

Editorial

Geschätzte Gruberinnen und Gruber · Am Anfang des neuen Jahres möchte ich einige Gedanken zum Wasser und zum Wasserverbrauch machen. Wasser in guter Qualität ist für uns, wie wir wissen, eine kostbare Sache. Der Verbrauch von Trinkwasser in der Schweiz beträgt durchschnittlich 162 Liter pro Tag und Kopf. Viel mehr verbrauchen wir für die Herstellung von Gebrauchsartikeln wie Kleider und Nahrung. Für solche Sachen wird 4200 Liter täglich pro Person verbraucht. Dieser virtuelle Wasserverbrauch wird meistens in wasserarmen Ländern im Ausland verwendet, in welchen 20 Prozent der Bevölkerung keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Wir verfügen also über genügend Wasser und es wird uns auch nicht ausgehen. Den grössten Teil unseres Wassers wird für Reinigungsarbeiten jeglicher Art verwendet. Nur gerade drei Prozent wird für das Trinken und Kochen benötigt. Zudem geht sehr viel von unserem Trinkwasser, nämlich zirka zehn Prozent, durch die im Boden vergrabene Infrastruktur verloren. Obwohl wie schon gesagt, bei uns ausreichend Trinkwasser vorhanden ist, erfordert die Fassung sowie der Unterhalt des Leitungsnetzes und der Transport des Trinkwassers einen grossen finanziellen und technischen Aufwand. Zu diesem Aufwand kommt auch ein immer grösser werdender Kostenanteil für die Aufbereitung des Wassers dazu, damit es unseren Lebensmittelgesetzen gerecht wird. Die diversen im letzten Jahr entnommenen Wasserproben wiesen alle eine sehr gute Wasserqualität aus. Aus all diesen Gründen sind auch hier immer wieder Investitionen in der Wasserversorgung nötig. Eine solche Investition ist zum Beispiel, dass alle unsere Reservoirs mit neuen UV-Anlagen ausgerüstet wurden, damit nur einwandfreies Wasser eintreten kann. Es gibt also auch im neuen Jahr wieder einiges zu tun, damit wir Ihnen auch weiterhin sauberes und einwandfreies Wasser nach Hause liefern können.

Gemeinderat Werner Schläpfer, Präsident Wasserversorgung

arbeit mit den involvierten Fachpersonen für die Baugrundöffnung, Offer ten zu den Unterfangungsarbeiten eingeholt und dem Gemeinderat den Kostenvoranschlag unterbreitet.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Arbeiten für das Unterfangen der Kirche nicht aufzuschieben und baldmöglichst ausführen zu lassen, obwohl die Kosten in der Höhe von rund 30'000 Franken im Budget 2011 nicht vorgesehen sind. Von der Denkmalpflege von Appenzell Ausserrhoden ist nach Vorliegen der Schlussabrechnung mit einem Beitrag zu rechnen.

Der Gemeinderat hat die Arbeiten an die folgenden Firmen vergeben:

Baumeisterarbeiten:

Brülisauer GmbH, Eggersriet

Bauleitung:

Architekturbüro Ueli Sonderegger, Heiden

Spitexentwicklung und -regionalisierung in Appenzell Ausserrhoden Konsultationsverfahren

Das Gesundheitsdepartement des Kantons Appenzell Ausserrhoden führt derzeit ein Konsultationsverfahren zur Entwicklung der Spitex-Organisation durch. Eine aus Kantons- und Gemeindevertretern zusammengesetzte Projektgruppe hat sich mit den Entwicklungsfragen und möglichen Organisationsmodellen befasst. Zwei Organisationsmodelle werden im Bericht beschrieben, mit deren Umsetzung die Spitex die künftigen Herausforderungen bewältigen kann. Das «Modell 1+x» zeigt eine einzige Spitex-Organisation für den Kanton Appenzell Ausserrhoden, welche eine noch zu definierende Anzahl von Filialen führen würde. Das «Modell 3» zeigt drei eigenständige regionale Spitex-Organisationen für

Gemeinderat

Kirchengebäude – Unterfangung Aussenwand Chor

Im August 2010 hat der Gemeinderat darüber informiert, dass die Kirchenfassade, vor allem im Chorbereich und auch an der nördlichen Kirchenschiff-Fassade Risse aufweist. Die Öffnung von drei Sondierschnitten bis Funda-

ment Unterkante, die vom Bauingenieur J. Conzett (Ingenieurbüro Conzett, Bronzini, Gartmann AG, Chur) und dem Denkmalpfleger Fredi Altherr begleitet wurden haben ergeben, dass die Aussenwand beim Chor zu unterfangen ist. Das Architekturbüro Ueli Sonderegger, Heiden, hat in Zusammen-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 543

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmung

G E M E I N D E G R U B A R
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Abstimmungsvorlagen vom 13. Februar 2011

Eidgenössische Volksabstimmung

Volksinitiative «Für den Schutz vor Waffengewalt»

Kantonale Volksabstimmung

- Kantonale Gesamterneuerungswahlen (1. Wahlgang)
 - Regierungsrat
 - Landammann
 - Obergericht
- Vereinbarung vom 24. November 2009 über die interkantonale Zusammenarbeit und den Lastenausgleich im Bereich der Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung (IKZAV Kultur SG)

Gemeindeabstimmung

- Revision der Gemeindeordnung
- Wahlorgan des Gemeindeschreibers

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 12. Februar 2011 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 13. Februar 2011 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten zugestellt wird.

den Kanton Appenzell Ausserrhoden. Für den Gemeinderat kommt nur das «Modell 3» mit drei bis vier eigenständigen regionalen Spitex-Organisationen in Frage. Die regionale Spitex-Organisation im Vorderland ist eine gewachsene Organisation, die sich bestens bewährt und auch gut funktioniert.

Teilrevision Kindes- und Erwachsenenschutz Vernehmlassung

Mit der Teilrevision des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches betreffend Kindes- und Erwachsenenschutz haben die Kantone die Organisation des Kindes- und Erwachsenenschutzes (bisher Vormundtschaftswesen) den bundesrechtlichen Anforderungen anzupassen. Das neue Recht sieht zwingend die Schaffung einer interdisziplinären Fachbehörde vor, die als Kollegium die Entscheide fällt, welche direkt an eine

Gerichtsinstanz weitergezogen werden können. Die bisherigen Vormundschaftsbehörden der Gemeinden werden auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens (1. Januar 2013) des neuen Rechts abgelöst, ebenso die bisherigen Vormundtschaftssekretariate. Die Schaffung von drei regionalen Stellen für die unterstützenden Dienste und Amtsbeistandschaften wird vom Gemeinderat begrüsst. Dies entspricht auch den Vorstellungen der Ausserrhoder Gemeinden. Hingegen wird die vorgeschlagene Lösung der Vorfinanzierung der Kosten durch den Kanton mit einer abschliessenden Verrechnung an die Gemeinden entschieden abgelehnt. Mit der Übernahme der künftigen Verantwortung für die Entscheide im Kindes- und Erwachsenenschutz durch den Kanton sollen auch die entsprechenden finanziellen Folgen getragen werden.

Öffentliche Planaufgaben Ortsplanungsrevision und Schutzverordnung Naturschutzgebiet Weier

Die Einsprachefrist zur öffentlichen Planaufgabe ist am 13. Dezember 2010 abgelaufen. Bei der Ortsplanungsrevision sind diverse Einsprachen fristgerecht eingereicht worden sowie eine Einsprache zur Schutzverordnung Naturschutzgebiet Weier.

Die mit den Einsprachen eingereichten Begehren werden nun geprüft, allfällige Einspracheverhandlungen durchgeführt und die entsprechenden Anträge für eine der kommenden Gemeinderatssitzungen zum Entscheid vorbereitet.

Wasserversorgung

Pumpwerk Schwarzenegg

Die Pumpe im Pumpwerk Schwarzenegg ist älteren Datums und die Reparaturen häufen sich. Da sich bei einem Ausfall dieser Pumpe grössere Probleme bei der Trinkwasserversorgung ergeben würden, hat der Gemeinderat im Juni 2010 beschlossen, diese Pumpe zu ersetzen. Bei der definitiven Auftragserteilung hat die beauftragte Firma Häny AG, Jona, festgestellt, dass die offerierte Vertikalpumpe den Anforderungen nicht genügen würde. Damit die erforderlichen Pumpleistungen im Pumpwerk Schwarzenegg langfristig mit einer neuen Pumpe erfüllt werden können, ist eine Horizontalpumpe anzuschaffen. Diese Anschaffungskosten übersteigen jedoch diejenigen der ersten Vergabe.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die bestehende Pumpe im Reservoir Schwarzenegg durch eine Horizontalpumpe zu ersetzen. Der Auftrag wird an die Firma Häny AG, Jona, zum Preis von knapp 13'500 Franken (inkl. MWST) erteilt. Für die Anpassungsarbeiten (Betonsockel, Anschlussrohre, Strom) ist zusätzlich mit ungefähr 2'000 Franken zu rechnen. Die Kosten werden der Investitionsrechnung 2011 belastet.

Alterswohnheim Weiherwies Schlussabrechnung der Flachdachsanieierung

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung die Schlussabrechnung der Flachdachsanieierung beim Alterswohnheim Weiherwies, Assekuranz Nr. 411, mit einem

Kostenaufwand von rund 74'200 Franken (inkl. MWST) genehmigt. Gegenüber dem Kostenvoranschlag wies die Schlussabrechnung Minderaufwendungen von beinahe 5'600 Franken aus. Aus dem kantonalen Förderprogramm «Das Gebäudeprogramm» ist der Gemeinde für die Flachdachsanieierung ein Beitrag von 11'880 Franken zugesprochen worden, der nach Einreichung der Schlussabrechnung ausbezahlt wird.

Liegenschaft Frauenrüti Schlussabrechnung der Fassadenrenovation

Auch die Schlussabrechnung der Fassadenrenovation der Liegenschaft Frauenrüti hat der Gemeinderat an seiner Sitzung mit einem Kostenaufwand von knapp 24'400 Franken genehmigt. Der Mehraufwand von 300 Franken gegenüber dem Kostenvoranschlag geht aus einer kleinen Schreinerarbeit hervor. Das Bild über der Eingangstüre konnte wegen dem frühen Wintereinbruch nicht mehr fertiggestellt werden. Diese Arbeiten werden im Frühjahr (ohne Kostenfolge) noch fertig gestellt.

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Genossenschaft Alterswohnheim Weiherwies, c/o Heinz Keller, Krähtobel 94, 9035 Grub AR

Grundeigentümer: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fassadenänderung (Zumauerung Türöffnung) / div. Nutzungsänderungen

Baugrundstück: Parz. Nr. 555, Weiherwies, Assek. Nr. 410

Bauberrschaft: Swisscom (Schweiz) AG, Dürrenmattstrasse 9, 9000 St. Gallen

Grundeigentümer: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Schacht-Neubau auf bestehende Anlage

Baugrundstück: Parz. Nr. 280, Unterrechstein

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Februar

Freitag, 11. Februar 2011

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Dienstag, 1. Februar 2011
von 16.30 bis 17.30 Uhr
im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Verabschiedung von Irene Egli als Vermittlerin der Gemeinde Grub

Auf den 1. Januar 2011 sind die neue schweizerische Zivilprozessordnung und das kantonale Justizgesetz in Kraft getreten. Diese Gesetzesrevisionen schreiben eine Neuorganisation der Vermittlerämter vor. Die Gemeindevermittlerämter sind per 31. Dezember 2010 aufgehoben worden. Mit der neuen Zuständigkeit durch den Kanton sind drei Vermittlerkreise gebildet worden. Im Vorderland, Kreis 3, das die Gemeinden Rehetobel, Wald, Grub, Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Walzenhausen und Reute umfasst, ist neu Christian Hofmänner für das Schlichtungswesen zuständig.

Der Standort des Vermittleramtes Kreis 3 ist in Heiden, Kirchplatz 6 (Rathaus) vermittleramt.vorderland@ar.ch

Die Vermittlerin Irene Egli ist aufgrund der Gesetzesänderungen per 31. Dezember 2010 von ihrem Amt enthoben worden. Sie ist im April 2002 von der Stimmbürgerschaft als Vermittlerin unserer Gemeinde gewählt worden. Der Gemeinderat hat Irene Egli am Neujahrsapéro der Gemeindeangestellten verabschiedet und für ihre beinahe neunjährige Behörden-tätigkeit als Vermittlerin den besten Dank ausgesprochen.

Grub zählte Ende Dezember 1020 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Dezember 2010:
Brülisauer Hansueli, Ebni 27
Hobl Hans, Rüti 186
Strauss Ramon, Unterrechstein 360

Einwohnerstand Grub AR 2010 mit Vorjahresvergleich

Einwohnerstand
am 31.12.2009 - 1005 Personen
am 31.12.2010 - 1020 Personen
Zunahme von 15 Personen

Die Gemeinde Grub AR an der Immo-Messe 2011 in St.Gallen

Vom 25. bis 27. März 2011 findet in der Halle 9 in St. Gallen wiederum die Immo-Messe statt.

Bereits zum siebten Mal wird sich auch die Gemeinde Grub präsentieren.

Organisiert durch das Amt für Wirtschaftsförderung von Appenzell Ausserrhoden; dieses ist auch an einem Stand vertreten.

Wer Liegenschaften, Bauland oder Wohnungen in der Gemeinde Grub zum Verkauf oder zur Vermietung an der Messe anpreisen möchte, melde sich bei Guido Bischofberger, Vorderlenden 461
Tel. 071 891 47 19 oder
E-Mail: info@grub.ch

Ihre Immobilie kann auf Wunsch ebenfalls kostenlos in der Plattform «**Immoweb AR**» plaziert werden.

Prämienverbilligung 2011 in der Krankenversicherung

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflegegrundversicherung gewährt.

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Auser rhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2011.

Berechnung · Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2011 sind die Steuerfak-

toren aus dem Jahr 2009. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung · Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten im Dezember 2010 automatisch ein Antragsformular zuge stellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2011 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht

eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung · Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Foto: Bernhard Lutz

Ehrung: Die Gruber FDP-Rose geht an alt Gemeinderat Roger Egli

Die Rose der FDP Grub, mit der besondere Leistungen für die Allgemeinheit ausgezeichnet werden, ist dieses Jahr Roger Egli verliehen worden. Egli war als Gemeinderat für die Stromversorgung und die Sicherheit im Brandschutz verantwortlich.

Am Neujahrsapéro der FDP Grub hat Roger Egli, Gruber Gemeinderat von 1998 bis 2010, die traditionelle Gruber Rose für ausserordentliche Leistungen zugunsten der Allgemeinheit erhalten. Als Präsident der Elektra- und der Feuerschutzkommission hat er, so alt Landammann Alice Scherrer in ihrer Laudatio, «einen besonderen Einsatz für die Sicherheit im Brand-

FDP Ortsparteipräsident Heinz Keller überreicht alt Gemeinderat Roger Egli die FDP-Rose 2011

schutz und in der Brandbewältigung sowie in der Versorgung mit Strom geleistet.» So habe er sich allen Fragen und Projekten rund um die Stromversorgung mit Sachverstand gestellt, sinnvoll und effizient erneuert und

saniert und sich für den Bau eines neuen Feuerwehrdepots und für das Zustandekommen der regionalen Feuerwehr engagiert. Alle Arbeiten habe er umsichtig und vorausschauend, seriös und verlässlich – und vor allem still und unauffällig gemacht und gerade deshalb auch die Würdigung mit der Rose verdient.

Am Gruber FDP-Neujahrsapéro nahmen auch dieses Jahr nebst den Mitgliedern der Ortssektion und des Gemeinderats von Grub politische Gäste teil, so Kantonsratspräsident Max Frischknecht, Regierungsrat Rolf Degen und Ständerat Hans Altherr.

Erinnerungen

Der Blickpunkt Grub veröffentlichte in den letzten Ausgaben ausgewählte Aufsätze aus dem Buch «Grub – eine geschichtliche Darstellung» von Walter Züst und Oskar Kleger.

Das Buch ist zum Preis von Fr. 35.- erhältlich auf der Gemeindekanzlei Grub AR.

In einem Bilderbogen stellen wir Ihnen die Hauptleute von Grub ab dem Jahr 1865 vor.

Verzeichnis der Hauptleute in Grub (3)

1970 - 1978
Max Graf
geboren 30. 4. 1909
von Grub

1978 - 1999
Heinz Keller
geboren 23. 10. 1944
von Volken ZH

1999 - 2003
Peter Jucker
geboren 8. 10. 1946
von Weisslingen ZH

Seit 2003
Erika Streuli
geboren 19. 10. 1953
von Wädenswil

Als Abschluss dieser Serie stellen wir Ihnen in der nächsten Ausgabe die Gemeindegeschreiber von Grub ab 1854 vor.

Schule

Bianca Borbély

Herzlich willkommen!

Mein Name ist Bianca Borbély. Ich bin in Walzenhausen aufgewachsen und habe meine Ausbildung zur Primarlehrperson im Sommer 2009 an der Pädagogischen Hochschule in Kreuzlingen abgeschlossen. Anschliessend habe ich in Arbon gelebt und dort eine Mittelstufenklasse unterrichtet. Letzten Sommer bin ich wieder zurück ins Appenzellerland nach Wolfhalden gezogen. Ich freue mich nun sehr darauf, in Grub als Primarlehrerin zu arbeiten, neuen Herausforderungen zu begegnen und gemeinsam mit den Kindern spannende Erfahrungen zu sammeln.

Hockey-Nacht an der Oberstufe Wolfhalden

Das Jahr 2010 beendete die Oberstufe mit der Hockey-Nacht. Die Teams leisteten grossen Spieleinsatz und Engagement, so dass die Nacht zu einem grossen Erfolg wurde. Die Hockey-Nacht begann um 16.00 Uhr und endete um 24.00 Uhr mit erschöpften Gesichtern. Es gab zwei Turniere. Zu Beginn traten Gruppen gegen einander an, welche aus der 1. bis 3. Sek. gemischt wurden. Anschliessend spielten die «Dream-Teams» um den Sieg.

Zur Vorbereitung haben die Schülerinnen und Schüler Fanplakate gestaltet, die während des Abends die Turnhalle schmückten. Verpflegt wurden die Teilnehmer durch einen kleinen Imbiss-Stand, wo diverse Köstlichkeiten angeboten wurden. Schüler und Schülerinnen, welche nicht am Turnier teilnehmen konnten, organisierten den Verkauf der Verpflegung. Während des Abends herrschte ein reger Betrieb in der Turnhalle, auch die Zuschauer motivierten die Teams, vollen Einsatz zu geben.

Um 24.00 Uhr standen die Sieger fest:

Gemischte Teams

Rang 1: links unten: Frowin Schmid, Tobias Langer, Mike Keller, Rebecca Waldburger - links oben: Fabio Länzlinger und Marco Eugster

Rang 2: Cornel Wenk, Noah Brombach, Ladina Derungs, Malina Kellenberger, Samuel Gimmi und Linus König

Rang 3: Armin Burkart, Nando Marti, Jim Widmer und Benjamin Schär

Dream-Teams Frauen

Rang 1: Teamname: Cbeefs links unten: Helena Afonso, Ladina Derungs, Annina Heil, Katja Hochreutener - links oben: Kim Cornelius, Sabrina Mayr und Nicole Kugler

Rang 2: Teamname: Sugar Chicks Linda Messmer, Lea Huser, Ronja Burkart, Aisha Tinner, Alyssia Kugler, Malina Kellenberger

Dream-Teams Männer

Rang 1: Teamname: Fanatics links unten: Jim Widmer, Basil Jung links oben: Marc Wild, Naim Fezaj und Ramon Büchel

Rang 2: Teamname: The Fresh Greenfields Army Andreas Müller, Linus König, Adrian Wyss, Armin Burkart, Florian Solenthaler, Sandro Scherrer

Wir gratulieren den Siegern der Hockey-Nacht 2010. Die Verlierer können im nächsten Jahr 2011 ihre Revanche antreten und auf ein Neues den möglichen Sieg erkämpfen.

OST-Team Wolfhalden

Rätsel

Oscar-gewinner bester Film (1985)	völlige Übereinstimmung	Tau, Strick Segelflieger	span: elf Abk. CH-Kanton	Winkel Gewächs mit Wirkstoffen	Halbton	häufig
Merkmal, Wesensart				5		
Vergänglichkeit		2				äusserster Erdpunkt
Geist, Animus			7	Gefrorenes	4	Bruder von Ham
..., vidi, vici			sexuell erregend	kurze Inschrift in der Antike	frz: Esel	derart span. Männername
	11					10
Espe			niederträchtig		1	Stichwort, Hilfssatz
Lebewesen						
Farbe						Kummer, Trauer
1. Frau						
		3	Wurfspiess inhaltslos		niedere Pflanze Fahrkarten	9
flüssige Fette				gegen die Regel		
			8	rätorum: Gipfel frz: kleine (Mz.)		kurz für: an dem
Wasser-vogel	Abko-chung		Trägheit Nachtclub		6	
bunte Tönung eh. CH-Reporter				Zaren-erlass		
			alte Ein-heit des Drucks Narr		13	
	12					
Bezirk			Handlung			
chin. Dichter †						
Anschrift						

Lösung Seite 11

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Die günstigste Werbung: Ein Inserat im Blickpunkt!

Inserate- sowie Textannahme-schluss für die Februar-Ausgabe von **Blickpunkt Grub** Freitag, 11. Februar 2011.

Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

Italienisch für Ferienreisende

Am 8. Februar findet in Heiden, im Schulhaus Dorf, der erste Abend des Italienischkurses für Ferienreisende statt. Die Teilnehmenden ohne grosse Vorkenntnisse erhalten an 15 Abenden jeweils von 19.30 – 21.00 Uhr die Gelegenheit, Dialoge, das Hörverständnis und die korrekte Aussprache zu üben.

Anmeldungen und Information unter:
Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland, Melanie Felix, Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel, Tel. 071 877 30 03
E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Grub AR, Befang

Zu vermieten per 1. April 2011 oder nach Vereinbarung

Appenzeller-Hausteil

auf drei Etagen mit eigenem Eingang, ruhig in Landwirtschaftszone, nahe Postautohaltestelle, Kachelofen und Schwedenofen, GS und GK, Veranda, Bad/WC, Dusche/WC, Waschküche mit WM/WT, Garage.

MZ 1450.— inkl. HK und NK.

Nur an Nichtraucher.

Auskunft/Besichtigung 071 891 57 79 (18 - 19 Uhr)

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Gratis Hörtest und Gehöranalyse
- Kostenlose und neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

GIGATHERM

Für unsere Firma suchen wir eine zuverlässige, selbständige

Reinigungsangestellte

ca. 4-5 Stunden pro Woche

GIGATHERM AG, Halten 120, 9035 Grub AR,
Frau Annamarie Germann, Tel. 071 898 04 04

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

BRUNNER

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Alterswohn- und
Pflegeheim
Weiherwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im
Alterswohn- und Pflegeheim

Wann täglich

Preis 12.-- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag
Tel. 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Mütter/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

**Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung**

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

Dorf- und Schülerskirennen 2011 in Grub AR, Bärenhang

Liebe Kinder und Erwachsene aus Grub AR, Grub SG und Eggersriet

Der Skiclub Grub-Eggersriet lädt alle Schneebegeisterten aus Grub AR/SG und Eggersriet zum «Dorf- und Schülerskirennen» ein.

Die folgende Ausschreibung gibt Euch die notwendigen Infos für die Anmeldung.

20. Februar 2011

Über die Schulen und am Austragungstag am Morgen über das Telefon 1600 Taste 2 erfahrt Ihr, ob das Rennen stattfindet.

**Bitte meldet Euch vorgängig an.
Dies vereinfacht uns die Organisation sehr!**

Die Startnummernausgabe befindet sich am Austragungstag bei der Talstation vom Skilift Kaien.

Die Kategorien Alpin 1 bis 3 und Snowboard A werden um 13.00 Uhr auf der Höhe von «Tobler's Walter» starten. Alle anderen Teilnehmer (Alpin und Snowboard) werden am üblichen Start bei Sturzenegger's auf die Strecke gelassen. Um 12.00 Uhr findet für die «Kleinen» ab Start 1 eine begleitete Besichtigungsfahrt statt.

Das Rangverlesen ist für alle ca. 1 Stunde nach Rennschluss ebenfalls bei der Talstation vom Skilift Kaien.

Meldet Euch an, wir freuen uns!
Skiclub Grub-Eggersriet

Für das OK: Familie Bischof, Telefon 071 891 66 31

**Hauptsponsor:
Firma Gigatherm AG, Grub AR
Sponsor Trostpreise:
Carve Sport Kurt, Heiden**

Herzlichen Dank!

<i>Organisator</i>	Ski Club Grub-Eggersriet																		
<i>Hauptsponsor</i>	Firma Gigatherm AG Grub AR																		
<i>Datum</i>	20. Februar 2011																		
<i>Teilnahmeberechtigt</i>	Alle Ski- und Snowboardfahrer von Grub AR/SG, Eggersriet (inkl. Vereinsmitglieder in diesen Gemeinden).																		
<i>Auskunft</i>	Über die Schulen und Telefon 1600 plus Taste 2 am Renntag von 08.00 Uhr bis 9.00 Uhr																		
<i>Start</i>	13.00 Uhr; 12.00 Uhr gemeinsame Besichtigungsfahrt für Kategorien 1 bis 3 und A.																		
<i>Rangverlesen</i>	Im Zielraum ca. 1 Std. nach Rennschluss.																		
<i>Startgeld Nachmeldungen</i>	Unkostenbeitrag pro Kategorie Fr. 5.– für alle und je Kategorie: Fr. 8.–																		
<i>Versicherung</i>	Ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle.																		
<i>Anmeldung Schülerskirennen</i>	Sofort mit Talon an: SC Grub-Eggersriet, Vorderdorf 351, 9035 Grub AR																		
<i>Startnummernausgabe</i>	Nähe Talstation Skilift von 10.00 bis 11.00 Uhr																		
<i>Kategorien Knaben und Mädchen</i>	<table border="0"> <tr> <td>1. Jahrgang 2005 und jünger</td> <td>Alpin</td> </tr> <tr> <td>2. Jahrgang 2003-2004</td> <td>Alpin</td> </tr> <tr> <td>3. Jahrgang 2001-2002</td> <td>Alpin</td> </tr> <tr> <td>4. Jahrgang 1998-2000</td> <td>Alpin</td> </tr> <tr> <td>5. Jahrgang 1995-1997</td> <td>Alpin</td> </tr> <tr> <td>6. Jahrgang 1981-1994</td> <td>Alpin</td> </tr> <tr> <td>7. Jahrgang 1980 und älter</td> <td>Alpin</td> </tr> <tr> <td>A. Jahrgang 1999 und jünger</td> <td>Snowboard</td> </tr> <tr> <td>B. Jahrgang 1998 und älter</td> <td>Snowboard</td> </tr> </table>	1. Jahrgang 2005 und jünger	Alpin	2. Jahrgang 2003-2004	Alpin	3. Jahrgang 2001-2002	Alpin	4. Jahrgang 1998-2000	Alpin	5. Jahrgang 1995-1997	Alpin	6. Jahrgang 1981-1994	Alpin	7. Jahrgang 1980 und älter	Alpin	A. Jahrgang 1999 und jünger	Snowboard	B. Jahrgang 1998 und älter	Snowboard
1. Jahrgang 2005 und jünger	Alpin																		
2. Jahrgang 2003-2004	Alpin																		
3. Jahrgang 2001-2002	Alpin																		
4. Jahrgang 1998-2000	Alpin																		
5. Jahrgang 1995-1997	Alpin																		
6. Jahrgang 1981-1994	Alpin																		
7. Jahrgang 1980 und älter	Alpin																		
A. Jahrgang 1999 und jünger	Snowboard																		
B. Jahrgang 1998 und älter	Snowboard																		
<i>Torfehler</i>	Pro Torfehler werden zur gefahrenen Zeit 10 sec. dazu gezählt																		

Anmeldetalon an SC Grub-Eggersriet, Vorderdorf 351, 9035 Grub AR

Name, Vorname	Jahrgang	Snöber	Alpin
Name, Vorname	Jahrgang	Snöber	Alpin
Name, Vorname	Jahrgang	Snöber	Alpin
Name, Vorname	Jahrgang	Snöber	Alpin
Name, Vorname	Jahrgang	Snöber	Alpin

Grub ist Zentrum der Schweizer Literatur Walser, Hohl, Glauser und Züst

«Das kleine Grub ist ein grosses Zentrum der Schweizer Literatur», stellt Werner Bucher, Oberegg, in der neuen Ausgabe der Schweizer Literaturzeitschrift «Orte» fest. Er erinnert an die vier Gruber Schriftsteller Robert Walser, Ludwig Hohl, Friedrich Glauser und Walter Züst.

Der bekannte, in der Herisauer Heil- und Pflegeanstalt verstorbene Autor Robert Walser (1878 - 1956) war Bürger von Grub. Werner Bucher: «Ich weiss nicht, ob Walser je einmal in Grub war. In seinem Bürgerort aber hätte er zweifellos immer wieder begrünte Hügel, herrliche Waldwiesen oder die von ihm so heissgeliebten Bauernwirtschaften entdecken können...». Ebenfalls Bürger von Grub war Ludwig Hohl (1904 - 1980). Geboren im glarnerischen Netstal, lebte er Jahrzehnte in Genf. Hier entstanden seine berühmten «Notizen», und sein Leben wurde auch in einem Film festgehalten.

Mord in Grub

Einen engen Bezug zu Grub hatte auch Friedrich Glauser (1896 - 1938), stammte doch seine Freundin Berthe Bendel aus dem Dorf. Glauser weilte oft in Grub, und im «Ochsen» siedelte er seinen später verfilmten Kriminalroman «Krock & Co.» an. Kurz vor der Heirat mit der Gruberin Berthe Bendel verstarb Glauser unerwartet.

Romancier Walter Züst

«Heute lebt mit Walter Züst ein grossartiger Romancier in exakt diesem Grub», schreibt Werner Bucher. «In seinen historischen Romanen beschwört er das einstige Appenzellerland, wobei sich Züst immer auf die Seite der Schwachen stellt. Nicht nur meiner Meinung nach wäre es höchste Zeit, dass dieser einmalige und sich stets bescheiden gebende Schaffer und Mensch jetzt endlich mit einem literarischen Preis ausgezeichnet würde.»

Peter Eggenberger

Schriftsteller Friedrich Glauser weilte verschiedentlich in Grub, wo er seine Freundin Berthe Bendel besuchte.

Die Literaturzeitschrift kann beim Orte-Verlag, Rüttegstrasse 48, Oberegg, bezogen werden.

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat:
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt:
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Naturfreundehaus Kaien
Tel. 071 877 11 98
www.kaienhaus.ch

Während den Sportferien
vom 31. Januar - 6. Februar 2011
ist das Kaienhaus wieder offen!

Übernachtungsmöglichkeiten für Familien!

Unsere Spezialitäten:

- Messmi's Käsefondue
- Div. Spaghetti
- Ghackets und Hörnli
- Div. kalte Küche.....

Donnerstag, 3. Februar 2011

Schneeschuulaufen in's
Kaienhaus mit gewohntem Fondue-
Plausch und Livemusik

Nähere Angaben und Anmeldung bei:
Peter Schär, Tel. 071 446 10 40

Ab Mittwoch wieder Livemusik ab 19.00 Uhr... urig bis modern... a Hütt'n-Gaudi pur!!!

Mittwoch, 2.2.2011
Donnerstag, 3.2.2011

Duo Watzmann-Power

Freitag, 4.2.2011
Samstag, 5.2.2011
Sonntag, 6.2.2011

Duo Andrea & Michael

Frühschoppen ab 11.00h

Auf regen Besuch freuen sich:
Hauswart Peter Messmer & Team

Frühzeitige Tischreservierungen nimmt der Hauswart gerne entgegen:
Natel: 079 696 26 58 oder E-Mail: p.messmer@albit.ch
Während Sportwoche: Tel. Kaienhaus 071 877 11 98

Wir schaffen Verbindungen!

24h-Service-Telefon
071 891 28 89
info@ekw.ch • www.ekw.ch

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Dreikönigstreffen im Pärkli vor der Kirche

Das Dreikönigstreffen in Grub ist bereits Tradition. Zum neunten Mal haben Handwerker- und Gewerbeverein, Verkehrsverein und Einwohnerverein die Gruber Bevölkerung ins Pärkli bei der Kirche eingeladen. Die Jungbläser machten die musikalische Einleitung und Gewerbevereinspräsident Udo Szabo die mündliche Begrüssung. Die Sternsinger wünschten allen Anwesenden alles Gute und benutzten die Gelegenheit für Kinder in Kambodscha zu sammeln. Tanja Guillaume, Pfarrerin von Grub brachte uns mit einer Powerpoint Präsentation die Sterne und ihre Bedeutung im Laufe der Zeit etwas

näher. Der Geschmack der Gerstensuppe von Erich Högger lag schon lange in der Luft und hat die Leute wohl hungrig gemacht, denn die Pfanne war bald fast leer. Es gab auch Punsch und Glühwein und natürlich den Dreikönigskuchen XXL. Hundert Teile und eine Königsfigur. Hannah Meyer vom Vorderdorf

war die Glückliche und hat das richtige Stück gewählt. So bleibt Grub weiterhin fest in Frauenhand (in den neun Jahren gab es nur zwei männliche Monarchen).

Während dem kulinarischen Teil wurden mittels Beamer Fotos von Adventsfenster der vergangenen Jahre gezeigt. In der Anfangszeit war die Mitarbeit der Gruber super. Jeden Abend im Advent kamen Gross und Klein zusammen um das aktuelle Fenster zu bewundern. Meistens gab es sogar etwas zu trinken und zu knabbern. Es war einfach eine gute Stimmung. Dann folgten die mageren Jahre ohne Adventsfenster. Im Advent 2010 konnten immerhin einige Fenstergestalter gefunden werden, aber das Publikum fehlte. Die Adventsfenster wären für Alle gedacht, Familien mit Kindern, Neuzuzüger und Alteingesessene, Jung und Alt. Dann hätte es auch am Dreikönigsabend wieder mehr Leute, denn dann «verabschiedet» man sich in Grub von den Fenstern und der Krippe.

Die organisierenden Vereine freuen sich auf den nächsten Advent mit Ihnen Allen.

Text: Irene Egli

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL-Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitene Empfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

bischof

Ihr Fachmann für :

Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzestrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

SAMSTAG, 26. FEBRUAR
EGGERSRIETER
FASNACHT

IM GEMEINDESAAL
BEGINN 20⁰⁰ UHR
MIT PROGRAMM
SUPER TANZMUSIK

KINDERUMZUG:
SO, 27. FEBRUAR, 14⁰⁰ UHR
BEIM SENIORENZENTRUM
WIRD UNTERSTÜTZT DURCH DEN VERKEHRSVEREIN EGGERSRIET-GRUB

RAIFFEISEN

Die günstigste Werbung:
Ein Inserat im Blickpunkt!

Lösung von Seite 6

J	S	O	E	O							
E	I	G	E	N	S	C	H	A	F	T	
E	N	D	L	I	C	H	K	E	I	T	
V	E	N	I	E	L	S	P				
Z	I	T	T	E	R	P	A	P	P	E	L
T	I	E	R	I	N	F	A	M			
S	T	R	O	H	G	E	L	B	L		
E	V	A	G	E	R	A	L	G	E		
O	E	L	E	A	B	N	O	R	M		
E	N	T	E	N	P	I	Z	A	M		
A	E	P	H	L	E	G	M	A			
F	A	R	B	E	L						
E	R	B	A	T	U	E					
D	I	S	T	R	I	K	T				
K	U	O	T	A	T						
A	D	R	E	S	S	E					

Lösungs-
wort:
Flaschen-
geist

Z ZINGG
Storenservice

Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!

Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnensestoren - Stoffersatz

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Inserate- sowie Textannahme-
schluss für die Februar-
Ausgabe von **Blickpunkt** Grub
Freitag, 11. Februar 2011.
Später eintreffende Inserate
und Beiträge können nicht mehr
berücksichtigt werden!

Unser farbkonzepte
machen das wohnen
fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet, telefon 071 877 40 10

Familien auf die Pisten

Am letzten Wochenende wagten sich einige Familien aus Heiden und Umgebung zum Familienskitag des Skiclub Heiden. Die wunderschöne Bergwelt, das herrliche Wetter und die super präparierten Skipisten und Wanderwege lockten gleichermassen. Währendem sich auf der Piste rasch eine Familiengruppe mit jüngeren Kindern, eine Gruppe Jugendlicher die sich mit einem Vater beim Carven oder Tiefschneefahren versuchte und eine «Geniessergruppe» von Skifahrern und Snowboardern sich gebildet hatte, wanderten die Nichtskifahrer gemeinsam zum Bergrestaurant, wo der Treffpunkt für Pausen abgemacht war. Die strahlenden Gesichter der Kinder ...

Familie Huber letzten Sonntag beim Familienskitaplausch in Wildbaus, freut sich auf weitere schneesportbegeisterte Familien

Der Ski-Club Heiden möchte auch in Zukunft Meldungen wie oben verkünden und sucht aus diesem Grund Familien, aber auch Einzelpersonen, die ein Gruppenerlebnis der verschiedenen Art in der herrlichen Winterlandschaft von Heiden und Umgebung oder in einem schneesicheren Skigebiet erleben möchte.

Interessierte Melden sich bitte bei:
Monika Huber-Walser, Kassierin Ski-Club Heiden
Telefon 071 891 21 71 oder m.b.huber@kabeltv.ch

Vollmond

Abend

im Naturfreundehaus Kaien
18. Februar 2011

Anmeldung bis 16. Februar 2011 bei
Carve Sport Kurt GmbH,
9410 Heiden AR, Tel. 071 891 22 11

Ab 18.00 Uhr geöffnet

SPITEX Grub AR

Mitgliederversammlung

Freitag, 11. März 2011,
14.30 Uhr

in der Cafeteria
Weiherwies

Im vergangenen Vereinsjahr
wurden regelmässig
Frühmahlzeiten an betagte
Personen in Grub AR und
Grub SG geliefert.

Ein herzliches Dankeschön
geht an unsere Fahrer

Willi Schlöpfer
Josef Müller

Ohne Ihren riesigen Einsatz
wäre diese Dienstleistung
nicht möglich gewesen, legten
sie doch *im Jahr 2010*
1691 Kilometer zurück.

SPITEX Grub AR

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Februar. Rosental. Das Kino.

Kinomol:

Di 1.2. 14:15

Di 1.2. 20:15

Sa 5.2. 20:15

Fr 4.2. 20:15

So 6.2. 19:15

Di 8.2. 20:15

Sa 12.2. 17:15

Sa 5.2. 17:15

So 6.2. 15:00

So 13.2. 15:00

Fr 11.2. 20:15

Sa 19.2. 20:15

Di 22.2. 20:15

Special:

*Sa 12.2. 19:45

So 13.2. 19:15

Sa 19.2. 17:15

Kinomol:

Di 15.2. 14:15

Di 15.2. 20:15

Fr 18.2. 20:15

So 20.2. 19:15

Sa 26.2. 17:15

KinoKLAPP:

Mi 16.2. 14:15

Cinéclub:

Mi 16.2. 20:15

So 20.2. 15:00

So 27.2. 15:00

So 6.3. 15:00

Fr 25.2. 20:15

So 27.2. 19:15

Sa 26.2. 20:15

Fortsetzung

im März

Special:

Fr 18.2. 19:30

Oberstadtgass

Briefträger Jucker ist das soziale Gewissen des Altstadtquartiers. Von Kurt Früh mit Jürg Grau, Schaggi Streuli u.a. Schweiz, 1958. **Ab 6 J. – Dialekt**

El secreto de sus ojos

Ein pensionierter Gerichtsangestellter möchte einen ungelösten Fall in einem Roman verarbeiten. Der Thriller verknüpft Liebe und argentinische Politgeschichte raffiniert miteinander. **Ab 14 Jahren – Sp/d/f**

Des hommes et des dieux

Im algerischen Bürgerkrieg wird ein kleines französisches Bergkloster von Rebellen überfallen. Spannung zwischen friedlicher Koexistenz und brutaler Realpolitik, ein Film mit brisanten Fragen, der auch Stellung bezieht. Ausgezeichnet in Cannes. **Ab 14 J. – 0/d/f**

Rapunzel

Disney hat das alte Märchen vom eingesperrten Mädchen mit den meterlangen Haaren überraschend neu verfilmt. Eine liebevoll und märchenhaft schön animierte Lovestory mit rasanter, kindgerechter Action, in der Rapunzels Mähne das Wort «haarig» ganz neu definiert. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

The Tourist

Franks (Johnny Depp) Reise nach Venedig verändert sich durch das Auftauchen von Elise (Angelina Jolie) schlagartig: Sie führt den Ahnungslosen direkt in ein waghalsiges Abenteuer ohne erwartete Romantik. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Bal – Honig

Der Spielfilm erzählt aus der Perspektive des Jungen Yusuf von der Welt des Imkers in endlosen Wäldern über dem Schwarzen Meer. Er führt uns in sinnlichen Bildern vor, was mit der Natur verschwindet, wenn wir ihr nicht Sorge tragen.

Goldener Bär von Berlin! *Annäherung an das Phänomen Honigbienen mit Emanuel Hörler, Biologe, Imker und Initiator «Erlebnisweg Honigbienen», Rehetobel. **Ab 12 Jahren – 0/d/f**

Wie klagt man eine Million

Die clevere und witzige Komödie um Kunstfälschung mit Audrey Hepburn und Peter O'Toole. USA, 1966. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Nel giardino dei suoni

Der blinde Musiker, Therapeut und Klangforscher Wolfgang Fasser arbeitet in der Toskana mit Kindern mit Hirnschädigungen: Klänge und Geräusche sind seine Mittel. Ein leises und berührendes Porträt eines aussergewöhnlichen Menschen! **Ab 10 Jahren – 0/d/f**

Der Indianer im Küchenschrank

Ein Küchenschrank mit magischen Kräften beschert Omri ungeahnte Wild-West-Abenteuer! **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Departures – Okuribito

Ein japanischer Musiker begibt sich in die Welt der Bestattungen und entdeckt dabei Faszinierendes. **Ab 16 Jahren – 0/d/f**

Yogi Bear

Yogi-Bär droht der Verlust seiner Heimat: Der Jellystone-Park soll verkauft und planiert werden. Doch die Frevler haben die Rechnung ohne Yogi gemacht. Die umtriebigen Bären zeigen mit Witz und Schalk, dass es sich lohnt, sich für die Natur als Lebensraum einzusetzen. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Bon appétit

Im Mittelpunkt der romantischen Komödie steht die Küche eines Zürcher Nobelrestaurants. Die internationale Crew um Starkoch Thomas besteht aus Profis, aber auch aus Menschen. Das Leben ist voller Überraschungen, man muss mit allem rechnen – auch mit dem Schönen. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Drei

Hanna und Simon haben als Paar schon Höhen und Tiefen durchlaufen. Aber das ist neu: Sie verlieben sich beide in den gleichen Mann – ohne voneinander zu wissen. Tom Tykwers Melodram ist eine erfrischende, klug erzählte, aussergewöhnliche Liebesgeschichte. **Ab 14 Jahren – Deutsch**

Backstage – Führung durch das Kino Rosental

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Appenzeller Winter 2011

Mit drei Konzerten bietet die 19. Saison der Konzertreihe «Appenzeller Winter» wiederum kammermusikalische Kostbarkeiten in gewohnt intemem Rahmen in Grub AR, Wolfhalden und Heiden.

Den Auftakt am 30. Januar in Grub macht das junge Quatuor Byron, das 2009 neben der Auszeichnung beim Kammermusik-Wettbewerb des Migros-Kulturprozents auch den Publikumspreis erhielt. Auf dem Programm stehen Streichquartette von Joseph Haydn, Felix Mendelssohn und Dimitri Schostakowitsch.

Eine Matinée Française wird mit dem Duo Andreas Müller, Violoncello, und Benjamin Engeli, Klavier, am 20. Februar in Wolfhalden mit Werke von Claude Debussy, Frederic Chopin, Frank Martin und Cesar Frank erklingen. Das Brass Quintett St. Gallen, eine aus den Instrumental-Solisten des Sinfonieorchesters gebildete Formation, beendet am 5. März unter dem Titel «Querbeet» die diesjährige Reihe mit verschiedebnen Kompositionen und Bearbeitungen für Blechbläser.

Die Veranstalter freuen uns auf regen Besuch und danken für die grosszügige Unterstützung durch private Sponsoren, durch die Gemeinden und durch die Appenzeller Kulturkonferenz.

*Jessika und Othmar Kehl-Lauff
Christina und Ernst Waidelich*

Rücktritt von Jahrbuch-Chronistin Isabelle Kürsteiner

Neun Jahre Gruber Geschichte dokumentiert

Die seit 1854 erscheinenden, über die Geschehnisse in Ausser- und Innerrhoden berichtenden Appenzeller Jahrbücher sind eine einzigartige historische Quelle. Chronistin für die Vorderländer Gemeinden und damit auch für Grub war in den letzten neun Jahren Isabelle Kürsteiner, Walzenhausen.

Wichtige Ereignisse für die Nachwelt festzuhalten ist eine überaus anspruchsvolle und zeitintensive Arbeit. «Die genaue Zeitungslektüre, Gespräche mit Informationspersonen, das Studium der kommunalen Jahresrechnungen und Voranschläge und eigene Recherchen beschäftigten mich täglich. Ich staunte unter anderem immer wieder über die zahlreichen Aktivitäten der Vereine. Deren Kultur-, Sport- und Weiterbildungsangebote verdienen grosse Anerkennung, und für mich war immer klar, dass auch kleinere Veranstaltungen einen Platz im Jahrbuch verdienen», hält Kürsteiner Rückschau. Ihr Nachfolger als Vorderländer Chronist ist Hanspeter Strelbel, der bis vor kurzem zum Redaktionsteam der Appenzeller Zeitung gehörte.

Das Jahrbuch 2009/10 ist erschienen, die Ordner der acht Vorderländer Gemeinden sind leer: Isabelle Kürsteiner versah in den vergangenen neun Jahren den anspruchsvollen Posten der Jahrbuch-Chronistin.

Das appenzellische Jahrbuch ist allen zugänglich. Interessierte setzen sich mit Hans Bischof-Egger, Präsident der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft (AGG), Grub AR (Tel. 071 891 31 19), in Verbindung. Der AGG-Mitgliederbeitrag beträgt Fr. 25.- pro Jahr. Darin enthalten ist die regelmässige Zustellung des Jahrbuchs. *Peter Eggenberger*

APPENZELLER WINTER

KONZERTREIHE VOM 30. JANUAR BIS 5. MÄRZ 2011

GRUB AR SO 30. JANUAR, 16.00 UHR, REST. BÄREN QUATUOR BYRON

Wendy Ghysels, Violine
François James, Violine
Robin Lemmel, Viola
Coralie Devars, Violoncello

J. Haydn: Streichquartett G-Dur Hob.III:75 op. 76/1
F. Mendelssohn: Streichquartett Nr. 6 f-Moll op. 80
D. Schostakowitsch: Streichquartett Nr. 9 Es-Dur op. 117

WOLFHALDEN SO 20. FEBRUAR, 11.00 UHR OBERSTUFENSCHULHAUS MATINÉE FRANÇAISE

Andreas Müller, Violoncello
Benjamin Engeli, Klavier

C. Debussy: Sonate d-Moll (1915)
F. Chopin: Sonate g-Moll op. 65
F. Martin: Ballade
C. Franck: Sonate A-Dur (1886)

HEIDEN SA 5. MÄRZ, 20.00 UHR, LINDENSAAL BRASS QUINTETT ST.GALLEN «QUERBEET»

Pierre Schweizer, Trompete
Thomas Länzlinger, Trompete
Hubert Renner, Horn
Alain Pasquier, Posaune
Karl Schimke, Tuba

Werke von A. Holborne, V. Ewald, G. Delerue, E. Crespo u.a.

EINTRITTSPREISE: ERWACHSENE 25.- FR.
SCHÜLER und STUDENTEN 10.- FR.
KARTEN: TEL. 071 891 26 19,
e-mail: appenzellerwinter@bluewin.ch oder
an KONZERTKASSE

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:

Tel. 071 891 17 58

Pfr. Tania Guillaume:

Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 30. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Sonntag, 6. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Sonntag, 13. Februar
**9.30 Uhr Gottesdienst im
Pfarrhaus Eggersriet**

Freitag, 18. Februar
**18.00 Uhr Schüler-Gottesdienst
im Gemeindesaal Eggersriet,**
mit anschliessendem Znacht

Sonntag, 20. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Sonntag, 27. Februar
10.00 Uhr **Familiengottesdienst**
in der Kirche Grub AR

Gottesdienste am Freitag- nachmittag

Freitag, 4. und 18. Februar,
14.15 Uhr, Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Februar:
19.00 Uhr, kath. Kirche
Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 22. Februar, 14.00 Uhr,
in der Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies

Fraue-Z'morgä

Samstag, 12. Februar
9.00 - 11.00 Uhr, Kirche Grub AR

Elterntreff

27. Januar und 17. Februar
ab 14.00 Uhr im Dorfstübli:
Regelmässig können unsere
Kleinen miteinander spielen und
einander kennenlernen. Gleich-
zeitig haben die Grossen Gelegen-
heit miteinander Erfahrungen und
Sorgen auszutauschen.

Teenie-Club

19.30 - 21.30 Uhr, Dorfstübli
12. Februar: Karaoke Sing Star
19. Februar: Hänge Bänge
26. Februar: Maskenball

Donnschtig-Treff

10.00 - 11.30 Uhr
Pfarrhaus Eggersriet:
Diskussionen zur Bibel, dem
Glauben und was das mit unserem
Leben zu tun hat.... Immer vor
dem Mittagstisch, ohne
Vor Anmeldung.

Staunen-Klagen-Vertrauen

Gestalten nach Psalmen oder:
Die schöpferische Kraft der
Psalmen entdecken.
Donnerstagnachmittag, 27. Januar,
10., 17. und 24. Februar,
20.00 - 21.30 Uhr, im Dorfstübli.
Kosten: Fr. 20.00 für den ganzen
Kurs. Jeder Abend ist eine abge-
schlossene Einheit und kann
einzeln (Unkostenbeitrag Fr. 5.--)
besucht werden. Material steht zur
Verfügung, keine Vorkenntnisse
erfordert, keine Anmeldung nötig.
Leitung:
Gaby Wachter (071 891 77 27)
Tania Guillaume (071 891 17 58)

Offenes Dorfstübli

Am Donnerstagnachmittag ist
jeweils das Dorfstübli offen für
Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

CHINDERFLIR

Evangelische
Kirche
Grub AR

5.
Februar
16.00 Uhr

Neue Jugendarbeiterin

*Ein neues Gesicht bei der evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet:
Cornelia (Conny) Bosshard ist seit dem 1. Januar 2011 als Jugendar-
beiterin tätig.*

Zurzeit ist sie für den Teenie-Treff
und das Eltern-Kind Wochenende
zuständig. Weiteres wird sich
zeigen. Sie ist verheiratet und
Mutter von vier Kindern im Alter
von 22, 19, 17 und 13 Jahren.
Sie arbeitet schon seit ein paar
Jahren bei der evang.-ref. Kirche-
gemeinde Rorschach als Jugendar-
beiterin und begleitet Jugendlei-
terkurse im Namen der evang.-ref.
Kirche des Kantons St. Gallen.

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Dezember 2010

Die ersten zwei Monatstage waren in dichten Nebel gehüllt und die Schneedecke nahm um 20 cm zu. Die aufklarende Nacht zum Dritten liess die Temperatur auf $-8,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ sinken. Der nächtliche Bodennebel, dessen Obergrenze etwa zwischen 800 und 900 m ü. M. lag, zauberte bizarre Raureifgebilde an Bäumen und Sträuchern. Am Vormittag des Vierten schneite es bis Mittag, dann zeigte sich für den Rest des Tages die Sonne. Der Himmel des Fünften war gleichmässig grau und die Frühtemperatur von $-8,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ stieg durch den einsetzenden Föhn bis abends auf $2,7\text{ }^{\circ}\text{C}$. Der am selbigen Abend kurz anhaltende Schneefall ging eine Stunde vor Mitternacht in Regen über. Der mässig starke Föhnwind strich durch die Tannenwipfel des Halden- und Kaienwaldes und brachte mit brandigem Rauschen das erwartete Tauwetter, welches durch harmonische Tropfenmelodien aus den Dachrinnen bestätigt wurde. Der Sechste war bei einem Höchstwert von $6,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ total verregnet. Die Schneedecke reduzierte sich auf 10 cm. Bis zum Achten war es dann bei bedecktem Himmel und Temperaturen bis knapp $12\text{ }^{\circ}\text{C}$ aussergewöhnlich lau. Die anrückende Kaltfront kündigte sich in der Nacht zum Neunten mit stürmischen Böen bis 64 km/h und starken Regen an. Der Luftdruck war innert zwölf Stunden um 8 hPa angestiegen und die Temperatur auf $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$ gesunken. Der Regen verwandelte sich nach Mitternacht in einen kleinen Schneesturm mit kurzen Unterbrüchen schneite es daraufhin bis zum Abend des Siebzehnten. Der Schneepiegel erreichte auf der Messstation eine Maximalhöhe von 50 cm. Bedingt durch eines im südlichen Europa stationierten Tiefdruckgebietes fiel im Verlauf der vergangenen sechs Tage der Barometerstand kontinuierlich von 1022 hPa auf 998,0 hPa ab. Die allgemeine Lage liess erkennen, dass nördlich der Alpen erneut Föhnwetter einsetzt und untermauerte damit die Singularität des «Weihnachtstauwetters», welches im letzten Drittel des Dezembers erwartet wird. Mit milden Temperaturen um die $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ und Sonnenschein, hielt die Föhnlage bis zum 23. an. Die halbmeterige Schneedecke schrumpfte bis zu diesem Zeitpunkt auf 8 cm. Wie bestellt, begann es in der Nacht zum 24. zu schneien. Am späten Abend des 25. war bei einer Schneehöhe von 30 cm Flockenende und bis zum 27. zeigte sich hin und

wieder die Sonne. Am frühen Abend des 28. schneite es erneut. Erst mit feinen nieselnden Punkten, welche dann bis eine Stunde vor Mitternacht in dichte und schwere Flocken übergangen. Bis zu Silvester war es daraufhin bei sinkenden Temperaturen stets bedeckt und neblig. Ein kurzer Blick auf die Gruber-Statistik: Die Niederschlagsmenge erreichte in diesem Monat 107,8 mm (Vorjahr 72,3 mm) und liegt somit um ca. 30 % höher als der durchschnittliche Dezemberwert der letzten zehn Jahre und wird weiter zurückblickend lediglich vom Dezember 1995 mit 150,7 mm übertroffen. Ebenso übersteigt das Jahrestotal von 1'618,1 mm sämtliche Messwerte in der Reihe seit dem Jahr 1991. (Im Jahre 1995 mit 1'591,2 mm knapp erreicht.) Diese Daten beruhen jedoch ausschliesslich auf den aufgezeichneten lokalen Messungen des Gruber Wetterfrosches.

Leise rieselt der Schnee

Auf unserem Breitengrad teilt kaum ein anderer Niederschlag Freud und Leid der Menschen so sehr wie der Schnee. Was den einen helle Begeisterung und Vergnügen auf Brettern und Pisten bereitet, kann anderen Mühsal und Gefahr sein. Über Schnee – gleich welchen Ausmasses – kann man sich ärgern oder auch freuen. Dass der Schneefall ein unberechenbares Vorkommnis ist und nicht nur allein dem Winter zukommt, belegen mehrere – auch unsere Region betroffenen – katastrophale Wetterereignisse in den letzten Jahrhunderten. Der Wetterfrosch wird auf diese Geschehnisse in kommenden Beiträgen zurückkommen. Vorerst wenden wir uns der Entstehung der Schneeflocke zu. Damit eine solche entsteht, müssen einige thermische Faktoren übereinstimmen: Eine unterkühlte Wolke und Aerosole, an welche sich die mikrofeinen Wassertropfen anhängen können wie auch der Sättigungsdampfdruck, welcher diese wiederum teilweise zum Verdunsten bringen und damit neue Eisteilchen bilden. Dieser Vorgang wird in der Meteorologie als Sublimation bezeichnet. Die mikrofeinen Eisteilchen können die Formen von Nadeln, Säulen oder Platten zeigen und haken sich dergestalt zusammen, dass sie ein sechseckiges Sternchen bilden. Die binden sich nun mit weiteren schwebenden Teilchen und je wärmer die Luft (um oder knapp über dem Gefrierpunkt) desto grösser wird die Anzahl ihrer Anhaftung. Die Schneeflocke ist nun nicht nur fertig konstruiert, sondern in ihrer Ausführung auch immer individuell und einzigartig. Da warme Luft über einen hohen Feuchtigkeitsgehalt verfügt, schneit es aus den «temperierten» Wolken in dichten und schweren Flocken. Ist die Höhenluft jedoch sehr kalt (unter $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$), bilden sich kleine und leichte Flocken, welche uns den willkommenen Pulverschnee bescheren. Nebenbei: Über der Antarktis bewirken die tiefen Temperaturen und die trockene Luft einen jährlichen Schneefall von ca. 10 cm.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Wir geniessen gemeinsam als Familie ein wundervolles Wochenende. Unser Lager schlagen wir im Eichberg auf, von wo aus wir vielen spannenden Spuren folgen werden – immer auf der Suche nach unserem Schatz. Was das wohl sein könnte? Erlebt mit uns ein supertolles Abenteuer und eine tolle Gemeinschaft, verbunden mit viel gemeinsamer Zeit für Eltern und Kinder.

CHOMM, MIR
SUECHED
EN SCHATZ

Expeditionsberechtigte: Eltern mit Kindern
Wochenendort: Ferienhaus Eichberg
Genauere Infos: 2 Wochen vor dem Wochenende
Kosten: Erwachsene: Fr. 70.–/Kinder Fr. 40.–

Verantwortliche Leitung, Anmeldung und Auskunft

Conny Bosshard, Jugendarbeiterin, Hofstr. 57, 9404 Rorschacherberg
071 855 62 35 / 078 615 66 54 conny.bosshard@ref-rorschach.ch

Mitleitende, Anmeldung

Ursula Germann, 071/877 23 17 germannursula@hotmail.com
Markus Gentsch, 071/ 877 32 94 gentsch.markus@gmail.com
Daniela Gentsch und weitere

Anmeldeschluss ist der 10. April 2011

Eltern-Kind Wochenende vom 13.-15. Mai 2011

Veranstaltungen

Januar 2011

- | | | |
|--|------------------------|-------------------|
| 27. Orientierungsversammlung | Restaurant Bären | 20.00 Uhr |
| 30. Appenzeller Winter; Quatuor Byron | Restaurant Bären | 16.00 Uhr |
| 31. Landfrauenverein Grub AR | Töpfern Luftschutzraum | 14.00 – 16.00 Uhr |

Februar 2011

- | | | |
|---|--|-----------------------|
| 1. Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 2. Stamm Einwohnerverein | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 2. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | 17.00 – 17.30 Uhr |
| 2. Landfrauenverein Grub AR | Patchworkstricken Bettina Gantenbein
Lutzenberg | 19.00 – 22.00 Uhr |
| 5. Chinderfiir | Kirche Grub AR | 16.00 Uhr |
| 7. Landfrauenverein Grub AR | Töpfern, Luftschutzraum | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 10. Landfrauenverein Grub AR; Jassen & Spielen | Altersheim Weiherweis | 14.00 Uhr |
| 11. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Februar | | |
| 12. Papiersammlung | | |
| 12. Fraue-Z'morgä | Kirche Grub AR | 9.00 – 11.00 Uhr |
| 13. Abstimmungssonntag | | |
| 14. Landfrauenverein Grub AR | Töpfern, Luftschutzraum | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 18. Vollmond-Abend im Naturfreundehaus | | geöffnet ab 18.00 Uhr |
| 20. Appenzeller Winter; Matinée Français | Oberstufenschulhaus Wolfhalden | 11.00 Uhr |
| 20. Dorf- und Schülerskirennen | Bärenhang | Start 13.00 Uhr |
| 21. Eisenabfuhr | | |
| 22. Seniorennachmittag | Cafeteria | 14.00 Uhr |
| 26. Eggersrieter Fasnacht | Gemeindsaal Eggersriet | ab 20.00 Uhr |
| 27. Eggersrieter Fasnacht; Kinderumzug | Seniorenzentrum | Start 14.00 Uhr |

März 2011

- | | | |
|--|----------------------|-------------------|
| 1. Gemeinnütziger Verein Grub AR Hauptversammlung | Rest. Hirschen | 20.00 Uhr |
| 2. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | 17.00 – 17.30 Uhr |
| 2. Hauptversammlung Einwohnerverein | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 4. Landfrauenverein Grub AR; Bowling | Säntispark Abtwil | ab ca. 18.00 Uhr |
| 5. Appenzeller Winter; Brass Quintett St. Gallen «Querbeet» | Lindensaal Heiden | 20.00 Uhr |
| 11. Mitgliederversammlung Spitex Grub | Cafeteria Weiherwies | 14.30 Uhr |
| 23. Landfrauenverein Grub AR; Kantonaltagung in Heiden | | |
| 31. Einreichfrist für die Prämienvorbereitung | | |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersonliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

Die Polizei stoppt eine Autofahrerin: «Sie sind mit 120 Kilometern in der Stunde gefahren!» Da lacht die junge Dame auf: «Das ist ja völlig unmöglich, ich bin doch erst seit zehn Minuten unterwegs!»

Ein angebeiterter Gast starrt in einer Bar die hübschen Zwillinge am Nebentisch an. «Keine Angst, Sie sehen nicht doppelt, wir

sind eineiige Zwillinge» sagt die eine belustigt. Ungläubig fragt der Betrunkene: «Alle vier?»

Es klingelt an der Hautür. «Guten Tag, ich bin der Klavierstimmer.» «Aber ich habe Sie doch gar nicht bestellt!» «Sie nicht, aber ihre Nachbarn!»

Im Geschichtsunterricht möchte die Lehrerin wissen,

in welcher Schlacht Karl der Kühne getötet wurde. Bruno meldet sich: «In seiner letzten!»

«Entschuldigung, ich bin wirklich unschuldig» beteuert der Angeklagte. «Ja, ich weiss», antwortet der Richter, «das behaupten alle.» Angeklagter: «Sehen Sie, Herr Richter, wenn es alle sagen, muss es doch stimmen.»

Editorial

Geschätzte Gruberinnen und Gruber · Um es vorweg zu nehmen: die nachfolgenden Zeilen richten sich nicht an jene Einwohnerinnen und Einwohner, die sich an die Abfallinfo (siehe www.grub.ch) halten. Leider muss ich zu meinem grossen Bedauern wieder reklamieren: kürzlich war wieder eine Papiersammlung – nicht eine Abfallsammlung! Es ist doch nicht so schwer, eine Schnur zu besorgen, diese so um die gesammelten Kartons und Papierstapel zu binden, dass diese auch halten, und beides vor die Türe zu stellen? Bitte vermeiden Sie nebst Einlagen von Abfall auch Plastik (z. B. Klebeband oder Plastik-Abfallsäcke). Eine neue Papierart ist der «Schredder», das heisst Papier, das in feine Streifen geschnitten wurde. Es ist gut, dass Sie auch diesen über die Papiersammlung entsorgen. Wenn möglich, sind wir über die Sammlung in einer grossen Kartonschachtel dankbar, denn Schredder ist ja nicht allzu schwer. Ganz im Gegensatz zu Zeitungen oder Broschüren: bitte denken Sie daran, dass unsere Vereine und die Schule Kinder bei der Papiersammlung dabei haben. All denen, die durch die Sammlung ihren Organisationen zu einem schönen Batzen verhelfen, unser bester Dank!

Es war mir auch sehr recht, dass jemand bei mir reklamiert hat: die Grünzeugsammlung wird einen zusätzlichen Sommertag geöffnet bleiben. Bitte beachten Sie dazu die Mai-Ausgabe des Blickpunktes! Wir alle wollen ja eigentlich dasselbe: in Frieden gut zusammenleben können.

Frieden – am 30. April wird um 14 Uhr die Friedensglocke beim Henry-Dunant-Museum eingeweiht, alle sind herzlich eingeladen! Ab 15.30 Uhr finden im Kursaal Heiden Reden statt, umrahmt von einem Apéro und der «Frauestriichmuusig».

Richtig gefreut habe ich mich am letzten Abstimmungswochenende, dass auch in Grub wieder einmal eine Stimmbeteiligung um 50 % erreicht wurde! Somit ist die neue Gemeindeordnung demokratisch abgesichert, auch dies dient dem Frieden im Land.

Gemeinderätin Jessika Kehl

Für die engagierten und wertvollen Dienste, die alle Behördenmitglieder für die Öffentlichkeit leisten, ist ein grosser Dank auszusprechen.

Frist

für Kommissionsrücktritte

Rücktritte aus gemeinderätlichen Kommissionen sind gemäss Art. 31 Abs. 1 der Gemeindeordnung bis zum 31. März 2011 an den Gemeinderat Grub AR, Gemeindekanzlei, Dorf 60, 9035 Grub AR, einzureichen.

Elektra – Umbau der Trafostation Halten

Die Trafostation Halten wurde im Jahr 1963 erstellt. Im Jahr 2002 wurde die 20kV-Schaltanlage durch eine Kompaktschaltanlage vom Typ ABB Safe Ring ersetzt. Die Niederspannungsschaltgerätekombination stammt noch aus dem Erstellungsjahr der Trafostation. Der Transformator verfügt nicht über berührungssichere Anschlüsse und muss umgebaut werden. Die NS-Schaltgerätekombination ist ebenfalls zu ersetzen. Die Energieversorger (Netzbetreiber) müssen sich für den Betrieb und Unterhalt ihrer Netze und Anlagen an die nationalen und internationalen Gesetze, Vorschriften und Normen halten.

Der Gemeinderat hat dem Umbau der Trafostation Halten mit einer Kostenfolge von gut 35'000 Franken zugestimmt.

Die Arbeiten sind an folgende Firmen vergeben worden:

Umbau der Trafostation
SAK AG, St. Gallen

Engineering
IBG B. Graf AG, Engineering,
St. Gallen

Gemeinderat

Keine Amtrücktritte in Grub

Auf Ende Amtsperiode, 31. Mai 2011, sind keine Rücktritte aus Ämtern, welche durch Urnenwahl bestimmt werden (Kantons- und Gemeinderat, Ge-

meindeschreiber, Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission) eingereicht worden. Alle Mandatsträger stellen sich an den Gesamterneuerungswahlen vom 3. April 2011 zur Wiederwahl zur Verfügung.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 544

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmung

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Abstimmungsergebnisse vom 13. Februar 2011

Eidgenössische Volksabstimmung	Ja	Nein
Volksinitiative «Für den Schutz vor Waffengewalt»	142	257

Stimmbeteiligung: 54.4 %

Kantonale Volksabstimmung

2. Vereinbarung vom 24. November 2009 über die interkantonale Zusammenarbeit und den Lastenausgleich im Bereich der Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung (IKZAV Kultur SG)

	Ja	Nein
	191	187

Stimmbeteiligung: 51.6 %

Gemeindeabstimmung

	Ja	Nein
1. Revision der Gemeindeordnung	253	88
2. Wahlorgan des Gemeindeforschreibers (Übertragung der Wahlkompetenz an den Gemeinderat)	136	210

Stimmbeteiligung: 47.9 %

Elektra – Umbau der Trafostation Dicken

Die Trafostation Dicken ist vor 29 Jahren erstellt worden. In dieser Trafostation ist eine 24kV-Schaltanlage eingebaut worden, welche mit Lasttrennschaltern des Typs Gardy CC ausgerüstet ist. Gemäss der Weisung des eidg. Starkstrominspektorates müssen die Betriebsmittel Gardy-Sicherungs-Lasttrennschalter Typ BB und Lasttrennschalter Typ CC (Euro Jet) ausser Betrieb genommen werden. Die Elektra-Kommission hat aus Gründen der Sicherheit empfohlen, inskünftig bei Sanierungen und Umbauten von Trafostationen keine Schaltanlagen mit Gas mehr einzusetzen.

Der Gemeinderat hat dem Umbau der Trafostation Dicken unter Kostenfolge von nahezu 60'000 Franken zugestimmt.

Die Arbeiten sind an folgende Firmen vergeben worden:

Ersatz Trafostation
Cellpack AG, Villmergen
Engineering
IGB B. Graf AG, Engineering,
St. Gallen

Elektra – Ersatz der Trafostation Ebni – Netzarbeiten

In der Trafostation Ebni ist eine 20 kV-Schaltanlage des Typ ABB CCTC des Baujahres 1994 im Einsatz. Es handelt sich dabei um eine der ersten Generationen der gasisolierten Kompaktschaltanlagen. Diese Schaltanlage verfügt über keinen Manometer, welcher den Gasdruck anzeigt. Der Gasdruck wird nur über einen potentialfreien Kontakt überwacht, welcher dann mit einem Ohm-Meter auf Durchgängigkeit überprüft werden kann.

In den letzten Monaten sind vermehrt Schadenfälle an baugleichen Kompaktschaltanlagen aufgetreten. Das Isoliergas SF6 kann wegen defekten Dichtungen an den Schalterantrieben austreten. Die Funktion der Schaltanlage und vor allem die Sicherheit des bedienenden Personals sind dann nicht mehr gegeben.

Durch den Umbau der Trafostation Dicken und der dringend erforderlichen Schalterrevisionen im 20 KV-Netz der Elektrizitätsversorgung Grub AR müssen im Jahr 2011 Schaltungen an der MS-Kompaktschaltanlage in der Trafostation Ebni durchgeführt werden. Aus diesem Grund besteht die Gefahr,

dass die Schaltanlage während den Schaltungen Gas verlieren könnte. Die Elektra-Kommission hat aus Gründen der Sicherheit empfohlen, inskünftig bei Sanierungen und Umbauten von Trafostationen keine Schaltanlagen mit Gas mehr einzusetzen.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die 20kV-Schaltanlage zu ersetzen. Gemäss eingeholten Offerten ist mit Aufwendungen von insgesamt knapp 116'500 Franken zu rechnen.

Der Gemeinderat hat die Arbeiten an folgende Firmen vergeben:

Provisorium der 20 kV Kabelarbeiten
SAK AG, St. Gallen
Ersatz Trafostation
Cellpack AG, Villmergen
Rückbau der alten Trafostation und Netzarbeiten
SAK AG, St. Gallen
Engineering
IGB B. Graf AG, Engineering,
St. Gallen

Wahl eines Energieprüfers

Der Gemeinderat hat Beat Bosshart, Rorschach, als Energieprüfer für unsere Gemeinde gewählt und ab sofort eingesetzt. Beat Bosshart arbeitet bei der Firma IET Ingenieurbüro für Energietechnik AG, Rorschach. Die Dienstleistungen umfassen Beratungen, Berechnungen und Projekte im Gebäude- und Heizungsbereich für Bauherren, Architekten und Planer.

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Tobias und Rita Brülisauer, Ebni 27, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Wohnraumerweiterung / Fenstereinbau
Baugrundstück: Parz. Nr. 23, Ebni

Bauberrschaft: Christian Drexel, Vorderlenden 463, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Erstellung eines Gartenhauses
Baugrundstück: Parz. Nr. 622, Vorderlenden

Bauberrschaft: Einwohergemeinde Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Erstellung von diversen Spielgeräten
Baugrundstück: Parz. Nr. 69 und 67, Dorf

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt März

Freitag, 11. März 2011

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit
Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Mittwoch, 2. März 2011
von 16.30 bis 17.30 Uhr
im Sitzungszimmer der
Gemeindekanzlei

Grub zählte Ende Januar 1019 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Januar 2011:
Elmer Susanne, Rüti 168
Yilmaz Ertürk, Weiherwies 374

Prämienverbilligung 2011 in der Krankenversicherung

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für

die obligatorische Krankenpflegegrundversicherung gewährt.

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Auser rhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2011.

Berechnung · Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2011 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2009. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung · Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten im Dezember 2010 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder

unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2011 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung · Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Kunst am Haus: zu sehen in Unterlenden Grub AR

Erinnerungen

Der Blickpunkt Grub veröffentlichte in den letzten Ausgaben ausgewählte Aufsätze aus dem Buch «Grub – eine geschichtliche Darstellung» von Walter Züst und Oskar Kleger.

Das Buch ist zum Preis von Fr. 35.- erhältlich auf der Gemeindekanzlei Grub AR.

Als Abschluss dieser Serie stellen wir Ihnen die Gemeindeschreiber von Grub ab 1854 vor.

Verzeichnis der Gemeindeschreiber in Grub

1854 - 1894
Hans Ulrich Graf
geboren 5. 12. 1819
von Grub

1894 - 1934
Heinrich Nüesch
geboren 14. 1. 1861
von Balgach

1934 - 1958
Fritz Tanner
geboren 16. 4. 1897
von Wald AR

1958 - 1995
Walter Züst
geboren 14. 12. 1931
von Wolfbalden

Seit 1. 1. 1996
Willi Solenthaler
geboren 19. 3. 1965
von Urnäsch

Alt Gemeindeschreiber Walter Züst hat sich auch als Autor historischer Romane einen Namen gemacht. Seine Bücher «Der Weg zum Richtplatz» (1994), «Die Dornesslerin» (1998), «Die Bettlerjagd» (1999), «Der fromme Krieger» (2002) «Nervenfieber» (2006) sowie «Mit einem Schlag» (2008) sind alle zu Bestsellern geworden!

Firmenbesuch 2011

Wirtschaft beginnt mit Ausserrhoden!

Die Wirtschaftsstrategie des Kantons Appenzell Ausserrhoden will den Kanton als leistungsstarken Standort mit wettbewerbsfähigen Unternehmen positionieren. Dies gelingt jedoch nur im direkten Kontakt mit den Unternehmen selbst. Aus diesem Grund besucht Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl, Direktorin des Volks- und Landwirtschaftsdepartementes, zusammen mit der Leiterin des Amtes für Wirtschaft, Karin Jung, Unternehmen in Appenzell Ausserrhoden.

Einer dieser Besuche galt auch der Käserei Graf AG in Grub. Hans-Peter und Thomas Graf, Geschäftsführer, führten Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl, Karin Jung sowie die Gruber Gemeindepräsidentin Erika Streuli, durch die Käserei sowie das neu erstellte Käsereifungslager und erläuterten eindrücklich, mit welchen Herausforderungen im Käsemarkt sie konfrontiert sind.

Die Käserei im Riemen hat eine lange Tradition – heute käst hier bereits die vierte Generation! In der Käserei Graf werden rund 1,6 Mio. kg Milch zu Appenzeller Käse, aber auch zu Eigenentwicklungen wie Bergkäse, Sennenkäse oder weiteren Spezialitäten verarbeitet. Im vergangenen Sommer konnte nun das neue Käsereifungslager mit einer Kapazität von rund 10'000 Käseläben und einem modernen Käsepflegeroboter in Betrieb genommen werden, was die Marktchancen des Käses aus Grub massgeblich beeinflusst.

Während der angeregten Diskussion konnte der Kontakt zwischen Unternehmen, Verwaltung und Politik noch weiter vertieft werden und es entstand ein interessanter Austausch zwischen Verwaltung und Wirtschaft. Wirtschaft beginnt mit Ausserrhoden – beispielsweise auch mit der Käserei Graf AG.

Für Rückfragen: Amt für Wirtschaft, Karin Jung, Leiterin, Regierungsgebäude, 9102 Herisau
Tel. 071 353 64 38 / Karin.Jung@ar.ch

Hans-Peter Graf, Marianne Koller-Bohl, Thomas Graf, Erika Streuli

G E M E I N D E G R U B A R

Einfach schön!

**Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungsweise. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und tritt sofort in Kraft.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden neu nach Spalten berechnet. Seit Januar 2008 gelten die unten stehenden Preise. Es stehen den Inserenten folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu gringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 1-spaltig (58 mm)</p>	<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 1.5-spaltig (89 mm)</p>
--	--

<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 2-spaltig (120 mm)</p>	<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 3-spaltig (182 mm)</p>
---	---

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
 (Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
 Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Rätsel

Auswertung von Informationen	altröm. Tribun geolog. Formation		Birken-gewächs Wohnsitz der Asen	Lebenszeit un-wirklich	lat. Grab-inschrift Autorenn-fahrer †	kleines Dach-fenster Meerestier
7						
Wirklich-keitstreue			6			
Etappe						
Virus, Ver-ursacher gegen (griech.)	13				Schiff-seite Augen-blick	1
			Kampf-bahn			S-europ. Staat
frz. Wein			schott. Hafen-stadt	frz. Kom-ponist † Wasser-vogel	5	
1. Frau Jakobs						
			kostbar, adlig dt. Autor † 1898		CH-Hoch-schule S-amerik. Gebirge	11
brit. Re-gisseur † 1976			Blutwurm	Abk. f. Analyse		
					frz. Artikel bibl. Prophet	
			8			
vorführen, aufführen	schmale Stelle			Possess- pronomen Nachtclub		4
Karpfen-fisch				Beweis-stück Teilnah-mescheine		
Augen-deckel	kernlose Rosine weibl. Vorname					
			Staats-haushalt	Flächen-mass weibl. Vorname	2	
Schmelz-gefäß					Rinne, Ritze	
Sportart						
Heilige						
engl. be-kommen			10	Teil des Baumes		

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Die günstigste Werbung: Ein Inserat im Blickpunkt!

Inserate- sowie Textannahme-schluss für die März-Ausgabe von **Blickpunkt Grub** **Freitag, 11. März 2011.** Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

BRUNNER GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Grub AR, Befang

Zu vermieten per 1. April 2011 oder nach Vereinbarung

Appenzeller-Hausteil

auf drei Etagen mit eigenem Eingang, ruhig in Land-wirtschaftszone, nahe Postautohaltestelle, Kachelofen und Schwedenofen, GS und GK, Veranda, Bad/WC, Dusche/WC, Waschküche mit WM/WT, Garage.

MZ 1450.— inkl. HK und NK.

Nur an Nichtraucher.

Auskunft/Besichtigung 071 891 57 79 (18 -19 Uhr)

7. Rhynegger Gsundheitslauf 2011

Ziel des Rhynegger Gsundheitslaufs ist wie in den vorangegangenen Jahren die Förderung des Verantwortungs- bewusstseins für die eigene Gesundheit und die Motivation zur Bewegung.

Am letztjährigen 6. Gsundheitslauf nahmen 250 Läufer und Läuferinnen teil. Dank grosszügigen Sponsoren konnten rund 130 Preise aus dem Sport- und Gesundheitsbereich im Gesamtwert von Fr. 6000.- verlost werden. Glücklicher Gewinner des 1. Preises (Wellness-Weekend für 2 Personen im Hotel Heiden AG, Heiden) war Béatrice Niederer aus Rheineck. Bei der speziellen Verlosung für die Kinder konnten 15 Buben und Mädchen mit einem Gratisenritt ins Abenteuerland Walter-Zoo in Gossau, in den Erlebnis-zoo Eichberg oder ins Conny-Land in Lipperswil beglückt werden. Jene Kinder, die keinen dieser begehrten Preise gewonnen hatten, wurden mit einem Gratisenritt in das Schwimmbad Rheineck belohnt.

Der 7. Lauf wird am *Sonntag, 10. April 2011 im bishe- rigen Rahmen über ca. 6 km durchgeführt*. Start ist bei jedem Wetter beim Bahnhof Rheineck zwischen 08.30 und 13.30 Uhr. Auf die Erhebung eines Startgelds wiederum ver- zichtet und jeder Teilnehmer bestimmt sein eigenes Tempo. Wie in den vorangegangenen Anlässen werden zwei Verlo- sungen durchgeführt, eine für die Kinder bis Alter 12 und eine für die übrigen Teilnehmer. Ein herzlicher Dank gilt den Sponsoren der attraktiven Preise. *Mach mit! Blib fit!*

Gesucht **Leiterinnen für die MuKi-Lektionen**
Montag 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr

für Turnlektionen Frauen - 1 Lektion abends/Woche

Turnhalle Gruberhof / Grub SG

Informationen erteilt gerne Erika Studer
Telefon 071 891 19 27, Handy 079 469 77 54
studer.fehringer@bluewin.ch

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Eintritt ab 18 Jahren (Ausweiskontrolle)
Maskiert Fr. 10.- • Unmaskiert Fr. 15.-

1. Wolfhändler Blochmontags- MASKENBALL
Kronensaal • Wolfhalden • 14. März 2011, ab 19.00 Uhr

Livemusik mit den Pläuschlern

Für eine sichere Heimkehr: Shuttlebus nach Heiden • Grub • Rehetobel • Walzenhausen • Lutzenberg • Thal • Rheineck

Mütter/Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

Alterswohn- und Pflegeheim Weierwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein. **Täglich** offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim

Wann täglich

Preis 12.-- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag
Tel. 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weierwies.

Raiffeisenbank Heiden

Die Raiffeisenbank Heiden mit Geschäftsstellen in Speicher, Wolfhalden und Wald AR kann auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr zurückblicken. Das Volumen im Kundengeschäft ist überdurchschnittlich gestiegen. Das Vertrauen in unsere Bank ist eindrucksvoll.

Die Bilanzsumme stieg deutlich um über 40 Mio. Franken auf 382,5 Mio. Franken, was einer Zunahme von +11.76 % entspricht. Der Bruttogewinn beträgt 2,396 Mio. Franken.

Rekord im Hypothekengeschäft

Trotz vorsichtiger Kreditsprechung erreichten die Hypothekenausleihungen eine Rekordzunahme von 39,6 Mio. Franken und stiegen auf über 300 Mio. Franken. Dies entspricht einem Wachstum von 15,17 %. Diese Gelder sind für Investitionen in Liegenschaften oder den Kauf von Wohneigentum in der Region eingesetzt worden. Mit einem Neugeldzufluss von 14,9 Mio. Franken erreichten wir bei den Kundengeldern einen neuen Höchststand von 328,7 Mio. Franken. Dies entspricht einer Steigerung von beachtlichen 4,76 %.

Gute Ertragslage – geringere Aufwendungen

Die Ertragslage 2010 weist ein sehr erfreuliches Ergebnis aus. Trotz rückläufiger Zinsmarge konnte der Erfolg aus dem Zinsgeschäft um 3,85 % gesteigert werden. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft konnte um 68,59 % gegenüber Vorjahr gesteigert werden.

Es resultiert ein Betriebsertrag von 5,96 Mio. Franken gegenüber 5,49 Mio. Franken im Vorjahr.

Der Bruttogewinn 2010 beträgt 2,396 Mio. Franken und liegt um 799'320 Franken höher als im Jahr 2009. Die Personalaufwendungen stiegen um 0,31 %. Der Sachaufwand konnte um 334'000 Franken reduziert werden. Für die Bildung von stillen Reserven stehen insgesamt 1,425 Mio. Franken zur Verfügung, wodurch das Eigenkapital der Raiffeisenbank weiter gestärkt wird. Insgesamt erzielte unsere Bank einen Jahresgewinn von 281'500.30 Franken (Vorjahr 258'536.08 Franken).

Neue Mitglieder

Im Jahr 2010 sind wieder 268 neue Mitglieder unserer Bank beigetreten. Die Raiffeisenbank Heiden zählt somit 4985 Mitglieder, welche von vorteilhaften Konditionen und speziellen Angeboten profitieren.

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft

Jürg Baumgartner
Vorsitzender der Bankleitung

Heiden, 7. Januar 2011

Florierende Börsen können wir Ihnen nicht garantieren. **Aber eine kompetente Anlageberatung.**

Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Geld – mit unserer kompetenten, fairen und persönlichen Anlageberatung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen optimal anlegen. Testen Sie uns: Gerne beraten wir Sie in Ihrer Nähe.

www.raiffeisen.ch/anlagebank

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Speicher,
Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

GV - Freitag, 1. April 2011

Die Generalversammlung für die Genossenschafter der Raiffeisenbank Heiden *findet am 1. April 2011* statt.

Dort wird über das Geschäftsergebnis und die Verwendung des Reingewinns befunden.

Die GV findet in den Gemeinden Heiden und mittels Satellitenübertragung in Speicher statt.

Öffentlicher Vortrag Spitex Vorderland

«Schwierige Lebenssituationen, so kann ich Unterstützung bieten».

So lautet der Titel des Vortrages von Dr. med. Torsten Berghändler am 18. März 2011 um 19.30 Uhr im Evangelischen Kirchgemeindehaus in Heiden

Einen engen Bezug zu Grub hatte auch Friedrich Glauser. Wie kann, soll, muss ich reagieren, wenn eine mir nahestehende oder eine Person aus dem beruflichen Umfeld oder der Nachbarschaft eröffnet, dass «etwas mit ihr, mit ihm nicht mehr so sei wie vorher»? Oder wenn wir selber glauben fest zu stellen, dass bei mir oder einem Nächsten sich Veränderungen eingestellt haben? Soll ich den Kopf in den Sand stecken oder Grossalarm schlagen, oder?

Zu diesen Themen versucht Dr. med. Torsten Berghändler eine mögliche Antwort zu geben. Er führt in Gais und Herisau eine eigene Praxis für Psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist bezogen auf seine Ausbildungen eher eine Ausnahme. Denn nur wenige Psychosomatiker sind auch Psychiater. Die Psychosomatische Medizin deckt ein weites Feld ab. Sie behandelt psychische Erkrankungen, die körperliche Symptome verursachen, wie etwa Depression, Angstzustände und Burnout. Dr. Berghändler arbeitet seit fast drei Jahren im Projektausschuss des Ausserrhoder Bündnis gegen Depression mit. Er ist auch Mitglied des Appenzeller Care Teams, das in schwierigen Lebenssituationen wie z.B. bei Unfällen und anderen Schadenereignissen eingesetzt wird.

Innerhalb des Vortrages werden auch die Institutionen der Sozialberatung Vorderland, des Care Team AR/AI und des Ausserrhoder Bündnis gegen Depression in einem kurzen Input ihre Erfahrungen dazu einbringen.

Im Anschluss an den Vortrag wird zu einem Apéro eingeladen. Da stehen noch weitere Vertreterinnen und Vertreter von Institutionen, die in ihrem Umfeld mit schwierigen Situationen konfrontiert sind, als Ansprechpersonen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Zur Unkostendeckung wird eine freiwillige Kollekte erhoben.

Der Vortrag steht unter dem Patronat von «aktiv in Heiden» und wird durch die Spitex Vorderland und dem Bibliothekverein Heiden organisiert. Auch Sie sind herzlich ins Kirchgemeindehaus in Heiden eingeladen.

*Arthur Sturzenegger
Spitex Vorderland*

Hauptversammlung Gemeinnütziger Verein Grub AR

An der kommenden Hauptversammlung werden Sie, geschätzte Vereinsmitglieder und willkommene Gäste, für den Beitrag nach der offiziellen HV sorgen.

Der Vorstand möchte sich nämlich sehr gerne mit Ihnen austauschen. Was wissen Sie über unseren Verein? Wo sollte er sich verstärkt engagieren? Möchten Sie sich gerne als aktives Mitglied einbringen und wenn ja, wie? Ihre Interessen, Alter, Fitness, Geschlecht, etc. sind unwichtig. Dabei sein ist alles und gemeinsam unterwegs sein macht Spass und fördert den Zusammenhalt. Der Vorstand hat bereits einige Ideen, mit welchen Angeboten wir im Dorf gemeinnützig aktiv sein könnten. Entscheidend sind aber die echten Bedürfnisse. Helfen Sie uns, diese herauszufinden? Das wäre toll.

Wir danken auch allen Vereinsmitgliedern für die treue finanzielle Unterstützung. Dank dieser können wir bei Bedarf unkomplizierte Soforthilfe leisten.

**Sehen wir uns am Dienstag, 1. März 2011
um 20.00 Uhr im Rest. Hirschen?**

Nähere Auskunft erteilt gerne im Namen des Vorstandes: Eva Drexel, 071 891 66 01

**wir ermöglichen
Kontakte**

24h-Service-Telefon
071 891 28 89

info@ekw.ch • www.ekw.ch

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

APPENZELLER WINTER

HEIDEN SA 5. MÄRZ, 20.00 UHR, LINDENSAAL BRASS QUINTETT ST.GALLEN «QUERBEET»

Pierre Schweizer, Trompete
Thomas Länzlinger, Trompete
Hubert Renner, Horn
Alain Pasquier, Posaune
Karl Schimke, Tuba

Werke von A. Holborne, V. Ewald, G. Delerue, E. Crespo u.a.

EINTRITTSPREISE: ERWACHSENE 25.- FR.
SCHÜLER und STUDENTEN 10.- FR.
KARTEN: TEL. 071 891 26 19,
e-mail: appenzellerwinter@bluewin.ch oder
an KONZERTKASSE

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Juniorinnen für Floorball Heiden

Vor zwei Jahren gründete Floorball Heiden seine Damenmannschaft, die wie die Herren und Junioren im Meisterschaftsbetrieb von swissunihockey mitspielt. Das aufgeweckte Team hat allerdings weiterhin Wachstumspotenzial. Frauen, die Freude an Sport und Ballspielen haben, sind jederzeit herzlich willkommen!

Künftig soll auch Mädchen unter 16 Jahren die Möglichkeit geboten werden, im Verein Unihockey zu trainieren. Die erfolgreiche Juniorenabteilung von Floorball Heiden wird um eine Juniorinnenmannschaft erweitert.

Hast du auch schon Unihockey gespielt und warst begeistert von der Sportart? Weissst du noch nicht genau, was Unihockey ist, würdest es aber gerne einmal ausprobieren? Dann melde dich noch heute!

Kontakt: Juniorinnen:
Simona Graf
079 920 68 62

Damen:
Rolf Nef
079 447 07 21

www.floorball-heiden.ch

**SAMSTAG, 26.FEBRUAR
EGGERSRIETER
FASNACHT**

IM GEMEINDESAAL

BEGINN 20⁰⁰ UHR
MIT PROGRAMM

SUPER TANZMUSIK

KINDERUMZUG:
SO, 27. FEBRUAR, 14⁰⁰ UHR
BEIM SENIORENZENTRUM

WIRD UNTERSTÜTZT DURCH DEN
VERKEHRSVEREIN EGGERSRIET-GRUB

RAIFFEISEN

Lösung von Seite 6

D	Q	E	A	H	L						
N	A	T	U	R	A	L	I	S	M	U	S
T	E	I	L	S	T	R	E	C	K	E	
E	R	R	E	G	E	R	L	E	E		
A	N	T	I	A	R	E	N	A	S		
V	I	N	R	A	U	R	I	C			
L	E	A	E	D	E	L	E	T	H		
R	E	E	D	N	A	N	A	L			
D	A	R	B	I	E	T	E	N	L	A	
R	E	N	G	E	D	E	I	N			
B	A	R	B	E	B	E	L	E	G		
E	S	U	L	T	A	N	I	N	E		
L	I	D	R	A	R						
T	I	E	G	E	L						
D	U	A	T	H	L	O	N				
A	N	N	A	G	N	U					
G	E	T	A	S	T						

Lösungs-
wort:
Erdnuss-
butter

Z ZINGG
Storenservice

Stören
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!

Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

ALPIQ

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
Info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Inserate- sowie Textannahme-
schluss für die März-Ausgabe
von **Blickpunkt** Grub
Freitag, 11. März 2011.
Später eintreffende Inserate
und Beiträge können nicht mehr
berücksichtigt werden!

Unsere farbkonzepete machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet, telefon 071 877 40 10

holzdesign ag fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Ausgelassene Stimmung

herrscht an der Fasnacht landauf-landab.
Hochstimmung herrscht auch, wenn wir Ihren
Innenausbau beendet haben.
Aber vorher sollten wir uns unbedingt zusammen-
setzen, um Ihre Wünsche zu definieren.
Einfach anrufen: 071 891 13 66

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Geräteturner/innen gesucht

Die Geräteriege Rehetobel ist auf der Suche nach jungen Geräteturner/innen. Wenn Du dich gerne bewegst und Du Freunde hast an den verschiedenen Geräten wie Reck, Boden oder Schaukelringen zu turnen, dann bist du genau richtig bei uns. Für ein Schnuppertraining melde dich doch einfach bei uns. Wir freuen uns auf dich.

Weitere Informationen über uns findest Du auch im Internet unter www.geturehetobel.ch

Willi Lanker
Oberstädeliweg 4
9038 Rehetobel
071877 27 17
geturehetobel@bluewin.ch

Die Gemeinde Grub AR an der Immo-Messe 2011 in St.Gallen

Vom 25. bis 27. März 2011 findet in der Halle 9 in St. Gallen wiederum die Immo-Messe statt.

Bereits zum siebten Mal wird sich auch die Gemeinde Grub präsentieren.

Organisiert durch das Amt für Wirtschaftsförderung von Appenzell Ausserrhoden; dieses ist auch an einem Stand vertreten.

Wer Liegenschaften, Bauland oder Wohnungen in der Gemeinde Grub zum Verkauf oder zur Vermietung an der Messe anpreisen möchte, melde sich bei Guido Bischofberger, Vorderlenden 461
Tel. 071 891 47 19 oder
E-Mail: info@grub.ch

Ihre Immobilie kann auf Wunsch ebenfalls kostenlos in der Plattform «**Immoweb AR**» plaziert werden.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

März. Rosental. Das Kino.

Kinomol:

Di 1.3. 14:15

Bäckerei Zürrer

Ein dramatisches Porträt der Zürcher Langstrasse in den 50er Jahren von Kurt Früh mit Emil Hegetschwiler u.a. Schweiz, 1957. **Ab 10 J. – Dialekt**

Di 1.3. 20:15

Drei

Hanna und Simon verlieben sich in den gleichen Mann – ohne voneinander zu wissen. Tom Tykwers Melodram ist eine erfrischende Liebesgeschichte. **Ab 14 Jahren – D.**

Fr 4.3. 20:15

Copie conforme

Sie sind ein schönes Paar – zumindest auf den ersten Blick. Als der Schriftsteller sein neues Buch im Süden der Toscana vorstellt, glaubt man in der selbstbewussten Galeristin (Juliette Binoche) seine Frau zu erkennen. Eine Geschichte über Täuschung und Wirklichkeit. **Ab 16 Jahren – O/d/f**

Sa 5.3. 17:15

Das Ende ist mein Anfang

Tiziano Terzani (Bruno Ganz) Autor und langjähriger Asien-Korrespondent, bittet am Ende seines ereignisreichen Lebens seinen Sohn Folco seine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Als Tiziano Terzanis Leben endet und sich für ihn der Kreis schliesst. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Fr 11.3. 20:15

Yogi Bear

Yogi-Bär droht der Verlust seiner Heimat: Der Jellystone-Park soll verkauft und planiert werden. Doch die Frevler haben die Rechnung ohne Yogi gemacht. Die umtriebigen Bären setzen sich mit Witz und Schalk für die Natur ein. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Sa 12.3. 17:15

Bon appétit

Das Leben ist voller Überraschungen, man muss mit allem rechnen – auch mit dem Schönen. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Di 8.3. 20:15

Manipulation

1956. Der Kalte Krieg hat die Schweiz im Griff. Als sich ein Star-Reporter beim Verhör umbringt, erfassen Spezialagent Urs Rappold (Klaus Maria Brandauer) Zweifel. Walter Matthias Diggelmanns Roman «Das Verhör des Harry Wind» ist eines der bedeutendsten Schweizer Werke. **Ab 14 J. – Deutsch**

So 13.3. 15:00

Pumuckl und sein Zirkusabenteuer

Zwei seltsame Zirkuszauberkünstler entführen Pumuckl in einen Zirkus. Dort ist der pfiffige Kobold aber in seinem Element: Artisten, Illusionisten, Tiere... Für Gross und Klein **Ab 6 Jahren – Deutsch**

So 20.3. 15:00

So 27.3. 15:00

Kinomol:

Di 15.3. 14:15

Stille Liebe

Antonia und Mikas sind beide gehörlos, dennoch trennen sie Welten: Antonia ist Nonne. Schweiz, 2001. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

KinoKLAPP:

Mi 16.3. 14:15

Bambi

Der Klassiker aus dem Hause Disney erzählt von Bambi, dem Rehkitz und Freund Klopfer: liebevoll, dramatisch und lustig. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Cinéclub:

Mi 16.3. 20:15

No More Smoke Signals

Anhand des Piratensenders in South-Dakota zeigt der Dokumentarfilm die Situation der Indianer heute. **Ab 16 Jahren – O/d/f**

Backstage:

Fr 18.3. 20:15

Last Night

Ein glückliches Paar? Er geht mit einer Mitarbeiterin aus, sie trifft einen ehemaligen Liebhaber. Die Ereignisse dieser Nacht, in der sich vier Personen mit ihren unterschiedlichen Begriffen von Loyalität und Liebe konfrontieren, sind meisterhaft verdichtet. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Sa 19.3. 17:15

Somewhere

Johnny, angesagter Hollywood-Star, vertreibt sich die Zeit mit allen möglichen Zerstreuungen. Aber es bleibt langweilig. Als unerwartet seine Tochter Cleo auftaucht, füllt etwas Echtes und Ehrliches die Leere in seinem Leben. Ein sehr persönlicher und berührender Film von Sofia Coppola. **Ab 12 J. – E/d/f**

Di 22.3. 20:15

Fr 25.3. 20:15

Sa 26.3. 17:15

Sa 26.3. 20:15

Satte Farben vor Schwarz

Anita (Senta Berger) und Fred (Bruno Ganz) können als Paar auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Dass Fred schwer krank ist, haben sie ihrer Familie bislang verheimlicht. Doch eine Liebe wie die ihre endet nicht einfach so. Sie soll niemals enden... **Ab 14 Jahren – Deutsch**

So 27.3. 19:15

Kinomol:

Di 29.3. 14:15

Café Odeon

Verruchte Zürcher Halbwelt – damals. Von Kurt Früh mit Emil Hegetschwiler, Ines Torelli, Paul Bühlmann u.a. Schweiz, 1958. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

**Ihre Liegenschaft wird wieder zum Bijou!
Was Interessierte über die Haus-Analyse wissen müssen!**

Die Haus-Analyse ist ein Teilprojekt des Projekts Bauen und Wohnen im Rahmen des Regierungsprogramms 2007 bis 2011 von Appenzell Ausserrhoden. Sie soll Liegenschaftseigentümer motivieren, dorfbildprägende Gebäude zu sanieren, um sie längerfristig sinnvoll nutzen zu können.

Die Haus-Analyse gibt dem Eigentümer Auskunft über den baulichen Zustand seiner Liegenschaft und zeigt Möglichkeiten der Sanierung, der Erweiterung sowie der längerfristig wirtschaftlichen Nutzung auf.

Die Haus-Analyse umfasst

- Kurzbeschreibung der Liegenschaft und deren baulicher Zustand
- Überlegungen zur Vermietbarkeit
- Analyse der Bausubstanz, notwendiger Unterhalt
- Energiediagnose über bauphysikalische Sanierung und optimale

- zukünftige Energieversorgung der Liegenschaft.
- Nutzung bzw. Nutzungsänderung und notwendige bauliche Anpassungen
- Kostenschätzung und zu erwartende Rendite der vorgeschlagenen Massnahmen
- Skizzen, Fotos und Pläne

Die Ergebnisse der Haus-Analyse werden in einem standardisierten Bericht zusammengefasst und dem Liegenschaftseigentümer übergeben.

Die Haus-Analyse basiert auf einem einheitlichen Raster und wird von dafür extra geschulten Fachpersonen erstellt. Es besteht eine Liste mit Architektinnen und Architekten, aus welcher der Liegenschaftsbesitzer auswählen kann. Die Kosten für eine Haus-Analyse liegen zwischen 4500 und 6000 Franken und werden zu je einem Drittel vom Kanton, von der Gemeinde und dem Eigentümer getragen.

Nach einer Haus-Analyse bestehen keine Architektur- oder Handwerker-Verpflichtungen.

Hauseigentümer, welche sich für eine Haus-Analyse interessieren, melden sich direkt bei der Geschäftsstelle Haus-Analyse, damit das weitere Vorgehen besprochen werden kann.

Kontaktadressen Geschäftsstelle Haus-Analyse:

Andreas Disch
Departement Bau und Umwelt
Telefon 071 353 68 98
Andreas.Disch@ar.ch

Projektleiter: Dölf Biasotto
Telefon 071 364 11 11 / 079 564 11 11
doelf@biasotto.ch

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

Die OSTWIND-Tageskarte ist das ideale Billett für Retourfahrten mit Bahn und Bus am selben Tag innerhalb der Kantone St. Gallen, Thurgau und beide Appenzell. Die OSTWIND-Tageskarte ist für 1-10 Zonen erhältlich. Ab 10 Zonen gilt sie automatisch für das gesamte OSTWIND-Verbundgebiet.

Spartipp: Wenn Sie eine bestimmte Strecke öfters retour fahren, dann lösen mit Vorteil eine Multi-Tageskarte (6 Tageskarten auf Entwerterbillett). Sie sparen dabei 8%.

Preisbeispiel: Von Grub AR nach St.Gallen (Zonenkombination 10/42) kostet die Tageskarte mit Halbtax nur Fr. 5.60. Innerhalb der Zone 10 kann das gesamte Angebot Bahn und (Stadt-) Bus zur Weiterfahrt benützt werden. Die Multi-Tageskarte kostet nur Fr. 30.80.

www.ostwind.ch

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Am Samstag, den 26. März 2011 findet im Kursaal Heiden wiederum unsere beliebte Kinderartikelbörse statt. Diese wird organisiert von der Frauengemeinschaft Heiden.

Es werden gut erhaltene Frühlings- und Sommerkleider, sowie Spielsachen, diverse Kinderartikel, wie Autositzli, Velohelme, etc. angeboten. Nicht angenommen werden grössere Artikel, wie Kinderbetten, Kinderwagen etc.

Die Annahme findet am Freitag, den 25. März von 17.30 bis 19.30 Uhr statt, der Verkauf ist am Samstag, 26. März von 9.00 bis 10.30 Uhr. Die Rückgabe ist anschliessend von 11.30 bis 12.00 Uhr.

Wie gewohnt lädt eine Kaffeestube zum verweilen ein. Der Erlös der Börse geht an die Frauengemeinschaft und wird teils als Spende weiter geleitet. Für Informationen steht ihnen zur Verfügung: Alexandra Breu (071 891 71 41)

**OSTWIND-Tageskarte:
Günstig retour fahren!**

So fährt Frau heute retour.
Ladina T.,
Tageskarten-Fahrerin

Spar-Tipp
Mit der **Multi-Tageskarte** erhalten Sie zusätzlich 8% Rabatt.

OSTWIND
Tarifverbund
ostwind.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:

Tel. 071 891 17 58

Pfr. Tania Guillaume:

Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 27. Februar

10.00 Uhr **Familiengottesdienst**
in der Kirche Grub AR

Sonntag, 6. März

10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Sonntag, 13. März

**10.00 Uhr Ökumenischer
Gottesdienst in der kath. Kirche
Eggersriet** zur Aktion 2011
Fastenopfer / Brot für alle.
Anschließend sind alle herzlich
zum Suppenessen im Gemeinde-
saal Eggersriet eingeladen.

Sonntag, 20. März

10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Samstag, 26. März

17.00 Uhr Familiengottesdienst
in der Kirche Grub AR, mit
anschliessendem Znacht

Sonntag, 27. März

10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Gottesdienst am Freitag- nachmittag

Freitag, 4. März, 14.15 Uhr,
Cafeteria des Alterswohnheims
Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat,
19.00 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Weltgebetstag

Freitag, 4. März, 19.00 Uhr, in der
Kirche Grub AR, mit ökumenischer
Frauengruppe. Ausklang mit Tee,
Kaffee u. Spezialitäten aus Chile.

Bastelplausch für Gross und Klein

Donnerstag 31. März,
ab 13.30 Uhr im Dorfstübli
zum Thema Ostern und Frühling:
Keilrahmen-Bilder mit Deco-
Inches, Naturmaterialien,
Servietten-Technik, Reliefpaste...,
Ostereier färben
Material wird bereitgestellt, ,
Kaffee und Kuchen, Kinderhüte
Unkostenbeitrag von Fr. 20.- pro
erwachsene Person

Elterntreff

3., 17. und 31. März,
ab 14.00 Uhr im Dorfstübli

Teenie-Club

19.30 - 21.30 Uhr, Dorfstübli
26. Februar: Maskenball
5. März: Kino Abend
12. März: Surprise; Anmeldung
bis 9. März unter 078 615 66 54
19. März: Disco
26. März: Wohlfühl-Abend

Staunen-Klagen-Vertrauen

Donnerstagabend, 24. Februar,
3., 10. und 24. März, 7. April,
20.00-21.30 Uhr, im Dorfstübli

Offenes Dorfstübli

Am Donnerstagnachmittag ist
jeweils das Dorfstübli offen für
Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr – 18.00 Uhr

Ferienabwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom
14. - 19. März in den Ferien. Im
Notfall vertritt sie:
Pfrn. Corina Boldt, Walzenhausen,
Tel. 071 888 12 02

familien-gottesdienst Kirche Grub AR

Sonntag 27. Februar
10.00 Uhr

Ganz neue Wege
Jesus macht Menschenfischer

CHINDERFÜR

Evangelische Kirche Grub AR

5.
März
16.00 Uhr

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im Januar 2011

Der erste Tag des Jahres zeigte sich bei ganztägiger Temperatur knapp unter Null Grad und bei einer relativen Luftfeuchte bis zu 90 % neblig, jedoch ohne Niederschlag. Die Nebeluntergrenze hob sich erst im Laufe des Nachmittags auf ca. 900 m ü. M. Der leichte Schneefall brachte ca. einen Zentimeter Neuschnee. Die Schneedecke auf der Station mass nun 22 cm. Während der Luftdruck bis zum 6. von 1017,0 hPa auf 1008,0 hPa abfiel, stiegen die Tagestemperaturen bei strahlendem Sonnenschein bis wenig über 10 °C an. Die Sonneneinstrahlung und die temperierte Luft bewirkten ein Absinken der Schneedecke auf 10 cm. Erst am 10. krochen die Temperaturen wieder unter den Nullgradbereich und aus dichtem Nebel fielen einige Flocken. Diese Kälteeinlage hielt sich nur bis zum Abend des 11., als mit einem Temperaturanstieg Regen einsetzte, der mit kurzen Unterbrüchen bis zum 14. anhielt. Die Sonne zeigte sich am Nachmittag des 15. für einige Stunden. Nach zwei sonnigen Tagen schneite es am Morgen des 19. graupelartig und sehr dicht. Der anfänglich schwere Nassschnee verwandelte sich am Abend bei -3 °C in einen leichten pulverigen Trockenschnee. Bei der am 21. einsetzenden kräftigen Bise zeigte das Thermometer -7,3 °C, um daraufhin am 23. bei strahlendem Winterwetter auf -11°C zu sinken. In den Tagen vom 24. bis zum 26. reduzierte sich der Luftdruck um beträchtliche 12 hPa, während die Temperaturen sich immer knapp über oder unter der roten Null bewegten. Die Schneedecke senkte

sich dabei auf 12 cm. Die verbliebenen Monatstage wurde vom Nebel und einer Bisenlage beherrscht. Der Januar bescherte uns lediglich zwölf Sonnentage, sechs Nebel- und 16 Eistage. Als Windrichtung stand die Bise an vorderster Stelle. Der Gesamtniederschlag betrug 67,6 mm (Vorjahr 21,9 mm).

Die Faszination der Wolken

So wie weisse Wolkenbällchen am blauen Himmel unser Auge und Herz erfreuen, können wir schwere und dunkle Wolken als Bedrohung empfinden. So gegensätzlich unsere Sinne diese Naturerscheinungen wahrnehmen, eine Besonderheit bleibt stets als Mittelpunkt hängen: – die Faszination der sich ständig wandelnden Wolkenbilder. Eine grosse Zahl an Dichtern und Komponisten wurden von dieser Faszination zur Schaffung unvergänglicher Werke inspiriert. Da Wolken nun nicht einfach Wolken sind, sondern keine der anderen gleicht, durften sie nicht namenlos bleiben. So wie in den Bereichen der Flora und Fauna jedes Wesen seinen Namen trägt, wurden auch die Wolkenarten nach ihren Erscheinungsformen mit Namen versehen und entsprechend klassifiziert. Als erster ging der Londoner Luke Howard (1772 bis 1864) an das Werk und veröffentlichte im Jahre 1803 seine Studie «On the Modifications of Clouds», in welcher er die hauptsächlichsten Wolkentypen in ein Schema brachte, welches heute noch als Grundlage zur Wolkenidentifikation Gültigkeit hat. In der Meteorologie wurden die zehn von Howard benannten Wolkenarten im Laufe neuer physikalischer Erkenntnisse und Beobachtungsmethoden in über dreissig verschiedene Unterarten mit lateinischen Namen versehen. Ähnlich dem, wie es heute nicht nur einen «Opel» oder einen «VW» gibt, steht am Himmel nicht einfach eine Cumulus- oder Cirruswolke, sondern z. B. eine Cumulus congestus oder ein Cirrus fibratus. In einer weiteren Folge wird der Wetterfrosch versuchen, Ihnen die Wolkenbilder etwas näher zu bringen.

Veranstaltungen

Februar 2011

- 26. Eggersrieter Fasnacht** Gemeindesaal Eggersriet ab 20.00 Uhr
27. Eggersrieter Fasnacht; Kinderumzug Seniorenzentrum Start 14.00 Uhr

März 2011

- 1. Gemeinnütziger Verein Grub AR Hauptversammlung** Rest. Hirschen 20.00 Uhr
2. Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin
 Gemeindkanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
 Gemeindehaus Heiden 17.00 – 17.30 Uhr
2. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden 17.00 – 17.30 Uhr
2. Hauptversammlung Einwohnerverein Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
4. Landfrauenverein Grub AR; Bowling Sântispark Abtwil ab ca. 18.00 Uhr
5. Appenzeller Winter; Brass Quintett St. Gallen «Querbeet»
 Lindensaal Heiden 20.00 Uhr
 Cafeteria Weiherwies 14.30 Uhr
11. Mitgliederversammlung Spitex Grub
11. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt März
14. 1. Wolfhändler Blochmontags-Maskenball Kronensaal Wolfhalden ab 19.00 Uhr
18. Öffentlicher Vortrag «Schwierige Lebenssituationen, so kann ich Unterstützung bieten» Evang. Kirchgemeindehaus Heiden 19.30 Uhr
23. Landfrauenverein Grub AR; Kantonaltagung in Heiden
25. bis 27. Immo-Messe St.Gallen Halle 9
26. Kinderartikelbörse Kursaal Heiden 9.00 – 10.30 Uhr
31. Einreichfrist für die Prämienverbilligung

April 2011

- 6. Stamm Einwohnerverein** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
6. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden 17.00 – 17.30 Uhr
10. 7. Rhynegger Gesundheitslauf 2011
19. Landfrauenverein Grub AR; Raku Brand töpfern Luftschutzraum
28. Landfrauenverein Grub AR; Ausflug ins Glarnerland

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindkanzlei Grub AR
 071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

Der neue Abteilungsleiter sitzt stolz in seinem neuen Büro. Als ein Mann den Raum betritt, greift er zum Telefon und sagt: «Ja, Herr Direktor, war gestern ein reizender Abend bei Ihnen.» Er legt auf und fragt den Gast: «Was kann ich für Sie tun?»- «Nichts, ich muss hier nur das Telefon anschliessen.»

Der Chef ist ärgerlich: «Müller, warum kommen Sie denn

erst jetzt zur Arbeit?» «Weil Sie gestern doch zu mir gesagt haben, ich soll meine Zeitung gefälligst zu Hause lesen.»

Der Polizist sagt zu dem Autofahrer: «Sie sind zu schnell gefahren. Ich muss Sie büssen.» Die Mutter des Fahrers sagt darauf: «Nein, nein! Mein Sohn fährt nie zu schnell, wenn er getrunken hat.» Da lässt die Grossmut-

ter von der Rückbank verlauten: «Ich habe immer gesagt, dass du mit einem gestohlenen Auto nicht weit kommst!»

Eine junge Dame bat mit ihrem Auto einen anderen Wagen gerammt. Brüllt der Fahrer: «Sie dummes Huhn! Haben Sie überhaupt eine Fahrprüfung gemacht?» Zischt die junge Frau: «Bestimmt öfter als Sie!»

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber

Zwei Amtsperioden lang, ab 2003, war ich Gemeinderat in Grub, sieben davon als Präsident der Schulkommission. Ende Mai 2011 werde ich, entgegen der Ankündigung im letzten Blickpunkt Grub, als Gemeinderat zurücktreten.

Was ist zwischenzeitlich passiert, dass ich jetzt trotzdem, obwohl die Wahlzettel bereits verteilt sind, auf eine Wiederkandidatur verzichte resp. eine allfällige Wahl nicht annehmen werde?

Die enorme Belastung durch das Gemeinderatsmandat, namentlich durch das Präsidium der Schulkommission, war mir natürlich schon seit langem bekannt. Nach dem mehrmonatigen Aufenthalt in Costa Rica fühlte ich mich neu motiviert und kraftvoll genug, mich abermals zur Wahl zu stellen. Nach einer Aussprache mit dem Gemeinderat und der Geschäftsprüfungskommission stellte ich fest, dass die grosse Belastung auch zu fehlerhaften Unzulänglichkeiten geführt hatte und dass der Gemeinderat nicht mehr voll hinter mir stand. Hinzu kamen in den letzten Wochen verschiedene Veränderungen in meinem beruflichen Umfeld: Einerseits geht es um die Aufarbeitung und Umstrukturierung der Firma meines verstorbenen Vaters, andererseits zeigt sich in meinem Betrieb eine neue Zusammenarbeit mit einem Partner ab, die meine grösstmögliche Präsenz unabdingbar macht. Ich entschloss mich daher zu ungewohnter Zeit, dem Gemeinderat meinen Verzicht auf eine Wie-

derkandidatur für den Gemeinderat resp. die Nichtannahme einer allfälligen Wahl mitzuteilen. Gleichzeitig trete ich als Vorsitzender der Ausserrhoder Schulpräsidentenkonferenz und als Mitglied der FDP-Parteileitung zurück.

Ende Mai 2011 scheidet ich also aus dem Gemeinderat und «meiner Schule» aus. Ich danke allen, die mich bei meiner Arbeit unterstützt haben, den Mitgliedern der Schulkommission und des Gemeinderats, den Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern, den Schulvorstehern und Schulleitern, den Kolleginnen und Kollegen der Ausserrhoder Schulpräsidentenkonferenz und den Fachkräften des Departements Bildung. Ich habe meine Dienste gerne erbracht und war mit Leib und Seele Schulpräsident.

Als Homme Politique aber will ich nicht mein ganzes politisches Engagement aufgeben. Weil die Belastung im Kantonsrat geringer ist als für den Gemeinderat, habe ich mich entschlossen, an meiner Kandidatur für den Kantonsrat für die Amtsperiode 2011 bis 2015 festzuhalten. Ich ersuche Sie, liebe Gruberinnen und Gruber, Verständnis für meine Situation zu haben, meinen Namen auf dem amtlichen Wahlzettel Nr. 2 für den Gemeinderat zu streichen resp. nicht aufzuführen, ihn aber auf dem amtlichen Wahlzettel Nr. 1 für den Kantonsrat zu belassen resp. zu schreiben. Ihre Unterstützung würde mich freuen.

Gemeinderat René Rohner

Gemeinderat

Gemeinderat René Rohner Verzicht auf Kandidatur

Ende vorletzter Woche hat René Rohner dem Gruber Gemeinderat offiziell mitgeteilt, dass er nach einer gemeinsamen Aussprache mit dem Gemeinderat und der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission auf eine erneute Kandidatur als Gemeinderat für die Amtsperiode 2011 bis 2015

verzichtet resp. eine allfällige Wahl am 3. April 2011 ablehnt. Angesichts des bereits laufenden Wahlverfahrens ruft er die Stimmberechtigten von Grub auf, seinen Namen auf dem amtlichen Wahlzettel (Nr. 2) für den Gemeinderat zu streichen resp. seinen Namen auf dem leeren Wahlzettel nicht aufzuführen.

Unzumutbare Belastung

Für seinen überraschenden Entscheidung macht René Rohner persönliche und geschäftliche Gründe und eine Aussprache mit dem Gemeinderat und der Geschäftsprüfungskommission geltend. Das Doppelmandat Gemeinderat und Kantonsrat habe eine unzumutbare Belastung angenommen; rund einen Tag pro Woche

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 545

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmung

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Abstimmung vom 3. April 2011

Gemeindeabstimmung

Gesamterneuerungswahlen 2011

1. Zwei Mitglieder in den Kantonsrat
2. Sieben Mitglieder in den Gemeinderat
3. Gemeindepräsident/in (aus der Mitte der gewählten Gemeinderats-Mitglieder)
4. Gemeindefreiber/in
5. Fünf Mitglieder der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission
6. Präsident/in der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (aus der Mitte der gewählten Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommissions-Mitgliedern)

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 2. April 2011 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 3. April 2011 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

beanspruche ihn das Amt des Schulpräsidenten. Das lauge aus. Vor allem aber zeichne sich in seinem Betrieb eine neue Zusammenarbeit mit einem Partner ab, was seine vermehrte Präsenz unabdingbar mache.

Mit seinem Verzicht auf eine erneute Kandidatur als Gemeinderat ist René Rohner auch als Präsident der Ausserrhoder Schulpräsidentenkonferenz sowie aus der FDP-Parteileitung zurückgetreten.

Rückblick/Dank

René Rohner war acht Jahre lang Gemeinderat in Grub, sieben davon als Schulpräsident. In seine Amtszeit fallen die Einführung der kooperativen Oberstufe, des altersdurchmischten Lernens und der schulischen Heilpädagogik, die Integration des Textilen Werkens, der Wechsel in der Schulleitung sowie verschiedene bauliche Massnahmen im Zentralschulhaus, der Umbau des Geräteraums und die Anschaffung von Spielgeräten.

Mit viel Interesse und Elan hat er sich in seinem zeitintensiven Ressort Schule eingesetzt. René Rohner gebührt ein grosser Dank für sein langjähriges Engagement im Gemeinderat. Der Gemeinderat wünscht ihm für die Zukunft persönliches Wohlergehen in Familie und Beruf.

Weiterhin Kantonsrat

Seit 2001 ist René Rohner Mitglied des Kantonsrats. Auf diese Tätigkeit möchte er nicht verzichten. Er kandidiert deshalb nebst Susanne Lutz für eine weitere Amtsperiode im kantonalen Parlament.

Jahresrechnung 2010 Guter Jahresabschluss

Der Gemeinderat hat an seiner März-Sitzung den positiven Jahresabschluss 2010 genehmigt. Die Verwaltungsrechnung schliesst bei einem Aufwand von 5,4 Mio. Franken und einem Ertrag von 5,5 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 82'618 Franken ab. Das Budget rechnete mit einem negativen Saldo von 7'800 Franken. Werden die in der Rechnung enthaltenen zusätzlichen Abschreibungen und Rückstellungen von gut 124'000 Franken berücksichtigt, beträgt der Besserabschluss über 214'000 Franken gegenüber dem Budget 2010. Der Ertragsüberschuss von gut 82'600 Franken wird dem Eigenkapital zugewiesen, welches damit auf über 1,1 Mio. Franken ansteigt.

Die Ertragsüberschüsse der Ressorts Gewässerschutz und Wasserversorgung von insgesamt 42'000 Franken sind zur Reduktion der Investitionsrechnung verbucht worden. Der

von der Elektra erwirtschaftete Gewinn von knapp 180'000 Franken ist dem Passivkonto Rückstellungen (Spezialfinanzierung für bereits bekannte Investitionen) gutgeschrieben worden.

Zum guten Jahresabschluss 2010 haben namentlich die höheren Steuereinnahmen mit rund 207'000 Franken beigetragen, wovon 50'000 Franken auf die Spezialsteuern (Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern) entfallen. Erfreulich sind auch die geringeren Aufwendungen von gut 85'000 Franken im Ressort Soziales.

Mehraufwendungen mussten wieder beim Winterdienst und in der Schule hingenommen werden. Ansonsten hielten sich die Ausgaben dank konsequenten Sparanstrengungen an die Budgetvorgaben.

Die Investitionsrechnung wurde gesamthaft mit rund 371'000 Franken neu belastet. Gemäss Investitionsprogramm 2010 waren Investitionen von 728'000 Franken geplant. Aus unterschiedlichen Gründen sind nicht alle Projekte ausgeführt worden. Über die Verwaltungsrechnung wurden insgesamt gut 362'000 Franken abgeschrieben. Zu den ordentlichen Abschreibungen von 8 % des Restwertes konnten zusätzliche individuelle Abschreibungen vorgenommen werden. Per 31. Dezember 2010 weist die Investitionsrechnung einen um rund 100'000 Franken geringeren Saldo aus, wie zu Jahresbeginn.

Eingegangene Anschlussgebühren beim Gewässerschutz von rund 169'000 Franken sind direkt zur Reduktion der Investitionsrechnung, dem Konto Kanäle, verbucht worden. Der positive Saldo in diesem Konto ist auf ein neues Passivkonto Rückstellungen Abwasser übertragen worden. Die eingegangenen Anschlussgebühren bei der Elektra von gut 245'000 Franken sind dem Rückstellungskonto Elektra (Spezialfinanzierung für bereits bekannte Investitionen) gutgeschrieben worden.

Für die unverhoffte und unaufschiebbar Revision der Bühneneinrichtung (Beleuchtung/Lichtsteuerung/Deckenraster) im Schulhaus Dorf ist eine Rückstellung von 55'000 Franken gebildet worden.

Gemeindeabstimmung Orientierungsversammlung

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, der Jahresrechnung 2010 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 82'618.48 zuzustimmen. Die Abstimmung ist am 15. Mai 2011. Die öffentliche Orientierungsversammlung zur Erläuterung der Jahresrechnung findet am Mittwoch, 27. April 2011, um 20.00 Uhr, im Restaurant Bären, Grub, statt.

Am 13. Februar 2011 haben die Stimmberechtigten von Grub einer Änderung der Gemeindeordnung zugestimmt, wonach die Jahresrechnung inskünftig dem fakultativen Referendum untersteht. Diese Änderung ist noch nicht in Kraft gesetzt. Deshalb kommt es am 15. Mai 2011 zu einer obligatorischen Abstimmung.

Gemeindearchiv Grub Neues Reglement

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat im November 2010 das Archivgesetz auf den 1. Januar 2011 in Kraft gesetzt. Die Gemeinden sind verpflichtet, für die Gemeindearchive ebenfalls Benützungsglemente zu erlassen. Aufgrund eines Musterreglementes ist die einheitliche Reglementierung unter den Gemeinden möglich. Der Gemeinderat hat rückwirkend per 1. Januar 2011 das Benützungsglement für das Gemeindearchiv Grub erlassen, das im Speziellen die Zugänglichkeit, die Benützung von Archivgut, die Dienstleistungen und Gebühren sowie die Sanktionen regelt. Das Archivreglement kann von der Homepage der Gemeinde www.grub.ch heruntergeladen oder bei der Gemeindeganzlei bestellt werden.

Elektra – Schalterrevisionen

Gemäss den gesetzlichen Vorschriften (alle 5 Jahre) müssen die Schaltanlagen der Transformatorenstationen Halten, Riemen und Rüti dringend revidiert werden. Weil die meisten Trafos noch nicht berührungssicher sind, müssen diese für die Reinigung abgeschaltet werden. (siehe separate Mitteilung Stromunterbruch in der Spalte rechts.) Der Gemeinderat hat den Schalterrevisionen mit Kosten in der Höhe von 5'300 Franken zugestimmt und die Arbeiten an die SAK AG, St. Gallen, vergeben.

Elektra – Transformatorenstation (TS) Dicken

Im Februar-Blickpunkt hat der Gemeinderat informiert, dass die TS Dicken umgebaut werden muss. Bei den Arbeitsvergaben fehlte noch die Offerte für die Sanierung der Gebäudehülle. Diese ist nun an der März-Sitzung dem Gemeinderat zur Vergabe vorgelegt worden. Der Gemeinderat hat den Auftrag für die Sanierung der Gebäudehülle, mit einem Kostenaufwand von gut 4'600 Franken, der Firma Traföreinigungen Wil SG erteilt.

Alterswohnheim – Schlussabrechnung Umbauarbeiten

Aufgrund des guten Jahresabschlusses 2009 hat der Gemeinderat einen Betrag von 40'000 Franken zurückgestellt für die Einrichtung eines Stationszimmers im Erdgeschoss des Alterswohnheims Weiherwies. Die Umbauarbeiten sind abgeschlossen und die Schlussabrechnung liegt vor. Die Umbauarbeiten verursachten Kosten in der Höhe von gut 37'000 Franken. Gemäss eingeholten Offerten konnte ein Besserabschluss von beinahe 1'300 Franken erzielt werden. Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung genehmigt.

Teilrevision Bauverordnung Vernehmlassung

Der Gemeinderat hat sich mit der Vernehmlassung der Teilrevision der Bauverordnung auseinandergesetzt. Die vorgeschlagenen Änderungen, bei der Wärmedämmung in Verbindung mit der Ausnützung und Anpassungen bei den baubewilligungsfreien Bauvorhaben, sind vom Gemeinderat beauftragt worden.

Bewilligtes Baugesuch

Baubeherrschaft: Wagner Wolfgang, Vorderlenden 506, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Einbau von Dachflächenfenster
Baugrundstück: Parz. Nr. 489, Vorderlenden

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Montag, 4. April 2011
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindeganzlei

Elektra Grub AR Stromunterbruch

**Stromunterbruch im Gebiet
Halten am Samstag 9. 4. 2011
von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr**

Die Elektra Grub AR baut ihr Energieversorgungsnetz aus. Dies dient der Versorgungssicherheit der Gemeinde Grub und der Werterhaltung der Infrastrukturen. Für diese umfangreichen Umbauten wird in der Gemeinde Grub AR im Gebiet Halten am Samstag den 9. 4. 2011 der Strom von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr abgeschaltet.

Sicherheitshinweis:

Die Bezüger haben von sich aus alle nötigen Vorkehrungen zu treffen, um in ihren Anlagen Schäden oder Unfälle zu verhüten, die durch Energieunterbruch, Wiedereinschaltung sowie aus Spannungs- oder Frequenzschwankungen und Oberwellengehalt im Netz entstehen können.

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt März

Montag, 11. April 2011

Grub zählte Ende Februar 1012 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Februar 2011:

Drogoin Frank und **Drogoin geb. Schwanke Manuela**, Rüti 168

Geburt im Februar 2011:

Graf Jessica, Riemen 139, geboren am 13. Februar 2011 in Heiden AR

Umweltschutzkommission Grub AR

Grünannahme bei der

Hans Frischknecht AG in Heiden

Wie uns Hans Frischknecht mitgeteilt hat, offeriert die Frischknecht AG, Heiden, für Einfamilienhäuser mit normalem Umschwung zu einer Jahrespauschale von CHF 125.- exkl. MwSt die Abnahme von Grünabfällen und kleineren Mengen Steine / Ziegel / Ton etc.

*vom 1. April bis 30. November 2011
jeweils Montag bis Freitag
7 bis 12 und 13 bis 18 Uhr, sowie
Samstags von 9 bis 12 Uhr.*

Ausgenommen sind die Abfälle von Rodungen oder ganze Hecken. Bitte melden Sie sich bei Interesse direkt bei der Frischknecht AG, Heiden, Tel. 071 891 19 93

Prämienverbilligung 2011 in der Krankenversicherung

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflegegrundversicherung gewährt.

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Auser rhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2011.

Berechnung · Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2011 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2009. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung · Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten im Dezember 2010 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2011 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung · Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Ein ganz herzliches Dankeschön an all die treuen Gäste, Nachbarn und Freunde!

Die Ära – 60 Jahre Restaurant Anker – ist nun vorbei.

Zurück bleiben wunderbare, unvergessliche und fröhliche Stunden während all den Jahrzehnten, die uns niemand mehr nehmen kann!

Ich wünsche Euch allen von ganzem Herzen heut, viel Lebensmut, Gesundheit, Glück und auch Zufriedenheit.

Nach dem plötzlichen und unverhofften Spitaleintritt am 20. Januar 2011 muss ich Euch allen leider mitteilen, dass ich das Restaurant Anker in Grub aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr öffnen kann. Im letzten halben Jahr hat sich immer mehr abgezeichnet, dass ich kräftemässig nicht mehr in der Lage bin, das Restaurant weiter zu führen. Dank liebevoller Mithilfe meiner treuen Gäste, sei es im Service, Gebäudeunterhalt, Gartenarbeiten usw. oder Unterstützung von guten Freundinnen in der Küche, bei Einkäufen etc. konnte ich das Restaurant bis anhin offen halten. Interessante Gespräche, politische Diskussionen, Appenzeller Sprüche, singen und lachen waren mir stets wichtig im Leben. Dank meiner Gäste war ich nie allein.

Ich möchte allen treuen Gästen, Freunden und Kolleginnen, die mir seit dem Tod von Paul im Jahre 1993 die Treue gehalten, mich in vielerlei Hinsicht unterstützt haben und mir tatkräftig zur Seite standen, zutiefst danken. Es ist nicht immer alles selbstverständlich. Namentlich habe ich all meine treuen Seelen tief in meinem Herzen verankert. Nochmals allen ein innigstes Dankeschön!

Meine Devise lautete stets: «Es cbunt alles, wie's mues»

Im Senioren-Zentrum in Eggersriet, wo ich seit dem 15. Februar 2011 den Lebensabend verbringe, habe ich nun genügend Zeit, in Gedanken die Reise durch all die glücklichen und erlebnisvollen Jahre zu durchwandern. Viele tolle Erlebnisse und Begegnungen tauchen da wieder auf – sind ganz nah. Es war eine wunderbare aber auch sehr aufopfernde Zeit, in welcher auf Vieles im Kreise der Familie verzichtet werden musste.

Im Jahre 1951, der 1. August, war es gewesen; man konnte es in der Zeitung lesen. Paul und Elsy Lutz-Graf sind dabei – sie eröffnen Restaurant, Bäckerei und Konditorei.

Die Pflicht, das war mein reiches Leben; so erfüllte sich mein ganzes Streben. Die Arbeit, das war meine Herzenssache; täglich mein Ziel, dass ich mit guten Freunden lache. Noch so gerne hätte ich gefeiert dieses Jahr mit Euch allen zusammen das Wirte-Jubiläum – 60 Jahr.

Die Ruhezeit nun, der ich mich sehn entgegen kann mir noch viele Glücksmomente geben. Ich danke, dass Sie in all den Jahren bei mir treue und liebe Gäste waren. Eure Stammpätze im Anker bleiben nun frei, denn diese Zeit ist nun endgültig vorbei. Ich wünsche allen von ganzem Herzen heut' viel Lebensmut, Zufriedenheit, Glück und Gesundheit.

Herzliche Grüsse von Elsy Lutz, Restaurant Anker, 9035 Grub AR

Im März 2011

Dorf- und Schülerskirennen 2011 in Grub AR, Bärenhang

Liebe Kinder und Erwachsene aus Grub AR, Grub SG und Eggersriet

Der Skiclub Grub-Eggersriet lädt alle Schneebegeisterten aus Grub AR/SG und Eggersriet zum «Dorf- und Schülerskirennen» ein.

27. März 2011

Über Telefon 1600 Taste 2 erfahrt Ihr, ob das Rennen stattfindet.

Bitte meldet Euch vorgängig an. Dies vereinfacht uns die Organisation sehr!

Die Startnummernausgabe befindet sich am Austragungstag bei der Talstation vom Skilift Kaien.

Die Kategorien Alpin 1 bis 3 und Snowboard A werden um 13.00 Uhr auf der Höhe von «Tobler's Walter» starten. Alle anderen Teilnehmer (Alpin und Snowboard) werden am üblichen Start bei Sturzenegger's auf die Strecke gelassen. Um 12.00 Uhr findet für die «Kleinen» ab Start 1 eine begleitete Besichtigungsfahrt statt.

Das Rangverlesen ist für alle ca. 1 Stunde nach Rennschluss ebenfalls bei der Talstation vom Skilift Kaien.

Meldet Euch an, wir freuen uns!
Skiclub Grub-Eggersriet

Für das OK: Familie Bischof, Telefon 071 891 66 31

Hauptsponsor:
Firma Gigatherm AG, Grub AR

Co-Sponsoren:
Skilift Grub-Kaien AG und Profalu, Dieter Bösch, Eggersriet

Sponsor Trostpreise:
Carve Sport Kurt, Heiden

Herzlichen Dank!

<i>Organisator</i>	Ski Club Grub-Eggersriet
<i>Hauptsponsor</i>	Firma Gigatherm AG, Grub AR
<i>Datum</i>	27. März 2011
<i>Teilnahmeberechtigt</i>	Alle Ski- und Snowboardfahrer von Grub AR/SG, Eggersriet (inkl. Vereinsmitglieder in diesen Gemeinden).
<i>Auskunft</i>	Über die Schulen und Telefon 1600 plus Taste 2 am Renntag von 08.00 Uhr bis 9.00 Uhr
<i>Start</i>	13.00 Uhr; 12.00 Uhr gemeinsame Besichtigungsfahrt für Kategorien 1 bis 3 und A.
<i>Rangverlesen</i>	Im Zielraum ca. 1 Std. nach Rennschluss.
<i>Startgeld Nachmeldungen</i>	Unkostenbeitrag pro Kategorie Fr. 5.– für alle und je Kategorie: Fr. 8.–
<i>Versicherung</i>	Ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle.
<i>Anmeldung Schülerskirennen</i>	Sofort mit Talon an: SC Grub-Eggersriet, Vorderdorf 351, 9035 Grub AR
<i>Startnummernausgabe</i>	Nähe Talstation Skilift von 10.00 bis 11.00 Uhr
<i>Kategorien Knaben und Mädchen</i>	1. Jahrgang 2005 und jünger Alpin 2. Jahrgang 2003-2004 Alpin 3. Jahrgang 2001-2002 Alpin 4. Jahrgang 1998-2000 Alpin 5. Jahrgang 1995-1997 Alpin 6. Jahrgang 1981-1994 Alpin 7. Jahrgang 1980 und älter Alpin A. Jahrgang 1999 und jünger Snowboard B. Jahrgang 1998 und älter Snowboard
<i>Torfehler</i>	Pro Torfehler werden zur gefahrenen Zeit 10 sec. dazu gezählt

Anmeldetalon an SC Grub-Eggersriet, Vorderdorf 351, 9035 Grub AR

Name, Vorname	Jahrgang	Snöber	Alpin
Name, Vorname	Jahrgang	Snöber	Alpin
Name, Vorname	Jahrgang	Snöber	Alpin
Name, Vorname	Jahrgang	Snöber	Alpin
Name, Vorname	Jahrgang	Snöber	Alpin

Rätsel

Trennung, Entlassung	Knochenkrankheit Ohnmacht	Abk. f. nach Christus Gartengerät	Masszahl	Tag der Woche	Schwimmbecken	Erbfaktor Fakultätsleiter Mz.
→		2			wüst, leer Feldfrucht	
brennbares Gas Atemmuskel					Kultbild d. Ostkirche zweckbestimmt	11
→	4					franz.: Jugend
→		nicht eine		6		positive Antwort Bosheit, Missgunst
Zweiergruppe Heilpflanze		begreifen niedlich, putzig		1		
→		Handlung gesund, unverletzt			Wiesen- grund Haustier	
→			Bettuch rein, nach Abzug			13
Streu Zufalls- wahlver- fahren				engl: Spiele selten		
→					Prüfung CH-Pass	8
Akten- bündel Zirkus- nummer						Abk. f. e. Wochen- tag
→		fertig	täuschen, irreführen alkohol. Getränke	9		
span: ja schwed. Schau- spielerin †				Wortteil: halb		
asiat. Tagelöhner überwinden			frz: von Wurf- spiess	5		
→				7		
Rad- sportlerin	Süss- speise					
→						3

Lösung Seite 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

**Die günstigste Werbung:
Ein Inserat im
Blickpunkt!**

Inserate- sowie Textannahme-
schluss für die März-Ausgabe von
Blickpunkt Grub
Montag, 11. April 2011.
Später eintreffende Inserate
und Beiträge können nicht mehr
berücksichtigt werden!

BRUNNER GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Mütter/Väterberatung
pro juventute Appenzeller Vorderland

**Die Beratungen finden nur noch in Form
von Hausbesuchen statt.**

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

**Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana)
kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung**

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

Voranzeige

Künstlertage 21./22.Mai 2011

WO Gruberhof Grub SG
 WER Kunstschaffende aus Eggersriet,
 Grub SG und Grub AR
 WAS Kunsthandwerk
 Bilder, Skulpturen, dekorative Objekte

Merken Sie sich diese Daten

Die Vielfalt künstlerischen Schaffens
 wird Sie begeistern

ZÄHNER Zimmerei

AG Schreinerei 9038 Rehetobel
 Tel. 071 877 11 08
 Fax 071 877 25 61
 Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...
 betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
 und Umbauten, Küchen, usw.?
 Wir erfüllen Ihnen diese mit
 Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämt-
 lichen Zimmerei/Schreinerei-
 Arbeiten.

Wir schaffen Verbindung

Tel. 071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro Telematik Energie Wärme

www.ewheiden.ch

sbw
haus
des
lernens

SBW Futura 10. Schuljahr

- Individuelle Begleitung bei der Lehrstellensuche
- Gezielte Vorbereitung auf eine anspruchsvolle Berufslehre
- Ideale Vorbereitung für weiterführende Schulen
- Kreative Vorbereitung auf gestalterische Berufe

Finanzierung durch den Kanton AR 90%; Eltern 10%

- Futura Kunst: ganzer Kanton AR
- Futura: gemäss Liste Kanton

Termin: Informationsabend, 05.04.2011 um 19.30 Uhr

Kontakt: SBW Herisau, Bahnhofstrasse 4, 9100 Herisau
 Telefon +41 (0)71 352 51 22, info@sbw-herisau.ch, www.sbw.edu

Elektra Grub AR

**Stromunterbruch im Gebiet Halten
 am Samstag 9. 4. 2011
 von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr**

Alterswohn- und
 Pflegeheim

Weiherwies

 9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den
 gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit,
 nebst einem Plauderstündchen, ein feines
 Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und ge-
 niessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im
 Alterswohn- und Pflegeheim

Wann täglich

Preis 12.-- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag
 Tel. 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

KURSPROGRAMM

April - SEPTEMBER 2011

KOMPOSTIEREN

Emanuel Hörler, Biologe
 Samstag, 02.04.2011, Zeit: 08.30 – 11.30 Uhr
 Treffpunkt: Schulhaus Wies, Heiden
 Kurskosten: CHF 40.--
 Anmeldung: Telefon 071 877 33 47

LET'S TALK ENGLISH

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin
 SVEB1/EuroIta
 8 Mittwochabende, 27.04. – 14.09.2011
 Zeit: 19.15 – 20.45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
 Kurskosten: CHF 200.--, inkl. Kursmaterial

**TEXTVERARBEITUNG WORD 2007
GRUNKURS**

Isabelle Weibel, Gossau
 4 Mittwochabende, 27.04. – 25.05.2011
 Zeit: 19.30 – 22.00 Uhr, Ort: Schulhaus Gerbe, Heiden
 Kurskosten: CHF 330.--, Kursmaterial: CHF 50.--

ITALIENISCH KONVERSATION

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin
 SVEB1/EuroIta
 7 Mittwochabende, 04.05. – 28.09.2011
 Zeit: 19.15 – 20.45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
 Kurskosten: CHF 175.--, inkl. Kursmaterial

**VORTRAG „aktiv in Heiden“
„IMPFSCHUTZ – IMPFSCHÄDEN“**

Dr. med. Alexander Ilg, Wil
 Donnerstag, 05.05.2011, Zeit: 19.30 Uhr
 Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
 Eintritt: CHF 10.--

**VOM DIGITALEN BILD BIS ZUM SELBST
ERSTELLTEN FOTOBUCH**

Guido Knaus, Lehrbeauftragter für Informatik an der
 PHR
 3 Donnerstagabende, 05.05. – 19.05.2011
 Zeit: 19.30 – 21.30 Uhr, Ort: Grub oder Heiden
 Kurskosten: CHF 120.--, Kursunterlagen: CHF 15.--

**OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN
(THEORIETEIL)**

Carmen Zindel, Hundetrainerin Certodog
 Samstag, 07.05.2011
 Zeit: 08.30 – 12.00 und 13.30 – 16.00 Uhr
 Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
 Kurskosten: CHF 160.--
 Anmeldung: Telefon 079 218 34 18 oder
 E-Mail: carmen.zindel@animalcoach.ch

**ERLEBNIS
WEG
HONIGBIEN
EN –****EINE ABENDWANDERUNG IN REHETOBEL**

Emanuel Hörler, Biologe, Imker
 Dienstag, 21.06.2011, Zeit: 19.00 – 21.30 Uhr
 Treffpunkt: Gemeindezentrum, Rehetobel
 Kurskosten: Kollekte zu Gunsten des Erlebniswegs
 Anmeldung: Telefon 071 877 33 47

MALEN FÜR ERWACHSENE

Ruth Freund, Kunsttherapeutin, Wald AR
 3 Mittwochabende, 31.08. – 14.09.2011
 Zeit: 19.30 – 21.30 Uhr
 Ort: Malatelier im Kindergarten, Wald AR
 Kurskosten: CHF 150.--, inkl. Material und Getränke

DEN COMPUTER IM GRIFF – OFFICE 2010/2011

Guido Knaus, Lehrbeauftragter für Informatik an der
 PHR
 5 Donnerstagabende, 01.09. – 29.09.2011
 Zeit: 19.30 – 21.30 Uhr, Ort: Grub oder Heiden
 Kurskosten: CHF 180.--, Kursunterlagen: CHF 45.--

**NÄCHTLICHE SCHNECKENPIRSCH –
EINE WANDERUNG AUF SCHLEIMER'S SPUREN**

Emanuel Hörler, Biologe
 Freitag, 09.09.2011, Zeit: 21.15 – 02.00 Uhr
 Kurskosten: Gratis, da der Anlass im Rahmen des
 Lernfestivals Appenzell AR angeboten wird.

**OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN
(THEORIETEIL)**

Carmen Zindel, Hundetrainerin Certodog
 Samstag, 24.09.2011
 Zeit: 08.30 – 12.00 und 13.30 – 16.00 Uhr
 Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
 Kurskosten: CHF 160.--
 Anmeldung: Telefon 079 218 34 18 oder
 E-Mail: carmen.zindel@animalcoach.ch

Neuorganisation des Sekretariates

Zeitgleich mit der Veröffentlichung des neuen Kursprogrammes der Weiterbildung Appenzeller Vorderland, gibt es einen organisatorischen Wechsel im Sekretariat. Neu erledigt die Sekretärin der Weiterbildung am BBZ Herisau, Ruth Petersen, alle Sekretariatsarbeiten rund um die Kursadministration. Was bis anhin in Freiwilligenarbeit von engagierten Frauen geleistet wurde, wird mit relativ geringem Mehraufwand in einem professionellen Rahmen ausgeführt. Der Vorstand der Weiterbildung AR Vorderland freut sich über diese ideale Lösung, worin Synergien optimal genutzt werden können. Das Kursprogramm wird nach wie vor durch die Kontaktpersonen aus den acht Vorderländer Gemeinden zusammengestellt.

Das Sekretariat ist unter der Telefonnummer 071 353 50 25 oder über
 Email: sekretariat@webvorderland.ch erreichbar.
 Das Kursprogramm ist zu finden unter www.webvorderland.ch

Anmeldungen an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Ruth Pedersen, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
 Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Anmeldung für den Musikunterricht

Name: Vorname:

Geb. Datum: Klasse im neuen Schuljahr:

Adresse der Eltern

Name: Vorname:

Telefon: E-Mail:

Adresse: Wohnort:

Ich möchte folgendes Instrument lernen:

	<input type="radio"/>	Schlagzeug												
--	-----------------------	--------	---	-----------------------	---------	---	-----------------------	-----------	---	-----------------------	---------	---	-----------------------	------------

Bisher besuchter Musikunterricht:

Datum Unterschrift Schüler/in Unterschrift Eltern

Bitte Anmeldung bis am 17. April an Livio Camichel abgeben.

Wir suchen...

Junge aufgestellte Musikantinnen und Musikanten die mit uns zusammen coole Musik machen wollen.

Die Musikgesellschaften Grub AR und Eggersriet und die Bürgermusik Grub SG leiten gemeinsam die Jugendmusik. Musikunterricht hast du bei den Lehrern der Musikschule Appenzeller Vorderland.

Kosten: Das Instrument wird von dem Musikverein an deinem Wohnort gegen ein kleines Entgelt zur Verfügung gestellt. Die Kosten der Musikschule betragen pro Semester Fr. 465.--.

Das Mitmachen in der Jugendmusik ist **Gratis!**

Bei uns hast du die Möglichkeit verschiedene Blechblasinstrumente zu lernen. Am einfachsten ist es mit dem Kleinsten (Cornet) zu beginnen, wechseln kann man später einfach und unkompliziert.

Anmelden kannst du dich ganz einfach mit dem angefügten Talon bei unserem Ausbildungschef: Livio Camichel, St. Gallerstr., 9034 Eggersriet, Tel: 079 793 28 76, l.camichel@gmail.com

Wenn du sonst noch Fragen hast melde dich doch bei Livio!

Auf unserer Homepage findest du viele lustige Fotos von unseren vergangenen Anlässen
www.jmgeg.ch

Wir freuen uns auf viele neue Jugendmusikanten

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

bischof

Ihr Fachmann für :

Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten

Schreinerei GmbH Innenausbau
 Spitzestrasse 10 9034 Eggersriet
 071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Lernblockaden lösen
Schlafprobleme beheben
Ängste überwinden
Stresssituationen besser meistern

Evelin Good

dipl. integrative Kinesiologin IKAMED

KINBALA

Praxis für integrative Kinesiologie,
 Bachblüten, Massagen

Badstrasse 9h
 9410 Heiden

Krankenkassen anerkannt

Tel. 071 891 62 03

evelin.good@kinbala.ch

www.kinbala.ch

Turnverein Grub AR

Am 2. März 2011 fand die Hauptversammlung des TV Grub AR statt. Nach einem feinen Z'Nacht haben wir uns den vereinsüblichen Geschäften gewidmet.

Wir konnten Gabi Keller für 20 Jahre Vorstandstätigkeit und 3 Turner für «fleissiges Turnen» ehren.

Leider sind zwei Mitglieder aus dem Verein ausgetreten. Dafür durften wir vier neue Mitglieder in den Verein aufnehmen. Ausserdem wurde Daniela Rieder als neue Aktuarin und Marion Züst als 2. Revisorin gewählt.

Unsere Turnstunde:

Mittwoch von 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr.

Wir machen:

Fitness, Spiele, Kraft- und Ausdauertraining

*Der Vorstand (v.l.n.r):
 Toni Büchler, Gabi Keller,
 Anja Schläpfer, Daniela
 Rieder*

*Die neuen Mitglieder
 (v.l.n.r): Marion Züst,
 Eveline Bürki,
 Elke Niederer,
 Tanja Schmitter*

CITY GARAGE
 HEIDEN

**Ihr Kompetenzzentrum
 für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
 Gerbestrasse 8
 9410 Heiden
 Tel 071 891 28 91

FC Heiden Wir suchen Sie!

Der FC Heiden sucht auf die kommende Saison Juniorentainer/innen.

Sie haben Freude am Fussball und im Umgang mit Kindern/Jugendlichen? Somit sind die Grundvoraussetzungen bereits vorhanden. Alles andere ist lernbar...

Trainer/innen sind Baumeister. Die fussballerische und menschliche Entwicklung der Kinder und Junioren machen einen Stolz. Sie lernen viele interessante Menschen kennen und knüpfen Kontakte für das ganze Leben. Mit der Betreuung unserer Junioren/innen, während Ihrer Freizeit, übernehmen Sie eine Verantwortung mit grossem sozialen Wert.

Wir bieten gute Trainingsbedingungen, ein motiviertes Umfeld, eine ansprechende Entlohnung und vieles mehr. Gerne begleiten wir Sie auf Ihrem Trainerweg. Begeisterte Fussballer oder Nichtfussballer, Eltern oder einfach Menschen, die mal was anderes ausprobieren möchten, sind bei uns herzlich Willkommen.

Bitte melden Sie sich dafür bei Hanspeter Giezendanner, Präsident, M 079 243 04 04 oder h.giezendanner@kochmedia.ch.

Nähere Infos sind auch unter www.fcheiden.ch ersichtlich.

Z ZINGG Storenservice

Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!

Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

ALPIQ

Unsere farbkonzepete machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet, telefon 071 877 40 10

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Glauben Sie an den Osterhasen?

Er gilt als besonders fruchtbar, als Symbol des Frühlings, der Erneuerung... aber eigentlich können Sie ebenso gut uns rufen, wenn Sie in Ihrem Heim etwas erneuern wollen! Weniger zerbrechlich, solide, farbig, ganz nach Ihrem Geschmack. Fisch - nicht Osterhase.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Einladung
zum Erklingen der Nagasaki
Friedenglocke

Samstag, 30. April 2011, 14 Uhr
Henry-Dunant-Museum
Heiden

Anschliessend Festakt
und Apéro im Kursaal Heiden

DUNANT MUSEUM
HEIDEN

Lösung von Seite 6

	O	N	E		P	G					
A	B	S	C	H	I	E	D		O	E	D
	E	T	H	A	N		I	K	O	N	E
Z	W	E	R	C	H	F	E	L	L		K
D	U	O		K	E	I	N	E		J	A
	S	P		E	I	N	S	E	H	E	N
Y	S	O	P		T	A	T		A	U	E
S	T	R	O	H		L	A	K	E	N	
	L	O	S	E	N		G	A	M	E	S
D	O	S	S	I	E	R		T	E	S	T
	S	E	I	L	T	A	N	Z		S	A
	S	I	E		T	R	U	E	G	E	N
	G	A	R	B	O		F				
	K	U	L	I		D					
B	E	S	I	E	G	E	N				
	I		C	R	E	M	E				
S	T	E	H	E	R	I	N				

Lösungs-
wort:
Schwieger-
sohn

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537

9035 Grub AR

info@willi-jenni.ch

www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84

Fax 071 891 38 42

M. 079 437 47 26

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36**April. Rosental. Das Kino.**

Fr 1.4. 20:15

Kinoteens:

Sa 2.4. 20:15

Sa 9.4. 17:15

Sa 2.4. 17:15

Di 5.4. 20:15

Sa 9.4. 20:15

So 3.4. 15:00

So 10.4. 15:00

So 17.4. 15:00

So 3.4. 19:15

Cinéclub:

Mi 6.4. 20:15

Special:

Fr 8.4. 19:30

Di 19.4. 20:15

Mo 25.4. 19:15

So 10.4. 19:15

Di 12.4. 20:15

Sa 16.4. 17:15

Kinomol:

Di 12.4. 14:15

Backstage:

Fr* 15.4. 20:15

Sa 23.4. 20:15

Sa 30.4. 17:15

Sa 16.4. 20:15

So 17.4. 19:15

Fr 22.4. 20:15

Sa 30.4. 20:15

Sa 23.4. 17:15

Mo 25.4. 15:00

So 1.5. 15:00

Kinomol:

Di 26.4. 14:15

Di 26.4. 19:30

Do 28.4. 20:15

KinoKLAPP:

Mi 27.4. 14:15

Fr 29.4. 17:15

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Kokowääh!Für Unglücksrabe Henry sind Kinder das Letzte. Sein trübes Leben bekommt eine ungeahnte Wendung, als eine ihm fremde Tochter auftaucht. Eine wundervolle Komödie über wahre Liebe von und mit Til Schweiger. **Ab 8 Jahren – Deutsch****Festmahl im August**Gianni hat sich mit 60 Jahren wohlig im Hotel Mama eingerichtet, doch der Putz bröckelt. Italien, 2009. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Filme im Rahmen der Kulturlandgemeinde 2011 zum Thema «Arbeit, fertig, los»

Reisender Krieger

Der legendäre Film von Christian Schocher

Bauernkrieg

Überleben der Landwirtschaft in Zeiten der Liberalisierung.

Frech wie KrümelKrümel lebt mit seiner chaotischen Familie kein einfaches Leben, aber dann hat er die Chance, es allen zu zeigen! **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Look & Roll Filmfestival zum Thema Behinderung

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

ACHILLES

St. Gallerstrasse 15 :: CH-9034 Eggersriet :: 071 878 70 70

Besuchen Sie unsere Frühlingsausstellung am **2./3. April 2011**

Wir erwarten Sie im sonnigen Eggersriet und präsentieren Ihnen alle Suzuki Neuheiten:

- Suzuki Swift
- Suzuki SX4 GL-Top 2,0 lt. Diesel 4WD
- Kizashi - Sport
- Barry - Jubiläumsmodelle
- Sonderanfertigungen der Achilles - Sportsline AG
- **Sonder-Ausstellungsbereich:** Suzuki - Racing - Sport and Fun

Ihr verlässlicher Partner in Eggersriet auch in Notfällen.

www.achilles-sportsline.ch

Öffnungszeiten:

Samstag: von **09.00 Uhr** bis **17.00 Uhr**
Sonntag: von **11.00 Uhr** bis **17.00 Uhr**

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat:

Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt:

Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL-Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Alte Heizung? Jetzt umsteigen auf Erdgas.

Hat Ihr Heizkessel die Feuerungskontrolle nicht mehr bestanden? Oder macht sich langsam der „Zahn der Zeit“ bemerkbar? Die perfekte Gelegenheit, auf eine Erdgas-Heizung umzusteigen.

Interessieren Sie sich für...

- Anschlussmöglichkeiten und Anschlusskosten
- Investitions- und Betriebskosten
- Platzierungsmöglichkeiten

Kostenloser Sanierungsvorschlag!

Gerne erstellen wir Ihnen einen kostenlosen Sanierungsvorschlag. Rufen Sie uns einfach an.

Sanierungshotline 071 747 54 54

Übrigens: Die Erdgas-Heizung braucht keinen Brennstofflagererraum und schont Umwelt und Klima. **Informieren Sie sich auf unserer Website unter www.gravag.ch über die vielen Vorteile beim Heizen mit Erdgas!**

www.gravag.ch

erdgas
GRAVAG

Gottesdienste

Samstag, 26. März
17.00 Uhr Familiengottesdienst
 in der Kirche Grub AR, mit
 anschliessendem Znacht

Sonntag, 27. März
 10.00 Uhr Gottesdienst in der
 Kirche Grub AR

Sonntag, 3. April
 10.00 Uhr Gottesdienst in der
 Kirche Grub AR

Sonntag, 10. April
9.30 Uhr Gottesdienst im
Pfarrhaus Eggersriet

Sonntag, 17. April
 10.00 Uhr Gottesdienst in der
 Kirche Grub AR

Nach dem Gottesdienst:
Kirchgemeindeversammlung

Karfreitag, 22. April
 10.00 Uhr Gottesdienst mit
 Abendmahl in der Kirche Grub AR
 Musikalische Begleitung mit Zither

Ostersonntag, 24. April
 10.00 Uhr Gottesdienst mit
 Abendmahl in der Kirche Grub AR

Ostermontag, 25. April
17.00 Uhr Familiengottesdienst
 in der Kirche Grub AR
 mit dem Kids Chor

Pfarramt: Tel. 071 891 17 58

Pfr. Tania Guillaume: Tel. 078 897 97 86

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Gottesdienste am Freitag- nachmittag

Freitag, 1. und 15. April,
 14.15 Uhr, Cafeteria des
 Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat,
 19.00 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 26. April, 14.00 Uhr,
 in der Cafeteria des Alters-
 wohnheims Weiherwies Grub AR

Bastelplausch für Gross und Klein

Donnerstag 31. März,
 ab 13.30 Uhr im Dorfstübli
 zum Thema Ostern und Frühling:
 Keilrahmen-Bilder mit Deco-
 Inches, Naturmaterialien,
 Servietten-Technik, Reliefpaste...,
 Ostereier färben
 Material wird bereitgestellt, ,
 Kaffee und Kuchen, Kinderhüte
 Unkostenbeitrag von Fr. 20.-- pro
 erwachsene Person

KIDS CLUB

6. April, 14.00 - 17.00 Uhr
 (Treffpunkt Dorfstübli) Für Kinder
 von 5-10 Jahren. Thema: Ostern?!
 Was soll denn das eigentlich? Für
 Zvieri ist gesorgt. Verantwortlich:
 N. Sauder und T. Guillaume

Teenie-Club

19.30 - 21.30 Uhr, Dorfstübli,
 während der Schulzeit

Staunen-Klagen-Vertrauen

Donnerstagabend
24. und 31. März
20.00-21.30 Uhr, im Dorfstübli

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag
 während der Schulzeit ist das
 Dorfstübli offen für Kaffee mit
 Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Abwesenheit der PfarrerIn

Pfrn. Tania Guillaume ist vom
18. - 21. April im Konfirmanden-
 lager. Im Notfall vertritt sie:
 Pfrn. C. Boldt, Walzenhausen,
 Tel. 071 888 12 02

KONZERT

Flauto Dolce Ensemble Rumänien

Zoltán Majó, Flöten und Leitung
 Mária Szabó, Flöten
 Ágnes Tóth, Flöten
 Mihaela Maxim, Sopran

Fr. 1. April 2011 • 19.00 Uhr • Kirche Grub /AR
 Eintritt frei - Kollekte

Auf dem Programm stehen bekannte und verkannte Werke der
 Renaissance bis zur heutigen Zeit. Das Konzert widmet sich
 Komponisten aus England über Spanien bis nach Rumänien
 und sogar auch aus der jüdischen Tradition.

CHINDERFIIR

Evangelische Kirche Grub AR

2.
 April
 16.00 Uhr
 ökumenische
 Feier

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Wetter im Februar 2011

Der Monat startete mit zwei windstillen aber nebeligen Eistagen mit Raureif an Stauden und Zäunen. Der frühe Morgen des Dritten zeigte sich nach einer Frostnacht, mit knappen -9°C , nun hell und klar. Gegen Mittag bedeckte sich der Himmel zunehmend und die Temperatur stieg gegen die Nullgradgrenze. Während unsere Nordhänge mit vereinzelt, isolierten Schneedecken belegt waren, zeigten sich die Sonnenhänge schneefrei. Bei einer stabilen Hochdrucklage hielt das sonnige und trockene Wetter bis zum 14. an. Das Thermometer stieg am 7. auf den Höchstwert von $11,9^{\circ}\text{C}$. Bei stark abfallendem Druck und nach Osten drehendem Wind wurde es bedeutend kälter und oftmals legte sich zäher Nebel in unser Tal. Bei gleichbleibendem Druck und einer Temperatur um die Null Grad, begann es am späten Vormittag des 20. zu schneien. Dieser erste Niederschlag des Monats hielt bis zum Abend des 22. an und brachte eine Schneedecke von ca. 10 cm. Mit einer Tagestemperatur von $-10,5^{\circ}\text{C}$ und einem wolkenlosen Himmel, wurde der 23. zum kältesten Tag des Monats. Am späten Abend des 27. setzte Regen ein, der am Mittag des darauffolgenden Tages in einen nassen Schneefall überging und bis in die Nacht zum 28. anhält. Dieser Monat bescherte uns zwölf Sonnentage. Das Wetter der übrigen Tage war wechselhaft und mehrheitlich trocken. Die tiefste Temperatur wurde in der Nacht vom 22./23. mit $-11,9^{\circ}\text{C}$ erreicht. Der Wind hat uns mit einer Spitze von 40 km/h kaum berührt. Der Gesamtniederschlag betrug 52,0 Liter pro Quadratmeter. (Vorjahr 80,5 mm).

Die geballte Ladung – eine Beobachtung

Alle Anzeichen versprechen einen schönen Sommertag. Die Sonne hat sich eben über dem Horizont erhoben. Das Thermometer zeigt nach der nächtlichen Abkühlung jedoch erst 14°C . Doch in den kommenden zwei Stunden wird die Temperatur nach jeder Viertelstunde fast gleichmässig um 1°C ansteigen. Der Himmel ist von hellblauer Farbe und ohne ein einziges Wölkchen. Allerorts spüren die Motormäher den Halden entlang und hinterlassen unter ihren Rädern das geschnittene Gras in bester Ordnung. Während der Uhr-

zeiger gegen zwölf Uhr rückt, haben sich am Himmel – im Westen wie im Osten – kleine weisse Wolkenbällchen gebildet, die sich ebenso schnell neu bilden wie sie wieder verschwinden. Die Sonne steht im Zenit und das Thermometer zeigt nun 26°C an. Ein leichter Wind, der durch den thermischen Luftausgleich entstanden ist, weht aus östlicher Richtung. Dieses Bild hält bis zum späten Nachmittag an. Einige der harmlosen Wölkchen, in der Fachsprache «Cumulus humilis» genannt, bleiben am Himmel stehen, schliessen sich zusammen und nehmen gut sichtbar an Umfang zu. Diese eine Wolke wird nun stets höher als breiter. Vom «Cumulus mediocoris» ist sie zur «Cumulus congestus» übergegangen. Unter Bedacht der Faustregel zur Gewitterbeobachtung heisst es nun, diese Wolke im Auge zu behalten. Sie könnte als der Bösewicht in den Tageslauf eingehen. Entgegen dem üblichen west-östlichen Wetterlaufes baut sich diese Wolke über Bregenz auf und zieht mit bedrohlichem Gehabe gegen unser Hochtal. Als Folge der Windscherung bläst es mit Böen von zunehmender Stärke aus westlicher Richtung. Die Temperatur sinkt von 27°C auf 15°C ab. Von den letzten Sonnenstrahlen beschienen, zieht die riesige Wolke, eine «Cumulusnimbus», in der Gestalt eines überdimensionalen Geistes, in dessen Inneren ohne Unterbruch scharfe Blitz leuchten, unaufhaltsam in Richtung unserer Dächer. Dann wird es finster. Die ersten schweren Regentropfen springen auf dem Pflaster und Sekunden später strömt das Wasser, gemischt mit weissen Graupeln, aus dem nun schwarzen Himmel. Im Takte einiger Augenblicke faszinieren und beängstigen nahe, grelle Blitze den Beobachter. Die gleichzeitigen Donnerschläge zeugen von ihrer Nähe und lassen den Erdboden erzittern. Auf Wiesen und Strassen haben sich kurzlebige Bäche gebildet. Das ganze Spektakel dauert kaum eine Viertelstunde und das Gewitter ist nun über der westliche Stadt. Wie gewalzt liegt das ungemähte Gras und in den Dachrinnen klingen die letzten Tropfen. Noch einmal ist es gut abgelaufen und aufatmen ist angesagt.

Aufzug eines Ostgewitters.

Es HAT OCH PLÄTZE REI

CHOMM, MER
SUECHED EN
SCHATZ

Eltern-Kind Wochenende vom 13.-15. Mai 2011

Wir geniessen gemeinsam als Familie ein wundervolles Wochenende. Unser Lager schlagen wir im Eichberg auf, von wo aus wir vielen spannenden Spuren folgen werden – immer auf der Suche nach unserem Schatz. Was das wohl sein könnte? Erlebt mit uns ein supertolles Abenteuer und eine tolle Gemeinschaft, verbunden mit viel gemeinsamer Zeit für Eltern und Kinder.

Expeditionsberechtigte: Eltern mit Kindern
Wochenendort: Ferienhaus Eichberg
Genauere Infos: 2 Wochen vor dem Wochenende
Kosten: Erwachsene Fr. 70.--/Kinder Fr. 40.--

Verantwortliche Leitung, Anmeldung und Auskunft
Conny Bosshard, Jugendarbeiterin, Hofstr. 57, Rorschacherberg
071 855 62 35/078 615 66 54 conny.bosshard@ref-rorschach.ch

Mitleitende, Anmeldung
Ursula Germann, 071/877 23 17 germannursula@hotmail.com
Markus Gentsch, 071/ 877 32 94 gentsch.markus@gmail.com
Daniela Gentsch und weitere

Anmeldeschluss ist der 10. April 2011
Evang.-ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Wir erzeugen Energie!

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

24h-Service-Telefon
071 891 28 89

info@ekw.ch • www.ekw.ch

Standort:
Weierwis, Grub AR

Veranstaltungen

März 2011

- | | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 25. bis 27. Immo-Messe St.Gallen | Halle 9 | |
| 26. Kinderartikelbörse | Kursaal Heiden | 9.00 – 10.30 Uhr |
| 27. Dorf- und Schülereisen 2011 | Bärenhang, 9035 Grub AR | |
| 31. Einreichfrist für die Prämienverbilligung | | |

April 2011

- | | | |
|--|----------------------------|-------------------|
| 1. Konzert «Flauto Dolce Ensemble» | Kirche Grub AR | 19.00 Uhr |
| 2. Chinderfiir | Kirche Grub AR | 16.00 Uhr |
| 2./3. Frühlingsausstellung Achilles | Achilles, 9034 Eggersriet | |
| 3. Gemeindeabstimmung, Gesamterneuerungswahlen | | |
| 4. Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 6. Stamm Einwohnerversammlung | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 6. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | 17.00 – 17.30 Uhr |
| 9. Stromunterbruch | Im Gebiet Halten | 13.00 – 18.00 Uhr |
| 9. Unterhaltung Grueberchörli | Turnhalle Grub AR | 20.00 Uhr |
| 10. 7. Rhynegger Gesundheitslauf 2011 | | |
| 11. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt April | | |
| 16. Unterhaltung Grueberchörli | Turnhalle Grub AR | 20.00 Uhr |
| 17. Unterhaltung Grueberchörli | Turnhalle Grub AR | 13.00 Uhr |
| 19. Landfrauenverein Grub AR; Raku Brand töpfeln | Luftschutzzraum | |
| 20. Giftsammlung in Heiden | Bauamtsmagazin | 16.30 – 18.30 Uhr |
| 26. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 27. Öffentliche Versammlung | Gasthaus Bären | 20.00 Uhr |
| 28. Landfrauenverein Grub AR; Ausflug ins Glarnerland | | |
| 29. 1. Bundesübung FSG Wald | | 18.00 – 20.00 Uhr |
| 30. Erklingen der Nagasaki Friedensglocke | Henry-Dunant-Museum Heiden | 14.00 Uhr |

Mai 2011

- | | | |
|---|---------------------|-------------------|
| 4. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | 17.00 – 17.30 Uhr |
| 13. – 15. Eltern-Kind Wochenende | | |
| 14. Altpapier | | |
| 15. Gemeindeabstimmung | | |
| 18. Häckseltour | | |
| 21. 2. Bundesübung FSG Wald | | 16.00 – 18.00 Uhr |
| 21. / 22. Künstlertage | Gruberhof Grub SG | |
| 28. Fraue-Zmorgä | Kirche Grub AR | 9.00 – 11.00 Uhr |
| 31. Seniorenausflug | | |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.-**

einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

Im Matheunterricht erklärt der Lehrer den Schülern: «Hälften sind IMMER gleich gross!» «Aber die grössere HÄLFTE von euch kapiert das sowieso nicht!»

Der Platzwart sieht nach Ende des Fussballspiels einen Knaben über den Zaun klettern. Er brüllt ihn an: «Kannst Du nicht da

rausgehen wo Du reingekommen bist?» Da sagt der Knabe: «Das tu' ich ja!»

In der Geographiestunde fragt der Lehrer die Schüler: «Wenn ich im Schulhof ein tiefes Loch grabe, wo komme ich dann hin?» Ein Schüler antwortet: «Ins Irrenhaus ...»

Am Tisch stellt der Sohn dem Vater diverse Fragen: «Papa, warum ...?» Immer antwortet der Vater: «Weiss ich nicht, mein Sobn.» Nach fünf Minuten sagt die Mutter zum Sobn: «Frag Pappi doch nicht immer solches Zeug!» Daraufhin sagt der Vater: «Lass ihn doch, sonst lernt er ja nichts!»

Editorial

Geschätzte Gruberinnen und Gruber

Bei den Gesamterneuerungswahlen vom 3. April 2011 konnten im ersten Wahlgang nur sechs der sieben Sitze im Gemeinderat besetzt werden. Wer an einem zweiten Wahlgang teilnehmen will, hat dies bis spätestens am Mittwoch nach dem ersten Wahlgang der Gemeindekanzlei zu melden. Dies verlangt das kantonale Gesetz über die politischen Rechte.

Für den zweiten Wahlgang sind keine Kandidaturen angemeldet worden. Der siebte Sitz ist somit vakant geblieben.

Nach der Gemeindeordnung besteht der Gemeinderat aus sieben Mitgliedern. Er muss auch bestimmen, wann die Ergänzungswahl durchzuführen ist.

Der Gemeinderat hat an einer ausserordentlichen Sitzung beschlossen, die Ergänzungswahl für das siebte Mitglied des Gemeinderates sei möglichst bald durchzuführen. Er hat die Termine wie folgt festgelegt: *erster Wahlgang, 15. Mai 2011; zweiter Wahlgang, 26. Juni 2011. Die öffentliche Orientierungsversammlung am Mittwoch, 27. April 2011 um 20.00 Uhr, im Bären, Grub AR – Präsentation der Jahresrechnung 2010 – wird mit der Wahlversammlung ergänzt.*

Der Gemeinderat freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der öffentlichen Orientierungsversammlung.

Erika Streuli, Gemeindepäsidentin

Gemeinderat

Rücktritte aus Kommissionen

Auf Ende des Amtsjahres 2010/2011 d. h. auf Ende Mai 2011, treten die nachfolgenden Personen aus gemeinderätlichen Kommissionen oder von besonderen Funktionen zurück:
Bartholdi Nelly, Unterrechstein 380, Schulkommission

Graf Hermann, Hartmannsrüti 229
Forstkommision
Möslì Ernst, Rüti 169
Forstkommision
Bischof Beatrice, Dorf 400 (Wegzug)
Abstimmungsbüro
Jung Hildegard, Unterlenden 517
Erwachsenenbildung Vorderland

Der Gemeinderat hat an der Aprilsitzung von diesen Rücktritten Kenntnis genommen und dankt den Demissionären für ihre langjährige, engagierte und wertvolle Arbeit im Dienst der Öffentlichkeit. Sie haben Entscheidungen in den Kommissionen getroffen und Grundlagen für den Gemeinderat erarbeitet oder Gemeindeaufgaben übernommen und ausgeführt.

Einen speziellen Dank richtet der Gemeinderat an die langjährigen Kommissionsmitglieder Hermann Graf und Nelly Bartholdi. Hermann Graf war von 1972 bis 2011 Mitglied der Forstkommision, d. h. während 39 Jahren engagierte er sich für die Bewirtschaftung der Gemeindewaldungen. Nelly Bartholdi ist 1994 vom Gemeinderat in die Schulkommission gewählt worden. Sie hat während 17 Jahren in dieser Kommission mitgewirkt und die Veränderungen in der Schule mitgetragen.

Das Gemeinwesen ist in der heutigen Form nur funktionstüchtig, wenn sich immer wieder Einwohnerinnen und Einwohner für eine aktive Mitarbeit zur Verfügung stellen.

Die Neuwahlen finden an der Gemeinderatssitzung vom 7. Juni 2011 statt.

Wenn Sie interessiert sind, in der Schulkommission, im Abstimmungsbüro oder im Verein Erwachsenenbildung Appenzeller Vorderland mitzuwirken, können Sie sich bei der Gemeindepäsidentin Erika Streuli oder beim ressortverantwortlichen Gemeinderat erkundigen.

Daran interessierte Einwohnerinnen und Einwohner müssen ihre Bereitschaft schriftlich bis spätestens Montag, 23. Mai 2011, dem Gemeinderat Grub, Dorf 60, 9035 Grub AR mitteilen.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR
Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 546

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepäsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte
Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmung

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Abstimmungsvorlagen vom 15. Mai 2011

Gemeindeabstimmung

1. Jahresrechnung 2010
2. Ergänzungswahl des 7. Mitgliedes in den Gemeinderat

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 14. Mai 2011 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 15. Mai 2011 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Öffentliche Orientierungsversammlung

Die öffentliche Orientierungs- und Wahlversammlung finden am **Mittwoch, 27. April 2011, 20.00 Uhr im Gasthaus Bären, Halten**, statt.

1. Erläuterung der Jahresrechnung 2010
2. Wahlversammlung

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind herzlich eingeladen, aktiv an dieser Orientierungs- und Wahlversammlung teilzunehmen.

Schulbibliothek im Haus Weiher

Die Mitglieder des Vereins Dorfbibliothek Grub AR haben an der Hauptversammlung vom 23. März 2011 beschlossen, den Verein mit all seinen Rechten aufzulösen und sich mit dem Bibliotheksverein Heiden zusammen zu schliessen. Die Mitglieder des Bibliotheksvereins Heiden haben dem Zusammenschluss mit dem Verein Dorfbibliothek Grub am 30. März 2011 zugestimmt. Die Anschrift «Gemeindebibliothek Heiden» bleibt bestehen. In den Statuten wird der Zusammenschluss der Bibliotheksvereine Heiden und Grub entsprechend angepasst in «Bibliotheksverein Heiden/Grub».

Im Laufe des vergangenen Jahres hat sich der Vorstand des Vereins Dorfbibliothek Grub beim Gemeinderat erkundigt, ob allenfalls ein Interesse zu einer Übernahme der Kinder- und Jugendbücher für die Führung einer Schulbibliothek bestehe.

An verschiedenen Sitzungen ist im Beisein von Vertretern des Gemeinderates, der Schule und des Vorstandes des Vereins Dorfbibliothek Grub die Weiterführung der Schulbibliothek durch die Gemeinde besprochen worden. Den Vertretern des Gemeinderates wurde schnell klar, dass die finanzielle Belastung grösser wird und

die Führung der Schulbibliothek eine Lehrperson zu übernehmen hat.

Da die Bibliothek von den Schülern und ihren Lehrpersonen regelmässig für die Bücherausleihe besucht wird, hat der Gemeinderat im Dezember 2010 beschlossen, vorbehaltlich des Entscheides der Hauptversammlung des Vereins Dorfbibliothek, die Kinder- und Jugendbücher als «Schulbibliothek» weiter zu führen. Die Lehrperson Andrea Preisig hat sich bereit erklärt, die Führung der Schulbibliothek zu übernehmen.

Um die Kontrolle der Ausleihe und die Rückgabe der Kinder- und Jugendbücher zu erleichtern, hat der Gemeinderat der Anschaffung einer EDV-Lösung zugestimmt. Diese nicht budgetierten Anschaffungskosten werden dem Schulgutfonds belastet. Es wird das gleiche Bibliothek-Software-Programm angeschafft wie in Heiden. Die Verantwortlichen der Bibliothek Heiden sind gerne jederzeit bereit, den Verantwortlichen der Schulbibliothek Grub kostenlos Hilfestellung zu leisten.

In der Gemeindebibliothek Heiden, Poststrasse 1 (neben der Migros) können nicht nur Bücher für jedes Alter ausgeliehen werden, sondern auch Tonkassetten, Hörbücher, CDs, DVDs, Playstation-Spiele und Blu-ray-Discs.

Eine grosse Anzahl der Mitglieder des Vereins Dorfbibliothek Grub profitierte bereits in den letzten Jahren mit der Kombi-Mitgliedschaft Grub und Heiden vom vielseitigen Angebot in der Gemeindebibliothek Heiden.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Bibliotheksverein Heiden/Grub mit einem jährlich wiederkehrenden Beitrag von Fr. 2'000.00 zu unterstützen.

Schulhaus-Sanierung Schlussabrechnung

Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung der Sanierungsarbeiten im Schulhaus, mit einem Kostenaufwand von gut 87'000 Franken genehmigt. Gegenüber den Auftragsvergaben entstand ein Mehraufwand von rund 4'500 Franken. Die Mehrkosten, die bei verschiedenen Arbeitsgattungen anfielen, sind ausgewiesen.

Haus Weiher – Anschluss der Bibliothek an die Fernwärme

Bei der Sanierung des Wohnhauses Weiher im Jahre 2007 wurde der Hausanteil, in dem sich die Bibliothek befindet, nicht an die Fernwärme angeschlossen. Die Räume der Bibliothek werden elektrisch beheizt. Der Gemeinderat hat beschlossen, auch diesen Hausanteil an die Fernwärme anzuschliessen. Die Arbeiten sind an die Firma Kobelt AG, Heiden, zum Preis von gut 10'000 Franken vergeben worden.

Regiwehr Jahresrechnung 2010

Die Feuerwehrkommission des Zweckverbandes Regionale Feuerwehr (Regiwehr) hat im März 2011 die Jahresrechnung 2010 zuhanden der Verbandsgemeinden verabschiedet.

Die Jahresrechnung 2010 weist einen Ertragsüberschuss von Franken 45'104.86 aus. Nachdem per 1. Januar 2011 mit Wolfhalden eine zusätzliche Gemeinde bei der Regiwehr beteiligt ist, wird der Ertragsüberschuss 2010 zusammen mit dem bestehenden Eigenkapital von Franken 6'044.44 den bisherigen Verbandsgemeinden Heiden, Grub und Eggersriet gutgeschrieben. Auf der Aufwandseite begründet sich die Besserstellung gegenüber dem Budget insbesondere mit einem geringeren Besoldungsaufwand und weni-

ger Kursbesuchen. Die Erträge aus verrechenbaren Einsätzen und Subventionen der Assekuranz AR liegen deutlich über dem Budget.

Nach dem Zweckverbandsvertrag stützt sich der Kostenteiler auf die Anzahl Einwohner per 31. Dezember des Vorjahres und den gesamten Versicherungswert (Neuwert) aller versicherten Gebäude. Aus der Berechnung des Kostenteilers resultiert für die Gemeinde Grub AR ein Anteil von 14,25 %.

Der Gemeinderat hat der Genehmigung der Regiwehr-Jahresrechnung 2010 zugestimmt. Im Weiteren wurde der Feuerwehrkommission, der Rechnungsführerin sowie sämtlichen Angehörigen der Feuerwehr für den geleisteten Einsatz der beste Dank ausgesprochen.

Regiwehr

Ergänzungswahl Kommando

Mit der Aufnahme der Gemeinde Wolfhalden in die Regiwehr ist das Kommando um einen 3. Stellvertreter zu erweitern. Jürg Keller, ehemals Kommandant der Feuerwehr Wolfhalden, hat sich für dieses Amt zur Verfügung gestellt und ist auch bereits vom Gemeinderat Wolfhalden zum 3. Stellvertreter gewählt worden.

Gemäss Art. 8 lit f des Zweckverbandsvertrages sind die zuständigen Organe der Verbandsgemeinden für die Wahl des Feuerwehrkommandan-

ten und der Stellvertretung zuständig. Der Gemeinderat hat der Wahl von Jürg Keller zum 3. Stellvertreter der Regiwehr zugestimmt.

Spitex Vorderland – Aufnahme von Grub

An der elften Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland in Heiden am 2. April 2011 ist der Fusion mit der Spitex Grub AR zugestimmt worden. Die Spitex Grub hatte Ende vergangenen Septembers den Vertrag mit der Spitex Eggersriet aufgelöst und von diesem Zeitpunkt an die Leistungen bei der Spitex Vorderland eingekauft. Das Vereinsvermögen der Spitex Grub fliesst in die Spitex Vorderland ein. Die stetige Zunahme der zu erbringenden Leistungen hat die Geschäftsstelle der Spitex Vorderland veranlasst, die angeschlossenen Gemeinden in zwei Regionen einzuteilen, um damit mehr Kontinuität zu gewährleisten. Es sind dies die Regionen Heiden-Wolfhalden-Rehetobel-Grub sowie Oberegg-Reute-Walzenhausen. (Siehe Bericht Seite 9)

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli: **Mittwoch, 4. Mai 2011** von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Mai

Freitag, 13. Mai 2011

Grub zählte Ende März 1009 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im März 2011:

Eisenbut geb. Schefer, Anna, Weiherwies 410

Irmsch Silvio, Weiherwies 396

Umweltschutzkommission Grub AR

Grünannahme bei der Hans Frischknecht AG in Heiden
Wie uns Hans Frischknecht mitgeteilt hat, offeriert die Frischknecht AG, Heiden, für Einfamilienhäuser mit normalem Umschwung zu einer Jahrespauschale von Fr. 125.- exkl. MwSt die Abnahme von Grünabfällen und kleineren Mengen Steine / Ziegel / Ton etc.

vom 1. April bis 30. November 2011 jeweils Montag bis Freitag 7 bis 12 und 13 bis 18 Uhr sowie Samstags von 9 bis 12 Uhr.

Ausgenommen sind die Abfälle von Rodungen oder ganze Hecken. Bitte melden Sie sich bei Interesse direkt bei der Frischknecht AG, Heiden, Tel. 071 891 19 93

Häckseldienst Umweltschutzkommission

Die nächste Häckseltour findet am Mittwoch, 18. Mai 2011 statt.

Bei schlechter Witterung wird sie auf die nächsten Schönwettertage verschoben.

Das Häckselgut ist geordnet an Orten mit guter Zufahrtsmöglichkeit bereit zu legen.

Bindedrähte und Schnüre, sowie Dornen und Altholz (z. B. Zaunmaterial) müssen separat via Kehricht entsorgt werden.

Plätze sind grosszügig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten. Es wird keine Haftung von Schäden, die durch ausscherende Holzstücke usw. entstehen, übernommen.

Jede bereitgestellte Menge ist bis spätestens zwei Vortage anzumelden unter Telefon 071 891 49 70, 071 891 17 48 oder 078 774 92 95

Häckselgebühren

bis 5 Minuten	Fr. 15.-
bis 10 Minuten	Fr. 25.-
bis 15 Minuten	Fr. 35.-
bis 20 Minuten	Fr. 45.-
Jede weiteren 5 Minuten	Fr. 10.-

Die Zeit wird wie folgt gemessen:

- ab Strasse- oder Platzeinfahrt zum Häckselhaufen
- die Häckselarbeit
- Wenn nötig, die Aufräumzeit (Platz oder Strasse vom Häckselstaub mit Besen und Schaufel reinigen)

Der Häckselaufwand wird in Rechnung gestellt.

Grünzeugsammelstelle Grub AR

geöffnet:

Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Erstmals am Montag, 9. Mai 2011
Letztmals am Montag, 7. November 2011

Ausnahmsweise ist die Grünzeugsammelstelle Grub am Mittwoch, 27. April 2011 von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

Dabei ist wie bei der Kehrichtabfuhr eine Gebühr zu entrichten! (Siehe Abfall-Info 2011)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt 9035 Grub AR

Abstimmungsergebnisse**Gemeindeabstimmung vom 3. April 2011****Gesamterneuerungswahlen****1. Zwei Mitglieder in den Kantonsrat**

(Gültige Stimmen 429 / absolutes Mehr 108)

Rohner René	FDP	(bisher)	114 *
Lutz Susanne	FDP	(bisher)	229 *
Vereinzelte			86

* *Es haben das absolute Mehr erreicht und sind gewählt:*

Rohner René FDP
Lutz Susanne FDP

2. Sieben Mitglieder in den Gemeinderat

(Gültige Stimmen 1531 / absolutes Mehr 110)

Streuli Erika	(bisher)	223 *
Schläpfer Werner	(bisher)	198 *
Rohner René	(bisher)	64
Zwicker Katharina	(bisher)	231 *
Kehl Jessika	(bisher)	221 *
Bischofberger Guido	(bisher)	232 *
Szabo Udo	(bisher)	239 *
Vereinzelte		123

* *Es haben das absolute Mehr erreicht und sind gewählt:*

Streuli Erika (bisher)
Schläpfer Werner (bisher)
Zwicker Katharina (bisher)
Kehl Jessika (bisher)
Bischofberger Guido (bisher)
Szabo Udo (bisher)

Verzicht auf eine erneute Kandidatur, Ablehnung der Wahl Gemeinderat René Rohner hat mit Schreiben vom 11. März 2011 dem Gemeinderat mitgeteilt, dass er auf eine erneute Kandidatur als Gemeinderat für die Amtsperiode 2011 bis 2015 verzichtet resp. eine allfällige Wahl am 3. April 2011 ablehnt.

3. Gemeindepräsident/in

(Gültige Stimmen 240 / absolutes Mehr 121)

Streuli Erika	(bisher)	219 *
Vereinzelte		21

* *Es hat das absolute Mehr erreicht und ist gewählt:**Streuli Erika***4. Gemeindeschreiber**

(Gültige Stimmen 227 / absolutes Mehr 114)

Solenthaler Willi	(bisher)	205 *
Vereinzelte		22

* *Es hat das absolute Mehr erreicht und ist gewählt:**Solenthaler Willi***5. Fünf Mitglieder in die RPK / GPK**

(Gültige Stimmen 1239 / absolutes Mehr 124)

Ott Robert	(bisher)	240 *
Braunwalder Reto	(bisher)	246 *
Lötscher Christina	(bisher)	246 *
Schläpfer Anja	(bisher)	245 *
Delvai Regula	(bisher)	239 *
Vereinzelte		23

* *Es haben das absolute Mehr erreicht und sind gewählt:*

Ott Robert (bisher)
Braunwalder Reto (bisher)
Lötscher Christina (bisher)
Schläpfer Anja (bisher)
Delvai Regula (bisher)

6. Präsident/in Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

(Gültige Stimmen 246 / absolutes Mehr 124)

Ott Robert	(bisher)	239 *
Vereinzelte		7

* *Es hat das absolute Mehr erreicht und ist gewählt:**Ott Robert***Wahlbeteiligung: 34.3 %****GEMEINDE GRUB AR***Einfach schön!***Gemeindeverwaltung**

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Grabräumung 2011

Auf unserem Friedhof sind im Juni 2011 infolge Ablauf der 20-jährigen Grabruhezeit einige Gräber mit Sterbejahr 1990 und ältere zu räumen (Erd- und Urnenbestattungen).

Über die betroffenen Gräber kann die Gemeindeverwaltung Grub AR Auskunft geben. Grabmäler und Pflanzen sind bei den bestimmten Gräbern bis zum 18. Juni 2011 zu entfernen.

Anschliessend wird darüber unter Ablehnung jeglicher Entschädigungsansprüche verfügt. (Art. 26 Reglement über das Bestattungs- und Friedhofswesen)

Grub AR, 8. April 2011 Friedhofskommission Grub AR

Schule

Wintersportmorgen mit den Schüler/innen

Der diesjährige Wintersporttag 2011 hat auf dem Eisfeld stattgefunden. An je drei Morgen sind die Basis-, Unter- und Mittelstufe miteinander Schlittschuhlaufen gegangen. Es war ein toller und lustiger Morgen mit schönen Erinnerungen.

Das Lehrerteam der Schule Grub AR

Liebe Interessierte an unserer Schule «Inäluege» ist auch dieses Jahr wieder aktuell! Wir laden Sie herzlich ein, in der Woche vom 9. Mai bis 13. Mai bei uns in der Primarschule Grub AR Schulluft zu schnuppern.

Ein beliebter Treffpunkt für die Gäste ist jeweils das Ressourcen-zimmer, welches während der Znünipause für Sie als Kafistube (Montag bis Donnerstag) reserviert ist.

Aus Platzgründen ist der Appenzeller Zmorge am Freitag ausschliesslich für die Kinder, die die Schule Grub besuchen, und ihre Eltern reserviert.

Bei Fragen geben wir Ihnen gerne Auskunft.

Es freut uns, wenn Sie Zeit haben und «inälueget»!

*Mit frühlinghaften Grüssen
das Team von der Schule Grub AR*

Planen und bauen

50-Jahr-Jubiläum

Tag der offenen Tür

Sa./So., 7./8. Mai 2011
jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr

Festwirtschaft • Musik • Bagger fahren •
Glücksrad • experimentelle Farbenkunde •
Handwerk vorstellen • CNC-Präsentation •
Wettbewerb • Muttertagspräsent

Heller AG
Planungsbüro/GU
Tiefenau 6 • 9410 Heiden • Telefon 071 891 14 30 • www.gu-heller.ch

Heller AG
Wohnbauten

Hohl AG
Bau-Unternehmung

Heller AG
Immo-Service

Künstlertage

21./22.Mai

2011

Kunstschaffende aus Eggersriet, Grub SG und Grub AR präsentieren ihre Werke im Gruberhof

PROGRAMM

Samstag 21. Mai

- 11.30 Eröffnung mit Begrüssungen
 - Verkehrsvereinspräsidentin Ursi Bischof
 - Gemeindepräsident Markus Peter
- 11.45 bis 17.00 Ausstellung und Künstlerbeizli
- 14.00 und 15.30 präsentiert Peter Maurer seine Figurenmaschinen

Sonntag 22. Mai

- 11.00 bis 16.00 Ausstellung und Künstlerbeizli

An beiden Tagen bietet das Künstlerbeizli Getränke und Verpflegung an.

Die Vielfalt künstlerischen Schaffens wird sie begeistern.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas-Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Höchste Zufriedenheit – mit Garantie!

- ★ Arbeitsbekleidung
- ★ Arbeitsschutz
- ★ Abdeckmaterial
- ★ Klebebänder

zwima
www.zwima.ch

Mit
Zufriedenheits-
GARANTIE

Halten 114 · 9035 Grub AR · Telefon 071 890 03 03
info@zwima.ch

ZÄHNER

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08

Fax 071 877 25 61

Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...
betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

Alterswohn- und
Pflegeheim
Weiherwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den
gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit,
nebst einem Plauderstündchen, ein feines
Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und ge-
niessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im
Alterswohn- und Pflegeheim

Wann täglich

Preis 12.-- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag
Tel. 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Mitgliederversammlung Spitex Vorderland

Die 11. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland stimmt der Aufnahme der Gemeinde Grub zu ihrem Dienstleistungsgebiet einstimmig zu. Neu nimmt Colette Maier, Wolfbalden im Vorstand Einsitz.

Rund 100 Personen versammelten sich im evangelischen Kirchgemeindehaus in Heiden zur 11. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland. Für eine gediegene Einstimmung sorgte das Gruber Chörli mit seinen Liedern und Zäuerli. Den Jahresberichten der Präsidentin Gaby Weber und den Stützpunktleiterinnen Monika Niederer und Evelyn Wenger war zu entnehmen, dass auch 2010 der Arbeitsaufwand wieder markant angestiegen ist und dass eine Ostschweiz weit durchgeführte Kundenbefragung, der Spitex Vorderland durchwegs gute bis sehr gute Noten attestiert. Mit der im Team gemeinsam erarbeiteten Umstrukturierung und mit der Bildung von zwei ungefähr gleich grossen Regionen Heiden, Wolfhalden, Rehetobel und Grub AR sowie Walzenhausen, Reute und Oberegghofft man, dem Wunsch der Kundinnen und Kunden nach mehr personeller Kontinuität bei der Betreuung noch besser gerecht zu werden.

Die Leitung «Hauswirtschaft» ist Frau Priska Solenthaler übertragen worden. Ihr obliegt die ganze Einsatzplanung und sie ist Ansprechperson für die hauswirtschaftlichen Belange sowohl für die Kundenseite als auch für die 14 Angestellten in diesem Bereich. Seit 2001 haben sich die von den Mitarbeiterinnen geleisteten Stunden mehr

als verdoppelt. Den grössten Anteil der um über 21'000 auf total 39'380 angestiegenen Arbeitsstunden, wurde mit 11'916 Stunden im Bereich Pflege geleistet. Bei den Auszubildenden ist eine Steigerung von 933 auf 6'232 Stunden zu verzeichnen. Damit wird unterstrichen, dass unsere Organisation bestrebt ist, ihren Beitrag gegen den Mangel an Arbeitskräften im Pflegeberuf zu leisten. Auf das Konto «Administration und Leitung» hingegen entfallen nur 450 zusätzliche Stunden oder ein Steigerungsanteil von lediglich 2% über die letzten Zehn Jahre.

Das wichtigste Traktandum an diesem Nachmittag war die Aufnahme der Gemeinde Grub in den Kreis der Spitexregion Vorderland. Diesem Antrag und der damit verbundenen Statutenrevision wurde einstimmig zugestimmt. Somit umfasst das Betreuungsgebiet der Spitex Vorderland ein Gebiet mit rund 13'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Unter dem Traktandum Wahlen wurde der bisherige Vorstand bestätigt und für die zurückgetretene Kassierin Marlies Mettler, Walzenhausen wurde neu Colette Maier, Wolfhalden in den Vorstand gewählt.

Im Jubiläumsjahr 2010 schliesst die Rechnung mit einem Verlust von 474'325 Franken und damit rund 18'400 Franken oder 4 % schlechter ab als budgetiert. Für 2011 rechnet der Voranschlag mit einem Defizit von 426'700 Franken. Angesichts dieser Zahlen ist aus der Versammlung angeregt worden, den Mitgliederbeitrag von 30 Franken zu erhöhen. Der Vorstand wird diesen Vorschlag prüfen und auf die nächste Mitgliederversam-

Das KITU-Team sucht Dich!

Welche aufgestellte Person
(weiblich oder männlich)
Hat Lust und etwas Zeit,
mit Kindern zwischen
4 und 6 Jahren zu turnen?

Wir sind dienstags zwischen
16.30 Uhr und 17.30 Uhr
in der Turnhalle Grub AR
anzutreffen.

Schau doch einfach einmal
vorbei oder melde Dich bei
Elsbeth Camenzind
(ab 10.00 Uhr)

Telefon 071 890 09 25

Wir freuen uns auf Dich!
Das KITU-Team

Elsbeth, Karin, Denise

mlung einen Antrag stellen. Für das Jahr 2011 bleibt der Jahresbeitrag somit aber unverändert. Die Herausforderungen, die sich der Organisation zur Zeit stellen, sind die Umsetzung der Pflegefinanzierung und das Projekt Spitextwicklung und -regionalisierung des Kantons.

Die Mitgliederversammlung wurde mit dem traditionellen Zvieri und einem gesanglichen Schlussbouquet und einigen träfen Witzen des Grueber Chörli abgerundet.

Arthur Sturzenegger
Spitex Vorderland

Erster Gratulant zur Aufnahme der Gemeinde Grub AR in die Spitex Vorderland: Das Gruber Chörli.

Aufmerksame Zuhörer: die ehemaligen Vorstandsmitglieder der Spitex Grub AR Karin Solenthaler und Vreni Zebnder.

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

24h-Service-Telefon
071 891 28 89

info@ekw.ch • www.ekw.ch

**Wir sorgen
für eine stabile
Stromversorgung**

Dieser Tage erschienen: 7. Auflage des Krimis

«Mord in der Fremdenlegion»

Im Sommer 1959 verliess der 20jährige Peter Eggenberger die Enge des Appenzeller Vorderlandes, um sich – trotz eindringlicher Warnungen – der Fremdenlegion anzuschliessen. Statt der erwarteten Abenteuer erwartete die Junglegionäre eine knüppelharte Ausbildung in Nordafrika und die Gefahren des Algerienkriegs. Eggenberger hatte Glück und überstand die fünfjährige Zeit fern der Heimat unbeschadet.

Zum Buch: Die Schweizerische Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen (die Geschäftsstelle befindet sich in Baden AG) organisierte vor gut zehn Jahren eine Exkursion in die heutige Fremdenlegion mit Stationen rund um Marseille. Zu den Teilnehmern gehörte auch Peter Eggenberger. Nach der Reise war die Zeit reif, mit der nötigen kritischen Distanz ein Buch über die Erlebnisse als Legionär, aber auch über die Geschichte, Gegenwart und mögliche Zukunft der Legion zu schreiben. Roter Faden des Krimis ist die Schweizer Reisegesellschaft, die mit einem Mord konfrontiert wird. Und als der Mörder im Kreise der Reisegesellschaft vermutet werden muss, wird die Exkursion in die Fremdenlegion zum gefährlichen Abenteuer. Eggenbergers Buch stösst auf ungebrochenes Interesse, so dass ein weiterer Nachdruck (7. Auflage) nötig wurde.

«Mord in der Fremdenlegion»,
364 Seiten, Fr. 39.80,
ISBN 3-85882-298-1,
ist im Appenzeller Verlag erschienen
und im Buchhandel sowie beim Autor
erhältlich. Tel. 071 888 39 14
www.peter-eggenberger.ch

Das Buch «Mord in der Fremdenlegion» thematisiert nicht nur die persönlichen Erfahrungen des Autors, sondern auch die Geschichte der 1831 und damit vor 180 Jahren gegründeten Fremdenlegion. Heute erfüllt die Legion vorwiegend friedenssichernde Aufgaben im Rahmen von UNO-, NATO- und EU-Mandaten. Weitere Einsatzgebiete sind die Terrorbekämpfung und Hilfeleistungen bei Naturkatastrophen.

Einwohnerverein Grub AR

Der Einwohnerverein Grub geht am 21. Mai ins Gefängnis. Wir haben die einmalige Gelegenheit einen Blick hinter die Mauern und Zäune der Strafanstalt Gmünden zu werfen.

Extra für den Einwohnerverein organisiert der Direktor der Anstalt, Herr Ullman, eine Führung an einem Samstag. Diese beginnt um 9.30 Uhr und dauert ca. 2 Stunden.

Mindestalter: 16 Jahre.
Maximale Teilnehmerzahl: 35
Auch für Nichtmitglieder

Anmelden bis 7. Mai bei Irene Egli.
Telefon 071 891 45 56, oder per Mail:
egli.roger@bluewin.ch

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die
Mai-Ausgabe von **Blickpunkt Grub**
Freitag, 13. Mai 2011.

Später eintreffende Inserate und Beiträge
können nicht mehr berücksichtigt werden!

Weiterbildung AR Vorderland (Monat Mai)

Let`s talk English

Corina Schmid-Maddalena – Schulhaus Dorf, Heiden
8 x Mittwoch, ab 27.04.2011, 19.15 – 20.45 Uhr

Textverarbeitung Word 2007, Grundkurs

Isabelle Weibel – Schulhaus Gerbe, Heiden
4 x Mittwoch, ab 27.04.2011, 19.30 – 22.00 Uhr

Italienisch Konversation

Corina Schmid-Maddalena - Schulhaus Dorf, Heiden
7 x Mittwoch, ab 04.05.2011, 19.15-20.45 Uhr

Vortrag: Impfschutz - Impfschäden

Dr. med. Alexander Ilg - Evang. Kirchgemeindehaus,
Heiden
Donnerstag, 05.05.2011, 19.30 Uhr

Vom digitalen Bild bis zum selbst erstellten Fotobuch

Guido Knaus - Grub oder Heiden
3 x Donnerstag, ab 05.05.2011, 19.30-21.30 Uhr

Obligatorischer Hundehalterkurs SKN (Theorieteil)

Carmen Zindel - Schulhaus Dorf, Heiden
Samstag, 07.05.2011, 18.30-12.00/
13.30-16.00 Uhr

Einziger Vorderländer Schlüsselpfros:

**Firma Eugster
an neuem Standort**

Die ehemaligen Ladenlokalitäten der Metzgerei Geiger im Haus «Schweizerbund» an der Werdstrasse dienen neu der Firma Schlüsselservice von Franz Eugster. Er ist der einzige Schlüsselpfros in der Region Vorderland.

Franz und Myrtha Eugster begutachten ein altes Schloss, das fachgerecht zu restaurieren ist.

1989 machte sich Franz Eugster mit der Gründung einer Schlüsselservice-Firma im Haus Poststrasse 13 in Heiden selbständig. Die bevorstehende Gebäuderenovations zwang zum kürzlich erfolgten Umzug, wobei in der Liegenschaft «Schweizerbund» geeignete Räume bezogen werden konnten. Einzig in der Region Vorderland bietet Eugster Dienstleistungen rund um Schlösser und Schlüssel an. Für unauffindbare Schlüssel, Schlüsselkopien, Schliessenanlagen, schlecht oder nicht funktionierende Schlösser und fachgerechte Restaurierungen alter Schlösser ist der Betrieb an der Werdstrasse die richtige Adresse. Zum weiteren Firmenangebot gehören Tresore, Kassetten für Wertsachen, Briefkästen und Türschliesser.

Text und Bild: Peter Eggenberger

*Frühling's
Ausstellung*

Entdecken Sie die VW, Audi und Seat-Modellpalette und lassen Sie sich von unseren Highlights hinreissen

**Samstag 30. April und Sonntag 1. Mai 2011
10.00 Uhr - 17.00 Uhr**

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

**Gerbstrasse 8, 9410 Heiden
www.city-garage.ch**

Z ZINGG Storenservice

Stores
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!

Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnensstoren - Stoffersatz

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

**Unsere farbkonzepete
machen das wohnen
fröhlicher!**

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet, telefon 071 877 40 10

Bibliotheksverein Heiden/Grub

Adresse: Gemeindebibliothek
Poststrasse 1
9410 Heiden AR
Telefon: 071 891 15 12
E-Mail: info@biblioheiden.ch
Homepage: www.biblioheiden.ch

Öffnungszeiten:

Dienstag 15.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch 15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 11.00 Uhr
17.00 – 19.00 Uhr
Samstag 10.00 – 12.00 Uhr

Während den Schulferien ist die Bibliothek jeweils nur am Mittwoch und am Samstag, zu den üblichen Zeiten, geöffnet.

Die günstigste lokale Werbung:
Ein Inserat im Blickpunkt!

Lösung von Seite 6

	F	S	K		B	A	Z						
	E	B	E	N	M	A	E	S	S	I	G		
	T	R	O	P	E	N	F	I	E	B	E	R	
	K	N	E	T	E	F	L	I	E	G	E		
	S	R		P	I	E	S	E	M				
	S	E	S	E	L	L	I	F	T		I		
	H	E	U		E	I	D	E		H	E		
	V	E	N	E	T	I	A			U	R	A	N
	M	S		E	N	T				C	A	R	E
	E	P	P	L	E		I			H	U	F	E
	F	E	I	N	K	O	S	T		E	H		
	Y	A	K	S		A	N	T	E	N	N	E	
	E	U	T	E	R					U			
	A	N	L	E	I	T	E	N					
	G	A		T	E	N	D						
	E	N	T	E	N	T	E						
	A	R	T	U	R					E	N		

Lösungs-
wort:
Festtags-
menue

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Mai. Rosental. Das Kino.

So 1.5. 15:00

Hexe Lilli: Die Reise nach Mandolan

Lilli und ihr treuer Drache Hector erleben ein spannendes Abenteuer. **Ab 6 Jahren – Deutsch**
Filme im Rahmen der Kulturlandsgemeinde 2011 zum Thema «Arbeit, fertig, los»

Special:

So 1.5. 19:15

Hudsucker Proxy

Die Erfindung des Hula-Hoop-Reifens aus der besonderen Perspektive der Coen Brüder. **Ab 12 Jahren – E/d/f**

Di 3.5. 20:15

Well done

Das Leben in der Schweizer Bürowelt. **Ab 12 Jahren – Dialekt**

Do 5.5. 20:15

Im Nordwind

Entlassung und Verzweiflung. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Fr 6.5. 20:15

Eine Familie

Eine traditionsreiche Familie von Bäckern in Kopenhagen wird einer anstrengenden Zerreihsprobe ausgesetzt, als das Oberhaupt an Krebs erkrankt. Hervorragendes Schauspielerkino – ausgezeichnet in Berlin 2010. **Ab 14 J. – Dan/d/f**

So 8.5. 19:15

Di 10.5. 20:15

Sa 7.5. 17:15

Hereafter

Clint Eastwood über das Leben nach dem Tod. **Ab 12 J. – Deutsch**

Sa 7.5. 20:15

The Fighter

Seine Familie sieht im Boxer Mickey Ward (Mark Wahlberg) in erster Linie eine Quelle für Ruhm und Geld. Eine schmerzliche Niederlage lehrt den jungen Mann eigene Wege zu gehen. Das Drama hat die Oscars verdient! **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Sa 14.5. 20:15

So 8.5. 15:00

Gnomeo und Julia

Sheakespeare's Drama führen hier blaue und rote Gartenzwerge auf, verfeindete Clans über den Gartenzaun, höchst vergnüglich. **Ab 6 J. – Deutsch**

So 15.5. 15:00

KinoKLAPP:

Mi 11.5. 14:15

Überraschungsfilm

Ab 6 Jahren – Deutsch

Cinéclub:

Mi 11.5. 20:15

J'ai toujours rêvé d'être un gangster

Eine schrullige Gangsterklamotte mit kolossalen Bildern. **Ab 16 Jahren – F/d**

Backstage:19:30

Fr* 13.5. 20:15

The King's Speech

George VI., König von England, hat als Stotterer keine guten Voraussetzungen, sein Volk durch die Krise zu führen. Ein Logopäde mit ungewöhnlichen Methoden wird das richten. Oscar für Colin Firth. **Ab 12 J. – E/d/f**

Sa 14.5. 17:15

So 15.5. 19:15

Di 17.5. 20:15

Special:

Fr 20.5. 20:15

Die Käsemacher

Alpkäse von heute wird zunehmend von ausländischen Hilfskräften gemacht. Die Doku erzählt von Missverständnissen und Glücksmomenten in Stall und Käsekeller. **Ab 8 J. – Deutsch**

Sa 21.5. 17:15

Sa 28.5. 17:15

Sa 21.5. 20:15

Nostalgia de la luz

Der Blick in den Kosmos, archäologische Ausgrabungen verschiedener Epochen und die Suche nach letzten Spuren der Grausamkeiten der chilenischen Militärjunta bilden die Angelpunkte dieser Doku. **Ab 14 J. – Sp/d/f**

So 22.5. 19:15

Di 24.5. 20:15

So 22.5. 15:00

Rio

Blu ist ein Ara und lebt wohl in seinem Heim in Minnesota, bis ihm ein gefiederter Brasilianer klar macht, dass er einer aussterbenden Gattung in Brasilien angehört und er dort dringend benötigt wird. Ein schröges Abenteuer beginnt... **Ab 6 J. – Deutsch**

So 29.5. 15:00

Fr 27.5. 20:15

In a Better World

Der Arzt Anton lebt in zwei Welten: In einem afrikanischen Flüchtlingscamp und bei seiner Familie in der dänischen Provinz. Doch die zerfallende Familie stellt ihn vor existentielle Fragen. **Ab 14 Jahren – Dan/d/f**

So 29.5. 19:15

Sa 28.5. 20:15

La petite chambre

Edmond weigert sich, ins Altersheim zu gehen und lehnt jede Hilfe der Hauspflegerin Rose ab. Doch die hat ein starkes Herz. Ein eindrücklicher Film über Menschlichkeit und Würde, Alter und Verlust. **Ab 14 Jahren – F/d**

Di 31.5. 20:15

Special:

* Fr 13.5. 19:30

Backstage – Führung durch das Kino Rosental

Wir führen Sie durch unseren Betrieb und zeigen, wie Kino funktioniert und erzählen aus der bewegten Geschichte des Rosentals. Der Anlass wird jeweils auf Anmeldung durchgeführt. **Telefon 071 891 36 36. Preis Führung inkl. Apéro und anschl. Abendvorstellung Fr. 18.–**

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Danilo aus Ecuador
Rose aus Südafrika
und Mariin aus Estland

Holen Sie die Welt zu sich nach Hause!

Danilo, Rose und Mariin sind drei der rund 60 AustauschstudentInnen aus der ganzen Welt, die ab dem kommenden August für ein Schuljahr in der Schweiz wohnen werden. Sie brennen darauf zu lernen wie Fondue schmeckt, wie in der Schweiz Weihnachten gefeiert wird und was sich hinter dem sagenumwobenen Wort Chuchi-chäschтли versteckt.

YFU sucht für das kommende Schuljahr (ab August 2011) noch weltoffene Gastfamilien, die gerne ihre Tür und ihr Herz für einen aufgestellten Austauschschüler öffnen möchten.

YFU Austauschstudenten besuchen während ihres Aufenthalts in der Schweiz eine lokale Schule und nehmen als Mitglieder der Gastfamilie am Alltag teil. Die Jugendlichen wollen nicht zu Gast sein, sondern sich als Familienmitglieder integrieren und den Alltag leben.

YFU bietet den Gastfamilien keine finanzielle Entschädigung. Im Zentrum der Motivation soll der kulturelle Austausch stehen. Als Gastfamilie lernt man eine andere Kultur von einer speziellen Seite kennen: Elf Monate mit jemandem aus einer anderen Ecke der Welt zu verbringen ist ein Erlebnis, das Freuden- und manchmal auch Schmerzenstränen mit sich bringt – auf jeden Fall bleibt es für immer in Erinnerung.

Neugierde, Geduld und eine Prise Humor sind gute Voraussetzungen, um Gastfamilie zu sein. Als Gastfamilie sorgen Sie für Verpflegung und

ein Bett, wobei ein eigenes Zimmer nicht zwingend notwendig ist.

YFU Schweiz hat viel Erfahrung auf dem Gebiet des Jugendaustausches. Wir arbeiten nicht gewinnorientiert und werden als wohltätige Institution vom Bund unterstützt.

Möchten Sie mehr wissen zum Gastfamilienleben? Für unverbindliches Informationsmaterial melden Sie sich bitte bei:

YFU Schweiz, Monbijoustr. 73, Postfach 1090, 3000 Bern 23, Telefon 031 305 30 60
info@yfu.ch, www.yfu.ch/gastfamilie

Gutes Handwerk für gute Lebensqualität. Prüfen Sie unser Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Wir, ein bekanntes und modern geführtes Elektro-Grosshandelsunternehmen, suchen zur Ergänzung unseres Personalbestandes eine

Lagermitarbeiterin

Von 15.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr kommissionieren Sie Kundenaufträge und stellen diese für den Versand bereit.

Wenn Sie Interesse an dieser Aufgabe haben, senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an Herrn Christof Schwinger.

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.

9410 Heiden
GROSSAUER
ELEKTRO-HANDELS AG

Telefon 071 898 02 02
Telefax 071 898 02 03
Internet www.grossauer.ch
E-Mail cs@grossauer.ch

radio

Jugendmusik
Grub AR-Eggersriet-Grub SG

30. April 2011
im Gruberhof, Grub SG

Saalöffnung 18.30 Uhr
Konzert 19.30 Uhr

Eintritt frei - Kollekte

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!
Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswoche. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und tritt sofort in Kraft.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden neu nach Spalten berechnet. Seit Januar 2008 gelten die unten stehenden Preise. Es stehen den Inserenten folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochauflösendes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
 Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**
www.ref-grub-eggersriet.ch

Gottesdienste

Karfreitag, 22. April
10.00 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl in der Kirche Grub AR
Musikalische Begleitung mit Zither

Ostersonntag, 24. April
10.00 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl in der Kirche Grub AR

Ostermontag, 25. April
17.00 Uhr Familiengottesdienst
in der Kirche Grub AR
mit dem Kids Chor

Sonntag, 1. Mai
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Sonntag, 8. Mai, Muttertag
**9.30 Uhr Familiengottesdienst
im Gemeindesaal Eggersriet**
**Brunch mit Musical, aufgeführt
von den 2.-Klässlern**

Sonntag, 15. Mai
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Sonntag, 22. Mai, Konfirmation
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR, Mitgestaltung
durch die Konfirmanden
Musik: Jurema und Heloiza
Choreographische Begleitung:
Buschkin

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff – 15.15 Uhr bis 18.00 Uhr
Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit
ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.

**Gottesdienste am Freitag-
nachmittag**

Freitag, 6. und 20. Mai,
14.15 Uhr, Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat,
19.00 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 26. April, 14.00 Uhr,
in der Cafeteria des Alters-
wohnheims Weiherwies Grub AR

Seniorenausflug

Dienstag, 31. Mai
Blueschtfahrt zur Insel Mainau

Fraue-Z'morgä

Samstag, 28. Mai
9.00 - 11.00 Uhr, Kirche Grub AR

KIDS CLUB

25. Mai, 14.00 - 17.00 Uhr
(Treffpunkt Dorfstübli) Für Kinder
von 5-10 Jahren. Thema: Auffahrt
Für Zvieri ist gesorgt.
Verantwortlich: N. Sauder

Teenie-Club

Samstag, 19.30 - 21.30 Uhr,
Dorfstübli, während der Schulzeit

Konzert

Samstag, 21. Mai,
19.00 Uhr, Kirche Grub AR
Gertrud Schneider, Harfe

**Ferienabwesenheit der
Pfarrerin**

Pfrn. Tania Guillaume ist vom
23. - 28. Mai in den Ferien.
Im Notfall vertritt sie:
Pfrn. C. Boldt, Walzenhausen,
Tel. 071 888 12 02

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfr. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Konfirmation 2011

Unsere Konfirmation findet am
22. Mai in der Kirche Grub AR statt.
Der Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr

Castelberg Mario	Ochsenwiese 542, Grub AR
Eisenhut Daniel	Ebni 19, Grub AR
Graf Sarah	Springplatz 406, Grub SG
Hochreutener Katja	Obere Hord 532, Grub AR
Knaus Stefan	Sonnentalstr. 28a, Grub SG
König Linus	Obere Hord 451, Grub AR
Mayr Sabrina	Höhe 259, Grub AR
Rechsteiner Flavia	Obere Hord 219, Grub AR
Riedl Janine	Mühlbachstr. 14, Eggersriet
Rosenfelder Ann-Sophie	Sonnenbergstr. 17, Grub SG
Scherrer Sandro	Hartmannsrüti 226, Grub AR

Muttertag
8. Mai
Familien Brunch

Aufführung: Musical Joseph
2. Klasse Leitung: M. Gentsch

Familien-Gottesdienst

Gemeindesaal

Eggersriet

9.00 - 12.00 Uhr

Es lädt Sie ein die Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Harfen
Konzert

Samstag 21. Mai
19:00 Uhr

Gertrud Schneider

Kirche Grub AR

Veranstaltungen

April 2011

26. Seniorennachmittag	Cafeteria Weiherwies	14.00 Uhr
27. Grünzeugsammelstelle Grub AR	geöffnet	17.00 – 18.00 Uhr
27. Öffentliche Versammlung	Gasthaus Bären	20.00 Uhr
28. Landfrauenverein Grub AR; Ausflug ins Glarnerland		
29. 1. Bundesübung FSG Wald		18.00 – 20.00 Uhr
30. Erklingen der Nagasaki Friedensglocke	Henry-Dunant-Museum Heiden	14.00 Uhr
30. Abendunterhaltung der Jugendmusik Grub AR – Eggersriet – Grub SG	Gruberhof Grub SG, Saalöffnung: 18.30 Uhr	
30. City-Garage AG, 9410 Heiden AR	Frühlings-Ausstellung	10.00 – 17.00 Uhr

Mai 2011

1. City-Garage AG, 9410 Heiden AR	Frühlings-Ausstellung	10.00 – 17.00 Uhr
4. Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin	Gemeindekanzlei	16.30 – 17.30 Uhr
4. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	17.00 – 17.30 Uhr
7./8. Heller AG; 50-Jahr-Jubiläum	Tag der offenen Tür	10.00 – 17.00 Uhr
13. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Mai 2011		
13. – 15. Eltern-Kind Wochenende		
14. Altpapier		
15. Gemeindeabstimmung	Gemeindekanzlei	9.00 – 11.00 Uhr
18. Häckseltour		
21. Zwäg is Alter	Evang. Kirche Heiden	14.15 – 17.00 Uhr
21. Einwohnerverein Grub AR	Besuch der Strafanstalt Gmünden	
21. Konzert: Gertrud Schneider, Harfe	Kirche Grub AR	19.00 Uhr
21. 2. Bundesübung FSG Wald		16.00 – 18.00 Uhr
21. / 22. Künstlertage	Gruberhof Grub SG	
28. Fraue-Zmorgä	Kirche Grub AR	9.00 – 11.00 Uhr
31. Seniorenausflug		

Juni 2011

1. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	17.00 – 17.30 Uhr
18. Chinderfiir	Kirche Grub AR	16.00 Uhr
20. Eisenabfuhr		
28. Seniorennachmittag	Cafeteria Weiherwies	14.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.-**

einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

Ein kleines Ferkel kommt bei seinen Streifzügen durch das Bauernhaus an einer Steckdose vorbei. Es bleibt stehen und grunzt entsetzt: «Hei, Kollege, warum haben sie Dich denn eingemauert?»

Während dem Unterricht steht Bruno auf und sagt zur Lehrerin: «Ich muss mal!» Die Lehrerin sagt:

«In einem derartigen Fall musst du den Finger hochheben!» «Sooo?» fragt Bruno erstaunt, «damit geht es also auch?»

Im Sprechzimmer kramt Müller nervös in den Hosentaschen. «Sie müssen mich nicht im voraus bezahlen!» sagt der Zahnarzt. «Das will ich auch nicht!» entgegnet Müller. «Ich zähle nur mein

Geld, bevor Sie mich betäuben!»

Im Zoo fragt eine Schlange die andere: «Du, sag einmal, sind wir eigentlich giftig?» «Ja, aber warum fragst Du?» «Ich habe mir eben gerade in die Zunge gebissen!» entgegnet die andere.

Editorial

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner · Gerne bedanke ich mich für Ihre aktive Mithilfe beim rechtzeitigen Zurückschneiden Ihrer Bäume und Sträucher die in der Nähe von Freileitungen und Strassenbeleuchtungen die Betriebssicherheit der Energieversorgung beeinträchtigen könnten.

Sicherheitsnachweis · Seit dem 1. Januar 2002 ist die neue Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV) in Kraft. Dadurch ist jeder Eigentümer für die Installationsabnahmen und Sicherheitsnachweise selbst verantwortlich. Änderungen an elektrischen Installationen, insbesondere beim Aus- und Umbau, müssen der Elektrizitätsversorgung Grub (EVG) mit einer Installationsanzeige angemeldet werden. Speziell Geräte wie z. B. Induktionskochherde können Oberschwingungen erzeugen und damit die Energieversorgung stören und beeinträchtigen. Ihr Elektroinstallateur ist als Fachbetrieb der richtige Partner für eine sichere und gute Ausführung der elektrischen Arbeiten. Er bestätigt Ihnen und der EVG die Sicherheit und Funktion der elektrischen Installation mit der abschliessenden «Installationsabnahme» und dem «Sicherheitsnachweis».

Photovoltaik · Das Interesse an der Solartechnik ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Die Elektrizitätsversorgung Grub (EVG) strebt das Ziel an, dass auch in unserer Gemeinde für die Zukunft mehr Photovoltaik Projekte realisiert werden ... vielleicht auch Ihre?

Umbau Trafostationen · Anfangs April 2011 konnte mit dem Umbau und der Revision der Trafostation Halten begonnen werden und ist jetzt abgeschlossen. Im Mai 2011 wird die Trafostation Ebni revidiert und umgebaut. Anschliessend wird mit dem Umbau der Trafostation Dicken, welcher letztes Jahr nicht mehr realisiert werden konnte, begonnen und im Juni 2011 abgeschlossen. Über die Stromabschaltungen werden die betroffenen Liegenschaften jeweils einzeln mittels Flugblatt informiert.

Udo Szabo, Gemeinderat

Der Gemeinderat dankt Andrea Welz und Barbara Barker für ihr Engagement und ihr angenehmes Wirken an der Schule Grub. Er wünscht ihnen für ihre weitere Zukunft viel Erfolg und persönliches Wohlergehen.

Neue Lehrkräfte an der Schule Grub

Der Gemeinderat hat auf Antrag der Schulkommission auf Beginn des Schuljahres 2011/2012 drei neue Lehrkräfte gewählt. Es sind dies:

Bianca Borbély, Wolfalden,

Unterstufe - sie unterrichtet bereits seit Februar 2011 die 3. und 4. Klasse.

Judith Untersee-Angebrn, Tübach,

Unterstufe (3. und 4. Klasse) - Dieses Teilpensum ist im Schuljahr 2010/2011 durch verschiedene Lehrpersonen abgedeckt worden.

Jasmine Cummings-Lötscher, Grub AR,
Mittelstufe (5. und 6. Klasse)

Der Gemeinderat heisst die neuen Lehrkräfte bereits jetzt herzlich willkommen. Sie werden in einer späteren Blickpunkt-Ausgabe näher vorgestellt.

Schulhaus Bühnenfondsreglement

Der Gemeinderat hat beschlossen, eine Arbeitsgruppe für die Erarbeitung eines Bühnenfondsreglements einzusetzen. Die bisherige Regelung des Bühnenfonds war in einem Artikel im Bühnenfondsreglement festgehalten.

Der «Bühnenfonds» steht im Kompetenzbereich des Gemeinderates und wird durch die Gemeindekasse Grub verwaltet. Der Zweck des Fonds besteht darin, dass Auslagen für den Betrieb der Mehrzweckhalle im Zentralschulhaus (Saal mit Bühne und Nebenräume für den allgemeinen Unterhalt, für Abnützung, Erneuerung

Gemeinderat

Kündigungen von Lehrpersonen

Auf Ende des Schuljahres 2010/2011, per 31. Juli 2011, hat Andrea Welz infolge bevorstehender Heirat und beruflichen Veränderungen ihre Anstellung gekündigt. Sie unterrichtet seit August 2008 die Schülerinnen und Schüler der

Schule Grub AR, in den letzten zwei Schuljahren die 5. und 6. Klasse.

Barbara Barker, die mit einem Teilpensum als schulische Heilpädagogin in diesem Schuljahr an der Schule Grub tätig ist, wird aus gesundheitlichen Gründen ihre Anstellung auf Ende des Schuljahres 2010/2011 beenden.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 547

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.-

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmungsergebnisse

Abstimmung vom 15. Mai 2011

Gemeindeabstimmung

1. **Jahresrechnung 2010** Ja 184 Nein 19 Stimmbeteiligung: 28.2 %

2. **Wahl des 7. Mitgliedes des Gemeinderates**
Zahl der gültigen Wahlzettel: 193 Absolutes Mehr: 97

Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültige Kandidatenstimmen) entfallen auf:

Name/Vorname	Adresse	Wohnort	Stimmenzahl
1. Eva-Maria Drexel	Vorderlenden 463	Grub	175
2. Vereinzelte			18
Total der gültigen Kandidatenstimmen			193

**Es hat das absolute Mehr erreicht und ist gewählt:
Eva-Maria Drexel, Vorderlenden 463**

Stimmbeteiligung: 27.4 %

Gesamt-Stimmbeteiligung: 28.75 %

oder Neuanschaffungen bezahlt werden. Finanziert wird der Bühnenfonds durch Benützungsgebühren, die in einer speziellen Gebührenordnung festgelegt sind. Unter Würdigung des Engagements der Gruber Dorfvereine, die sich aktiv am kulturellen und gesellschaftlichen Dorfleben beteiligen, wird neu auf die Erhebung einer Benützungsgebühr verzichtet. Der Bühnenfonds wird inskünftig jährlich mit einer Pauschale von mindestens 1000.- Franken aus der Gemeindekasse zu Lasten dem Konto Gemeindebeiträge geäuft.

Der Gemeinderat hat dem Bühnenfondsreglement und der angepassten Gebührenordnung zugestimmt und mit Gemeinderatsbeschluss am 5. Mai 2011 in Kraft gesetzt.

Schulhaus – Sanierung der Bühneneinrichtung

Während den Vorbereitungen für die Abendunterhaltung der Musikgesellschaft Grub AR im November 2010 gab es Ausfälle bei der Beleuchtung und der Lichtsteuerung. Eine Überprüfung der Bühneneinrichtung durch die Firma Wyss Bühnenbau AG, Näfels, ergab, dass die Bühneneinrichtung (Beleuchtung, Lichtsteuerung und Deckenraster) altershalber nicht mehr den aktuellen Sicherheitsbestimmun-

gen entspricht und keine Ersatzteile mehr am Lager sind. Aufgrund des guten Jahresabschlusses 2010 hat der Gemeinderat eine Rückstellung von 55'000 Franken für die unaufschiebbare Revision der Bühneneinrichtung gebildet. Die Kosten für die elektrischen wie auch für kleinere bauliche Anpassungen sind bei den Rückstellungen noch nicht berücksichtigt.

Der Gemeinderat hat der Revision der Bühneneinrichtung mit Kosten von gut 63'000 Franken (inkl. MWST) zugestimmt. Die Arbeiten werden zu Beginn der Schul-Sommerferien ausgeführt.

Die Aufträge sind an die folgenden Firmen vergeben worden:

Bühneneinrichtung,
Wyss Bühnenbau AG, Näfels
Elektrische Anpassungen,
Hochreutener Elektro AG, Grub AR

Liegenschaft Dorf 55

Öffentliche Nutzung des Erd- und des 1. Obergeschosses

Im Blickpunkt März 2009 hat der Gemeinderat informiert, dass er entschieden hat, auch die Räumlichkeiten im 1. Obergeschoss der Liegenschaft Dorf 55 befristet öffentlich für das textile Werken, die Musikstunden der Musikschule Appenzeller Vorderland

und für das Bauamtsbüro zu nutzen. Der Gemeinderat hat auch festgelegt, im Frühjahr 2011 eine Standortbestimmung über die weitere Nutzung dieser Liegenschaft vorzunehmen. Zudem war der Gemeinderat nach wie vor der Ansicht, diese Liegenschaft gemäss dem Entscheid vom April 2006 im Finanzvermögen zu belassen und somit nur zu einem Drittel für öffentliche Zwecke zu nutzen.

Die Besprechungen mit dem Schulpräsidenten René Rohner haben ergeben, dass auch in den kommenden Jahren das 1. Obergeschoss der Liegenschaft Dorf 55 für das textile Werken und die Musikstunden der Musikschule Appenzeller Vorderland benötigt wird. Auch wenn die Schülerzahlen zurückgehen, wird es im Schulhaus keine freien Räumlichkeiten geben, die dauerhaft anderweitig genutzt werden könnten. Das Erdgeschoss in der Liegenschaft Dorf 55 wird weiterhin durch die Basisstufe belegt. Sollten aufgrund der Schülerzahlen die Basisstufen zusammengelegt werden, können die Räumlichkeiten den Vereinen zur Verfügung gestellt werden, bis wieder neue Bedürfnisse von Seiten der Schule vorliegen. Vorläufig stehen auch für das Bauamtsbüro, das im 1. Obergeschoss untergebracht ist, keine anderen geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung.

Die Abklärungen und Erfahrungen der letzten zwei Jahre zeigen dem Gemeinderat, dass mit der privaten Vermietung, mit Option Verkauf, der Liegenschaft alter Kindergarten, zu wenig öffentliche Räumlichkeiten für die Unterbringung der schulischen Bedürfnisse vorhanden sind. Es macht wenig Sinn, das 1. Obergeschoss für eine private Nutzung auszuschreiben und für die öffentlichen Bedürfnisse Räumlichkeiten in fremden Gebäuden zu mieten.

Mit der veränderten und anhaltenden 2/3 Nutzung der Liegenschaft Dorf 55 für öffentliche Zwecke, ist die Überführung der Liegenschaft vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen zwingend. Die Umwidmung ist jedoch der Stimmbürgerschaft zum Entscheid vorzulegen.

Der Gemeinderat hat entschieden, der Stimmbürgerschaft die Abstimmungsvorlage über die Überführung

ins Verwaltungsvermögen an der Abstimmung vom 27. November 2011 zum Entscheid vorzulegen.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Montag, 6. Juni 2011
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Juni

Montag, 13. Juni 2011

Achtung! Im Monat Juli erscheint kein Blickpunkt!

Die August-Ausgabe erscheint am Freitag, 26. August 2011

Grub zählte Ende April 1006 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im April 2011:
Huber Elvira, Salen 248
Oberholzer Roger, Chreitobel 533
Rudert Stefanie, Chreitobel 533
Steccanella Thomas, Salen 248

Annahme Grünzeug im Monat Juni 2011

Weil am 13. Juni 2011 (Pfungstmontag) die Grünzeugsammelstelle geschlossen ist, öffnet das Bauamt Grub AR diese ausnahmsweise zusätzlich an folgenden Tagen:

Montag, 6. Juni 2011
17.00 bis 18.00 Uhr

Montag, 20. Juni 2011
17.00 bis 18.00 Uhr

Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme.

Bauamt 9035 Grub AR

Grünzeugsammelstelle Grub AR

geöffnet: Jeden Montag mit ungeradem Datum von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Letztmals am Montag, 7. November 2011

Dabei ist wie bei der Kehrrichtabfuhr eine Gebühr zu entrichten! (Siehe Abfall-Info 2011)

Unerlaubte Ablagerungen um und im Areal sind verboten und werden polizeilich geahndet!

Bauamt 9035 Grub AR

Umweltschutzkommission Grub AR

Grünannahme bei der Hans Frischknecht AG in Heiden

Wie uns Hans Frischknecht mitgeteilt hat, offeriert die Frischknecht AG, Heiden, für Einfamilienhäuser mit normalem Umschwung zu einer Jahrespauschale von Fr. 125.- exkl. MwSt. die Abnahme von Grünabfällen und kleineren Mengen Steine / Ziegel / Ton etc.

vom 1. April bis 30. November 2011 jeweils Montag bis Freitag 7 bis 12 und 13 bis 18 Uhr sowie Samstags von 9 bis 12 Uhr.

Ausgenommen sind die Abfälle von Rodungen oder ganze Hecken. Bitte melden Sie sich bei Interesse direkt bei der Frischknecht AG, Heiden, Tel. 071 891 19 93

Wahlapéro im Hirschen

Mit der Wahl von Eva-Maria Drexel am 15. Mai ist der Gruber Gemeinderat wieder komplett.

Gemeindepräsidentin Erika Streuli gratulierte der neuen Amtsträgerin im Rahmen eines Wahlapéros im Hirschen zum guten Resultat und biess sie im Namen ihrer Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat herzlich willkommen.

Kantonsrätin Susanne Lutz überbrachte im Namen der Gruber FDP die besten Glückwünsche und bedankte sich ebenso wie die Gemeindepräsidentin bei Eva-Maria Drexel für die Bereitschaft, im Gemeinderat mitzuarbeiten und so das öffentliche Leben unseres Dorfes mitzugestalten.

Gruber Sportplausch

2. und 3. Juli 2011

Samstag

**Ab 10.30 Startnummernausgabe
- 11.30 und nachmelden**
11.30 Spaghettiplausch
12.30 Vorführung der Jugendmusik
13.00 4 - Kampf Kat. 1 - 4
15.00 4 - Kampf Kat. 5 - 6
Anschl. Crosslauf (flache Streckenführung)
Anschl. Volleyball Kat. 1
19.00 Volleyball Kat. 2 (anschl.
Gratissuppe)

Sonntag

08.30 Unihockey
11.30 Frühschoppenkonzert MGG
**12.00 – 12.30 Nachmeldung &
Anmeldung Familienplausch !!!!!**
13.00 Familienplausch
(Startgeld Fr. 10.- pro Familie)
ab 14.30 Di / Dä schnellscht Grueber/i
ab 16.30 Rangverlesen

Versicherung

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

Kategorien, Preise und Bestimmungen:

Vierkampf, Crosslauf und 80m Schnelllauf

Kat. 1 2005 und jünger
Kat. 2 2004 - 2003
Kat. 3 2002 - 2001
Kat. 4 2000 - 1999
Kat. 5 1998 - 1981
Kat. 6 1980 und älter (30+ Kategorie)

Startgeld pauschal für alle
3 Disziplinen Fr. 10.-
Einzelne Starts Fr. 5.-

Unihockey

Kat. 1 2004 - 2000
Kat. 2 1999 - 1996

Startgeld Fr. 12.-
Eine Mannschaft besteht aus 5 Spielern.
(max. 6 Preise pro Mannschaft)

Volleyball

Kat. 1 2000 - 1997
Kat. 2 1996 und älter

Startgeld Kat.1 Fr. 12.-
Startgeld Kat.2 Fr. 18.-
Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern. In der
Kat. 2 müssen mindestens 2 Frauen mitspielen.

Allgemeine Bestimmungen:

Es dürfen am Sportplausch nur Athleten teilnehmen, die in der Grub AR/SG oder in Eggersriet wohnen oder zur Schule gehen oder Mitglied in einem Gruber Verein sind. Für die Mannschaftswettbewerbe Volleyball und Unihockey dürfen zusätzlich die Oberstufenschüler von Wolfhalden sowie zwei Spielerinnen oder Spieler, die **nicht** in Grub wohnen, daran teilnehmen.

**Bitte melden Sie sich
schon im voraus mit
nebenstehendem
Talon an.**

**Sie erleichtern
uns damit die
Vorarbeiten!**

**Anmeldungen an:
Erwin Oertle,
Bleicheli 98,
9035 Grub AR**

Unsere farbkonzeppte
machen das wohnen
fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Anmeldetalons

Spaghettiplausch (Fr. 7.-- Erwachsene, Fr. 4.-- Kinder)

Name _____ **Vorname** _____

Anzahl Erwachsene _____ **Anzahl Kinder** _____

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnelllauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **30. Juni 2011**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnelllauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **30. Juni 2011**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnelllauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **30. Juni 2011**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnelllauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **30. Juni 2011**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnelllauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **30. Juni 2011**

Unihockey

Team _____ **Captain** _____ **Kategorie** _____

Anmeldeschluss ist der **30. Juni 2011**. Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!
Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.

Unihockey

Team _____ **Captain** _____ **Kategorie** _____

Anmeldeschluss ist der **30. Juni 2011**. Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!
Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.

Volleyball

Team _____ **Captain** _____ **Kategorie** _____

Anmeldeschluss ist der **30. Juni 2011**. Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!

Volleyball

Team _____ **Captain** _____ **Kategorie** _____

Anmeldeschluss ist der **30. Juni 2011**. Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!

Bitte melden Sie sich schon im Voraus an. Sie erleichtern uns somit die Arbeit wesentlich.

Anmeldungen bitte an: Erwin Oertle, Bleicheli 98, 9035 Grub AR

Rätsel

Delikatesse	Farbe			See-anemone engl: essen		befinden, richten		kleines Lied	Abk. f. e. Himmelsrichtung	Katastrophe	
	unterird. Bauwerke					Gut-scheine		engl. Adelstitel		Authentizität	
									3		
			11								
herrisch								Unge-kochte			12
Teile e. Buches								Körper-teil Mz.			
süddt. f. Hausflur				Wortteil f. «gleich»				Handels-brauch	Abk. CH-Kanton		
Schimpf, Unrecht				Gesangs-stücke		10			Zitter-pappel		
						Hügel					
	13										
Mus Mz.											
CH-Sängerin *1960						Schorn-stein					Winkel Mz.
						ital: drei					
				Grösse der Thermo-dynamik						7	
				CH-Berg							
Haustier						ägypt. Gottheit		usw.			
fast gleich machen		2				Zuversicht		zu keiner Zeit			
									Fussball-begriff	Zch. f. Tantal	
Vulkan-gestein				lat: für widerlich, gemein							
						Wohn-ungszins					
						Nordsee-insel					
				US-Schau-spieler *1937							
				fliegende Unter-tasse			9				
einfarbig						Wortteil f. «neu»					
unge-braucht						halbwarm					
				Gauner, Schelm							
				Zch. f. Eisen							
engl: ja				Nordsee-insel			6				
Wirbel-tier-klasse											

Lösung Seite 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Im Monat Juli erscheint kein Blickpunkt!

Inserate- sowie Textannahme-schluss für die Juni-Ausgabe von **Blickpunkt Grub** **Montag, 13. Juni 2011.** Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

BRUNNER GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Mütter/Väterberatung
pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

Schule

«Inäluege» in die Schule Grub AR

Vom 2. Mai bis zum 6. Mai öffnete die Schule Grub ihre Türen zum «inäluege». Interessierte hatten eine Woche lang Gelegenheit Einblick in den Schulalltag zu erhalten.

Den Abschluss einer spannenden Woche bildete der «Appenzeller Z'morge» am Freitag, den die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Familie genossen.

Das Lehrerteam und die Schulleitung möchten sich ganz herzlich bei allen Interessierten fürs «inäluege» und zusätzlich bei den Eltern für die Mithilfe beim reichhaltigen Buffet für den «Appenzeller Z'morge» bedanken.

Basisstufen-Waldplatz mutwillig zerstört

Unser Waldplatz besteht aus einer Feuerstelle, zwei Waldsofas und einem langen Ast, an dem bis vor den Frühlingsferien noch 17 mit farbigem Bast umwickelte Äste befestigt waren und unseren Waldplatz schmückten.

Über die Ferien sind alle Stecken abgeschnitten worden. Diese sind grösstenteils nicht mehr auffindbar. Zudem fehlt seither unser Waldplakat.

Wir sind sehr enttäuscht und hoffen, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt, da sich die Schüler/innen der beiden Basisstufen grosse Mühe bei der Gestaltung ihres Waldplatzes geben.

Die Basisstufenkinder mit Lehrpersonen

Schüler-Finalturnier im Handball

Nachdem die Mädchen der 1. Oberstufe Wolfhalden/Grub am 23. März 2011 in Heiden bei der kantonalen Ausscheidung Sieger in ihrer Altersklasse wurden, durften sie ans Ostschweizerfinalturnier im Schülerhandball.

Sieben Mädchen reisten mit ihrer Lehrerin in bester Stimmung am 30. April nach Winterthur in die Eulachhalle und traten gegen 6 Mannschaften an.

*Malin Kellenberger
Rebecca Waldburger
Aisba Tinner
Linda Messmer*

*Imoya Schmid
Fabienne Rechsteiner
Nadine Heil*

Trotz der Niederlage im ersten Spiel gegen Amriswil nahm weder die Begeisterung, der Einsatz, noch der gute Teamgeist ab. Das Niveau war hoch und die Spiele intensiv. Weitgehend bestimmten die Mädchen die Taktik und Aufstellung selber. Es folgten zwar eine weitere Niederlage aber auch tolle Siege und so erreichten sie den guten 4. Schlussrang. Mit Recht sind sie stolz auf diese Leistung!

Fussball-Kantonalmeister Oberstufe Wolfhalden-Grub

Die Fussballmannschaft der 2. Sek. der Oberstufe Wolfhalden-Grub wurde am 4. Mai 2011 in Herisau am CS-Cup mit kräftiger Unterstützung des extra angereisten Fanclubs wie schon im Jahr 2010 Fussball-Kantonalmeister! Sie haben alle Spiele gewonnen! Eine super tolle Leistung!

*Von links:
Mara Graf, Jessica Selbofer, Marco Camenzind (alle Fanclub)*

Joshua Zwingli, Tobias Langer, Michael Müller, Pascal Athanasopoulos, Lukas Köberl, Benjamin Schär, Fabio Länzlinger.

Vorne mit Ball: Marco Eugster

Foto: Lukas Tobler

Die Schule Wolfhalden lädt ein zum

Kreativen Sommerabend

Freitag, 1. Juli 2011
16.00 bis 20.00 Uhr

Schulareal Mittel- und Oberstufe

Marktstände auf dem Pausenplatz

Geschicklichkeitsspiele & Verkauf von Selbstgemachtem

Vorfürhungen in der Aula

16.30 Uhr Kindergarten & Unterstufe
17.30 Uhr Mittelstufe
18.30 Uhr Oberstufe

Festwirtschaft

Grill, Getränke, Café

Ausstellung von Schülerarbeiten

im Naturlehrzimmer der Oberstufe
und in den Schulräumen der Mittelstufe

Parkplätze bei der „Sefar“

Erfolgreiche Geräteturner/innen

Am Schaffhauser Gerätewettkampf durften sich Pascal Keller, Vanessa Merz und Livia Graf als Sieger feiern lassen. Aber auch die anderen Turner/innen zeigten sehr starke Leistungen. Alle starten für die Geräteriege Rehetobel. Hier die Resultate:

K2 Turnerinnen:

4. Rang Merz Robine*

K2 Turner:

1. Rang Keller Pascal*

K3 Turnerinnen:

4. Rang Keller Anja*

K4 Turnerinnen:

1. Rang Merz Vanessa*

K5 Turnerinnen:

19. Rang Braunwalder Sarina

32. Rang

Jiska Maier

K6 Turnerinnen:

1. Rang Graf Livia* *mit Auszeichnung

Silber für Robine Merz

Am Staader-Cup zeigten die Geräteturnerinnen aus Grub (Getu Rehetobel) erneut sehr gute Leistungen gegen sehr starke Konkurrenz. Allen voran Robine Merz die sich im K2 die Silbermedaille erturnte in einem Feld von 84 Teilnehmerinnen. Aber auch Anja Keller zeigte im K3 erneut eine starke Leistung und wurde trotz eines Standfehlers mit dem sehr guten achten Schlussrang mit Auszeichnung klassiert in einem Teilnehmerfeld von 85 Turnerinnen. Auch Vanessa Merz erturnte sich mit guten Leistungen die Auszeichnung. Leider fielen am Boden und an den Schaukelringen nicht die gewünschten Noten aus. Sie platzierte sich auf dem sehr guten sechsten Schlussrang von 45 Turnerinnen.

Chonnscht au i d'Spielgruppe?

Wer? alli Chend wo zwüschet em 1. Mai 07 ond am 30. April 09 gebore sönd

Wo? im Schuelhuus z'Grub AR

Wann? noch de Sommerferie amel am Zischtigmorge vom 8.45 bis 11.45

Leitig? Sylvia Eisenhut ond Marianne Länzlinger

Aameldig? bis am 18. Juni 11 bi de Sylvia Eisenhut
Telefon 071 891 56 21

Mer freuet ös off Dii!

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas-Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Hafen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91

ZÄHNER
Zimmerei

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...
betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Alterswohn- und
Pfleheim
Weiherwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim

Wann täglich

Preis 12.-- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag
Tel. 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Wir betreiben einen Service-Point

upc cablecom

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag
08.00 bis 11.30 Uhr
13.30 bis 17.00 Uhr

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Im Monat Juli erscheint kein Blickpunkt!

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die Juni-Ausgabe von **Blickpunkt Grub Montag, 13. Juni 2011**.
Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

bischof

Ihr Fachmann für :

Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

VORBEREITUNGSKONZERT

zur Teilnahme am Eidgenössischen
Musikfest in St. Gallen

MUSIKGESELLSCHAFT EGGERSRIET
MUSIKGESELLSCHAFT GRUB AR

organisiert von der Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG

SAMSTAG, 4. JUNI 2011

Gruberhof, Grub SG

Saalöffnung: 19.00 Uhr

Konzertbeginn: 19.30 Uhr

Festwirtschaft

Eintritt frei - Kollekte

URAUFFÜHRUNG DES
EGGERSRIETER MARSCHS
DURCH DIE MG EGGERSRIET

Empfang der Vereine vom Eidgenössischen Musikfest St.Gallen Eidgenössischen Jodlerfest Interlaken

Die Jugendmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG organisiert für alle teilnehmenden Vereine die am Eidgenössischen Musikfest in St. Gallen resp. am Eidgenössischen Jodlerfest in Interlaken teilnehmen, einen gemeinsamen Empfang. Alle Bewohner der Gemeinden Grub AR, Eggersriet und Grub SG sind dazu herzlich eingeladen.

Feiern Sie mit uns gemeinsam den Empfang der Musikgesellschaft Grub AR, Musikgesellschaft Eggersriet und Bürgermusik Grub SG die am Eidgenössischen Musikfest in St. Gallen teilnehmen und des Grueber Chörlis, das am gleichen Wochenende in Interlaken am Jodlerfest mitmacht.

Sonntag, 19. Juni 2011

Treffpunkt: 17.00 Uhr, Ebni 29, Grub AR

(Wohn- und Geschäftshaus, Alther, mt print)

**Gemeinsamer Umzug auf den Festplatz
beim Sportplatz Grub AR**

Apéro, Festwirtschaft, «Wurst brätlete»

Wir freuen uns auf Sie!

Ein verdienter Vorderländer:

Werner Willi
seit 50 Jahren bei Alpiq

Seit einem halben Jahrhundert steht Werner Willi, Wolfhalden, im Dienste des gleichen Unternehmens, das immer wieder auch in Grub tätig ist. Damit kann ein überaus seltenes Arbeitsjubiläum gefeiert werden.

Im Frühling 1961 begann Werner Willi in seinem Jugenddorf Gais mit der Sanitärlehre bei der damaligen Firma Elektro Sanitär AG. Seither hält er der mittlerweile zum Alpiqkonzern gehörenden Unternehmung die Treue. Seit Jahrzehnten wirkt Willi als erfolgreicher Leiter der Filiale in Wolfhalden, die in den Bereichen Sanitäre Anlagen, Spenglerei, Flachdächer und Kernbohrungen tätig ist und häufig mit anspruchsvollen Grossaufträgen betraut wird. Die immer wieder auch in Grub tätige Filiale Wolfhalden bietet heute rund ein Dutzend Arbeitsplätze, und regelmässig werden auch Lehrlinge ausgebildet.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Der sich vielseitig engagierende Werner Willi konnte dieser Tage das 50jährige Arbeitsjubiläum feiern.

Verblüffendes
rund um den Witzweg

Hinter den vergnüglichen Geschichten entlang des Appenzeller Witzwegs stehen originelle Menschen, verblüffende Zwischenfälle und rekordverdächtige Tatsachen.

Peter Eggenberger befasst sich seit Jahren mit diesen Hintergründen, und **am Mittwoch, 8. Juni**, sorgt er im **Lesesaal des Kursaal in Heiden** für einen rundum vergnüglichen Abend.

Beginn 20 Uhr, Eintritt frei.

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
 Werner Willi, Dorf 48
 9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

ZINGG
 Storenservice

Storen
 Rollläden
 Sonnenschutz

Ernst Zingg
 Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
 Mobil +41 (0)79 821 86 31
 Fax +41 (0)71 855 02 19
 E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
 Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
 Ferienzeit für Sie erreichbar!
 Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollläden - Lamellenstoren
 Wintergarten - Beschattung
 Sonnenstoren - Stoffersatz

NATUR
 ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
 MALEREI

**Gutes Handwerk
 für gute
 Lebensqualität.
 Prüfen Sie unser
 Angebot.**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Das KITU-Team sucht Dich!

Welche aufgestellte Person (weiblich oder männlich) Hat Lust und etwas Zeit, mit Kindern zwischen 4 und 6 Jahren zu turnen?

Wir sind dienstags zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Turnhalle Grub AR anzutreffen.

Schau doch einfach einmal vorbei oder melde Dich bei Elsbeth Camenzind (ab 10.00 Uhr)

Telefon 071 890 09 25

Wir freuen uns auf Dich!
Das KITU-Team

Elsbeth, Karin, Denise

Das unbekannte Walzenhausen kennen lernen

Auch für viele Gruberinnen und Gruber ist die östlichste Gemeinde von Appenzell Ausserrhoden ein weitgehend unbekanntes Dorf. Diesen Sommer bietet sich Gelegenheit, mit Witzweg-Erfinder und Buchautor Peter Eggenberger vergnüglich durchs Dorfzentrum von Walzenhausen zu flanieren. Walzenhausen, die Gemeinde mit herrschsüchtigen Dorfkönigen, liebenswerten Originalen und einzigartigen Ausblicken auf die Grenzlandschaft des Bodensees.

Die Führungen finden an folgenden Sonntagen statt: 5. Juni, 3. Juli, 7. August und 4. September

Treffpunkt bei jeder Witterung: Bahnhofplatz, 10.30 Uhr, Dauer: 1 Stunde (keine Anmeldung nötig, keine Kosten)

Lösung von Seite 6

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Juni. Rosental. Das Kino.

Fr 3.6. 20:15
Di 7.6. 20:15
So 12.6. 19:15

Potiche Die unterforderte Industriellengattin Madame Pujol (Deneuve) muss sich mit dem Geschäft befassen, als ihr Mann ausfällt. Das geht besser als gedacht – mit der Hilfe des kommunistischen Bürgermeisters (Depardieu). Witzige Komödie. **Ab 12 J. – F/d**

Sa 4.6. 17:15

In a Better World Der Arzt Anton lebt in zwei Welten: In einem afrikanischen Flüchtlingscamp und bei seiner Familie in der dänischen Provinz. Doch die zerfallene Familie stellt ihn vor existentielle Fragen. **Ab 14 J. – Dan/d/f**

Sa 4.6. 20:15

Pina Wim Wenders lässt Tänzerinnen und Tänzer von ihren Erfahrungen mit der international gefeierten Choreographin Pina Bausch erzählen. In ihrer eignen Sprache – dem Tanz. Eine sinnliche, bildgewaltige Entdeckungsreise. **Ab 14 Jahren – Deutsch**

So 5.6. 19:15

Sa 11.6. 17:15

So 5.6. 15:00

So 12.6. 15:00

Rio Blu ist ein Ara und lebt wohlig in seinem Heim in Minnesota, bis ihm ein gefiederter Brasilianer klar macht, dass er einer aussterbenden Gattung in Brasilien angehört und er dort dringend benötigt wird. Ein schräges Abenteuer beginnt... **Ab 6 J. – Deutsch**

Special:

Do 9.6. 20:15

Kirgistan ein kleines, geheimnisvolles Land in Zentralasien. Eröffnung: kulinarische Entdeckungsreise. Danach Verfilmung der «schönste Liebesgeschichte aller Zeiten»:

Djamila

nach dem weltberühmten Roman von Tschingis Aitmatow. Schliesslich die Fortsetzung der Entdeckungsreise in Wort (Vortrag von Gulzar Kuruchova) und Bild (Diaschau von Hanna Brauchli). **Essen (auf Anmeldung) Fr. 10.– / Film und Vortrag Fr. 15.– Deutsch**

Fr 10.6. 20:15

Sa 11.6. 20:15

Di 14.6. 20:15

Kantonsbibliothek

Special:

Do 16.6. 20:00

Ohne Limit

Als der Schriftsteller Eddie Morra am Tiefpunkt seiner Erfolglosigkeit angekommen ist, kommt die Superdroge, die seine Hirnleistung vervielfacht, wie gerufen. Doch das hat auch Nebenwirkungen. Spannender Thriller. **Ab 14 J. – Deutsch**

Handlungsreisender in Sachen Kunst

Ein Roadmovie als witzige und hintergründige Annäherung an unsere Vorstellung von Werthaftigkeit. Der Handlungsreisende reist mit seinen Koffern nach Wien und trifft unterwegs auf prominente Vertreterinnen und Vertreter des gegenwärtigen Kunstbetriebs. Der Film entstand im Rahmen des Schauwerk-Projekts, einer interdisziplinären Sammlung zeitgenössischer Kunst in Behältnissen, die in der Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden in Trogen aufbewahrt werden und auf Reisen gehen können. **Eintritt Fr. 10.– Ab 12 Jahren – Deutsch**

Fr 17.6. 20:15

Sa 18.6. 17:15

Di 21.6. 20:15

La tête en friche Germain (Depardieu)

ist nicht der Hellste. Am liebsten hält er sich im Park auf. Da trifft er Tauben und – Margueritte. Zwischen den unterschiedlichen Charakteren entsteht eine vernünftige Freundschaft. **Ab 12 J. – F/d**

Sa 18.6. 20:15

So 19.6. 19:15

Sa 25.6. 17:15

Incendies Gemäss dem letzten Willen ihrer Mutter reist Jeanne von Kanada in den nahen Osten, um dort ihren verschollenen Vater, ihren unbekanntem Bruder und ihre eigene, geheimnisvolle Herkunft kennen zu lernen. **Ab 14 Jahren – F/d**

So 19.6. 15:00

So 26.6. 15:00

So 3.7. 15:00

Winnie Puuh Im Hundertmorgenwald bricht Winnie Puuh, der philosophische Bär, mit seinen Freunden Tiger, Rabbit, Ferkel, Kanga, Ruh und I-Aah zu einer wilden Mission auf. Handgezeichnete Animation mit Witz. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Kinoteens:

Fr 24.6. 20:15

Di 28.6. 20:15

Sa 2.7. 20:15

Wasser für Elefanten Der Tierarzt des Zirkus' (Pattinson) verliebt sich in die Frau (Whitterspoon) des Direktors (Christoph Waltz). Doch der charismatische Herr der Manege ist unberechenbar. **Ab 14 Jahren – Deutsch**

Sa 25.6. 20:15

Königstreffen Aus Anlass des Kantonal-Schwingertages vom 3. Juli in Heiden zeigt das Kino Rosental die überarbeitete, spannende Dokumentation über die Vorbereitungen zum Eidgenössischen Schwingfest 2010 des Filmers Kuno Bont. **Ab 10 J. – Dialekt**

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

**Ostschweizer Umweltpreis:
Der Grüne Zweig**

Trägerschaft:
WWF-Sektionen AR/AI, SG, TG

Die WWF-Sektionen AR/AI, SG und TG verleihen seit 2003 jährlich den Ostschweizer Umweltpreis – **Der Grüne Zweig**. Der Preis ist als Anreiz für die vielen ökologischen Leistungen gedacht, die in der Öffentlichkeit keine Beachtung finden. Er soll die kleinen Taten zu Gunsten unserer Natur und ihrer Lebewesen wertschätzen.

Ziele Leistungen und Ideen, die in ökologischer Hinsicht herausragend sind, sollen mit dem Umweltpreis **Der Grüne Zweig** ausgezeichnet werden. Im Alltag kaum wahrgenommene, aber dennoch wichtige ökologische Leistungen, sollen mit dem Wettbewerb nach dem Motto «Viele kleine Schritte führen zum Ziel» anerkannt werden.

Zum Beispiel:

- Eine Schulklasse, die mit ihrem Engagement dazu beigetragen hat, dass eine nachhaltige Senkung des allgemeinen Energieverbrauchs oder Wasserverbrauchs in einem Schulhaus realisiert wurde.
- Eine Jugendgruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, sämtliche Produkte, die sie in einer selbst definierten Zeitspanne (ev. ein Jahr) benötigt (Kleider, Esswaren, usw.), nur zu konsumieren, wenn sie ökologisch einwandfrei sind.
- Pflanzung eines neuen (Bio-)Obstgartens mit Hoch- und Mittelstamm-bäumen.
- Ein Schulhaus, das jede Woche mit allen Klassen einen Tag Unterricht im Wald macht.
- Ein Verein oder eine Einzelperson, der/die seit Jahren mit besonderen Angeboten die Jugend für die Schönheiten der Natur begeistert.
- Eine Bachrenaturierung durch Private.
- Die Realisierung einer Biogasanlage durch eine Bauernfamilie.
- Eine technische Erfindung, die für den Schutz der Umwelt oder Schonung von Ressourcen relevant ist, etc.

Den Leistungen und Ideen werden bewusst keine Grenzen gesetzt. Insofern denen die Wettbewerbsbeiträge als Vorbilder, die als einzelne Schritte einen Beitrag zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen leisten. Die Projekte werden nach Möglichkeit der Öffentlichkeit bekannt gemacht.

Nähere Auskunft und download des Anmeldeformulars www.grub.ch

Vom Herzchirurg zum Fernfahrer

Im Jahr 2003, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, unternahm der erfahrene Herzchirurg Dr. med. Markus Studer einen spektakulären Routenwechsel. Er tauschte das Skalpell gegen einen Lastwagen ein. Seither fährt er kreuz und quer durch Europa.

Am 24. Juni um 19.30 Uhr ist Markus Studer in Heiden zu Gast.

In der Garage der Firma Müller AG, Carreisen und Transporte, an der Schützengasse 1, liest er aus seinem Buch und lässt uns teilhaben an seinem ungewöhnlichen Berufswechsel.

Der Anlass wird von der Gemeindebibliothek Heiden organisiert. Im Anschluss gibt es gegen einen kleinen Unkostenbeitrag Bratwurst, Brot und Getränke.

Alle sind herzlich willkommen!

Simone Gründler

Die Gemeindebibliothek vernetzt sich

Vernetzung und Zusammenarbeit werden immer wichtiger, nicht nur in der Schweizer Bibliothekenlandschaft. Dank Einsatz und Initiative des Kantons, kann ab Sommer 2011 auch die Bibliothek Heiden am Ostschweizer Bibliotheksverbund teilnehmen. Damit wir nun voll und ganz von diesem Verbund profitieren können, brauchen wir ein neues Computersystem. Dieses wird in der letzten Juniwoche installiert.

Die Gemeindebibliothek Heiden ist deshalb am 28./29./30. Juni 2011 geschlossen.

Am Samstag 2. Juli ist das Bibliotheksteam wieder für Sie da und hofft auf Ihr Verständnis, falls der Umgang mit dem neuen Bibliothekssystem noch nicht so virtuos wie gewohnt klappt.

Simone Gründler

Am Ende meines Lebens... «Ich bestimme selber»

2 Jahre Palliative Care Vorderland inkl. Oberegg

Es besteht immer noch eine grosse Diskrepanz zwischen dem **Wunsch**: 80 % der Schweizer und Schweizerinnen möchten zu Hause in Würde im Beisein der Angehörigen das Lebensende verbringen

und der **Wirklichkeit**:

Nur 20 % aller Todesfälle ereignen sich laut der Statistik im häuslichen Umfeld

Wir von «forum palliative vorderland ar» informieren in Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Heiden die Bevölkerung und die Behörden am 15. 6. 2011 über die Aktivitäten, Möglichkeiten und Grenzen von Palliative Care.

Wir möchten möglichst viele Facetten aufzeigen und vor allem Erfahrungsberichte von Betroffenen und Beteiligten vermitteln. Untermalt wird der Anlass von der Musik von Goran Kovacevic, Akkordeon.

Im Anschluss sind Sie herzlich zur Vernissage der Wanderausstellung von «palliative ostschweiz» und Apéro im Betreuungs-Zentrum Heiden eingeladen.

Mittwoch 15. Juni 2011, 19.30 Uhr, Aula Schulhaus Gerbe, Heiden

Ausstellung: 16. bis 29 Juni 2011, Betreuungs-Zentrum Heiden

Werktags: 18.30 bis 20.30 Uhr

Sonntags: 10.00 bis 12.00 Uhr, 15.00 bis 17.00 Uhr

forum palliative vorderland ar (inkl. Oberegg), Lions- Club Heiden

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im März 2011

Mit vorwiegend bisigem Wind und durchziehenden Nebelschwaden, zeigte sich die erste Monatshälfte von der sonnigen Seite. Allerdings sank die Temperatur in der Nacht zum 8. noch unter die Nullgradgrenze. Am Abend des 12. setzte der Föhn ein, der bei mässiger Stärke bis zum Abend des 13. anhielt. Der stetig fallende Druck zeigte ab dem 15. das nahende Tief an, welches am Morgen des 17. den ersten Regen brachte. Am 18. machte der Niederschlag eine kurze Pause, setzte sich dann aber am 19. mit Regen und Schnee fort. Der temperierte Boden verhinderte jedoch die Bildung einer nennenswerten Schneedecke. Die Auswirkungen eines nordeuropäischen Hochs brachte uns bis zum 26. sonnige und trockene Tage, während dessen wiederum die Bise vorherrschte. Am 27. fielen vereinzelte Tropfen und in der folgenden Nacht begann der Regen, der bis zum Mittag des 28. anhielt. Nach zwei trockenen Tagen regnete es am Letzten des Monats nochmals kurz. Der Monat März bescherte uns 17 Sonnentage. An Niederschlag wurden 77,6 Liter pro Quadratmeter gemessen. (Vorjahr: 44,2 Liter).

Das Wetter im April 2011

Das Aprilwetter ist keineswegs aus den Fugen geraten, nur in diesem Jahr etwas anderweitig eigenwillig. Der ansonsten übliche, kurzzeitige und extreme Wechsel zwischen strahlendem Sonnenschein und Schneegestöber blieb gänzlich aus. Es sei hier vorweggenommen, dass dieser Monat uns 22 Sonnentage brachte. Entsprechend kurz wird deshalb auch dieser Rückblick ausfallen. Im ersten Monatsdrittel wurde die Reihe der Sonnentage lediglich am Vierten von einer mässigen Regenschauer unterbrochen. Die Tagestemperaturen bewegten sich vorwiegend in zweistelligen Werten. Am Nachmittag des 7. zeigte das Thermometer 21°C. Eine aus Westen herannahende Kaltfront brachte uns mit kurzzeitigem Schneeregen eine Niederschlagsmenge von 7,2 Liter. In der Folge blieb es nun auch während den weiteren Tagen bis zum 20. recht kühl. Die Nachttemperatur sank jedoch nur dreimal knapp unter die Nullgradmarke. Bis Ende des Monats herrschte sonniges und trockenes Wetter vor. Die drei Regentage brachten uns insgesamt 40,9 Liter. (Vorjahr 25,7 Liter).

Ostdeutsche Gäste im Appenzeller Vorderland: Belebung der Hotellerie dank «Freedreams»

Gäste aus Ostdeutschland haben im Appenzeller Vorderland Seltenheitswert. In letzter Zeit aber verbringen immer wieder Besucher aus weit entfernten Gegenden Europas Ferien in unserer Region.

Die in Zug ansässige Firma DuetHotel AG vermittelt mit dem System «Freedreams» (www.freedreams.ch) seit Jahren preisgünstige Kurzferien auch im Appenzeller Vorder-

land. Dank des Ferienkatalogs, der Präsenz im Internet und der Werbung u.a. in landesweit verbreiteten Zeitschriften finden Gäste den Weg auch zu kleineren Hotels. So auch das Ehepaar Kirchberger aus dem ostdeutschen Chemnitz. «Das absolut seriöse System «Freedreams» ist für Gäste und Hoteliers eine überzeugende Sache. Uns hat es im Appenzeller Vorderland ausgezeichnet gefallen. Wir haben den originellen Witzwanderweg, aber auch sonst viel Sehenswertes kennen gelernt. Sicher verbringen wir wieder einmal erholsame Ferientage im schönen Appenzellerland über dem Bodensee.»

Peter Eggenberger

Dank «Freedreams» hat das Ehepaar Kirchberger aus dem ostdeutschen Chemnitz den Witzwanderweg kennen gelernt. Im Appenzeller Vorderland ermöglichen die «Linde» in Heiden, die «Krone» in Wolfalden, das «Hotel Walzenhausen» und der «Seeblick» in Wienacht «Freedreams»-Kurzferien.

Internationales Jahr des Waldes 2011 Informieren Sie sich

Die Forstkorporation Vorderland hat eine der acht Waldbilder-Routen im Appenzellerland eingerichtet. Die Waldbilder-Route führt dem Witzweg entlang von Wolfalden (Parkplatz Kirche 759°260/258°040) zur Klus (Parkplatz Klus 760°150/257°220). Es sind vier Waldbilder mit den Themen «Wald als Lebensraum», «Erholung im Wald», «Wald schützt» und «Holz aus unserem Wald» aufgestellt. Besuchen Sie die Waldbilder-Route und informieren Sie sich über die lebenswichtigen Funktionen des Waldes!

So zum Beispiel «Holz aus unserem Wald»: Holz ist ein einheimischer, erneuerbarer und Co2-neutraler Rohstoff, dessen Verarbeitung wenig Energie benötigt. Unser Wald wird naturnah bewirtschaftet. Pro Sekunde wächst im Appenzeller Wald ein Holzwürfel mit einer Kantenlänge von 16 cm heran (siehe Foto). Von diesem Zuwachs werden heute nur etwa 65 % genutzt. Im Appenzeller Wald arbeiten rund 60 Fachleute.

Weitere Informationen:
www.wald-arai.ch oder
Flyer «Jahr des Waldes 2011»,
«Machen Sie sich ein Bild
vom Wald».

Forstkorporation Vorderland
Ruedi Rechsteiner

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

**Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58**

**Pfr. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86**

Gottesdienste

Sonntag, 29. Mai Maiwanderung

Sternwanderung für Klein und Gross auf den Kaien, mit ökumenischer Andacht.

(Für Feuer ist gesorgt, Picknick nicht vergessen)

Eggersriet:

Treff um 9.30 Uhr bei der Post

Grub AR:

Treff um 9.45 Uhr bei der Kirche

Grub SG:

Treff um 9.30 Uhr beim Gruberhof

Bei schlechtem Wetter fällt die Maiwanderung aus, dann findet um 10.00 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche Grub AR statt.

Auskunft über die Durchführung, Sonntagmorgen ab 8.30 Uhr:

Pfrn. T. Guillaume, 071 891 17 58

U. Bischof, VVEG, 071 891 49 52

Sonntag, 5. Juni

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Pfingstsonntag, 12. Juni

9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Pfarrhaus Eggersriet

Sonntag, 19. Juni

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 26. Juni

10.00 Uhr Familiengottesdienst in der Kirche Grub AR

Gottesdienste am Freitag-nachmittag

Freitag, 3. und 17. Juni

14.15 Uhr, Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Seniorausflug

Dienstag, 31. Mai
Blueschtfahrt zur Insel Mainau

Seniorenachmittag

Dienstag, 28. Juni, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Fraue-Z'morgä

Samstag, 28. Mai
9.00 - 11.00 Uhr, Kirche Grub AR

Donnschtig-Treff

9., 16. 23. und 30. Juni, 10.00 - 11.30 Uhr, Pfarrhaus Eggersriet: Diskussionen zur Bibel, dem Glauben und was das mit unserem Leben zu tun hat... Immer vor dem Mittagstisch, ohne Voranmeldung.

KIDS CLUB

25. Mai, 14.00 - 17.00 Uhr

(Treffpunkt Dorfstübli) Für Kinder von 5-10 Jahren. Thema: Auffahrt Für Zvieri ist gesorgt.

Verantwortlich: N. Sauder

Teenie-Club

Samstag, 19.30 - 21.30 Uhr, Dorfstübli, während der Schulzeit

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Ferienabwesenheit und Abwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom **23. - 28. Mai** in den Ferien und vom **24. - 25. Juni** in einer Weiterbildung. Im Notfall vertritt sie:

Pfrn. C. Boldt, Walzenhausen, Tel. 071 888 12 02

CHINDERFIIR

Evangelische Kirche Grub AR

18. Juni
16.00 Uhr

**BÄSTEL - PLAUSCH
FÜR GROSS UND KLEIN**

ZEIT ab 13.30 Uhr

WANN Donnerstag 23. Juni

WO Dorfstübli

KOSTEN 5.- für Material, Glasschale nach Preis

WAS Glasschalen und -Teller dekorieren und gestalten mit verschiedenen Techniken.

Dies ist ein Angebot der evang. ref. Kirche Grub - Eggersriet

Veranstaltungen

Mai 2011

- 28. Fraue-Zmorgä** Kirche Grub AR 9.00 – 11.00 Uhr
31. Seniorenausflug

Juni 2011

- 1. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden 17.00 – 17.30 Uhr
4. Vorbereitungskonzert zur Teilnahme am Eidg. Musikfest in St. Gallen
 Gruberhof Grub SG, Saalöffnung: 19.00 Uhr
5. Unbekanntes Walzenhausen Walzenhausen Bahnhofplatz 10.30 Uhr
6. Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin
 Gemeindeganzlei 16.30 – 17.30 Uhr
6. Grünzeugsammelstelle ist geöffnet 17.00 – 18.00 Uhr
7. Stamm Einwohnerverein Hirschen Grub AR 20.00 Uhr
8. Verblüffendes rund um den Witzweg Kursaal Heiden 20.00 Uhr
13. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Juni 2011
15. Informationsveranstaltung des Forum Palliative Vorderland AR
 Aula Schulhaus Gerbe, Heiden 19.30 Uhr
16.-29. Forum Palliative Vorderland AR, Ausstellung Betreuungszentrum Heiden
18. Chinderfiir Kirche Grub AR 16.00 Uhr
18. Anmeldeschluss für die Spielgruppe
19. Empfang der Vereine vom Eidg. Musik- und Eidg. Jodlefest Ebni 29, Grub AR
 Treffpunkt: 17.00 Uhr
 17.00 – 18.00 Uhr
20. Grünzeugsammelstelle ist geöffnet
20. Eisenabfuhr
23. Bastel-Plausch für gross und klein Dorfstübli
24. Buchpräsentation mit Vorlesung von Markus Studer 19.30 Uhr
 Garage der Firma Müller AG, Carreisen und Transporte, Heiden
28. Seniorennachmittag Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr
28.-30. Gemeindebibliothek Heiden ist geschlossen

Juli 2011

- 1. Kreativer Sommerabend** Schulareal Mittel- und Oberstufe Wolfhalden
 16.00 bis 20.00 Uhr
2. Altpapier
2./3. Gruber Sportplausch
6. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden 17.00 – 17.30 Uhr
6. Stamm Einwohnerverein Hirschen Grub AR 20.00 Uhr
16. Einwohnerverein «gräfliches Grillieren»
 im Garten von Marlies und Hermann Graf 16.30 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR
 071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

Meier wird ins Krankenhaus eingeliefert. Die Schwester fragt: «Sind Sie verheiratet?» Meier: «Ja, aber die Verletzungen stammen vom Autounfall!»

Ein Jäger und seine junge Frau sind auf der Jagd. Der Mann zielt auf eine Ente, schießt und trifft.

Die Ente fällt. «Prima Schuss!», meint er. Mitleidig erwidert die junge Frau: «Der Schuss war unnötig. Das arme Tier hätte den Sturz aus dieser Höhe sowieso nicht überlebt.»

Der Wirt sagt zum Gast: «Du bast gestern einen Schnaps zu wenig bezahlt.» «Wie sich das aber herum-

spricht! Als ich gestern nach Hause fuhr, meinte der Polizist, ich hätte wohl einen Schnaps zu viel getrunken!»

Zwei Zwerge geben in die Gastwirtschaft. Der eine Zwerg sagt zum Wirt: «Zwei Kurzel!» Wirt: «Das sehe ich, aber was wollt ihr trinken?»

Editorial

Liebe Gruberinnen und Gruber · Ich bedanke mich bei Ihnen für die grosse Unterstützung bei der Wahl in den Gemeinderat von Grub. Mit dem zugeteilten Ressort Schule bin ich sehr zufrieden und ich werde mich nach bestem Wissen und Gewissen für diese Belange einsetzen. Es ist mir bewusst, wie wichtig ein gutes Umfeld für die Lehrpersonen wie auch für die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern ist. Ganz bestimmt ist dieses Ressort eine grosse Herausforderung, gerade weil es um unsere Kinder und ihre Zukunft geht. Mit den ebenfalls sehr motivierten Kommissionsmitgliedern wird es eine Freude sein, die nächsten Schritte in der Schule Grub mitzugestalten.

Den Sprung ins kalte Wasser habe ich also bereits hinter mir und muss eingestehen, ein kleiner Kälteschock hatte mich beim Eintauchen geschüttelt. Inzwischen bin ich aber in der Aufwärmphase und komme langsam in Fahrt. Die Übernahme des Ressorts liegt genauso hinter mir wie die ersten Sitzungen, Vereidigung, viele Gespräche, Kontaktaufnahmen und der erste Teil des Einführungskurses für neue Gemeinderäte.

Nun gilt es, mich in die verschiedenen Dossiers einzuarbeiten. Viel Lesestoff wartet darauf, von mir verinnerlicht zu werden. Ich muss mir also für diese Sommerferien keine zusätzliche Lektüre aus der Bibliothek besorgen.

Ich freue mich, liebe Gruberinnen und Gruber, Ihnen da und dort zu begegnen und hoffe, weiterhin auf Ihre Unterstützung zählen zu dürfen. Für die kommende Ferienzeit wünsche ich Ihnen viele sonnige und erholsame Tage.

Ihre neue Gemeinderätin Eva Drexel

Kommissions- und Personalwahlen

Schulkommission

Merz Sonja, Vorderlenden 462
Signer Rudolf, Obere Hord 619

Naturschutzkommission

Mösli Hans, Rüti 165

Umweltschutzkommission

Rechsteiner Ulrich, Riemen 153

Weiterbildung Appenzeller

Vorderland; Kontaktpersonen:

Szabo Moira, Obere Hord 531
Solenthaler Karin,
Ochsenwiese 555

Delegierter Appenzellerland

Tourismus AG

Gemeinderat Werner Schläpfer

Abstimmungsbüro

Hutter Nelly, Dorf 414

Den Neugewählten wünscht der Gemeinderat für ihre künftigen Tätigkeiten im Dienste der Öffentlichkeit viel Erfolg und aktives Wirken.

Gemeindeverwaltung Erneuerung des Servers

Der Server auf der Gemeindeverwaltung ist bereits sechsjährig. In den letzten Monaten sind immer wieder Probleme aufgetreten. Es muss mit einem baldigen Ausfall gerechnet werden. Zudem wurde festgestellt, dass die Speichergrenzen erreicht sind. Die fachmännische Analyse führte zum Ergebnis, dass der Server umgehend ersetzt werden muss.

Der Gemeinderat hat beschlossen, der Anschaffung eines neuen Servers zuzustimmen. Der Auftrag wurde der Firma Paus AG, Tübach, zum Preis von Fr. 16'775.10 (inkl. MWST), erteilt.

Gemeinderat

Konstituierung

Gemeinderat/Kommissionen

Nachdem der Gemeinderat wieder vollzählig ist, hat er sich an seiner Sitzung vom 8. Juni 2011 konstituiert.

Gemeinderätin Eva Drexel übernimmt die Schulkommission (ohne den Hochbau für das Zentralschulhaus,

Sportplatz und die Basisstufe Weiher). Die Jugendarbeit ist der Schulkommission angegliedert. Im Weiteren wurde Eva Drexel als Delegierte für die Musikschule Appenzeller Vorderland und für die Appenzellerland Sport AG gewählt.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 548

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Zentrumsüberbauung Grub

Der Gemeinderat beschäftigt sich seit längerer Zeit mit der Ortsplanungsrevision. In diesem Zusammenhang hat er im Jahr 2009 beschlossen, eine ortsbauliche Studie für den Dorfkern erarbeiten zu lassen. Der Auftrag für diese Studie ist dem Büro Atelier Bottlang AG, Architektur-Städtebau-Gestaltung, St.Gallen, erteilt worden. Ein spezielles Augenmerk sollte dabei auf das Potential der Parzellen Nr. 62 (Gemeinde; Dorfwiese) und Nr. 61 (Bischof Bau AG, Grub AR) sowie auf die Parkplatzsituation gerichtet werden.

Analyse des ganzen Dorfkerns

Im September 2009 wurden dem Gemeinderat erste Resultate der ortsbaulichen Studie in Form einer umfassenden Analyse über den ganzen Dorfkern präsentiert. Wichtige Schlüsse daraus waren:

- Vision Wohndorf - Grub soll in seiner Eigenständigkeit gestärkt werden
- kommerzielle und publikumsintensive Nutzungen entlang der Staatsstrasse
- Wohnnutzung in den Häusern entlang Dorfstrasse (gut besonnt, abseits vom Lärm der Staatsstrasse)
- Neugestaltung Staatsstrasse Dorfstrasse soll keine Durchgangsstrasse sein
- Querbeziehungen schaffen für Fussgänger mit attraktiver Verbindung zwischen gut gestalteten, öffentlichen Räumen

Basierend auf der Analyse sieht das Konzept vor, die Qualitäten der intakten Wohnbereiche entlang der Dorfstrasse beizubehalten und die Dorfwiese mit Brunnen und Linde zu erhalten. Dafür soll dort, wo ortsbauliche Defizite vorhanden sind (Postgebäude und baufällige Nachbarliegenschaft), interveniert und mit Neubauten die bauliche Entwicklung im Dorf angestrebt werden.

Diese Strategie wurde noch begünstigt durch den zwischenzeitlich erfolgten bedauerlichen Entscheid der Schweizerischen Post, die Poststelle Grub zu schliessen. Somit hat das Ein-

familienhaus an zentralster Lage seine Bestimmung verloren.

Zentrumsüberbauung

Die Studie interpretiert den Dorfkern gegenüber der heutigen Situation neu. Anstelle des bisherigen Postgebäudes und des Wohnhauses Assek. Nr. 54 sollen zwei Neubauten mit je drei Geschossen für Gewerbe- und Wohnzwecke mit einer Tiefgarage im Untergeschoss erstellt werden. Ein Dorfplatz mit Brunnen, Einzelbäume als Torsituation, ein zentraler Fussgängerstreifen mit anliegender Postautohaltestelle sind weitere Massnahmen, um das Ziel einer attraktiven und lebendigen Ortsmitte zu erreichen. In diesem Zusammenhang wurde auch die Idee geboren, die Räume der Gemeindeverwaltung in den Neubau an der Staatsstrasse zu verlegen und das heutige Gemeindehaus wieder seiner ursprünglichen Nutzung als Wohnhaus zuzuführen.

Der Gemeinderat hielt an seiner Oktober-Sitzung 2009 fest, dass er interessiert ist, den Dorfkern qualitativ und quantitativ aufzuwerten und das Überbauungskonzept weiter zu verfolgen.

Nach der erfolgten Schliessung der Poststelle im August 2010 hat eine gemeinderätliche Arbeitsgruppe ihre Arbeit aufgenommen, um das in der ortsbaulichen Studie vorgeschlagene Überbauungskonzept weiter zu bearbeiten. Verschiedene Gespräche mit dem Vertreter der Bischof Bau AG, Grub AR und den Grundeigentümern der Postliegenschaft (René Furrer, Oberegg und Schweizerische Post) ergaben, dass die Liegenschaft der Bischof Bau AG und die Postliegenschaft mitten im Dorf nur einer innovativen wirtschaftlichen Lösung zugeführt werden können, wenn die Liegenschaft Post käuflich gesichert wird.

Aktive Bodenpolitik des Gemeinderates

Diese einmalige Chance für die qualitative und quantitative Aufwertung des Dorfkerns und des Ortsbildes

sollte nach dem Willen des Gemeinderates unbedingt genutzt werden. Raumplanerische Ziele (innere Verdichtung im Dorfkern), wirtschaftliche Ziele (Steuereinkommen durch zusätzlichen Wohnraum), die gesetzlich geforderte behindertengerechte Erschliessung der Gemeindeverwaltung sowie das Parkplatzproblem im Dorf könnten mit dem Projekt «Zentrumsüberbauung Grub» gelöst werden.

Für den Erwerb allfälliger Räume für die Gemeindeverwaltung ist die Zustimmung der Stimmbürgerschaft erforderlich.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung im März 2011 der Bildung einer Einfachen Gesellschaft «Zentrumsüberbauung Grub» mit der Bischof Bau AG zugestimmt. Zweck der Einfachen Gesellschaft ist es, das Projekt «Zentrumsüberbauung Grub» zu planen und weiter zu entwickeln. Die Postliegenschaft und die Liegenschaft der Bischof Bau AG bieten die Chance, Wohnungen, Gewerberäume und Gemeindeverwaltung an zentralster Lage anzubieten. Dies ist für die Gemeinde von strategischer Bedeutung. Die Zentrumsüberbauung leistet einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen und ortsbaulichen Aufwertung des Dorfkerns von Grub. Entsprechend ist der Gestaltung und der Architektur dieser Überbauung ein grosser Stellenwert beizumessen. Die Einfache Gesellschaft ist frei, die Zentrumsüberbauung nach der Bauentwicklung und dem Genehmigungsverfahren an einen Investor zu übertragen, respektive die Entwicklung und Realisierung mit Hilfe von Investoren durchzuführen.

Im Weiteren hat der Gemeinderat an seiner Sitzung im April 2011 den Kaufverträgen für den Erwerb der Postliegenschaft als Finanzvermögen zugestimmt. Vertraglich hat sich die Bischof Bau AG verpflichtet, ihre Liegenschaft im Zeitpunkt der Projektübergabe respektive des Projektverlaufs an den Projektübernehmer (Investor) zu verkaufen.

Entwicklung Vorprojekt

Damit an der Projektstudie der Zentrumsüberbauung weiter gearbeitet werden kann, hat die Einfache Gesellschaft (Einwohnergemeinde Grub AR und Bischof Bau AG, Grub AR) am 24. Mai 2011 die Postliegenschaft käuflich erworben. Der Erwerb dieser Liegenschaft liegt gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. e der Gemeindeordnung in der Finanzkompetenz des Gemeinderates.

In der Zwischenzeit hat der Gemeinderat nach Abwägung von Vor- und Nachteilen beschlossen, auf einen Studienwettbewerb zu verzichten und einen Direktauftrag an ein Architekturbüro zu erteilen. Für die Entwicklungsplanung bis zum Projektverkauf ist im Gesellschaftsvertrag eine Dauer von maximal zwei Kalenderjahren ab

Vertragsunterzeichnung festgesetzt worden. Mit einem Studienwettbewerb wäre es schwierig geworden, diese Frist einhalten zu können.

Die Einfache Gesellschaft «Zentrumsüberbauung Grub» hat den Architekturauftrag dem Büro Atelier Bottlang AG, Architektur-Städtebau-Gestaltung, St. Gallen, erteilt. Dieser und folgende Planungsschritte werden durch die Gemeinde mit 1/3 und die Bischof Bau AG mit 2/3 bevorschusst bis zu einem Gesamtbetrag von 150'000 Franken. In einem ersten Schritt haben die Beteiligten einem Planungskredit für die Erarbeitung eines Vorprojektes für gut 57'000 Franken (exkl. MWST) zugestimmt. Zielvorgabe ist ein marktaugliches und bewilligungsfähiges Bauprojekt, welches den Ansprüchen

des Ortsbildschutzbereiches und der Zentrumslage gerecht wird.

Positive Reaktionen der Anstösser

Am 7. Juni 2011 ist die Nachbarschaft der Zentrumsüberbauung zu einem ersten Informationsabend eingeladen worden. Die Anstösser haben zu verschiedenen Punkten der Zentrumsüberbauung ihre Bedenken und Anliegen geäussert. Diese werden in der Weiterbearbeitung des Projektes berücksichtigt, soweit dies möglich ist. Als Fazit lässt sich erfreulicherweise festhalten, dass die aktive Zentrumsentwicklung und die neue Zentrumsüberbauung von der Nachbarschaft begrüsst wird.

Istzustand Dorfzentrum

Projektstudie Dorfzentrum

Erneuerungsarbeiten Liegenschaft Dorf 55

Im Treppenhaus der Liegenschaft Dorf 55 stehen Malerarbeiten an. Zudem sind in der Wohnung die Bodenbeläge zu ersetzen. Diese Erneuerungsarbeiten sind bei der Budgetierung für das Jahr 2011 berücksichtigt worden.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Malerarbeiten im Treppenhaus ausführen zu lassen und die Bodenbeläge in der Wohnung durch Laminat zu ersetzen. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf 16'000 Franken.

Der Gemeinderat hat die Aufträge an die folgenden Firmen vergeben:

Malerarbeiten:

Rolf Schulz GmbH, Grub AR

Bodenbeläge:

Werner Eugster AG, St. Gallen

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Dienstag, 9. August 2011
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Achtung! Im Monat Juli erscheint kein Blickpunkt!

Die August-Ausgabe erscheint am Freitag, 26. August 2011

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt August

Freitag, 12. August 2011

Grub zählt Ende Mai 1001 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Mai 2011:

Drogoin Christian, Rüti 168

Messmer geb. Bachmann

Cornelia, Rüti 176

Kolb Alexander, Frauenrüti 2

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Martin Rechsteiner, Hartmannsrüti 225, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Anbau Schafstall

Baugrundstück: Parz. Nr. 188, Hartmannsrüti

Bauberrschaft: Lorly Käser,

Hartmannsrüti 228, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fassadensanierung / Ersatz Eternit durch Holz

Baugrundstück: Parz. Nr. 187, Hartmannsrüti

Bauberrschaft: Hans-Ulrich und Heidi Roettig, Hord 373, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Windschutz für die Terrasse

Baugrundstück: Parz. Nr. 517, Hord

Impressionen vom Behördenapéro

Rund 50 Personen engagieren sich in der Gemeinde Grub in verschiedenen Kommissionen, als Funktionäre oder als Mitglieder des Gemeinderats und leisten damit einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwohl. Als kleines Dankeschön lud die Gemeinde zu einem Apéro ins Restaurant Bären ein. Dort durften die 36 erschienenen Behördenmitglieder nicht nur den persönlichen Dank von Gemeindepräsidentin Erika Streuli entgegennehmen, sie wurden auch mit einem reichhaltigen Buffet für ihren Einsatz belohnt.

Das einladende «Bären-Buffet» wurde rege benutzt und unter den Gästen wurden Kontakte intensiv gepflegt und gefestigt.

Die Impressionen vom Behördenapéro wurden beobachtet und eingefangen von Anette Wirth.

Rätsel

Trennung, Entlassung	Knochenkrankheit Ohnmacht	▼	▼	Abk. f. nach Christus Garten-gerät	▼	Masszahl	Tag der Woche	Schwimmbecken wüst, leer	▼	▼	Erbfaktor Fakultätsleiter Mz.
►	►		2	►				Feldfrucht	►		►
brennbares Gas Atem-muskel	►					Kultbild d. Ostkirche zweckbestimmt	►	►		11	
►	4									franz.: Jugend	
►			nicht eine	►						positive Antwort Bosheit, Missgunst	
Zweiergruppe Heil-pflanze	►		begreifen niedlich, putzig	►							1
►				Handlung gesund, unverletzt	►			Wiesen-grund Haustier	►		
►					Bettuch rein, nach Abzug	►					Vorname v. Laurel (Kurzf.) 13
Streu Zufalls-wahlver-fahren	►					engl. Spiele selten	►				
►							Prüfung CH-Pass	►			8
Akten-bündel Zirkus-nummer	►									Abk. f. e. Wochen-tag	
►			fertig	►	täuschen, irreführen alkohol. Getränke	►					9
span: ja schwed. Schau-spielerin †	►					Wortteil: halb	►				
asiat. Tagelöhner über-winden	►				frz. von Wurf-spiess	►					
►											7
Rad-sportlerin		Süss-speise	►								
►											3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Im Monat Juli erscheint kein Blickpunkt!

Inserate- sowie Textannahme-schluss für die August-Ausgabe **Freitag, 12. August 2011.** Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

BRUNNER GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Mütter/Väterberatung
pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

Schule

Liebe Kinder, geschätzte Gruberinnen und Gruber

Auf Ende Schuljahr werden Andrea Welz und Barbara Barker unsere Schule verlassen.

Andrea Welz ist seit drei Jahren an unserer Schule als Mittelstufen-Lehrperson tätig. Wir haben Andrea Welz als pflichtbewusste und engagierte Lehrperson kennen und schätzen gelernt. Mit ihrer offenen Art hat Andrea Welz immer einen sehr guten Kontakt zu den Schülern und Eltern erreicht. Auch ihre Loyalität zu unserer Schule, gegenüber Schulleitung und Schulbehörden wurde sehr geschätzt. Andrea Welz hat viel zur guten Qualität unserer Schule beigetragen. Leider verlässt uns Andrea Welz auf Ende Schuljahr 2010/11 auf eigenen Wunsch. Wir wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.

Barbara Barker wurde für ein Jahr als Schulische Heilpädagogin für die Mittelstufe angestellt. Sie hat sich sehr schnell in der Mittelstufe zurechtgefunden und von ihrem grossen Wissen konnten die Schülerinnen und Schüler profitieren. Auch zum Team hat Barbara Barker in diesem Jahr schnell einen guten Kontakt gefunden. Leider hat Barbara Barker mit ihrer Gesundheit Probleme und musste sich einer Operation unterziehen. Wir wünschen gute Besserung und danken Barbara Barker herzlich für ihre Arbeit in Grub.

Schulleitung Nadja Bürge
René Robner

Lager der 5./6. Klasse

13. - 27. Mai 2011 in Rüdlingen

Am ersten Tag mussten wir um 8.00 Uhr auf dem Skilift-Parkplatz sein. Dann ging es ans Einladen der Velos und des Gepäcks. Der Car brachte uns nach Henggart. Von dort aus ging es mit den Velos nach Ellikon. Mit einer kleinen Fähre kamen wir nach Deutschland auf die Nackwiese. Den z'Mittag, den wir mitnahmen, war so etwas von fein. Nachdem die Lehrer auch fertig waren, durften wir im Rhein baden gehen. Die Strömung war sehr stark und das Wasser nicht gerade warm. Nach einer langen Mittagspause ging es endlich nach Rüdlingen ins Lagerhaus.

Am Dienstag fuhren wir mit dem Velo eine kurze Strecke und wanderten dann ca. 1.5 Stunden. Am Brätelplatz angekommen, bekamen wir eine leckere Bratwurst und Gemüse. Nach einer Weile kamen wir in Eglisau an. Es ging noch eine Weile bis das Schiff kam. Also bekamen wir noch ein erfrischendes, kaltes Glace. Die kleine Bootsfahrt war sehr angenehm und lustig. Bei den Velos angekommen, durften wir zurück ins Lagerhaus fahren. Mit einem witzigem Spielnachmittag hörte dieser schöne Tag auf.

Am Mittwoch ging es in Schaffhausen auf den Munot. Wir hatten eine Führung, die sehr spannend war. Mit einem OL durch die Stadt ging es dann weiter. Nach dem OL, nach ca. 2 Std., bekamen alle ein kaltes, feines Glace. Im Lagerhaus angekommen und nach einem feinen z'Nacht schliefen alle gut.

Am Donnerstagmorgen besuchten wir eine Greifvogelstation, wo kranke und verletzte Vögel gepflegt werden. Nach dem Mittagessen bekamen wir eine vielseitige Führung über die Biber entlang des Rheins. Wir lernten interessante Facts über diese unbekannteren Tiere. Am Abend hatten wir einen lustigen und vielseitigen Schlussabend zum Thema «Wetten dass», den wir selber planten und durchführten. Müde fielen wir am Abend ins Bett.

Da kam auch schon der letzte Tag. Als wir alles eingepackt hatten, fuhren wir mit dem Car ins Technorama. Mir hat das Technorama mega gut gefallen, weil man alles anfassen und ausprobieren konnte. Zum Glück durften wir auf der Heimreise im Car Musik hören. Als wir auf dem Skilift-Parkplatz angekommen waren, fing es leider an zu regnen. Dafür wurden wir von unseren Eltern herzlich umarmt. Was würden unsere Eltern ohne uns machen?

Lagerbericht von Jiska Maier, 6. Kl.

Mehr Infos, Fotos, Comics und Filme zum Klassenlager sind zu finden unter:

http://web.me.com/guidoknaus/Klassenlager_2011

ausschneiden und aufbewahren

Ferienplan der Schule Wolfhalden Schuljahr 2011 / 2012

SCHULJAHRESPLAN 2011 / 2012

Erster Schultag:

Montag, 15. August 2011

Letzter Schultag:

Freitag, 6. Juli 2012

	Beginn	Ende
Herbstferien	So 9. Oktober 2011	So 23. Oktober 2011
Weihnachtsferien	So 25. Dezember 2011	Mo 2. Januar 2012
Sport-Ferienwoche	So 29. Januar 2012	So 5. Februar 2012
Frühlingsferien	Fr 6. April 2012	So 22. April 2012
Pfingstferien	Do 17. Mai 2012	Mo 28. Mai 2012
Sommerferien	So 8. Juli 2012	So 12. August 2012

Weitere schulfreie Tage:

Viehschau-Nachmittag:	Freitag, 30. September 2012
Kantonalkonferenz:	Donnerstag, 7. Juni 2012
Brückentag:	Freitag, 8. Juni 2012
Stufenkonferenz:	Dienstag, 1. November 2012
Brückentag:	Montag, 31. Oktober 2012

SCHULJAHRESPLAN 2012 / 2013

Erster Schultag:

Montag, 13. August 2012

Letzter Schultag:

Freitag, 6. Juli 2013

	Beginn	Ende
Herbstferien	So 7. Oktober 2012	So 21. Oktober 2012
Weihnachtsferien	So 23. Dezember 2012	Mi 2. Januar 2013
Sportferien	So 27. Januar 2013	So 3. Februar 2013
Frühlingsferien	Fr 7. April 2013	So 21. April 2013
Pfingstferien	Do 9. Mai 2013	Mo 20. Mai 2013
Sommerferien	So 7. Juli 2013	So 11. August 2013

Weitere schulfreie Tage:

Viehschau-Nachmittag:	September 2013
Kantonalkonferenz:	Donnerstag, 30. Mai 2013
Brückentag:	Freitag, 31. Mai 2013
Stufenkonferenz:	Donnerstag, 1. November 2013
Brückentag:	Freitag, 31. Mai 2013

Mein Name ist
**Jasmine
Cummings-
Lötscher**

Ich möchte mich gerne als neue Lehrperson für die 5. und 6. Klasse in Grub vorstellen. Viele von Ihnen kennen mich bereits, da ich in GrubAR wohne, hier aufgewachsen und auch zur Schule gegangen bin. Nach meiner Ausbildung zur Primarlehrerin vor 12 Jahren konnte ich in Gonten AI die 5. und 6. Klasse übernehmen. Dort durfte ich viele schöne und lehrreiche Erfahrungen im Lehrerberuf sammeln. Nach 12 Jahren wollte ich mich wieder einer neuen Herausforderung stellen und habe sie hier in GrubAR gefunden. Ich verlasse die Schule Gonten mit einem lachenden und einem weinenden Auge und freue mich sehr auf die Arbeit an der Schule Grub und die Zusammenarbeit aller beteiligten Personen.

Mein Name ist
**Judith
Untersee**

Gerne möchte ich mich als neue Lehrperson für die 3./4. Klasse in Grub AR vorstellen. Zurzeit arbeite ich als Gartenpädagogin im Botanischen Garten St. Gallen. Ich habe drei Kinder (1-, 3- und 7-jährig), die sich freuen, dass ich nach den Sommerferien wieder unterrichten werde, da sie dann ihren Papi noch mehr geniessen dürfen. Mein Mann arbeitet zurzeit noch in der Schulgemeinde Mörschwil und wird neben der Kinderbetreuung weiterhin als selbständiger Akkordeonbauer tätig sein. Meine Ausbildung habe ich 1994-2000 im Lehrerseminar in Rorschach absolviert. Danach war ich drei Jahre als Unterstufenlehrerin in Wittenbach tätig. Nach einem Jahr Mutterschaftspause hatte ich ein Teilpensum in einer 5./6. Klasse in Steinach. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Bianca Borbély und auf die zukünftigen 3./4. Klässler.

Der Schulbusfahrplan wird am ersten Schultag verteilt.
Er kann aber auch in der letzten Ferienwoche im Gemeindehaus Grub AR abgeholt oder auf der Homepage www.schule.grub.ch runtergeladen werden.

BETREUTE HAUSAUFGABENZEIT

Die Schule Grub AR bietet eine betreute Hausaufgabenzeit an:

MONTAG/DIENSTAG/DONNERSTAG NACH DEM UNTERRICHT von 15.20 Uhr bis 17.00 Uhr

Dabei handelt es sich nicht um einen Nachhilfeunterricht, sondern um eine Betreuungszeit, während der die Kinder unter Aufsicht in Ruhe ihre Hausaufgaben erledigen können.

Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler von der Basis- bis zur Mittelstufe. Ihr Kind kann an allen drei Nachmittagen teilnehmen oder auch nur an einzelnen.

Nähere Informationen und Anmeldeformulare werden direkt durch die Lehrpersonen an die Schülerinnen und Schüler noch vor den Sommerferien abgegeben.

ausschneiden und aufbewahren

Ferienplan der Schulgemeinde Grub AR, Schuljahr 2011 / 2012

SCHULJAHRESPLAN 2011 / 2012

Erster Schultag: Montag, 15. August 2011	Letzter Schultag: Freitag, 6. Juli 2012
Beginn	Ende
Herbstferien Sa 8. Oktober 2011	So 23. Oktober 2011
Weihnachtsferien Sa 24. Dezember 2011	Mo 2. Januar 2012
Sportferien Sa 28. Januar 2012	So 5. Februar 2012
Frühlingsferien Fr 6. April 2012	So 22. April 2012
Pfingstferien Do 17. Mai 2012	Mo 28. Mai 2012
Sommerferien Sa 7. Juli 2012	So 12. August 2012

Schulfreie Tage:
Dienstag, 1. November 2011 (Stufenkonferenz)
Donnerstag, 7. Juni 2012 (Kantonalkonferenz)

SCHULJAHRESPLAN 2012 / 2013

Erster Schultag: Montag, 13. August 2012	Letzter Schultag: Freitag, 5. Juli 2013
Beginn	Ende
Herbstferien Sa 6. Oktober 2012	So 21. Oktober 2012
Weihnachtsferien So 22. Dezember 2012	Mi 2. Januar 2013
Sportferien So 26. Januar 2013	So 3. Februar 2013
Frühlingsferien Fr 6. April 2013	So 21. April 2013
Pfingstferien Do 9. Mai 2013	Mo 20. Mai 2013
Sommerferien So 6. Juli 2013	So 11. August 2013

Schulfreie Tage:
Dienstag, 1. November 2012 (Stufenkonferenz)
Donnerstag, 30. Mai 2013 (Kantonalkonferenz)
Freitag, 31. Mai 2013 Weiterbildungstag Schule Grub

ALL-ROUND -ENGLISH!

Englisch Kurse für jedes Alter!

Erwachsenen Kurse: - Privatstunden oder kleine Gruppen
- für Anfänger, wieder Einsteiger, für Alle!
- Konversationskurse, Nachhilfestunde, usw.
- Lehrerin mit englischer Muttersprache

Frühenglisch: - für Kinder von 6—12 Jahre, nach der Schule

Neue Kurse fangen ab 15. August, 2011 an. Telefonieren!

Carol Thoma
Obere Hord 379
9035 Grub AR

Telefon: 071/ 891 70 27
carol.thoma@paus.ch

pro infirmis

Die Organisation für behinderte Menschen

Wettbewerb

«Im Scheinwerferlicht» von Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell 2011: Das innovativste Freizeitangebot

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell vergibt in diesem Jahr zum ersten Mal den Preis «Im Scheinwerferlicht» an eine Institution/Organisation oder an eine Einzelperson, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, einen Beitrag zur Gleichstellung und Integration von Menschen mit Behinderung im Bereich Freizeitangebot – Freizeitgestaltung zu leisten.

Warum
Die Freizeitgestaltung ist ein wichtiger Faktor im Leben aller Menschen. Viele Freizeitangebote können von Menschen mit Behinderung jedoch nicht genutzt werden. Mit Vergabe dieses Preises möchten wir darauf aufmerksam machen und positive Beispiele würdigen und auszeichnen.

Wer
Pro Infirmis sucht Veranstalter und Veranstalterinnen wie Vereine, Clubs, Gemeinden und Einzelpersonen, die sich zum Ziel gesetzt haben, ihre Freizeitangebote für alle Menschen zugänglich und erfahrbar zu machen.

Wo
Die Teilnahmebedingungen und die Wettbewerbsunterlagen können per Mail oder telefonisch bestellt werden:
ruth.signer@proinfirmis.ch oder 071 228 29 76
oder unter folgender Adresse abgerufen werden:
www.proinfirmis.ch, dann Kanton auswählen und auf «Aktuelles» klicken

**Musikgesellschaft
Grub AR**

Die Musikgesellschaft lädt die Gruber Bevölkerung zu Grilladen, Getränken und einem tollen Sommerkonzert ein.
Geniessen Sie einen lauen Sommerabend mit Ihrer MG Grub.

**Grillplausch mit der
MG Grub AR**

5. Juli 2011 um 20.00 Uhr
in der Vorderlenden
bei Hansjörg und Irène Heeb.
Verpflegung gratis. Freiwillige Kollekte.

*Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Musikgesellschaft Grub AR*

Jugend-Stafetten- meisterschaften in Speicher

Die diesjährige Jugend-Stafettenmeisterschaft fand am Sonntag, 29. Mai in Speicher statt und die gelben Leibchen, unter dem Namen Sport + Fun Grub, waren mit sehr guten Leistungen vertreten.

Am Morgen absolvierten über 500 Jugendliche aus dem Appenzellerland zuerst Einzelläufe. Unsere stärkste Läuferin, Lena-Marie Rosenfelder, belegte in ihrer Alterskategorie den sensationellen 3. Rang, wozu wir ihr nochmals herzlich gratulieren. Nach einer kurzen Pause ging es mit dem Pendellauf über 60 m in 6-er Gruppen weiter. Sport + Fun Grub klassierte sich genau im Mittelfeld. Am Nachmittag fand die Rundbahnstafette statt, was vor allem für die Eltern der Sportler sehr attraktiv und spannend war. In Viererteams absolvierten die Kinder Distanzen von 300, 200, 120 und 80 Meter. Sport+Fun Grub schloss mit dem 14. Rang ab. Bravo!

Die Siegerehrung bildete dann den krönenden Abschluss der Veranstaltung: Alle Jugis liefen in ihrer Gruppe samt Namensschild an der applaudierenden Zuschauermenge vorbei und platzierten sich fürs Rangverlesen auf dem Rasen.

Glücklich und zufrieden traten wir unsere kurze Heimfahrt an, das war ein schöner Tag!

Sylvia Brombach, Sport + Fun Grub

Dr. med. Simon Graf, 9035 Grub AR

**Wir machen Sommerferien
vom Donnerstag 28. Juli 2011 bis
Mittwoch 10. August 2011**

Vertretung:
Dr. R. Vetsch, Eggersriet, Tel. 071 877 18 25
Notfalldienst Appenzeller Vorderland
Tel. 0844 00 11 22

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas-Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91

ZÄHNER
Zimmerei

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...
betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.

Wir schaffen Verbindung

Tel. 071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewheiden.ch

Alterswohn- und
Pflegeheim
Weiherwies
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den
gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit,
nebst einem Plauderstündchen, ein feines
Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und ge-
niessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im
Alterswohn- und Pflegeheim

Wann täglich

Preis 12.-- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag
Tel. 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Gruber Sportplausch

2. und 3. Juli 2011

Samstag

Ab 10.30 - 11.30	Startnummernausgabe und nachmelden
11.30	Spaghettiplausch
12.30	Vorführung der Jugendmusik
13.00	4 - Kampf Kat. 1 - 4
15.00	4 - Kampf Kat. 5 - 6
Anschl.	Crosslauf (flache Streckenführung)
Anschl.	Volleyball Kat. 1
19.00	Volleyball Kat. 2 (anschl. Gratissuppe)

Sonntag

08.30	Unihockey
11.30	Frühschoppenkonzert MGG
12.00 – 12.30	Nachmeldung & Anmeldung Familienplausch !!!!!
13.00	Familienplausch (Startgeld Fr. 10.- pro Familie)
ab 14.30	Di / Dä schnellscht Grueber/i
ab 16.30	Rangverlesen

Versicherung

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

Kategorien, Preise und Bestimmungen:

Vierkampf, Crosslauf und 80m Schnelllauf

Kat. 1	2005 und jünger
Kat. 2	2004 - 2003
Kat. 3	2002 - 2001
Kat. 4	2000 - 1999
Kat. 5	1998 – 1981
Kat. 6	1980 und älter (30+ Kategorie)

Startgeld pauschal für alle
3 Disziplinen Fr. 10.-
Einzelne Starts Fr. 5.-

Unihockey

Kat. 1	2004 - 2000
Kat. 2	1999 - 1996

Startgeld Fr. 12.-
Eine Mannschaft besteht aus 5 Spielern.
(max. 6 Preise pro Mannschaft)

Volleyball

Kat. 1	2000 - 1997
Kat. 2	1996 und älter

Startgeld Kat.1 Fr. 12.-
Startgeld Kat.2 Fr. 18.-
Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern. In der Kat. 2 müssen mindestens 2 Frauen mitspielen.

Bitte melden Sie sich schon im voraus mit nebenstehendem Talon an.

Sie erleichtern uns damit die Vorarbeiten!

Anmeldungen an:
Erwin Oertle,
Bleicheli 98,
9035 Grub AR

Allgemeine Bestimmungen:

Es dürfen am Sportplausch nur Athleten teilnehmen, die in der Grub AR/SG oder in Eggersriet wohnen oder zur Schule gehen oder Mitglied in einem Gruber Verein sind. Für die Mannschaftswettbewerbe Volleyball und Unihockey dürfen zusätzlich die Oberstufenschüler von Wolfhalden sowie zwei Spielerinnen oder Spieler, die **nicht** in Grub wohnen, daran teilnehmen.

Neues Sportplausch-OK stellt sich vor

Hintere Reihe:
Reni König, Maja Castelberg,
Annalisa Knaus, Elke Niederer,
Hildi Jung (Präsidentin), Urs Jung,
Erwin Oertle

Vordere Reihe:
Bea Braunwalder,
Sonja Capaul, Tanja Schmitter,
Anja Schläpfer

Auf Wiedersehen am 2./3. Juli 2011
Schulhaus Grub AR

Anmeldetalons

Spaghettiplausch (Fr. 7.-- Erwachsene, Fr. 4.-- Kinder)

Name _____ **Vorname** _____

Anzahl Erwachsene _____ **Anzahl Kinder** _____

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnelllauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **30. Juni 2011**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnelllauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **30. Juni 2011**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnelllauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **30. Juni 2011**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnelllauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **30. Juni 2011**

Name: _____ **Vorname:** _____ **m/w:** _____ **Jahrgang:** _____

4-Kampf **Crosslauf** **Schnelllauf**

Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der **30. Juni 2011**

Unihockey

Team _____ **Captain** _____ **Kategorie** _____

Anmeldeschluss ist der **30. Juni 2011**. Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!
Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.

Unihockey

Team _____ **Captain** _____ **Kategorie** _____

Anmeldeschluss ist der **30. Juni 2011**. Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!
Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.

Volleyball

Team _____ **Captain** _____ **Kategorie** _____

Anmeldeschluss ist der **30. Juni 2011**. Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!

Volleyball

Team _____ **Captain** _____ **Kategorie** _____

Anmeldeschluss ist der **30. Juni 2011**. Anmeldungen die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!

Bitte melden Sie sich schon im Voraus an. Sie erleichtern uns somit die Arbeit wesentlich.

Anmeldungen bitte an: Erwin Oertle, Bleicheli 98, 9035 Grub AR

Fairness und Respekt: Gemeinsame Werte verbinden.

Jeder ein Gewinner.

Das Motto vom Appenzeller Kantonal-Schwingertag 2011 in Heiden gilt auch bei Raiffeisen. Denn als Genossenschaft steht bei uns der Mensch im Mittelpunkt und wir legen grossen Wert auf Respekt und Fairness im Umgang mit Kunden.
www.raiffeisen.ch

Raiffeisenbank Heiden

9410 Heiden
071 898 83 60

Raiffeisenbank Appenzell

9050 Appenzell
071 780 80 80

Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland

9100 Herisau
071 354 80 60

RAIFFEISEN

Appenzeller Raiffeisenbanken

www.appenzeller-schwingertag.ch

HEIDEN Sonntag, 3. evtl. 10. Juli

Appenzeller Kantonal Schwingertag 2011

- Beginn 8.15 Uhr
- Kassaöffnung ab 7.00 Uhr
- auf dem Areal des Schulhauses Wies
- Durchführungs-Hotline: Tel. 1600 (ab 5.30 Uhr)

Appenzeller Kantonal Schwingertag in Heiden

Der Appenzeller Kantonal Schwingertag 2011 in Heiden steht vor der Tür. Am 3. Juli 2011 greifen über 150 Schwingler auf dem Festplatz beim Schulhaus Wies zusammen.

Die Jugendmusik Heiden und der Schwingclub Wolfthalen organisieren den Anlass. Sie werden von knapp einem Dutzend Vereinen aus dem Appenzeller Vorderland mit rund 150 Helferinnen und Helfern unterstützt.

Nebst den Appenzeller Schwingern messen sich auch solche aus den Kantonalverbänden St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen und Glarus im sportlichen Wettkampf. Das Schulareal Wies wird zur «Schwing-Arena».

Für die Zuschauerinnen und Zuschauer wird einiges geboten. Tribünen- und Rasensitzplätze, aber auch genügend Stehplätze, eine grosse Festwirtschaft und genügend Parkplätze sorgen für ein ungetrübtes Fest. Während dem Schwingbetrieb und dem Festakt sorgen der Trachtenchor Heiden, das Häädler Alphontrio Kellenberger sowie die Lütisburger Fahnschwinger Hannes Brunner und Daniel Widmer für ein volkstümliches Rahmenprogramm.

Der Aufmarsch der Schwingler zur Krönung der Kranzgewinner wird begleitet durch die Jugendmusik Heiden. Ab ca. 17.00 Uhr spielt im Festzelt das Trio Chnüsperlibuebä. Das OK des Appenzeller Kantonal Schwingerfestes freut sich auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer am 3. Juli 2011. Zutritt zum Festgelände ist ab 7.00 Uhr den ganzen Tag. Verschiebedatum ist der 10. Juli 2011.

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Gravierende Rutschungen am Mattenbach:

Beliebte Vorderländer Wanderroute gesperrt

Eine beliebte und romantische Wanderroute im Vorderland ist der Weg von der Frauenrüti Grub AR zur Obermühle Grub SG. Gravierende Erdrutsche haben nun zur vorübergehenden Sperrung des Wegs im Bereich des Mattenbachs geführt.

*Schilder und Absperrbänder machen klar, dass der dem Mattenbach entlang führende Wanderweg im Grenzbereich der Gemeinden Grub AR/Grub SG derzeit nicht begangen werden kann.
Bild und Text Peter Eggenberger*

Auf der Ausserrhoder Seite ist der steile Abstieg von der Frauenrüti zum Mattenbach bereits saniert worden. «Unsere Fachleute vom Bauamt haben im rutschgefährdeten Bereich eine neue Treppe erstellt», erklärt Guido Bischofberger als zuständiger Gruber Gemeinderat. «Noch aber fehlt der unbedingt nötige Handlauf, der aber demnächst montiert wird. Dann können wir den Weg hinab ins Tobel und hinauf ins Dorf Grub SG wieder freigeben.»

Zivilschutzeinsatz ist unerlässlich

Bis auf weiteres hingegen gesperrt bleibt der dem Mattenbach folgende Wegabschnitt von der Brücke im Tobel bis zur Obermühle Grub SG. «Der Weg ist teilweise gänzlich abgerutscht», bedauert Markus Peter, Gemeindepräsident von Eggersriet-Grub SG. «Eine Begehung mit den Verantwortlichen vom Verkehrsverein hat gezeigt, dass die Sanierung sehr aufwändig sein wird. Deshalb ist ein entsprechender Zivilschutz-Einsatz geplant, und wir hoffen, dass der Weg im Herbst wieder gefahrlos begangen werden kann.»

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z ZINGG Storeservice
Storen
Rollladen
Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstoreservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstoreservice.ch

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnensestoren - Stoffersatz

NATUR FARBEN MALEREI
ROLF SCHULZ GMBH

Gutes Handwerk für gute Lebensqualität. Prüfen Sie unser Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Bundesübung 2011 in Wald AR

Die Obligatorisch-Schützen der Gemeinde Grub AR können seit dem Jahr 2008 ihre Schiesspflicht in der Gemeinde Wald absolvieren.

Die letzte Bundesübung kann noch an folgendem Datum auf der Schiessanlage in Wald geschossen werden:

**Samstag: 27. August 2011
16.00 – 18.00 Uhr**

An die Bundesübung sind mitzunehmen:

- Aufforderungsschreiben der Militärdirektion (ganzes A4-Blatt mit den Klebeetiketten)
- das Dienstbüchlein
- das Schiessbüchlein oder der militärische Leistungsausweis
- die persönliche Dienstwaffe mit Putzzeug
- der persönliche Gehörschutz

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Lösung von Seite 5

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzeleraud
Telefon 071 891 36 36

Juli. Rosental. Das Kino.

So 19.6. 15:00
So 26.6. 15:00
So 3.7. 15:00

Kinoteens:

Fr 24.6. 20:15
Di 28.6. 20:15
Sa 2.7. 20:15

Sa 25.6. 20:15

So 26.6. 19:15
So 3.7. 19:15

Kino-Bar:

Fr 1.7. 18:00

Fr 1.7. 20:15
Sa 2.7. 17:15
Di 5.7. 20:15

Betriebsferien
8.7.–11.8.2011

Winnie Puuh

Im Hundertmorgenwald bricht Winnie Puuh, der philosophische Bär, mit seinen Freunden Tiger, Rabbit, Ferkel, Kanga, Ruh und I-Aah zu einer wilden Mission auf. Handgezeichnete Animation mit Witz. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Wasser für Elefanten

Der Tierarzt des Zirkus' (Pattinson) verliebt sich in die Frau (Whiterspoon) des Direktors (Christoph Waltz). Doch der charismatische Herr der Manege ist unberechenbar. **Ab 14 Jahren – Deutsch**

Königstreffen

Aus Anlass des Kantonal-Schwingertages vom 3. Juli in Heiden zeigt das Kino Rosental die überarbeitete, spannende Dokumentation über die Vorbereitungen zum Eidgenössischen Schwingfest 2010 des Filmers Kuno Bont. **Ab 10 J. – Dialekt**

Biutiful

Der mexikanische Regisseur Iñárritu liebt es, Geschichten zu verschachteln und in Beziehung zu setzen. Dieses eindringliche Drama erzählt die Geschichte von Uxbal (Javier Bardem) und dessen Kampf gegen das Unabwendbare. **Ab 14 J. – Sp/d/f**

Austrinkete

vor der Renovation der Kino-Bar

Fluch der Karibik 4: Fremde Gezeiten

Captain Jack Sparrow macht sich auf, die Quelle der ewigen Jugend zu finden. Das geht einmal mehr nicht auf geradem Weg, sondern führt ihn und seine Mannschaft zu Zombies, Meerjungfrauen und Blackbeard, dem schrecklichsten aller Piraten; immerhin hat der eine hübsche Tochter. Exzellenter Spass! **Ab 12 Jahren – Deutsch**

**Ab Freitag, 12. August mit
frisch renovierter Bar
www.kino-heiden.ch**

Aktuelles Programm: Telefon 071 891 36 36 oder www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Umweltschutzkommission

Grub AR

Besuchen Sie den INOBAT-Infobus in Grub

Die INOBAT ist eine non-profit Organisation, welche im Auftrag des Bundesamtes für Umweltschutz die «Vorgezogene-Entsorgungs-Gebühr» für Batterien verwaltet. Im Rahmen des Gemeindeprojektes besuchen wir die Gemeinden der Schweiz und informiert Kinder und Erwachsene mit Spielen, Filmen und lehrreichem Anschauungsmaterial über umweltgerechtes Batterierecycling.

**Am 12. Juli 2011 wird der INOBAT-Infobus
von 14 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz
vor der Schule Grub AR stehen**

Sie alle sind herzlich eingeladen! Wir hoffen, dass sich auch bei uns zahlreiche Personen über die Batterieentsorgung informieren werden.

Und das Besondere: Wenn Sie Ihre alten Batterien und Handys mitbringen, können Sie auch am Gewinnspiel teilnehmen. Zu gewinnen gibt es ein gemütliches INOBAT-Lounge-Pillow.

Gemeinderat Grub
Umweltschutzkommission
INOBAT-Infobus

«Zwäg is Alter» länger fit zu Hause bleiben

Am Samstag, 21. Mai sind einige Gruberinnen und Gruber nicht zu Hause geblieben, sondern sind der Einladung der Gemeinde zur Informationsveranstaltung zum Vorderländer Projekt «Zwäg is Alter» gefolgt. In der Kirche Heiden wollten sie sich persönlich darüber informieren, wie sie ihre Gesundheit erhalten und fördern können und welche Unterstützung ihnen dabei «Zwäg is Alter» bieten kann.

Spanne der Selbständigkeit verlängern

«Ich möchte so lange als möglich, so zwäg wie möglich selbständig in den eigenen vier Wänden leben.» Das ist der meist geäusserte Wunsch, wenn Menschen nach ihrer Vorstellung zum Älter werden befragt werden. Diesen Wunsch hat sich das Projekt «Zwäg is Alter» zum Ziel gesetzt und bietet konkrete Angebote, die Seniorinnen und Senioren in der Erhaltung ihrer Gesundheit unterstützen. Ganz nach dem Motto: Vorbeugen ist besser als heilen...

Markus Gmür, Geschäftsleiter der Pro Senectute AR eröffnete den Nachmittag und erläuterte, was es zur Verwirklichung dieses Wunsches braucht. Er zeigte auch auf, dass mit den Seniorinnen und Senioren auch die Gemeinden profitieren, wenn durch «Zwäg is Alter» eine allfällige Pflegebedürftigkeit verzögert oder vermieden werden kann.

Silvia Hablützel, diplomierte Pflegefachfrau und Projektleiterin von «Zwäg is Alter» begrüßte die Seniorinnen und Senioren sowie die Gäste, die sich in der einen oder anderen Art für Ältere einsetzen. Ihnen galt ein erster Dank. Dann stellte S. Hablützel die verschiedenen Elemente des Projekts vor. Im Kurs «Älter werden – gesund und selbständig bleiben» informieren Fachleute zu den Themen Ernährung, Bewegung und Soziales und beantworten Fragen. Ein weiteres Angebot ist die persönliche Gesundheitsberatung durch Silvia Hablützel. Diese findet bei den Seniorinnen und Senioren zu Hause oder auf Wunsch auch im Büro der Pro Senectute in Heiden

statt. Im Prospekt zu diesem Angebot finden sich 9 kurze Fragen zur Gesundheit, die einen Gedankenanstoss geben können, ob eine Beratung allenfalls hilfreich wäre. Gesundheitsspezifische Vorträge und Kurse sind ebenso Elemente von «Zwäg is Alter», wie auch die Vermittlung bestehender Angebote. Das Projekt wird getragen von der Pro Senectute AR und unterstützt vom Departement Gesundheit des Kantons. Die Angebote von «Zwäg is Alter» sind kostenlos.

Nach einer erfrischenden Zvieripause und anregenden Gesprächen folgte das Referat von Dr. Thomas Langer mit dem Titel «Altersschwach – Altersgesund». In seinen Ausführungen beleuchtete er die normalen Veränderungen im Alter und wie man damit umgehen kann. Er zeigte auf, welche konkreten Massnahmen zur persönlichen Gesundheitsförderung beitragen und in welchen Situationen das Aufsuchen des Hausarztes Sinn macht. Als Auflockerung und zum Aufwärmen in der eher kühlen Kirche, zeigte Silvia Hablützel zwischen den Referaten kurze Übungen für das Gleichgewicht und die Koordination.

Zum Schluss der Veranstaltung ergriff dann im Namen der vier einladenden Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel und Wald Markus Hilber, Vizegemeindepäsident von Heiden, das Wort. Er schloss sich den vorangegangenen Referaten an und dankte allen Besuchern für ihr Interesse und für die mit ihrem Erscheinen bekundete Absicht, ihrer Gesundheit Sorge zu tragen. Zusammengefasst waren sich alle Referenten einig: Es ist nie zu spät etwas für seine Gesundheit zu tun und ein Anfang ist jederzeit möglich und lohnt sich.

Wenn Sie sich für die Angebote von «Zwäg is Alter» interessieren gibt Ihnen Silvia Hablützel gerne Auskunft.

Silvia Hablützel, Asylstr. 20, 9410 Heiden, Tel. 071 890 06 63 (vormittags) Mail: silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch
www.ar.pro-senectute.ch

Die 23 wichtigsten Gründe, um regelmässig Wasser zu trinken!

1. Wassermangel unterdrückt einige Funktionen in unserem Körper und bringt sie schliesslich zum Erliegen.
2. Wasser ist unsere Hauptenergiequelle.
3. Wasser erzeugt in jeder Körperzelle Energie – die Kraft zu Leben.
4. Wasser verhütet Schäden in der DNA – das heisst, es wird weniger schadhafte DNA hergestellt.
5. Wasser steigert die Immunabwehr im Knochenmark.
6. Wasser ist das Hauptlösungsmittel für alle Nahrungsmittel. Es dient dazu, sie in ihre Bestandteile zu zerlegen.
7. Mit Hilfe von Wasser kann der Körper mehr lebenswichtige Stoffe und mehr Sauerstoff aufnehmen.
8. Wasser ist das Hauptgleitmittel in den Gelenkspalten und hilft Arthritis und Rückenschmerzen zu verhindern.
9. Mit Hilfe von Wasser werden die Bandscheiben zu stossdämpfenden Wasserkissen.
10. Wasser mindert das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen.
11. Wasser verhindert die Verstopfung von Arterien in Herz und Gehirn.
12. Wasser steigert die Leistungsfähigkeit.
13. Wasser ist der beste Muntermacher ohne Nebenwirkungen.
14. Mit Wasser lassen sich Stress, Angst und Depressionen reduzieren.
15. Wasser verhindert prämenstruelle Schmerzen und Hitzewallungen.
16. Der Körper kann Wasser nicht bevorraten. Daher müssen wir regelmässig über den Tag verteilt Wasser trinken.
17. Bei Wassermangel werden keine Sexualhormone gebildet – eine der Hauptgründe für Impotenz und Libidoverlust.
18. Wassertrinken sorgt dafür, dass man Hunger und Durst voneinander unterscheiden kann.
19. Wassertrinken ist die beste Möglichkeit, um abzunehmen – trinken Sie regelmässig Wasser, und Sie nehmen ab, ohne Diät halten. Ausserdem werden Sie nicht zu viel essen, wenn Sie eigentlich nur durstig sind.
20. Durch Wassermangel kommt es zur Ablagerung von Giftstoffen in Gelenken, Nieren, Gehirn und der Leber. Wasser löst sie auf.
21. Wasser reduziert den Suchtdrang (auch bei Koffein- und Alkoholsucht sowie bei einigen Drogen).
22. Trinkwasser ab dem Wasserhahn ist bis zu 1000-mal günstiger als Mineralwasser. Es erspart die Kosten für den Einkauf und die Aufwendungen der Entsorgung der PET-Flaschen.
23. Das Trinkwasser kann jederzeit ab dem Wasserhahn frisch getrunken werden.

**Wasser trinken – aber richtig – Faustregel: 30 ml Wasser pro Körpergewicht, d. h. Gewicht von 90 kg = 2.7 Liter Wasser
Trinken Sie die Menge den ganzen Tag verteilt in kleinen Portionen (0.25 bis 0.5 Liter)**

Wir wünschen Ihnen allzeit eine Erfrischung mit unserem bekömmlichen Trinkwasser.

Ihre Wasserversorgung

Japanischer Staudenknöterich

Hinter dem japanischen Staudenknöterich ber im Kanton Appenzell Ausserrhoden!

Die Vegetation ist dieses Jahr gut zwei Wochen im Vorsprung gegenüber dem langjährigen Durchschnitt. So ist auch der japanische Knöterich auf Grund des warmen Wetters früher in die Höhe geschossen und je nach Standort schon zwei bis drei Meter hoch.

Herkunft

Diese schnellwüchsige Pflanze, die bis zu 30 cm täglich zulegen kann, stammt aus dem ostasiatischen Raum. Sie ist bei uns nicht heimisch. Per Definition sind das nur diejenigen Pflanzen, die bereits vor der Entdeckung Amerikas 1492 bei uns ansässig waren. Der Japanknöterich ist ein invasiver Neophyt, eine neue Pflanze, die seit mehr als 100 Jahren bei uns auswildert und sich zunehmend entlang von Bach- und Flussläufen, Strassen- und Bahnböschungen oder an Waldrändern stark ausbreitet.

Ausbreitungsmethode verdrängt andere Pflanzen

An Standorten, wo sich der Knöterich wohlfühlt, vermehrt er sich sehr schnell. Unter seinem dichten Blätterdach kommen andere Pflanzen nicht mehr auf. Die unterirdischen Wurzeläusläufer können angrenzende Kulturen oder Hindernisse unterwandern und in einiger Entfernung vom ursprünglichen Bestand erneut austreiben. Nach wenigen Jahren können sehr dichte, ausgedehnte Bestände heranwachsen, die auch Bäume und Sträucher verdrängen können.

Die Ausbreitung erfolgt vor allem durch die Verschleppung von Pflanzenmaterial durch den Menschen oder Fliessgewässer. Weggeworfene oder angeschwemmte Wurzel- und Stängel-

teile können schnell zu neuen Pflanzkolonien heranwachsen.

Schäden an Bauten

Der Japanknöterich verdrängt nicht nur die heimischen Kräuter und Sträucher, er bildet auch eine Gefahr für die Stabilität von Uferböschungen. Im Herbst sterben die grünen Pflanzenteile ab und der oberflächlich nur wenig durchwurzelte Boden ist der Auswaschung preisgegeben. Verbauungen, Strassen und Gebäude können durch Knöterichtriebe ebenfalls beschädigt werden. Die starken Ausläufer durchwachsen kleinste Ritzen und sprengen diese.

Bekämpfungsequipe ist wieder unterwegs

Die kantonale Verordnung über den Umgang mit invasiven gebietsfremden Organismen regelt das Vorgehen zur Beseitigung dieser unerwünschten Pflanzen. Das Zurückdrängen des Japanknöterichs erfordert Ausdauer und Geduld über Jahre. Dank der bisher konsequenten Bearbeitung ist ein Erfolg sichtbar. Die Weiterführung der Bemühungen ist aber notwendig.

Die Bekämpfungsequipe des Landwirtschaftsamtes ist wieder unterwegs, um dem Japanknöterich zu Leibe zu rücken. Alle Standorte, die bereits in

den letzten Jahren bearbeitet wurden und neue, die erfasst sind, stehen auf der Tourenliste. Grosse Hauptstöcke werden ausgegraben und weitere Triebe mit möglichst viel Wurzelmasse viermal jährlich ausgerissen, um die Pflanzen auszuhungern.

Mithilfe

Die Mithilfe von betroffenen Grundeigentümern und Bewirtschaftern ist hilfreich, muss aber unbedingt mit der Bekämpfungsequipe abgesprochen werden. Diese verfügt über das notwendige Know-How. Nur Massnahmen, die sachgerecht und zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt werden, sind erfolgreich.

Pflanzen richtig entsorgen, nicht deponieren

Viele Standorte mit Japanknöterich und andern unerwünschten Pflanzen sind entstanden durch das Deponieren oder Wegwerfen von Pflanzenmaterial im Wald oder auf andern ungenutzten Flächen. Durch Abschwemmung von Samen, Stängel- oder Wurzelteilen werden die Pflanzen weiterverbreitet.

Die Entsorgung von Problempflanzen muss sachgerecht durchgeführt werden, damit eine Vermehrung unterbunden werden kann.

Japanknöterich darf nicht im Freien abgelagert oder kompostiert werden und im Wald sind grundsätzlich alle Ablagerungen verboten. Das Knöterichmaterial vom Kanton Appenzell Ausserrhoden wird der Vergärung zugeführt für die Produktion von Biogas.

Standorte melden

Die bekannten Standorte, die alle dieses Jahr von der kantonalen Equipe bearbeitet werden, sind ersichtlich auf der Karte des Geoportals www.geoportal.ch (siehe Land- und Forstwirtschaft, siehe Neophyten). Sollten Ihnen weitere Standorte bekannt sein, sind Ihnen die Ämter für Meldungen, am besten auf einem Planausschnitt, dankbar.

Meldungen von Standorten im Kanton AR: Amt für Umwelt, 071 353 65 68, Email: neophyten@ar.ch

Fragen zu Pflanzen und Bekämpfungsaktion: Landwirtschaftsamt, 071 353 67 64/ 071 335 73 13 Email: pflanzenschutz@ar.ch

Link: Informationen zu invasiven Neophyten: www.cps-skew.ch

Unsere farbkonzepte
machen das wohnen
fröhlicher!

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet, telefon 071 877 40 10

Erfolgreiche Geräteturner

An den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften konnten die Geräteturner/innen aus Grub einmal mehr überzeugen.

Im K2 siegte Robine Merz zusammen mit ihrer Teamkollegin. Am Boden die sehr hohe Note von 9.70 und am Sprung und am Reck jeweils 9.45. Robine zeigte einmal mehr ihre Klasse.

Pascal Keller erturnte sich im K2 verdientermassen die Silbermedaille. Mit einer ausgeglichen und konzentrierten Leistung erhielt er am Barren die gute Note von 9.10, am Reck und am Sprung jeweils die Noten 8.85.

Unsere K3 Turnerin Anja Keller klassierte sich auf dem sehr guten siebten Schlussrang. Am Boden und am Reck erhielt sie beide Male die gute Note von 9.35. Im K3 waren 75 Turnerinnen am Start.

Vanessa Merz konnte im K4 überzeugen. Sie distanzierte die Zweiplatzierte um fast einen Punkt. Am Sprung erhielt sie die sehr gute Note von 9.60 und am Boden 9.45. Jiska Maier und Sarina Braunwalder erturnten sich im K5 Auszeichnungen. Sarina erhielt am Boden die Note von 9.05 und Jiska Maier ebenfalls am Boden 9.15.

Im K6 durfte Livia Graf die Silbermedaille entgegennehmen. Am Reck die hohe Note von 9.55 und Boden und am Sprung jeweils 9.35.

Empfang der Musikvereine und Jodler von den Eidgenössischen Festen

Grosser Bahnhof für die Blasmusiker, Alphornbläser und Jodler beider Grub und Eggersriet: Zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner sowie Vereine aus allen drei Dörfern bereiteten den vom Eidgenössischen Musikfest in St. Gallen und dem Eidgenössischen Jodlerfest in Interlaken heimkehrenden Teilnehmern einen begeisterten Empfang in Grub AR. Nach dem musikalischen Einzug ins Dorf folgte eine Feier auf dem Schulplatz. Unter Federführung der Jugendmusik Grub AR – Eggersriet – Grub SG war dort kurzerhand eine Festwirtschaft organisiert worden.

Die Gemeindeoberhäupter Erika Streuli, Grub AR und Markus Peter, Eggersriet/Grub SG überbrachten den Musikern und Jodlern ihre Glückwünsche zur erfolgreichen Teilnahme an den verschiedenen Wettbewerben. Auch der «Hädler» Gemeindepräsident Norbert Näf war nach Grub gekommen, um dem Alphorntrio Kellenberger zu der am Jodlerfest erzielten Bestnote zu gratulieren. Nach so viel Lob von der Gemeindeführung liessen es sich die Vereine freilich nicht nehmen, den Festgästen eine Kostprobe ihres

Könnens zu bieten. Auch der Nachwuchs zeigte bei dieser Gelegenheit, dass in Grub und Eggersriet die Zukunft der Blasmusik gesichert ist: die Jugendmusik präsentierte dem Publikum eine neu einstudierte Formation.

Impressionen vom begeisterten Empfang der Akteure von den Eidgenössischen Festen; eingefangen von Anette Wirth.

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Mai 2011

Der Wonnemonat hat seinem zugesprochenen Adjektiv alle Ehre gemacht, zumal er uns insgesamt 23 Sonnentage gebracht hat. Auch wenn der Erdboden durch die fast ständig aufkommende Biese sehr ausgetrocknet und verhärtet wurde, versiegten die Brunnenquellen und Bachläufe nicht gänzlich. Der erste Regen dieses Monat fiel am Dritten, mit 11,1 Liter pro Quadratmeter. Auch wenn sich diese Menge bescheiden ausnimmt, belebte sie den Pflanzenwuchs zur sichtbaren Frische. Am Morgen des folgenden Tages zeigte das Thermometer bei dichtem Nebel und 80 % Luftfeuchte lediglich 2 °C. Im Laufe des Vormittages löste sich der Nebel auf und die trockenen, sonnigen Tage hielten bis zum 11. In der Nacht zum 12. und an dessen Vormittag regnete es leicht, brachte jedoch nur die geringe Menge von knapp 7 Liter. Ausgiebiger war nun der am frühen Abend des 14. und bis in die Nacht zum 16. anhaltenden Regen. Darauf folgten bis zum Abend des 26. wieder sonnige und vorwiegend biesige Tage, die nur mit einer kurzen Schauereinlage am Abend des 22. gestört wurden. Am Abend des 26. brachte ein Gewitter erneut Regen, mit dem wir bis in die Nacht zum 28. bedient wurden. Die folgenden Tage waren sonnig, mit Temperaturen bis zu 23 °C. Am Mittag des 31. bedeckte sich der Himmel und am frühen Abend fielen die ersten Tropfen, welche sich gegen 20 Uhr zu einem mässigen und um 22 Uhr zu einem Starkregen verdichteten. Während den zwei Stunden bis Mitternacht fielen nahezu 27 Liter Regen.

Als kurze Zusammenfassung seien folgende Daten erwähnt: Die höchste Tagestemperatur wurde am 26. mit 24 °C erreicht, während der kälteste Tag der 15. mit lediglich 8,0 °C war. Der Gesamtniederschlag betrug 127,5 mm (Vorjahr 231,4 mm).

Wir erzeugen Energie!

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

24h-Service-Telefon

071 891 28 89

info@ekw.ch • www.ekw.ch

Standort:
Weierwis, Grub AR

Jubiläum für Pfarrhaus Grub: Eines der schönsten im Land ...

1786 und damit vor 225 Jahren war das Pfarrhaus bezugsbereit. Kulturhistoriker Dr. Eugen Steinmann würdigt es als das schönste Pfarrhaus im Appenzellerland.

«Das älteste Pfarrhaus in der Grub stand nahe bei der Kirche und wurde im Jahre 1591 abgebrochen», schreibt Walter Züst im Buch «Geschichte der Gemeinde Grub». «Im gleichen Jahr bauten die Gruber auf dem heutigen Pfarrhausareal ein neues Pfarrhaus, das aber rund 200 Jahre später nicht mehr zu genügen vermochte.»

Ein Grubenmann-Haus?

In der Folge wurde Geld für ein neues Pfarrhaus gesammelt. Der entsprechende Umgang ergab die stattliche Summe von 3524 Gulden und 21 Kreuzer, wobei alt Hauptmann Michael Kriemler mit 200 Gulden den grössten Beitrag leistete. Mit den Bauarbeiten wurde Meister Jakob Kriemler beauftragt, und 1786 konnte der Neubau vom damaligen Pfarrer Jakob Hörler bezogen werden. Walter Züst: «Ob Jakob Kriemler den Bau selber entworfen hat oder aber ob er nach Plänen der berühmten Baumeisterbrüder Grubenmann erstellt worden ist, lässt sich heute nicht mehr ausmachen.»

Das 276 Seiten starke, reich illustrierte Buch «Eine geschichtliche Darstellung beider Grub», verfasst von Walter Züst und Oskar Kleger, kann bei der Gemeindeverwaltung für 35 Franken bezogen werden
Peter Eggenberger

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfr. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 3. Juli

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 10. Juli

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet

Sonntag, 17. Juli

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 24. Juli

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 31. Juli

Es findet **kein** Gottesdienst in Grub statt.

Sonntag, 7. August

Es findet **kein** Gottesdienst in Grub statt.

Sonntag, 14. August

10.00 Uhr Feld-Gottesdienst bei Familie Hohl im Eggmoos, Eggersriet, Taufe von Tim Stehle, Eggersriet
Mitwirkung: Grueberchörli

Sonntag, 21. August

10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 28. August

10.00 Uhr Familiengottesdienst in der Kirche Grub AR

Gottesdienste am Freitagnachmittag

Freitag, 1., 15. und 29. Juli, 26. August, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch in den Monaten Juni und August, 19.00 Uhr, kath. Kirche Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 28. Juni und 30. August 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, Grub AR

Donnschtig-Treff

23. und 30. Juni, 7. Juli und 25. August 10.00 - 11.30 Uhr, Pfarrhaus Eggersriet:
Diskussionen zur Bibel, dem Glauben und was das mit unserem Leben zu tun hat... Immer vor dem Mittagstisch, ohne Voranmeldung.

Teenie-Club

Samstag, 19.30 - 21.30 Uhr, Dorfstübli, während der Schulzeit

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Konfirmanden-Unterricht 2011/2012 Jahrgänge 1996 (1997)

Nach der Kirchenordnung erfolgt die Aufnahme in den Konfirmandenunterricht nach Abschluss des 8. Schuljahres. Wir haben im Mai ein Informations-schreiben an die Jugendlichen der Jahrgänge 1996 (97) verschickt. Falls jemand übersehen worden ist, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie sich möglichst bald bei Pfrn. Tania Guillaume melden (Tel. 071 891 17 58).

Abwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist am **24. und 25. Juni** in einer Weiterbildung. Im Notfall vertritt sie: Pfrn. Corinna Boldt, Walzenhausen, Tel. 071 888 12 02

Ferienabwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom **30. Juli - 13. August** in den Ferien. Im Notfall vertritt sie:
vom 30. Juli - 5. August:
Pfrn. Corinna Boldt, Walzenhausen
Tel. 071 888 12 02
vom 6. - 13. August:
Pfr. René Häfelfinger, Altstätten,
Tel. 071 755 59 51

Seniorenferien 15. - 19. August

Die Stellvertretung während den Seniorenferien übernimmt:
Pfrn. Corinna Boldt, Walzenhausen
Tel. 071 888 12 02

*Das zu den schönsten
Pfarrhäusern weit und breit
gehörende Gebäude
in Grub ist 225 Jahre alt.*

Veranstaltungen

Juni 2011

28.-30. Gemeindebibliothek Heiden ist geschlossen

Juli 2011

1. **Kreativer Sommerabend** Schulareal Mittel- und Oberstufe Wolfhalden
16.00 bis 20.00 Uhr
2. **Altpapier**
- 2./3. **Gruber Sportplausch**
3. **Appenzeller Kantonal Schwingertag 2011** Schulhaus Wies, Heiden
5. **Grillplausch mit der MG Grub AR** bei Hansjörg und Irène Heeb, Vorderlenden
6. **Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden 17.00 – 17.30 Uhr
6. **Stamm Einwohnerverein** Hirschen Grub AR 20.00 Uhr
12. **INOBAT-Infobus** Schulhausparkplatz Grub 14.00 – 17.00 Uhr
16. **Einwohnerverein «gräfliches Grillieren»**
im Garten von Marlies und Hermann Graf 16.30 Uhr

August 2011

1. **Bundesfeiertag**
3. **Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden 17.00 – 17.30 Uhr
9. **Kontaktstunde mit der Gemeindepräsidentin**
Gemeindekanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
12. **Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt August 2011**
27. **3. Bundesübung** Gemeinde Wald AR 16.00 – 18.00 Uhr
30. **Seniorenachmittag** Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr

Foto Anette Wirth

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

«Ich gebe Dir einen guten Rat.» sagt die Mutter zu ihrer Tochter. «Wenn Du einmal heiraten solltest, dann nur einer der die Rekrutenschule gemacht hat. Denn der kann kochen, Betten machen, aufräumen und hat gelernt zu gehorchen!»

Die Lehrerin sagt: «Wer mir einen Satz bildet, in dem «Samen» und «säen»

vorkommt, der darf sofort nach Hause gehen.» Fritzchen meldet sich: «Guten Tag zusammen. Morgen säen wir uns wieder.»

Die Schulklasse fährt aufs Land und besichtigt einen Bauernhof. Am nächsten Tag müssen die Schüler einen Aufsatz darüber schreiben. Einer berichtet: «Auf dem Bauernhof gab

es viele Kühe, Schweine, Katzen, Hunde und Geflügel. Alle waren gesund und munter. Nur der Hahn war anscheinend altersschwach! Die Hennen mussten ihn abwechselnd tragen!»

«Wenn ich sage: Ich habe zu Mittag gegessen, was ist das für eine Zeit?» fragt der Lehrer. «Eine Mahlzeit», weiss Hans-Peter.

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Am 1. Oktober 2010 trat ich die Stelle als Schulleiterin in Grub AR an und bereits ist ein Schuljahr vorbei. Es war ein spannendes und herausforderndes Jahr. Konzepte, Briefe, Checklisten und Mails wurden geschrieben, aber auch etliche Sitzungen und Weiterbildungen besucht. Bei dieser administrativen Leitung werde ich bestens unterstützt von der Schulsekretärin Karin Oertle und der administrativen Schulleiterin Andrea Preisig. Vielen Dank!

Aber auch die personelle und die pädagogische Leitung sind zwei wichtige Eckpfeiler der Arbeit als Schulleiterin. Und wo erkennt man die Schulqualität besser als während eines Schulbesuchs! Ich habe alle Lehrpersonen visitiert. Dabei konnte ich mich von der Fähigkeit der Lehrpersonen, einen abwechslungsreichen und methodisch reichhaltigen Unterricht zu gestalten, selber überzeugen. Aber auch die positive Lernatmosphäre in den Schulzimmern, die durch die individuelle Lernbegleitung verstärkt wird, ist zu spüren. Im nächsten Schuljahr werden wir uns in den Bereichen Morgenkreis, Planarbeit und Beurteilungsgespräche weiterbilden.

Eine bewegte Schule lebt aber auch von speziellen Anlässen und Projekten! Das Engagement der Lehrpersonen, solche Projekte für Kinder und Eltern zu organisieren, hat mich sehr beeindruckt. Auch im Schuljahr 2011/2012 dürfen wir uns auf Einiges freuen: Lesenacht, Adventseinstieg, Sporttag, Fasnacht, inä-luegä. Auf zwei Ereignisse möchte ich speziell hinweisen. Im Januar findet die Fremdbeurteilung der Schule Grub AR durch den Kanton statt. Daraus erhalten wir wichtige Hinweise, wie die Schulqualität noch gesteigert werden kann. Mehr Informationen zu dieser Evaluation können Sie in diesem Blickpunkt lesen (Seite 4). Im Juni findet dann eine Zirkuswoche statt, die auf Grund des 50-Jahr-Jubiläums der Schule Grub AR organisiert wird. Dabei werden sicher einige versteckte Talente entdeckt! Ich danke allen ganz herzlich für das Vertrauen und die Zusammenarbeit im letzten Schuljahr und freue mich mit Ihnen auf das Kommende!

Nadja Bürge, Schulleiterin Grub AR

prüfung und wünschen ihr auf ihrem weiteren Lebens- und Berufsweg alles Gute und viel Erfolg. Karin Bischofberger hat per 1. August 2011 eine Festanstellung im Betreibungs- und Konkursamt in Heiden angetreten.

Die neue Lernende, Sabrina Mayr, Höhe 259, Grub AR, hat ihre dreijährige Lehre am 8. August 2011 begonnen. Der Gemeinderat und das Team der Gemeindekanzlei heissen sie auf der Gemeindekanzlei herzlich willkommen und wünschen ihr eine interessante und gefreute Lehrzeit.

Gemeindeorganisation Kommunikationskonzept

Mit der Überprüfung der Gemeindeorganisation ist festgestellt worden, dass eine gute Information und Transparenz elementare Voraussetzungen für das Vertrauen der Bevölkerung in die Tätigkeit der Behörden sind. Gute Information erleichtert der Bevölkerung die Ausübung der demokratischen Rechte sowie die politische Meinungsbildung. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat ein kurz abgefasstes Kommunikationskonzept erarbeitet und verabschiedet. Es wurde per 4. Juli 2011 in Kraft gesetzt.

Im Kommunikationskonzept wird festgelegt, wer für die Information verantwortlich ist, zu welchem Zeitpunkt und worüber zu informieren ist und in welcher Form das zu geschehen hat. Die Information ist eine Führungsaufgabe; die Verantwortung liegt beim Gemeinderat.

Wahl Schulische Heilpädagogin

Der Gemeinderat hat auf Antrag der Schulkommission auf Beginn des Schuljahres 2011/2012 Christa Epprecht-Gloor, Berg SG, für das vakante

Gemeinderat

Gemeindeverwaltung Lehrlingswesen

Karin Bischofberger, Lernende auf der Gemeindekanzlei, hat ihre Lehrabschlussprüfung zur Kauffrau Fachrichtung Öffentliche Verwaltung mit sehr gutem Erfolg bestanden. Bei der betrieblichen Lehrabschlussprüfung (bestehend aus vier Fachnoten) resul-

tierte der ausgezeichnete Notendurchschnitt von 5,3. Zusammen mit den Noten der schulischen Lehrabschlussprüfung beträgt der Gesamtnotendurchschnitt die sehr erfreuliche Note von 4,9. Der Gemeinderat und das Team der Gemeindekanzlei gratulieren Karin Bischofberger zur ausgezeichneten bestandenen Lehrabschluss-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der
Regel in der letzten Woche im Monat.

52. Jahrgang, Nr. 549

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer

manuela.schlaepfer@grub.ch

1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60

Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.

Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Teilpensum als neue Schulische Heilpädagogin an der Basisstufe mit einem Pensum von 20 bis 30 Stellenprozent gewählt.

Sanierungsarbeiten Schulhaus

Eingangsbereich und Südfassade

An einem Teil der Südfassade und im Eingangsbereich des Schulhauses besteht ein Sanierungsbedarf. Im Investitionsprogramm 2011 sind Franken 15'000.- für Fassadenanierungen vorgesehen.

Der Gemeinderat hat der Sanierung eines Teilbereiches der Südfassade und des Eingangsbereiches mit Kosten in der Höhe von gut Franken 11'000.- (inkl. MWST) zugestimmt. Die Aufträge, die in den Schul-Herbstferien ausgeführt werden, sind an die folgenden Firmen vergeben worden:

Fassadenarbeiten

Markus Bischof, Grub SG

Malerarbeiten

Rolf Schulz GmbH, Grub AR

Schmutzfangbereich

Bürki AG, Oberegg

Schulhaus - Röhrenrutsche

Die alte defekte Rutschbahn musste vor einiger Zeit aus Sicherheitsgründen demontiert werden. Der Gemeinderat hat der Anschaffung und Montage einer neuen Röhrenrutsche aus Edelstahl beim Schulhaus unter Kostenfolge von rund Franken 16'000.- (inkl. MWST) zugestimmt. Dieser Betrag ist im Budget 2011 vorgesehen.

Die Aufträge sind an die folgenden Firmen vergeben worden:

Röhrenrutsche

Ernst Maier Spielgeräte AG, Altnau

Maurerarbeiten

Markus Bischof, Grub SG

Alterswohnheim Weiherwies Einbau Thermostatventile

Im Alterswohnheim Weiherwies müssen die Heizkörperventile durch Danfoss Thermostatventile ersetzt werden. Für die Investition dieser 70 Ventile ist im Budget 2011 ein Betrag von Franken 7'000.- eingerechnet worden. Der Gemeinderat hat der Anschaffung solcher Danfoss Thermostatventilen mit Kosten von rund Franken 6'600.- (inkl. MWST) zugestimmt. Der Auftrag ist an die Firma Paul Kobelt AG, Heiden, vergeben worden.

Kirchengebäude Schlussabrechnung

Unterfangung Aussenwand beim Chor

Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung der Unterfangung der Aussenwand beim Chor des Kirchengebäudes mit einem Kostenaufwand von gegen Franken 27'500.- genehmigt. Gegenüber den Auftragsvergaben entstand ein Minderaufwand von Franken 2'500.-. Die kantonale Denkmalpflege hat für die vorgängigen Sondierschnitte sowie die Unterfangung der Aussenwand einen Kostenbeitrag von ungefähr Franken 3'000.- bis 5'000.- zugesichert. Für die Auslösung dieser Beiträge wird nun die Schlussabrechnung bei der Denkmalpflege eingereicht.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Mittwoch, 7. September 2011
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt September

Montag, 12. September 2011

Grub zählt Ende Juli 993 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Juni 2011:
Ammann Eveline, Unterlenden 99
*Bischof Walter und
Bischof-Phoukan Orasa*, mit
Martino Wanchana, Krähtobel 92
Spitzli Erika, Ebni 27

Zuzüge im Juli 2011:
Bärtschi Thomas, Dorf 50a
Barth Stephan, Rüti 175
*Kuhn Peter und Kuhn-Heckendorn
Heidy*, Weiherwies 421
Weber Valà Doris, Weiherwies 411

Geburt:
Tobler Nico, Frauenrüti 6

Bewilligte Baugesuche Juli 2011

Bauberrschaft: Ludwig und Alice Egger, Halden 1, 9034 Eggersriet
Bauvorhaben: Wohnhaus-Sanierung/ Gasheiz- und Kachelofen
inkl. Abgasanlage
Baugrundstück: Parz. Nr. 133, Halten

Bauberrschaft: Marianne Scherrer-Rechsteiner, Hartmannsrüti 226, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fenstereinbau und Treppenhausumbau

Baugrundstück: Parz. Nr. 182, Hartmannsrüti

Bewilligte Baugesuche August 2011

Bauberrschaft: Jakob und Mirella, Preisig, Ochsenwiese 538, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Aufdach-Installation einer Photovoltaikanlage auf der Südseite des Daches

Baugrundstück: Parz. Nr. 676, Ochsenwiese

Bauberrschaft: Christian Rohner und Daniela Rieder, Dorf 68, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Renovation der Süd- & Westfassade / Ersatz Ölheizung durch Gasheizung

Baugrundstück: Parz. Nr. 54, Dorf

Bauberrschaft: Benedikt und Margrit Tschuor, Dicken 427, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Solarstromanlage auf Dach montiert

Baugrundstück: Parz. Nr. 602, Dicken

Bauberrschaft: Kurt Walser, Rössliboden 438, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Balkon ab Geländerbrüstung mit mobilen Elementen verglast

Baugrundstück: Parz. Nr. 636, Rössliboden

Handänderungen Januar bis März 2011

Erbengemeinschaft Tobler Walter (Erwerb 01.02.2010) an Rechsteiner Johannes, Grub, Liegenschaft Nr. 311, 87'811 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 203, Remise Nr. 204, Remise Nr. 213, Schopf Nr. 302, Betriebsgebäude Nr. 443 und Fernmeldegebäude Nr. 608, Oberstall

Erbengemeinschaft Hohl Rosa (Erwerb 07.02.2011) an Hohl Ueli, AUS-Mackay QLD, Hohl Peter, Grub, Hohl Jakob, Lutzenberg, und Glesti Heidi, Etwilwil, zu je ¼ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 395, 1'063 m² Grundstückfläche, Rüti

Erbengemeinschaft Hohl Hans (Erwerb 07.02.2011) an Hohl Ueli, AUS-Mackay QLD, Hohl Peter, Grub, Hohl Jakob, Lutzenberg, und Glesti Heidi, Etwilwil, zu je ¼ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 411, 3'937 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Werkstatt Nr. 186, Rüti, und Liegen-

schaft Nr. 565, 884 m² Grundstückfläche, Robach

Krüsi Hedwig, Grub (Erwerb 26.05.2010) an Egger Ludwig, Eggersriet, und Egger Alice, Eggersriet, zu je ½ Miteigentum, 349 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 130, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 133, Halten Forrer Robert, Heiden (Erwerb 28.04.2006) an Einwohnergemeinde Grub AR, Grub, 14 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 301, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 444, Unterrechstein

Handänderungen April bis Juni 2011

Lüthi Werner, Wald (Erwerb 02.10.1975, 08.02.1982) an Messmer Cornelia, Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 404, 433 m² Grundstückfläche, Rüti, und Liegenschaft Nr. 406, 447 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 176, Rüti

Bruderer Verena, Grub (Erwerb 19.02.2007) an Bruderer Diego, Grub

und Stiglic Fabienne, Grub, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 496, 852 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 354, Vorderdorf

Die Schweizerische Post, Bern (Erwerb 03.12.1973, 08.01.1998) an Bischof Bau AG Grub AR und Einwohnergemeinde Grub AR, Gesamteigentümer infolge einfache Gesellschaft, Liegenschaft Nr. 554, 758 m² Grundstückfläche, Dorf Furrer René, Obereggen (Erwerb 20.09.1974) an Bischof Bau AG Grub AR und Einwohnergemeinde Grub AR, Gesamteigentümer infolge einfache Gesellschaft, selbständiges und dauerndes Recht Nr. 572, Postgebäude mit Wohnung Nr. 400, Dorf

Movig Maria, Grub (Erwerb 21.02.1979) an Sonderegger Ruedi, Heiden und Sonderegger Fabienne, Heiden, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 495, 617 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 353, Gartenhaus Nr. 534, Vorderdorf

Sanierung

Schmutzwasserleitungen

Im Gebiet Weiherwies liegen viele Schmutzwasserleitungen in der Gewässerschutzzone S2 und S3 und im Einzugsgebiet von Quelfassungen.

Dichtigkeitsprüfungen mit Druckluft haben ergeben, dass 12 von 22 Kanalhaltungen die Anforderungen an die Druckluftprüfung nicht erfüllen. Diese Erkenntnisse zeigen, dass im Gebiet Weiherwies ein grosser Sanierungsbedarf bei den gemeindeeigenen Schmutzwasserleitungen als auch bei verschiedenen privaten Hauszuleitungen vorliegt. Es ist sehr wichtig, undichte Schmutzwasserleitungen in der Gewässerschutzzone Weiherwies zu sanieren. Deshalb ist das Ingenieurbüro Rüttimann AG, Eggersriet, beauftragt worden, ein Bauprojekt mit Kostenvoranschlag auszuarbeiten.

Der Gemeinderat hat der Sanierung der Schmutzwasserleitungen im Gebiet Weiherwies mit Kosten in der Höhe von rund Franken 152'000.- (inkl. MWST) zugestimmt. Im Investitionsprogramm 2011 sind für diese Sanierung Franken 150'000.- vorgesehen.

Die Aufträge sind an folgende Firmen vergeben worden:
Tiefbau

Brülisauer Tiefbau AG, Eggersriet

Sanitär

Strübi Sanitär AG, Eggersriet

Nationalratswahlen 2011: Gruber Kandidatur von Andrea Caroni

Der Gemeinderat hat mit Freude zur Kenntnis genommen, dass sich der Gruber Andrea Caroni, der während acht Jahren (5 Jahre Mitglied RPK/GPK und 3 Jahre Gemeinderat) aktiv in der Gemeindepolitik tätig war, als Kandidat für die Nationalratswahlen zur Verfügung stellt.

Die Erneuerungswahlen in das eidgenössische Parlament finden am Abstimmungssonntag vom 23. Oktober 2011 statt. Der Gemeinderat wünscht Andrea Caroni einen fairen und erfolgreichen Wahlkampf.

Andrea Caroni in den Nationalrat

Weil er

- › mit seinem Alter für die Zukunft des Kantons vieles bewegen kann.
- › dazu die notwendige Erfahrung mitbringt und in Bundesbern sehr gut vernetzt ist.
- › auf alle Leute zugeht und weiss, was Ausserrhoden beschäftigt.
- › die Politik kennt und zusammen mit allen Beteiligten nach praktischen Lösungen sucht.

FDP
Die Liberalen

Der Gemeinderat hat beschlossen, das mitten im Dorf gelegene, ehemalige

Kindergartengebäude zu verkaufen.

Es umfasst 3 Voll-, 1 Dach- und 1 Kellergeschoss. Das 2. Ober- und Dachgeschoss umfasst eine 5 ½ Zimmerwohnung.

Grundstücksfläche 349 m²

Interessanter Preis!

Auskunft erteilt: Frau Gemeindepräsidentin Erika Streuli, 071 891 17 48 oder erika.streuli@grub.ch

Schule

Schulqualität und externe Evaluation

Die Schweiz als kleines Land im grossen globalisierten Markt ist auf gut (aus)gebildete Arbeitskräfte angewiesen. Bildung darf als der wichtigste Rohstoff der Schweiz bezeichnet werden.

Die Anforderungen an die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Volksschule muss darauf reagieren können und sich rasch den gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen. Sie muss gut bleiben und laufend besser werden und kommt deshalb um Qualitätssicherung und

Qualitätsentwicklung nicht herum. Das Schulgesetz und das Kantonale Qualitätskonzept für die Volksschule haben dafür den Rahmen festgelegt. In erster Linie ist darin vorgegeben, dass jede Schule ein schulinternes Qualitätsmanagement einführt und ihre Fortschritte in der Qualität regelmässig selbst evaluiert. In zweiter Linie wird jede Schule alle 4 bis 5 Jahre von unabhängigen Fachpersonen einer Externen Evaluation unterzogen. So können die eigenen Erkenntnisse und Einschätzungen mit einer professionellen Fremdbeurteilung verglichen werden. Die Externe Evaluation wird von einer umfassenden schriftlichen

Befragung aller Eltern, Lehrpersonen sowie der Schülerinnen und Schüler ab der 3. Klasse eingeleitet. Anschließend werden die gesammelten Dokumente der lokalen Schule (z. B. Konzepte, Regelungen, Protokolle etc.) analysiert, in mehreren Tagen vor Ort Unterrichtsbeobachtungen in allen Stufen durchgeführt, Teamsitzungen besucht, das Geschehen auf dem Pausenplatz beobachtet sowie Einzel- und Gruppeninterviews mit Schulbehördenmitgliedern, Schulleitung, Eltern, Lehrpersonen und Lernenden durchgeführt. Die dadurch erhobenen Daten werden zusammengeführt und sorgfältig analysiert. Die Qualitätsbeurteilung wird in einem rund 40-seitigen Bericht ausgestellt. Die Rückmeldung erfolgt in einem ersten Schritt mündlich an die Schulbehörde und Schul-

Der erste Schultag nach den Sommerferien

Nach der Pause trafen sich alle Schüler/innen, Lehrpersonen und die Schulpräsidentin auf dem Pausenplatz zum gemeinsamen Wocheneinstieg. Alle wurden herzlich begrüsst und willkommen geheissen.

Die Schulpräsidentin Eva Drexel begrüsst speziell die neuen Lehrpersonen und es wurden ihnen Sonnen-

blumen überreicht. Nachdem Eva Drexel allen ein tolles neues Schuljahr gewünscht hatte, sangen wir gemeinsam das Lied «Viel Glück und viel Segen».

Nun bildeten die Schüler/innen gemeinsam einen grossen Tunnel, durch welchen die neuen Basisstüfler durchgehen durften. Am Ende des Tunnels bekamen sie einen Schoggi-Käfer als Glücksbringer.

Wir stellen vor:

Mein Name ist
Christa Epprecht

geb. 2. August 1952
in Baden AG
wohnhaft
in Berg SG

Ich bin ausgebildete Primarlehrerin, Psychomotoriktherapeutin sowie Schulische Heilpädagogin und Mutter von drei jetzt erwachsenen Kindern.

Nach 12-jähriger Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin auf der Kindergarten- und Primarschulstufe freue ich mich auf die Herausforderung, die beiden Basisstufenklassen in Grub AR zu begleiten.

ausschneiden und aufbewahren ✂

Ferienplan der Schulgemeinde Grub AR Schuljahr 2011 / 2012

SCHULJAHRESPLAN 2011 / 2012

Erster Schultag:
Montag, 15. August 2011

Letzter Schultag:
Freitag, 6. Juli 2012

	Beginn	Ende
Herbstferien	Sa 8. Oktober 2011	So 23. Oktober 2011
Weihnachtsferien	Sa 24. Dezember 2011	Mo 2. Januar 2012
Sportferien	Sa 28. Januar 2012	So 5. Februar 2012
Frühlingsferien	Fr 6. April 2012	So 22. April 2012
Pfingstferien	Do 17. Mai 2012	Mo 28. Mai 2012
Sommerferien	Sa 7. Juli 2012	So 12. August 2012

Schulfreie Tage:

Montag, 31. Oktober 2011 (Brückentag/Weiterbildung Lehrpers.)
Dienstag, 1. November 2011 (Stufenkonferenz)
Freitag, 15. Juni 2012 (Weiterbildungstag Schule Grub)

SCHULJAHRESPLAN 2012 / 2013

Erster Schultag:
Montag, 13. August 2012

Letzter Schultag:
Freitag, 5. Juli 2013

	Beginn	Ende
Herbstferien	Sa 6. Oktober 2012	So 21. Oktober 2012
Weihnachtsferien	Sa 22. Dezember 2012	Mi 2. Januar 2013
Sportferien	Sa 26. Januar 2013	So 3. Februar 2013
Frühlingsferien	Sa 6. April 2013	So 21. April 2013
Pfingstferien	Do 9. Mai 2013	Mo 20. Mai 2013
Sommerferien	Sa 6. Juli 2013	So 11. August 2013

Schulfreie Tage:

Donnerstag, 1. November 2012 (Stufenkonferenz)
Donnerstag, 30. Mai 2013 (Kantonalkonferenz)
Freitag, 31. Mai 2013 (Weiterbildungstag Schule Grub)

Korrigierte
Version

Schulbus-Reglement

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte

Damit ein sicherer und reibungsloser Schulbusbetrieb gewährleistet werden kann, bitte ich Sie um Ihre Mithilfe.

Schenken Sie diesem Reglement bitte die nötige Aufmerksamkeit, lesen und besprechen Sie es bitte mit Ihrem Kind.

Zu beachten sind besonders folgende Punkte:

- Alle Kinder müssen während der Fahrt angegurtet sein!
- Der Schulbus von Grub AR hält für Jugendliche der Sekundarschule beim Feuerwehrdepot Wolfhalden.
- Die Kinder müssen mindestens 2 Minuten vorher bei den Haltestel-

len bereit stehen! Im Winter 5 Minuten! Der Schulbusfahrer ist nicht verpflichtet, auf zu spät eintreffende Kinder zu warten.

- Ordnung und Disziplin sollten eine Selbstverständlichkeit sein! Der Schulbusfahrer ist nicht für die Erziehung zuständig.
- Die Türen werden vor dem Abfahren geschlossen und erst wieder geöffnet, wenn der Bus wirklich hält.
- Streitereien, flegelhaftes Benehmen, Lärmen und Aufstehen im Bus sind gefährlich. Solches Verhalten ist verboten!
- Im Schulbus ist das Essen und Trinken verboten.
- Scooter, Skateboards, Schlitten etc. dürfen bei genügend Platz und nach Ermessen des Schulbusfahrers mitgenommen werden.

- Bei Problemen wenden Sie sich bitte zuerst an den Schulbusfahrer Paul Nauer (Tel. 071 891 32 78), erst dann an die Schulpräsidentin.

Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Kinder, welche sich nicht an die Anweisungen des Schulbusfahrers halten, aus dem Schulbus verwiesen werden können.

Besten Dank für Ihre Mithilfe!

Der Schulbusfahrplan kann auf der Homepage www.schule.grub.ch heruntergeladen werden. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr.

*Eva Drexel
Schulpräsidentin*

leitung und anschliessend an die Lehrpersonen und das nichtlehrende Personal. Wenige Wochen später erhält die Schule und die Fachstelle Schulqualität im Departement Bildung den schriftlichen Bericht.

Nachdem die Schulleitung mit den Lehrpersonen den Befund diskutiert und verarbeitet hat, entwirft sie zu Händen der Schulbehörde einen Massnahmenplan. Anschliessend werden die Eltern und die Lernenden über die Resultate und die beabsichtigten Optimierungen informiert.

Die Schulevaluation ist nicht auf einen einseitigen Leistungs- oder Qualitätsvergleich der Schulen ausgelegt, sondern liefert der einzelnen Schule ein ganzheitliches Bild ihrer Qualität und präzise Hinweise für ihre eigene Entwicklung. Gleichzeitig legt sie gegenüber der Schulbehörde Rech-

enschaft ab über die Stärken und Schwächen ihrer Schule.

Hier in Grub wird zusätzlich zur üblichen Schulevaluation das neue Schulmodell mit Basisstufe und altersdurchmischem Lernen in der Mittelstufe evaluiert.

*Departement Bildung: Stefan Chiozza
Schulqualität/Monitoring*

**Es brennt!
Was ist zu tun?**

Am 24. Juni 2011 fand der Arbeitstag der Lehrpersonen von Grub AR statt. Wir erhielten eine Einführung zum Thema: Es brennt! – Was tun? Herr Eisenhut von der Firma Primus zeigte den richtigen Umgang mit einer Löschdecke, mit einem Hand-Feuerlöscher und auch mit Industrieschaum. Alle Lehrpersonen, sowie das Abwart-

team, durften die Löschmittel am Feuer ausprobieren. Auch ein Rundgang durch die Schule fand statt, bei welchem wir alle Feuerlöschplätze anschauten.

Als nächstes muss ein Sammelplatz ausserhalb des Gebäudes bestimmt werden, wo sich alle Schüler/innen und Lehrpersonen bei einem Brandfall besammeln können.

- 1. Alarmieren**
Feuerwehr
Tel. 112/118

- 2. Retten** Panik vermeiden, Türen und Fenster schliessen
- 3. Löschen** Feuerlöscher einsetzen

ausschneiden und aufbewahren

Ferienplan der Schule Wolfhalden Schuljahr 2011 / 2012

SCHULJAHRESPLAN 2011 / 2012

Erster Schultag:

Montag, 15. August 2011

Letzter Schultag:

Freitag, 6. Juli 2012

	Beginn	Ende
Herbstferien	Sa 8. Oktober 2011	So 23. Oktober 2011
Weihnachtsferien	Sa 24. Dezember 2011	Mo 2. Januar 2012
Sportferien	Sa 28. Januar 2012	So 5. Februar 2012
Frühlingsferien	Fr 6. April 2012	So 22. April 2012
Pfingstferien	Do 17. Mai 2012	Mo 28. Mai 2012
Sommerferien	Sa 7. Juli 2012	So 12. August 2012

Weitere schulfreie Tage:

Viehschau-Nachmittag:	Freitag, 30. September 2011
Brückentag:	Montag, 31. Oktober 2011
Stufenkonferenz:	Dienstag, 1. November 2011
Kantonalkonferenz:	Donnerstag, 7. Juni 2012
Brückentag:	Freitag, 8. Juni 2012

SCHULJAHRESPLAN 2012 / 2013

Erster Schultag:

Montag, 13. August 2012

Letzter Schultag:

Freitag, 5. Juli 2013

	Beginn	Ende
Herbstferien	Sa 6. Oktober 2012	So 21. Oktober 2012
Weihnachtsferien	Sa 22. Dezember 2012	Mi 2. Januar 2013
Sportferien	Sa 26. Januar 2013	So 3. Februar 2013
Frühlingsferien	Sa 6. April 2013	So 21. April 2013
Pfingstferien	Do 9. Mai 2013	Mo 20. Mai 2013
Sommerferien	Sa 6. Juli 2013	So 11. August 2013

Weitere schulfreie Tage:

Viehschau-Nachmittag:	
Stufenkonferenz:	Donnerstag, 1. November 2012
Brückentag:	Freitag, 2. November 2012
Kantonalkonferenz:	Donnerstag, 30. Mai 2013
Brückentag:	Freitag, 31. Mai 2013

Gemeinnütziger Verein Grub AR

Der Gemeinnützige Verein Grub AR hat sich im neuen Vereinsjahr zu seiner ersten Sitzung in neuer Besetzung getroffen. Mit Peter Jucker und Hermann Ulmann konnten zwei engagierte Männer in der Runde begrüsst werden, wofür der Vorstand sehr dankbar ist.

Wir sind weiterhin bestrebt, unsere Fähigkeiten und unsere Zeit für gemeinnützige Zwecke in unserem Dorf

Die Vorstandsmitglieder des gemeinnützigen Vereins Grub. Nicht auf dem Foto ist Hermann Ulmann.

einzusetzen – sei das mit unseren Arbeitseinsätzen an den Seniorennachmittagen, Besuche bei einsamen Einwohnerinnen und Einwohnern oder nach Absprache auch mit finanzieller Unterstützung, etc.

Zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden. Vielleicht sind Sie selber von Hilfsbedürftigkeit jedwelcher Art betroffen, möchten ganz einfach einsame Stunden mit einem Gespräch überbrücken. Oder aber, Sie wissen um Mitmenschen, die Hilfe benötigen würden.

beim Spar Grub AR Danke für Ihr Vertrauen.

Im Namen des Vorstandes:
Eva Drexel, Präsidentin
Tel. 071 891 66 01

Rotkreuzfahrtdienst: In Absprache mit der Koordinatorin Margrit Brühlmann, Sägewiesstrasse 4, 9410 Heiden, Tel. 071 891 36 81 möchten wir auch auf dieses Angebot hinweisen.

Dieser Fahrdienst beschränkt sich in der Regel auf Fahrten mit medizinischen Notwendigkeiten, wie z. B. Arzt-, Physiotherapiebesuch, etc.

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Am Samstag den 24. September 2011 findet im Kursaal Heiden, wiederum unsere beliebte Kinderartikelbörse statt.

Diese wird organisiert von der Frauengemeinschaft Heiden. Es werden gut erhaltene Kleidungsstücke (Herbst und Winter), Sport- und Freizeitartikel, Babyartikel, Spielsachen, etc. angeboten. Nicht angenommen werden grössere Artikel, wie Kinderbetten, Kinderwagen, etc.

Die Annahme findet am Freitag, den 23. September 2011 von 17.30 bis 19.30 Uhr statt, der Verkauf ist am Samstag, 24. September 2011 von 9.00 bis 10.30 Uhr.

Die Rückgabe ist anschliessend von 11.30 bis 12.00 Uhr. Wie gewohnt lädt eine Kaffeestube zum Verweilen ein.

Fragen und Information:
Alexandra Breu, 071 891 71 41
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Das Börsen-Team

ALL-ROUND -ENGLISH!

Englisch Kurse für jedes Alter!

- Erwachsenen Kurse: - Privatstunden oder kleine Gruppen
- für Anfänger, wieder Einsteiger, für Alle!
- Konversationskurse, Nachhilfestunde, usw.
- Lehrerin mit englischer Muttersprache
- Frühenglisch: - für Kinder von 6—12 Jahre, nach der Schule

Carol Thoma
Obere Hord 379
9035 Grub AR

Telefon: 071/ 891 70 27
carol.thoma@paus.ch

Neue Kurse fangen ab 15. August, 2011 an. Telefonieren!

Zu kaufen gesucht

**abgelegenes
Haus / Bauland**

mit Stall
und Weideland
in AR oder SG

071 880 05 89

Unserere farbkonzepte
machen das wohnen
fröhlicher!

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet, telefon 071 877 40 10

Landfrauenverein Grub AR

Letzte Gelegenheit
«öppis zom gnüssä»

Kurzfristige Anmeldungen
für das Essen auf dem **Chinaschiff**
am Freitag, **2. September 2011**

18.30 Uhr,

bitte an Marianne Länzlinger

071 891 52 94 oder

s.m.laenzlinger@tele2.ch

**Kunstschaffende unterstützen
PRO JUVENTUTE AR**

Benefizveranstaltung

Ausstellung und Verkauf
(Auktion) von 50 Kunstwerken

**Freitag, 2. September 2011
Sonntag, 4. September 2011**

(Auktion ab 14 Uhr)

Altes Zeughaus, Herisau

mit musikalischen Darbietungen:
Ensembles der Musikschule Herisau
Samstag, 10.30 Uhr
Christoph Pfändler, Hackbrett metal
Sonntag, 11.30 Uhr
Ready-Mix-Quintett
Sonntagnachmittag während Auktion
Infostand Pro Juventute
mit Getränken Snacks und Kuchen

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas-Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91

AG Schreinerei 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

**Haben Sie Wünsche...
betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

Alterswohn- und Pflegeheim **Weiherwies** 9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim

Wann täglich

Preis 12.-- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag
Tel. 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Innovative Wärmesysteme
www.ewheiden.ch

Rätsel

mehrdeutig, unklar			hingegen, jedoch 1. Frau Jakobs		kalter Wind US-Bundesstaat	Kopfteil engl: zu		frz: Degen	Scheinkunst	Aschgefäß Schlagadern		
				5								
wissenschaftl. Beruf Meerestier								1				
	8					Hirschart	frz: sein Zch. f. Radon			4		
jüd. Staat zugeben, bekennen		Veloteil	engl: Tee	Haft Ort im Kt. FR	7						Waldtier	
								chem. Element Umlaut				
Einsicht, Vernunft (dt.)							Vorfahre wiederholen		10			
Teil des Baumes CH-Autor † 1910						ital: König Mineral			CH-Politiker † 1821	modisch, elegant		
			Wüsteninsel		11			Abk. f. Ortschef			Abk. f. e. CH-Hochschule	
Weltalter frz: Salz					Zeitabschnitt Metallring				9			
			grosse Türen					Schlagler			12	
												3
keimabtötend folgich			engl: in Ordnung	ital: sechs								
				peruan. Fluss Fürwort					13			
					Autokz. Türkei ital: dort							
weibl. Ziege Rufname Chaplins				6								
dt. Fabeldichter † 1854					Fluss im Engadin							

Lösung Seite 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggensriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Blickpunkt September!

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die September-Ausgabe **Montag, 12. September 2011.** Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

BRUNNER GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Mütter/Väterberatung
pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung
15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

Neuerscheinung:

Der Quacksalber von Mohren

Der Titel des neuen Buchs «Quacksalber von Mohren» täuscht, war doch Karl Lutz (1872 bis 1928) kein Kurpfuscher, sondern ein angesehener und erfolgreicher Naturarzt. Seine wechselvolle Lebensgeschichte hat Armin Eugster verfasst.

Hoch über Altstätten und Marbach liegt auf einer Sonnenterrasse der zu Reute AR gehörende Weiler Mohren. Hier wuchs Karl auf, und wie sein früh verstorbener Vater wollte auch er kranken Leuten helfen. Allerdings liessen die ärmlichen Verhältnisse der Familie kein Arztstudium zu. Auf Umwegen gelangte er ins Krankenhaus von Wädenswil ZH, wo er vorerst mit einfachen Arbeiten betraut wurde. Rasch aber erkannte Chefarzt Dr. Grimm die Lernbereitschaft des intelligenten Appenzellers, der sich in der Folge zum Krankenpfleger und später zum Masseur ausbilden lassen konnte. Nach Stationen am Inselehospital in

Die Neuerscheinung «Quacksalber von Mohren» gibt faszinierende Einblicke in das segensreiche Wirken von Naturarzt Karl Lutz.

Bern und im Männerspital Zürich erfolgte die Beförderung zum diplomierten Oberpfleger. Trotz bester Karriereaussichten im Spitalbereich entschied er sich für die freiberufliche Tätigkeit als Naturheiler. Er kehrte ins geliebte Mohren zurück, wo er Tag und Nacht für seine aus der ganzen Umgebung stammenden Patienten zur Verfügung stand. Die enge Freundschaft zum einheimischen Original «Kräuter-Sepp» sicherte ihm stets frische Pflanzen, die er im eigenen Labor teils nach Rezepten seines Vaters zu wirksamen Heilmitteln verarbeitete. Eine schwere Brustfellentzündung führte zum Tod des Naturarztes von Mohren, an dessen segensreiche Tätigkeit jetzt in Buchform erinnert wird.

«Quacksalber von Mohren», 300 Seiten, Fr. 32.-, erhältlich im Buchhandel und beim Verlag Appenzeller Volksfreund, 9050 Appenzell, www.dav.ch.

Ebenfalls die freie Heiltätigkeit im Appenzellerland zum Thema hat das Buch «Tod eines Wunderheilers» von Peter Eggenberger, Fr. 32.-, das im gleichen Verlag erschienen ist.

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z ZINGG Storen Rollladen Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate
Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenstoren - Stoffersatz

NATUR
ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
MALEREI

Gutes Handwerk für gute Lebensqualität. Prüfen Sie unser Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Kurzurlaub für Ihre Geräte

Garten- Motorgeräte und Landmaschinen
Mit Liefer- und Abholdienst

Kast LANDMASCHINEN AG

Land • Forst • Bau • und Gartenmaschinen
Rosentalstrasse 641 • 9410 Heiden
Telefon 071 / 891 64 44 • Fax 071 / 891 64 45
E-Mail: info@kastlandmaschinen.ch • Internet: www.kastlandmaschinen.ch

KURSPROGRAMM SEPT. 2011 – MÄRZ 2012

DISCO FOX/-SWING FÜR ANFÄNGER

Jessica und Angelo Cannistraci, Tanzpädagogen
4 Samstagabende, 15.10. – 12.11.2011 (ohne 29.10.)
Zeit: 18.30 – 20.00 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 120.-- (bei 5-7 Paaren)

DISCO FOX/-SWING FÜR FORTGESCHRITTENE

Jessica und Angelo Cannistraci, Tanzpädagogen
3 Samstagabende, 22.10. – 12.11.2011,
Zeit: 20.15 – 21.45 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 90.-- (bei 5-7 Paaren)

VEREINSBUCHHALTUNG

Conny Mettler-Laim, Fachfrau Treuhand und Steuerberatung
1 Montagabend, 24.10.2011
Zeit: 19.30 – 22.00 Uhr, Ort: Schulhaus Rehetobel
Kurskosten: CHF 24.--, (bei 8 Teilnehmenden)

ITALIENISCH AUFBAUKURS A1

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
15 Dienstagabende, 25.10.2011 – 28.02.2012
Zeit: 19.00 – 20.30 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 375.--, (bei 8 TN), exkl. Kursmaterial

„BAKING FOR CHRISTMAS“!

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
2 Donnerstagabende, 27.10. – 01-12.2011
Zeit: 19.00 – 21.30 Uhr, Ort: Schulküche, Rehetobel
Kurskosten: CHF 47.--, (bei 8 TN), exkl. Lebensmittel

STREIFZÜGE DURCH AKTUELLE LITERATUR

Ina Appel, Dr. phil
4 Donnerstagabende, 27.10. – 01-12.2011
Zeit: 20.00 – 21.30 Uhr, Ort: Schulhaus Lutzenberg
Kurskosten: CHF 85.--, (bei 6 TN), exkl. Bücher

APPENZELLER SINGWOCHELENDE

Michael Weber Samstag/Sonntag, 29.10 – 30-10.2011
Ort: Sonnenblick, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 90.--
Infos: 071 880 05 94/www.singwochenende.ch.vu

VORTRAG aktiv in heiden

„FENG SHUI MIT ALLEN SINNEN“

Bärbel Züllig
1 Samstagvormittag, 05.11.2011
Zeit: 09:30 Uhr, Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 10.--

MALEN FÜR ERWACHSENE

Ruth Freund, Kunsttherapeutin, Wald AR
3 Mittwochabende, 09.11. – 23.11.2011
Zeit: 19.30 – 21.30 Uhr, Ort: Atelier Kindergarten, Wald AR
Kurskosten: CHF 150.--, inkl. Material und Getränke

„LET'S TALK ENGLISH !“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
8 Mittwochabende, 09.11. 2011 – 21.03.2012
Zeit: 19.15 – 20.45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 200.--, (bei 8 TN), exkl. Kursmaterial

VORTRAG aktiv in heiden: „SCHUTZENGEL SIND HEILIGE GENIES, MEINER WOMÖGLICH EIN SCHLITZOHR“

Beatrice Böhni
1 Mittwochabend, 16.11.2011, Zeit: 19.30 Uhr
Ort: Hotel Linde, Heiden
Eintritt: CHF 10.--

LERNEN

Jolanda Baumgartner, Priska Räber, dipl Lerntherapeuten
1 Donnerstagabend, 17.11.2011
Zeit: 19.30 – 22.00 Uhr, Ort: Schulhaus Rehetobel
Kurskosten: CHF 25.--

RHETORIK – ODER WIE SAGE ICH, WAS ICH MEINE?

Peter Häberli, dipl. Wirtschaftsding. FH.
3 Donnerstagabende, 12.01. – 26.01.2012
Zeit: 18.15. – 20.45 Uhr, Ort: Feuerwehrhaus Wolfhalden
Kurskosten: CHF 150.-- (bei 8 Teilnehmenden)

DISCO FOX FÜR ANFÄNGER

Jessica und Angelo Cannistraci, Tanzpädagogen
4 Samstagabende, 14.01. – 04.02.2012
Zeit: 18.30 – 20.00 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 120.-- (bei 5-7 Paaren)

DISCO FOX FÜR FORTGESCHRITTENE

Jessica und Angelo Cannistraci, Tanzpädagogen
3 Samstagabende, 14.01. – 28.01.2012
Zeit: 20.15 – 21.45 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 90.-- (bei 5-7 Paaren)

MAKE-UP KURS

Brigitte Sonderegger, Kosmetik-Fachberaterin
1 Donnerstagabend, 09.02.2012
Zeit: 19.30 – 22.00 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 50.-- (bei 4-6 TN), + CHF 10.-- Material

HAND-MASSAGE/FUSS-SELBSTMASSAGE

Brigitte Sonderegger, dipl. Fusspflegerin und Masseurin
2 Donnerstagabende, 08.03. – 15.03.2012
Zeit: 19.30 – 22.00 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 55.-- (bei 8 TN), + CHF 10.-- Material

„L'ITALIA A PASQUA !“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroлта
2 Dienstagabende, 27.03. – 03.04.2012
Zeit: 19.00 – 21.30 Uhr, Ort: Schulhaus Rehetobel
Kurskosten: CHF 47.--, (bei 8 TN), exkl. Lebensmittel

Anmeldungen an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Ruth Pedersen, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Weiterbildung Vorderland feiert im «Kulturfrachter» auf dem St. Anton

Am Freitag 24. Juni 2011 feierte der Verein Weiterbildung Appenzeller Vorderland sein 20-Jahr-Jubiläum im Alpenhof auf dem St. Anton.

Unter den zahlreich erschienenen geladenen Gästen waren Gemeindevertreter, ehemalige und aktive Kontaktpersonen der Gemeinden, Gönner und Kollektivmitglieder des Vereins sowie die Präsidentin des Kantonalverbandes der Weiterbildungsorganisationen WebAR. Zudem waren folgende Organisationen vertreten: Pro Senectute AR, Pro Juventute AR, Samariterverband beider Appenzell, Weiterbildung AR Mittelland und die Frauenzentrale. Sie alle gehören dem kantonalen Verband WebAR an.

Die Präsidentin Kathrin Hörler begrüßte die Anwesenden und liess kurz die 20 Jahre Revue passieren. 1991 wurde die Vision, Erwachsenenbildung im Vorderland zu etablieren, mit wenigen Kursen in die Tat umgesetzt. Seither wurden jeweils zwei Kursprogramme pro Jahr durch engagierte Kontaktpersonen aus den acht Vorderländer Gemeinden geplant und organisiert. Ausgehend von rechtlichen Überlegungen betreffend Haftungsfragen gründeten

Präsidentin Kathrin Hörler mit der «Geburtstagsstorte» des Kantonalverbandes WebAR

die acht Gemeinden des Vorderlandes im Jahr 2006 den Verein «Weiterbildung Appenzeller Vorderland» mit gleich bleibendem Zweck: Kurse für die Bevölkerung der Region werden organisiert ohne die bestehenden Angebote zu konkurrenzieren. Wie in den Pionierzeiten arbeitet der Verein nicht Gewinnorientiert, die Organisation der Kurse ist Freiwilligenarbeit.

Die Präsidentin bedankte sich bei den Kontaktpersonen, Sekretärinnen und den Vorstandsmitgliedern Erika Girardet (Wald) und Ruth Zürcher (Rehetobel) für ihre Arbeit und bei den

Gemeinden für deren Unterstützung. Zum Ende der kurzen Ansprache wünschte sich Kathrin Hörler für die Zukunft des Vereins inspirierende Weiterbildungsprogramme und entsprechend viele Kursteilnehmer.

Ariane Lindenstruth, Präsidentin von WebAR, und Elisabeth Büche vom Verein Weiterbildung AR Mittelland, gratulierten zum «Geburtstag» und überreichten neben Glück- und Zukunftswünschen Geburtstagsstorte und -brot.

Während dem Apéro mit Käsebrot, Erdbeeren und Kirschen führte Mara Züst, freischaffende Kulturvermittlerin, Kuratorin und Publizistin, Gruppenweise durch die Bibliothek ihres Vaters Andreas. Dieser wird als «Universalist mit unermüdlichem Wissensdrang und grosser Bücherliebhaber» beschrieben. Seine Bibliothek umfasst mehr als 12 000 Bücher mit einer unglaublichen Themenbreite. Die Gäste liessen sich für kurze Zeit ein in die Bücherwelt des Andreas Züst und waren beeindruckt ob dieser Vielfalt. Bea Hadorn, Gastgeberin im Alpenhof, zeigte den Interessierten einige Hotelzimmer, mit wunderbarer Panoramaaussicht.

<http://www.webvorderland.ch>
<http://www.alpenhofalpenhof.ch>
<http://www.andreaszuest.net>

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss ...

... das muss gefeiert werden!

Eine vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe, bestehend aus Heinz Keller, Präsident des Berufs- und Weiterbildungsvereins Grub, Gemeinderat Udo Szabo, Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins GrubAR und Gemeindeschreiber Willi Solenthaler, organisiert einen feierlichen Anlass zu Ehren aller, die in diesem Jahr bis zum 30. September nachweislich ihre Ausbildung beenden.

Eingeladen werden Gruber Lehrabgänger/innen und Schulabgänger/innen einer höheren Fachschule oder dem 2. Bildungsweg (Studium/Lehre) und auswärtige Lehrabgänger von Gruber Lehrbetrieben sowie Vertreter des jeweiligen Lehrbetriebes.

Geplant ist die feierliche Ebrung am Freitag, 30. September 2011, ab 18.00 Uhr zusammen mit der Neuzuzüger-Begrüssung.

Damit die entsprechenden Einladungen zugestellt werden können, bittet die Arbeitsgruppe um Mithilfe bei der Adressermittlung.

Speziell zur Meldung aufgerufen sind alle Lehrabgänger/innen und Schulabgänger/innen sowie alle Gruber Lehrbetriebe.

Anmeldetalon Ausbildungsabschluss

Bitte einsenden **bis 5. September 2011** an:
 Gemeindeganzlei Grub
 Willi Solenthaler
 Gemeindeschreiber
 Dorf 60, 9035 Grub AR
willi.solenthaler@grub.ch

Name/ Vorname
Adresse
PLZ/Ort
Beruf/Studium

Geburtsdatum
Lehrbetrieb
Fachschule
Ausbildungsende

Impressionen vom Sportplausch

Das alljährliche Wiedersehen der Sportplausch-Athleten durfte am 2./3. Juli bei schönstem Sonnenschein stattfinden. 116 Teilnehmer aus Grub AR, Grub SG, Eggersriet meldeten sich an, um unter Gleichgesinnten ein tolles Wochenende zu erleben. Wiederum stellte das OK ein ansprechendes Programm zusammen und die Festwirtschaft sorgte mit einem reichhaltigen Angebot zwischendurch für Erholungsmomente und Gelegenheiten für gemütliches Beisammensein. Der Samstag begann mit dem Vierkampf für jüngeren Teilnehmer, die sich im

Flossenlaufen, Wagenziehen, Weitsprung und einem Miniparcour miteinander massen. Damit in dieser Disziplin nicht nur Sportskanonen Erfolgserlebnisse erzielen konnten, rundete ein Glücksspiel den Durchgang ab. Im Anschluss absolvierten auch die Jugendlichen und Erwachsenen den Vierkampf. Obwohl dieser Sportevent in erster Linie «dä Plausch» war, legten sich Gross und Klein ins Zeug und erzielten mit viel Krafteinsatz und Motivation Resultate, die sich sehen lassen konnten.

Anschliessend an den Vierkampf wärmten sich viele Läufer auf für den Crosslauf. Sogar in der Kategorie 1

(2005 und jünger) starteten zwei Knaben. Bereits schon kurz nach dem Startschuss lockerte sich das laufende Feld auf, weil jeder sein persönliches Lauftempo anschlug. Die Strecke führte über Wiesenwege und Quartiersträsschen durch Grub AR und Grub SG. Das Einlaufen der Crossläufer auf dem Sportareal war natürlich der Höhepunkt dieser Disziplin. Von Anstrengung gezeichnete Athleten kämpften um die letzten Meter, angespornt durch die klatschenden und zurufenden Zuschauer.

Am Samstagabend fand das Volleyball-Turnier statt, das aufgrund des zwar kühlen, aber trockenen Wetters draus-

Gruber Sportplausch

2. und 3. Juli 2011

sen abgehalten werden konnte. Die 12 Mannschaften, aufgeteilt in zwei Kategorien, absolvierten ihre Spiele in guter Stimmung auf zwei Plätzen. Nach jedem Volleyballspiel wechselten die beiden Mannschaften zu einem Match am «Tschüttelikasten», wo weitere Punkte gesammelt werden konnten.

Der Sonntagmorgen gehörte den Unihockeyanerinnen und -hockeyanern. In zwei Kategorien kämpften 12 Mannschaften mit viel Einsatz und Mannschaftsgeist um die begehrten Titel. Ein Novum bei diesen Spielen war die Teilnahme der Oberstufenschüler aus Wolfhalden. Schlussendlich setzten sich die Souljaboys in der Kategorie 1 und Plan B in der Kategorie 2 durch.

Der anschliessende Familienplausch mit echten und «zusammengewürfelten» Familien verlangte von den Teilnehmern einiges ab. Ein paar Familienmitglieder waren bereits vom strengen Vortag von Müdigkeit und Muskelkater geprägt (oder war der Zustand doch eher der halb durchtanzten Nacht zuzuschreiben???). Doch davon war während des Wettkampfs nichts mehr zu spüren! Bei den echten Familien setzten sich die Braunis durch und bei den «zusammengewürfelten» Familien die Ha Schmiszis.

Dann kam endlich die Königsdisziplin des Sportplausches an die Reihe, der «schnellste Gruber» (Schnelllauf über 80 m). Dort erreichte zum Beispiel Linus König die gute Zeit von 10.01s, bei den Frauen siegte Sarina Braunwalder mit der ebenfalls tollen Zeit von 11.98s. Ob barfuss oder mit Turnschuhen, alle Läufer gaben ihr bestes. Im Anschluss an das Rennen konnte die wohlverdiente Medaille oder ein Naturalpreis entgegen genommen werden.

Das OK bedankt sich an dieser Stelle recht herzlich bei allen Teilnehmern, Vereinen, den freiwilligen Helfern, den Samaritern, den Sponsoren und allen die zum Erfolg des diesjährigen Sportplausches beigetragen haben.

Alle Sportplausch-Impressionen finden sie auf der Homepage:
www.diekoenigs.ch

Die Ranglisten stehen auf www.diekoenigs.ch zum download bereit.
Exemplare auf Papier sind bei der Gemeindekanzlei Grub AR erhältlich.

Einsatzübung des Samaritervereins Heiden-Grub

Am 16. August 2011 war es wieder so weit. Der Samariterverein Heiden-Grub führte seine alljährliche Einsatzübung durch. Sie fand diesmal in Grub AR statt. Die Firma Zwima und die Spenglerei Signer stellten uns freundlicherweise ihre Liegenschaften zur Verfügung, damit wir auch eine wirklichkeitsgetreue Übung durchführen konnten.

Um 19.30 Uhr gab der Samariterlehrer Andreas Weigele den Einsatzort bekannt und als Grund eine Explosion auf dem Nachbargrundstück. Die Samariter füllten ihre Autos mit Samaritern und dem gesamten Einsatzmaterial und fuhren nach Grub AR, wo sie sich auf dem «Bären»-Parkplatz trafen um von da aus das Material an die Einsatzorte zu plazieren.

Der Einsatzleiter traf die Entscheidung, Vierer-Gruppen zu bilden und in den beiden Objekten nach Verletzten zu suchen; eine Gruppe richtete sofort das Samariterzelt ein, damit die Erstversorgung schnell durchgeführt werden konnte.

Die Samariter waren gefordert, ihr erlerntes Wissen auszuspielen, denn da gab's eine Rückenverletzung, die mit Schaufelbahre und Vakuummatratze zu bergen war, ein Bub fiel vom Gerüst und zog sich eine Fussgelenksluxation zu, die es zu schienen galt. Seine «Mutter» war verwirrt und musste ständig betreut werden. Die vierte Person zog sich eine lange Schnittwunde am Unterarm zu und die letzte Person erlitt einen HerzKreislaufstillstand, deren Herz (Puppe) die Samariter mit Kompressionen und Defibrillator wieder zum Schlagen brachten.

Nach der obligaten Chaos-Phase bekamen die Samariter die Situation in den Griff und am Schluss waren alle Figuranten im und beim Zelt zum Abtransport bereit.

Nach Abbruch der Übung wurde das Material zusammengestellt, besprochen was gut und nicht so gut klappte, um so für einen Ernstfall gerüstet zu sein.

Zum Abschluss gabs ein gemütliches Beisammensein mit Grillwürsten, Getränken und Kuchen.

Es war eine gelungene Einsatzübung, die auch unsern neuen Mitgliedern einen Einblick in den Samariteralltag, neben den Postendiensteinsätzen für

die diversen Anlässe in Heiden-Grub, gab. Wir möchten uns ganz herzlich bei der Firma Zwima für die Benutzung des Hauses und die gesponserten Würste, der Spenglerei Signer für die Benutzung des Lokals, der Metzgerei Fuchs für die Bereitstellung des Grills und dem Restaurant Hirschen für die Festbänke bedanken. Es zeigt uns einmal mehr, dass unsere Arbeit mit Interesse wahrgenommen und geschätzt wird.

Es ermuntert uns, unser Wissen und die Erste-Hilfe-Massnahmen mit Schulungen und Kursen zu erweitern und vielleicht auch neugierige Gruber und Gruberinnen zu animieren, sich unsere Vereinsübungen spontan einmal anzusehen. Wir treffen uns einmal im Monat zur Übung im Feuerwehrdepot in Heiden (meistens am 1. Dienstag) oder wenn jemand Interesse oder Fragen hat, ist die Präsidentin unter Telefon 071 891 32 26 zu erreichen.

*Ihr Samariterverein Heiden-Grub
Die Präsidentin: Maja Niederer
maja.niederer@bluewin.ch*

Pflege durch Spitex oder Heimeintritt?

Wann ist die Pflege zu Hause durch die Spitex günstiger, wann hat das Heim Kostenvorteile? Welche Rolle spielen die Kosten bei der Wahl der Pflegeform für die betroffenen Menschen? Die Studie im Auftrag des Spitex Verbands Schweiz bringt zwei wichtige Erkenntnisse:

Ergänzungsleistungen und Hilflosenentschädigung sind ein wichtiger Faktor und «Betreutes Wohnen» ist auch wirtschaftlich eine interessante Alternative.

Die Langzeitpflege älterer Menschen stellt eine der grossen Herausforderungen des Sozial- und Gesundheitswesens dar. Die Kostenentwicklung und die Sicherstellung einer tragfähigen Finanzierung sind dabei wichtige Rahmenbedingungen. Aus diesem Grund hat der Spitex Verband Schweiz eine Studie zu den «Ökonomischen Grenzen der Spitex» in Auftrag gegeben. Sie beleuchtet das Thema aus zwei Gesichtspunkten:

1. Ökonomische Grenzen der individuellen Wahl- und Entscheidungsfreiheit
2. Kostenvorteile der einen oder anderen Pflegeform (zu Hause/ im Heim) unter Berücksichtigung der Vollkosten.

Ergänzungsleistungen sehr wichtig

Die Untersuchung mit Blick auf die individuelle Wahlfreiheit der Pflegeform zeigt auf, wie wichtig die institutionalisierte Unterstützungsleistungen bei Krankheit und Behinderung sind. Bis weit in den Mittelstand hinein ist es für Menschen mit mittlerer oder hoher Pflegebedürftigkeit nur dank Ergänzungsleistung und Hilflosenentschädigung möglich, zu Hause gepflegt zu werden.

Dies macht deutlich, wie wichtig eine Aufklärung der pflegebedürftigen Menschen über die ihnen zustehenden Unterstützungsleistungen ist. Dabei kann die progressive Steuerbelastung sogar dazu führen, dass das frei verfügbare Einkommen von Haushalten mit mittleren Renteneinkommen unter dasjenige von Haushalten mit niedrigen Einkommen fallen kann.

Ökonomische Grenzen der Spitex bei Analyse der Vollkosten

Der Vergleich der Vollkosten bei beiden Pflegeformen unter Einbezug der Vollkosten für Pflege und Betreuung und der Investitionskosten, aber auch der allgemeinen Kosten für den Lebensunterhalt bei der Pflege zu Hause bestätigt das Ergebnis anderer Studien. Die Spitex hat Kostenvorteile bezüglich Gesamtkosten bei Pflegefällen leichter bis mittlerer Komplexität, die Pflegeheime bei Fällen mittlerer bis höherer Komplexität. Der interessante Überlappungsbereich mittlerer Komplexität liegt in der Bandbreite des täglichen Pflegebedarfs von 60 bis 120 Minuten. Ein wichtiger Kostenteil liegt in dieser Bandbreite beim Verhältnis der Wohnkosten zu Hause im Vergleich zum Ausbaustand des gewählten Heimes. So dass bei uns auf dem Lande das Pendel tendenziell länger zu Gunsten der Pflege zu Hause ausschlägt.

Der verstärkte wirtschaftliche Aspekt ist im Zusammenhang mit der neuen Pflegefinanzierung und der neuen Kostenaufteilung wieder verstärkt ins Bewusstsein der verschiedenen Vertragspartner gerückt.

Verschiedenes

Keine Beachtung findet in dieser Studie die Frage nach der Wunschvorstellung der betroffenen Personen zu ihrem Verweilort und die Unterstützungsmöglichkeiten die das nähere und das persönliche Umfeld bieten können.

Eine Alternative die immer mehr nachgefragt wird, und die eine Mischung der beiden Pflegeformen anbieten kann, ist das betreute Wohnen, sofern entsprechende Angebot vorhanden sind.

Spitex Vorderland

Und wie ist das Verhältnis in unserer Organisation in Bezug auf den Pflegeaufwand bei den einzelnen Klientinnen und Klienten? Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine solche Statistik lediglich eine Momentaufnahme darstellt, die sich laufend wieder verändert. Sie kann aber doch einen Hinweis geben, ob bei uns dem wirtschaftlichen Aspekt auch die erforderliche Beachtung geschenkt wird. Von den zur Zeit über eine längere

Zeitdauer betreuten Klienten, zählen 44 Personen in die Kategorie der leichten, 34 Personen in die erste Hälfte der mittleren, 16 Personen zur höheren Kategorie der mittleren Pflegefälle und 8 Personen zu den Klienten mit höherem Pflegeaufwand.

Wie auch die umfangreiche Studie aufzeigt, eine klare Grenze für eine Zuteilung gibt es nicht, so dass sicher festgestellt werden kann, bei der Spitex Vorderland wird auch der ökonomische Aspekt nicht ausgeblendet, sondern fliesst in die regelmässige Beratung individuell ein.

*Arthur Sturzenegger
Spitex Vorderland*

500 000 Wanderern

Freude bereitet:

Tolle Leistung von Witzwegwart Helmut Neururer

Der von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führende Appenzeller Witzwanderweg gehört zu den beliebtesten Wanderwegen der Schweiz. Sie wurde von Wegwart Helmut Neururer während 13 Jahren beispielhaft betreut. Fast täglich war er unterwegs, um kleinere und grössere Schäden zu beheben oder nötigenfalls Verstärkung anzufordern. Der Humorpfad wird jährlich von 40 000 Personen begangen, so dass in Neururers Amtszeit rund 500 000 Wanderfreunde aus dem In- und Ausland von seinen zuverlässigen Diensten profitierten.

Witzwegwart Helmut Neururer, Walzenhausen, ist in den Rubestand getreten. Bild und Text Peter Eggenberger

Die Spitex Vorderland ist am Nationalen Spitem-Tag 2011 in Grub AR präsent

Pflegende Angehörige und Spitem – ein Tandem

Angehörige von kranken und betagten Menschen sind eine ganz wichtige Stütze unseres Gesundheitssystems. Doch kaum jemand nimmt sie wahr. Am Nationalen Spitem-Tag 2011 vom 3. September 2011 richtet die Non-Profit-Spitem den Fokus auf die pflegenden Angehörigen. Denn Spitem und die Angehörigen sind aufeinander angewiesen.

Partnerinnen und Partner, Töchter und Söhne, Freunde und Nachbarn – sie sind die stillen Schafferinnen und Schaffer unseres Gesundheits- und Sozialsystems. Nur dank den pflegenden Angehörigen können viele kranke und betagte Menschen überhaupt zu Hause leben. Die Spitem bietet zwar fachkundige Hilfe und Pflege an – aber letztlich immer nur punktuell. Den Löwenanteil der Betreuung übernehmen in den meisten Fällen die Angehörigen.

Eine vom Spitem Verband Schweiz in Auftrag gegebene Studie zeigen auf, dass Angehörige ein enormes Pensum leisten. Durchschnittlich 60 Stunden pro Woche investieren zum Beispiel Partnerinnen und Partner in der Deutschschweiz in die Betreuung ihrer Angehörigen. Die meisten Angehörigen gaben bei der Befragung an, dass sie viel mehr Zeit in die Betreuung investieren, als sie eigentlich möchten. Und besonders erschreckend: Viele Angehörige sagen, sie hätten niemanden, der sie für eine Auszeit oder im Notfall ablösen könnte. Die Folge: Überlastung, häufigere Arztbesuche, höherer Medikamentenkonsum.

Die Studie folgert daraus, dass es einerseits mehr und vor allem flexiblere Entlastungsangebote für pflegende Angehörige braucht. Und andererseits sollten die Betroffenen motiviert werden, Entlastung auch tatsächlich und frühzeitig anzunehmen – nicht erst, wenn sie selber krank geworden sind.

Angehörige gezielt unterstützen und entlasten

Am Nationalen Spitem-Tag 2011 vom 3. September stellen die Spitem Organisationen deshalb die pflegenden Angehörigen ins Rampenlicht.

Das Motto:

«Sie pflegen. Wir helfen. Spitem.»

soll durch die bewusst überspitzte Formulierung aufhorchen lassen. Die Spitem pflegt doch – nicht ich?! Selbstverständlich pflegt die Spitem – aber eben längst nicht alleine. Oft investieren die Angehörigen viel mehr Zeit in die Pflege und Betreuung als die Spitem. Ganz wichtig ist deshalb die gezielte Begleitung und Unterstützung der Angehörigen durch die Spitem-Fachleute. Wir wollen aufzeigen, wie wir pflegende Angehörige unterstützen und entlasten können. Das Potenzial ist riesig: Rund 29'000 Spitem-Fachleute betreuen in der Schweiz jährlich über 200'000 pflegebedürftige Menschen – und mit ihnen mehrere Hunderttausend pflegende Angehörige. Spitem und die Angehörigen bilden letztlich ein Tandem. Mit guter Zusammenarbeit erreichen wir das gemeinsame Ziel: Die optimale Betreuung eines pflegebedürftigen Menschen.

Die Spitem Appenzeller Vorderland präsentiert sich am:

3. September 2011 von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr beim Spar in Grub AR im Rahmen des 20-Jahr-Jubiläums des Dorfladens.

Kontakt für weitere Auskünfte:
Spitem Vorderland
Tel-Nr. 071 891 19 08

www.spitem-vorderland.ch
info@spitem-vorderland.ch

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die September-Ausgabe **Montag, 12. September 2011**. Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

KITU Turnen für Kinder
ab ca. 4-jährig

Nach den Sommerferien ist es wieder losgegangen!
Die Turnstunden finden **ab sofort jeden Dienstag, von 16.30 - 17.30 Uhr in der Turnhalle Grub AR** statt.
Wir freuen uns auf viele begeisterte Turner/innen.
Bis bald.

Elsbeth Camenzind, 071 890 09 25
Marco und Carmen
Denisé Wiget, 071 890 02 55

20 Jahre

AG

DORFLADEN

GRUB AR

20 Jahre Dorfladen Grub AR.

Wir feiern mit Ihnen das Jubiläum beim Spar Grub AR am **3. September 2011**. Von 11.00 bis 13.00 Uhr gibt es zum Sparpreis Wurst und Brot.

Meer chaufid im Dorf.

Kompetenz vor Ort !

24h-Service-Telefon
071 891 28 89

info@ekw.ch • www.ekw.ch

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

bischof

Ihr Fachmann für :

Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die September-Ausgabe **Montag, 12. September 2011**.
Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

ACHILLES

St. Gallerstrasse 15 :: CH-9034 Eggersriet :: 071 878 70 70

Besuchen Sie unsere Spätsommerausstellung am **3. / 4. September 2011**

Wir erwarten Sie im sonnigen Eggersriet und präsentieren
Ihnen alle Suzuki Neuheiten:

- Suzuki Barry- Jubiläumsmodelle
- Suzuki SX4 GL- Top 2,0 lt. Diesel 4WD
- Suzuki-Kizashi Exklusiv- Edition der Achilles-Sportsline AG
- Sonder-Ausstellungsbereich: Suzuki-Racing-Sport and Fun
- Auf alle Neufahrzeuge erhalten Sie von uns 5 Jahre Werksgarantie
inklusive Mobilitätsschutz International

Ihr leistungsstarker Partner in Eggersriet auch in Notfällen.

www.achilles-sportsline.ch

Öffnungszeiten:

Samstag: von **09.00 Uhr** bis **17.00 Uhr**
Sonntag: von **11.00 Uhr** bis **17.00 Uhr**

Auf ein Neues: Nur für Neugierige

Bereits zum zweiten Mal ermöglicht der Verband WebAR ein kostenloses Erleben von Weiterbildung mit einem eigenen Lernfestivalprogramm. Während 24 Stunden können verschiedenste Workshops und Führungen an einigen Orten in unserem Kanton besucht werden.

Haben Sie Lust mit Farben zu experimentieren? Oder möchten Sie lieber ihr Notfallwissen auffrischen? Gehen sie in der Nacht mit auf Schneckenpirsch und erfahren Unerwartetes oder ziehen sie eine philosophische Abendstunde vor? All dies und noch viel mehr können Sie während den Stunden des Lernfestivals 2011 in unserem Kanton erleben.

Durch den Verband Weiterbildung AR werden im August in allen Gemeinden von Appenzell Ausserrhoden detaillierte Programme öffentlich aufliegen. Zudem kann das gesamte Programm mit zusätzlichen Angaben unter www.webar.ch eingesehen werden. Die nationale Koordination obliegt dem Schweizerischen Verband für Weiterbildung. (siehe Kasten) So wird an diesen Tagen auch an anderen Orten der Schweiz mit einem eigenen Lernfestivalprogramm auf die allgemeine Weiterbildung aufmerksam gemacht.

Lernfestivals weltweit

Lernfestivals oder Adult Learners' Weeks starteten 1992 in England. Inzwischen findet die Sensibilisierungskampagne für lebenslanges Lernen in über 50 Ländern statt, seit 1996 auch in der Schweiz. Die Sensibilisierungskampagne für die Weiterbildung steht unter dem Patronat der Schweizerischen UNESCO-Kommission u. des Forums Weiterbildung Schweiz. Die nationale Koordination liegt beim Schweizerischen Verband für Weiterbildung SVEB. www.lernfestival.ch

Ansprechpartnerin: Ariane Brunner, Berg 4907, 9100 Herisau
Präsidentin WebAR, librus@sunrise.ch

Lernfestival 2010: Führung durch Speicher unter dem Thema «Der Weberpfarrer und der Landammann»

In ihrer näheren Umgebung finden folgende Veranstaltungen statt:

Heiden

Freche Göre - lauter Bengel

WebVL und Schule & Elternhaus, Schulhaus Gerbe

Freitag 20.00 - 21.30 Uhr

Anmeldung bis 7.9. an R. Petersen 071 353 50 25 oder sekretariat@webvorderland.ch

GABI oder ABC?

Samariterverband, Henri-Dunant Museum

Samstag 11:00 - 14:00 Uhr

Keine Anmeldung nötig

Sexualerziehung von Geburt bis Kindergarten

Pro Juventute, Alterszentrum Quisisana

Anmeldung bis 8.9. an M. Bosshart 078 730 61 77 oder

Manuela.groeber@gmx.net

Rehetobel

Eine Wanderung auf Schleimer's Spuren

WebVL, Gemeindezentrum Rehetobel

Freitag 21.15 - 2.00 Uhr

Anmeldung bis 5.9. an E. Hörler 071 877 33 47 oder

sekretariat@webvorderland.ch

Trogen

Faszination Sternenhimmel

WebML, Sternwarte

Freitag 18:30 - 20:30 Uhr

Keine Anmeldung nötig

Philosophische Abendstunde

Kantonsschule Trogen, Kantonsschule

Freitag 22:00 - 23:00 Uhr

Anmeldung bis 6.9. an Frau Raszyt 071 343 61 11 oder

sekretariat@kst.ch

Speicher

Botanischer Spaziergang

WebML, Dorfplatz, evang. Kirche

Samstag 8:00 - 9:00 Uhr

Keine Anmeldung nötig

!!!Chumm doch au is Sport & Fun!!!

Jede Zischtigobed isch i de Turnhalle Grueb AR vil los,
s`Turne mitenand isch famos!

Inäluege chamer jederziit,

mer globet Du machsch denn grad mit üs mit!

1. bis 3. Klass

17.30 Uhr bis 18.30 Uhr

mit dä Regula, 071 891 56 21s

4. bis 6. Klass

18.30 Uhr bis 19.30 Uhr

mit dä Silvia und dä Nadine, 071 891 12 32

Feuerbrand im Intensivobstbau

Der Feuerbrand, die gefürchtete Bakterienkrankheit im Intensivobstbau, hat sich im Kanton Appenzell Ausserrhoden in den letzten zwei Jahren sehr zurückhaltend bemerkbar gemacht. Dies ist in erster Linie zurückzuführen auf die Temperaturen und Witterungsbedingungen während der Blütezeit der Kernobstbäume. So erreichten die Temperaturen und die Feuchtigkeit in den höheren Lagen selten bis nie die erforderlichen Mindestwerte für Blüteninfektionen. Die Forschung vermutet auch einen Zusammenhang mit den tiefen Temperaturen im Winter, die die Bakterienlager auf den Bäumen erfrieren lassen.

Nach den ersten Feuerbrandkontrollen im Kanton Appenzell Ausserrhoden im Juni dieses Jahres wurden erneut nur ganz vereinzelte Feuerbrandinfektionen gefunden.

Bei Blüteninfektionen, wo das Feuerbrandbakterium fast ungehindert den Weg über die Blüte in die Pflanze findet, verfärben sich die Blüten-

büschel und allenfalls bereits ange-setzte Früchte braun bei Apfel und schwarz bei Birnen. Verbreiten sich die Bakterien in den Saftbahnen der Bäume, nachdem sie durch Verletzungen oder aus Überwinterungsstellen unter der Rinde eindringen konnten, führt dies zu Triebinfektionen. Ganze Triebe verfärben sich und die Triebspitzen krümmen sich charakteristisch. Eine Rodung der betroffenen Bäume kann angezeigt sein, wenn viele Triebe infiziert sind und Symptome zeigen, die Obstsorte sehr feuerbrandanfällig ist oder in der näheren Umgebung Jungbäume geschützt wer-

den sollen. In den meisten Fällen genügt es, die befallenen Triebe grosszügig zu entfernen. Dies geschieht am besten mit Rückkris. Dieser ist dem Rückschnitt vorzuziehen, da die Bakterien nicht mit Schnittwerkzeugen verschleppt werden können. Bei Blüteninfektionen trocknen die Befallsstellen oftmals aus und das Bakterium breitet sich nicht weiter in den Trieb aus, so dass vor allem bei Apfelbäumen keine Massnahmen notwendig sind.

Die kantonalen Feuerbrandbeauftragten kontrollieren zwei, ev. drei Mal jährlich die Feuerbrandwirtspflanzen in den Obstgärten, die beim Landwirtschaftsamt als Schutzobjekte angemeldet wurden und zusätzlich in einem 500 Meter Gürtel darum herum. Eine Beratung zur Erkennung und zu Massnahmen zum Thema Feuerbrand im Kanton Appenzell Ausserrhoden kann von jedermann/frau beansprucht werden.

Bitte wenden Sie sich an den kantonalen Pflanzenschutzdienst:
Tel. 071 335 73 13
Email: pflanzenschutz@ar.ch.

Landschaftspflege AR Schädlinge bekämpfen

Vor fünf Jahren hat der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden das Landwirtschaftsamt damit beauftragt, die Bekämpfung von invasiven Neophyten an die Hand zu nehmen. Diese nicht heimischen Pflanzen haben begonnen, sich an geeigneten Standorten schnell und flächendeckend auszubreiten. Die angestammte Flora konnte mehr aufkommen und z. T. waren bereits Erosionsschäden sichtbar.

Viele grössere und kleinere Standorte wurden gefunden, vor allem entlang von Gewässern, Waldrändern und Böschungen. Alle hatten sie eine überschaubare Grösse, im Gegensatz zu Standorten in tiefer liegenden Kantonen, wo ganze Täler betroffen sein können. Die Aussicht auf Erfolg mit einer gezielten Bekämpfung scheint sich gemäss den gemachten Erfahrungen nun zu bestätigen. An Standorten mit flächendeckenden Beständen von drüsigem Springkraut oder Einzelpflanzen von Riesenbärenklau, die seit mehreren Jahren bearbeitet werden, kommen vielerorts nur noch einzelne dieser Pflanzen auf und die Lücken werden durch heimische wieder geschlossen. Der Aufwand für die Bekämpfung nimmt ab, verlangt aber grosse Exaktheit und Konsequenz. Die

Mitarbeiter draussen sind sehr darauf bedacht, dass keine drüsigen Springkräuter und Riesenbärenklauen versamen können, denn dies würde eine erneute Spirale der Ausbreitung und Verschleppung bedeuten.

In diesem Jahr sollen mit den frei werdenden Ressourcen auch die ausgewilderten Bestände der amerikanischen Goldruten registriert, und wo bekannt, mit Ausreissen bekämpft werden. Ein Aufruf geht zusätzlich an Private mit Goldruten im Garten. Die betreffende kantonale Verordnung verlangt die Entfernung dieser Pflanzen in Privatgärten durch den Eigen-

tümer oder Bewirtschafter, wenn eine Ausbreitung nicht ausgeschlossen werden kann.

Goldruten bilden knapp unter der Bodenoberfläche ein dichtes Netz von Wurzelaufläufern, aus denen unzählige neue Sprossen treiben können. Zusätzlich wird ihre Verbreitung durch die feinen, vom Wind verbreiteten Samen aus den goldenen Blütenwedeln verstärkt. Ausgerissene Pflanzen sollen nicht kompostiert oder liegen gelassen werden, da Wurzelteile erneut austreiben und Samenbestände ausreifen können. Kleinere Mengen können dem Kehricht mitgegeben werden, für grosse Mengen wenden Sie sich bitte an das Landwirtschaftsamt AR.

Achtung: Viele Standorte mit Problempflanzen sind entstanden durch Ablagerungen von Grüngut aus Gärten an Waldrändern oder Böschungen. Benützen Sie die Grüngutentsorgung ihrer Gemeinde, um diesen Ausbreitungsweg zu schliessen!

Wenn Sie Standorte kennen, die mit den Pflanzen auf den Bildern besiedelt sind, melden Sie das bitte dem Landwirtschaftsamt AR.

Bitte wenden Sie sich an den kantonalen Pflanzenschutzdienst:
Tel. 071 335 73 13
Email: pflanzenschutz@ar.ch.

Bundesübung 2011 in Wald AR

Die Obligatorisch-Schützen der Gemeinde Grub AR können seit dem Jahr 2008 ihre Schiesspflicht in der Gemeinde Wald absolvieren.

Die letzte Bundesübung kann noch an folgendem Datum auf der Schiessanlage in Wald geschossen werden:

**Samstag: 27. August 2011
16.00 – 18.00 Uhr**

An die Bundesübung sind mitzunehmen:

- Aufforderungsschreiben der Militärdirektion (ganzes A4-Blatt mit den Klebeetiketten)
- das Dienstbüchlein
- das Schiessbüchlein oder der militärische Leistungsausweis
- die persönliche Dienstwaffe mit Putzzeug
- der persönliche Gehörschutz

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Lösung von Seite 8

M	A	B		O		U					
B	I	B	L	I	O	T	H	E	K	A	R
S	E	E	S	K	O	R	P	I	O	N	
I	S	R	A	E	L			E	T	R	E
V				A	R	R	E	S	T		
G	E	S	T	E	H	E	N		C	E	R
	R	A	E	S	O	N		A	H	N	E
	S	T	A	M	M		R	E			H
O	T	T		O	A	S	E		O	C	
	A	E	O	N		E	P	O	C	H	E
S	E	L		T	O	R	E		H	I	T
A	N	T	I	S	E	P	T	I	S	C	H
	D	A			S	E	I				
A	L	S	O		E	N	E				
Z	I	C	K	E			T	R			
	C	H	A	R	L	I	E				
	H	E	Y		I	N	N				

Lösungs-
wort:
Paprika-
schote

September. Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Fr 2.9. 20:15
So 4.9. 19:15
Sa 10.9. 20:15

Almanya

Ein türkischer Einwanderer in Deutschland – einer von einer Million – beschliesst nach 45 Jahren zusammen mit seiner Familie die alte Heimat zu besuchen. Das Thema Migration hat durchaus auch vergnügliche Seiten. **Ab 10 Jahren – Deutsch**

Sa 3.9. 17:15
Sa 10.9. 17:15
Sa 17.9. 17:15
Sa 24.9. 17:15

Das Geheimnis unseres Waldes

Er fasziniert und beängstigt, er nützt, erfreut und macht zuweilen Sorgen: Unser Wald. Der Film erzählt in faszinierenden Bildern und Geschichten aus unserer nahen, aber oft unbekanntem Heimat und Natur. **Ab 10 Jahren – Deutsch/Dialekt**

Sa 3.9. 20:15
Di 6.9. 20:15
So 11.9. 19:15

Rien à déclarer

Kleiner Grenzkrieg zweier Grenzbeamten an der belgisch-französischen Grenze. Nach «Bienvenue chez les Ch'tis» hat Dany Boon eine neue Komödie um Unzulänglichkeiten, Vorurteile und Liebe gedreht. **Ab 12 Jahren – F/d**

So 4.9. 15:00
So 11.9. 15:00

Der Zoowärter

Der gutmütige Zoowärter Griffin (Kevin James) hat keinen Erfolg bei den Frauen – bis sich die Zootiere seiner annehmen. Und die haben das tierisch gut drauf. Ein Spass für Gross und Klein. **Ab 10 Jahren – Deutsch**

Fr 9.9. 20:15
Di 13.9. 20:15
So 18.9. 19:15

También la lluvia

Ein junger Regisseur (Gael García Bernal) dreht in Bolivien einen kritischen Film über Kolumbus. Gewalt in historischem Gewand und in moderner Uniform prägt das mehrschichtige Drama von Iciar Bollain. **Ab 12 J. – Sp/d/f**

Kinoteens:
Fr 16.9. 20:15
Sa 17.9. 20:15
Di 20.9. 20:15

Bridesmaids – Brautalarm

Annie (Liebes-)Leben steckt gerade im Tief. Dennoch oder gerade deswegen nimmt sie ihren Job als Brautjungfer ihrer besten Freundin Lilly sehr ernst. Top-Komödie, die Heiratstradition und wilden Witz aufeinanderprallen lässt. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

So 18.9. 15:00
So 25.9. 15:00

Cars 2

Während Lightning McQueen die Rennpiste unter seine Räder nimmt, muss ihm sein bester Freund Hook für den britischen Geheimdienst den Rücken frei halten. **Ab 6 J. – Deutsch**

Cinéclub:
Mi 21.9. 20:15

Cinco dias sin Nora

Nora und José gehen schon längst getrennte Wege. Doch der angekündigte Tod von Nora zwingt die beiden auf ungeahnte Weise zur Zusammenarbeit. Ein mexikanischer Film – federleicht und todernst. **Ab 16 Jahren – Sp/d/f**

Autismushilfe:
Fr 23.9. 20:15

Jimmie

Mütterliche Nähe kann diesem Jugendlichen keine Perspektive bieten, aber es gibt andere Wege... Die Autismushilfe Ostschweiz lädt aus Anlass ihres zehnjährigen Bestehens zu diesem Abend über die wenig bekannte Behinderung Autismus ein.

Eintritt Film und Information: Fr. 15.– Ab 12 Jahren – Deutsch

Sa 24.9. 20:15
So 25.9. 19:15
Di 27.9. 20:15

Les petits mouchoirs

Wie gewöhnlich verbringen ein paar beste Freunde den Sommer gemeinsam am Cap Ferret. Doch in diesem Jahr ist einer nicht da - und alles anders. Gekonnt inszenierter Mix aus Komödie und Drama mit französischer Starbesetzung. **Ab 16 Jahren – F/d**

Special:
Fr 9.9. 19:30

Backstage – Führung durch das Kino Rosental

Wir führen Sie durch unseren Betrieb, zeigen, wie Kino funktioniert und erzählen aus der bewegten Geschichte des Rosentals. Der Anlass wird jeweils auf Anmeldung durchgeführt.

Telefon 071 891 36 36. Preis Führung inkl. Apéro und anschl. Abendvorstellung Fr. 18.–

unser Kino hat einen neuen Look!

www.kino-heiden.ch

Aktuelles Programm: Telefon 071 891 36 36 oder www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Nur noch ein «Appenzellerland über dem Bodensee»

Der neu aufgestellte Verein für Wirtschafts- und Standortentwicklung traf sich zur Generalversammlung. Der Vorstand ist jetzt komplett.

Der Verein «Appenzellerland über dem Bodensee» (AüB) hat sich in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg Heiden zu seiner Generalversammlung getroffen. Präsident Max Koch konnte viele Mitglieder begrüßen, zu welchen, neben einigen Privatpersonen, sämtliche Gemeinden des Ausserrhoder Vorderlandes und der Bezirk Oberegg sowie viele Firmen aus der Region zählen. Gleich zu Beginn wollte Koch jede Verwechslung vermeiden: «Ab heute gibt es nur noch uns als «Appenzellerland über dem Bodensee», die gleichnamige Marketingorganisation hat sich am Montag aufgelöst.» Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Region als Wirt-

schaftsstandort zu stärken. Dazu wurden die Kräfte der Politik und der Wirtschaft gebündelt sowie mit Christoph Wolnik per 1. Mai 2011 ein Geschäftsführer angestellt, dessen Kern-tätigkeit in der Entwicklung und Realisierung von Projekten liegen wird. «Durch die Fördermittel der Neuen Regionalpolitik NRP können wir Projekte realisieren, welche die Wettbewerbsfähigkeit der regionale Wirtschaft stärken und so neben Firmen auch neue Anwohner anziehen sollen,» sagte Wolnik bei seiner offiziellen Vorstellung vor den Mitgliedern. Im Rahmen seiner Einarbeitung stattet er sämtlichen Gemeindeverwaltungen sowie vielen Firmen in der Region Besuche ab, um sich ein Bild von der Ausgangslage zu machen und erste Projektideen zu sammeln. «Ich werde überall mit offenen Armen empfangen und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.»

Im Rahmen der Versammlung wurden sowohl neue Vorstandsmitglieder gewählt als auch ehemalige verabschiedet.

Monika Pearson, Landschaftsarchitektin aus Rehetobel und Iris Bruderer, Kunsthistorikerin aus Reute, komplettieren nach ihrer einstimmigen Wahl den Vorstand. Christian Schlumpf, Jürg Tobler, Heinz Alder und Ueli Bär wurden von Max Koch mit Dankesworten und je einem Geschenkkorb verabschiedet. Bär war von 2002 bis Ende 2010 Präsident der «Wirtschaftsförderung Appenzellerland über dem Bodensee» und trug zum letzten Mal seinen Jahresbericht vor. Nach der Komplettierung des Vorstandes kann der Verein nun mit voller Schlagkraft an seine Aufgaben gehen. Dazu gehören im restlichen Jahr 2011 zunächst die vollständige Einarbeitung des Geschäftsführers, die Vertiefung und der Ausbau des Netzwerks sowie die Konkretisierung erster NRP-Projektideen.

5 Jahre A-cappella-Chormusik

Appenzeller Singwochenende: «Perlen der Chormusik»: Unter diesem Motto findet am 29. und 30. Oktober 2011 zum fünften Mal das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die «Sonneblick»-Gästehäuser in Walzenhausen (AR). Erwachsene jeden Alters, die Freude an weltlicher und geistlicher Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblick»

teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2011.

Die «Sonneblick»-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende. Ausserdem verfügt der «Sonneblick» über heimelige Übernachtungsmög-

lichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Weitere Informationen sind erhältlich bei:

Michael Weber,

Walzenhausen,

071 880 05 94;

www.singwochenende.ch.vu

oder

E-Mail:

singwochenende@bluewin.ch

Appenzeller Singwochenende in Walzenhausen

5 Jahre Singwochenende

für Erwachsene jeden Alters
Perlen der Chormusik

29./30. Oktober 2011

in den Sonneblick-Gästehäusern
Walzenhausen (AR)

Schlusskonzert

Sonntag, 30. Oktober 2011, 16.30 Uhr
in der evang. Kirche Walzenhausen
mit der Bläsergruppe Heiden

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Juni 2011

Kühler Regen, Nebel und eine zügige Bise herrschten in den ersten beiden Monatstagen vor. So sank in der Nacht zum Ersten die Temperatur auf 6 °C, während der durchschnittliche Tageswert lediglich 9,5 °C erreichte. Der kontinuierlich ansteigende Luftdruck signalisierte ein herannahendes Hoch, unter dessen Vorläufer das Thermometer am Nachmittag des Zweiten bereits auf 17 °C anstieg. Dieses Zwischenhoch brachte uns bis zum Abend des Siebten viel Sonne und angenehme Tagestemperaturen um die 20 °C. Gewittrige Einlagen gab es lediglich am Fünften und Sechsten. Die unterschiedlichen Facetten der Gewitter zeigten sich in diesen beiden Ereignissen besonders ausgeprägt. So näherte sich am frühen Nachmittags des sonnigen Fünften, aus Südwesten eine grosse, silberweisse, mit scharfen Konturen sich stets aufbauende Gewitterwolke (Cumulonimbus). Die sich rasch in schwarzgrau verdunkelnde Wolke zog ihren Weg geradewegs über unser Tal. Die schweren, dichtfallenden Regentropfen wurden kurz darauf von einer Schauer mit haselnussgrossen Hagelkörnern abgelöst. Wenige Minuten später wurde dieses Naturschauspiel durch die in nordöstlicher Richtung abziehende Wolke beendet, während unser Land erneut im Sonnenlicht erstrahlte. In- nert wenigen Minuten waren sechs Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Am Mittag des bewölkten Sechsten entlud sich ein heftiges, von Starkregen begleitetes Gewitter. Dieses brachte während dessen Dauer von 30 Minuten, 21,8 mm Regen in das Messgerät. Nach einer kurzen sonnigen Einlage begann es am Nachmittag des Achten zu regnen. Das nasse Wetter hielt dann bis zum Abend des Neunten an. Bei verhaltenen Tagestemperaturen zwischen 14 °C und 21 °C war es bei lockerer Bewölkung vorwiegend sonnig und trocken. Der nächtliche Regen zum 18. wie auch das starke Gewitter am Vormittag des gleichen Tages brachte uns mit extremen Regenschauern über 50 Liter Wasser pro Quadratmeter. Die Reihe sonniger Tage liess die Temperaturen auf hochsommerliche Werte bis knapp über 27 °C ansteigen. Am frühen Morgen des letzten Monats- tages brachte wiederum ein aussergewöhnlicher Starkregen 71,7 mm in den Niederschlagsmesser. Der Gesamtniederschlag betrug 243,4 mm (Vorjahr: 256,9 mm). Die höchste Tagestemperatur von 27,9 °C wurde am Nachmit- tag des 27. erreicht. In diesem Monat durften zu den 13 Regentagen ganze 17 Sonnentage aufgezeichnet werden.

Das Wetter im Juli 2011

Ein über dem Atlantik liegendes Tief brachte uns zu Monatsbeginn kühle und feuchte Luft. Am späten Nachmit- tag des ersten Tages fiel aus einer schweren, dunkelgrauen Wolke für kurze Zeit ein aussergewöhnlicher Starkregen, der Minuten später in eine heftige Hagelschauer übergang. Diese Schauer hielt sich derart lokal begrenzt, dass vom

Waldpark zum Dorf Heiden nur ein leichter Regen fiel und im westlichen Nachbardorf Eggersriet kaum ein Tropfen niederkam. Erst am vierten Tag stieg die Temperatur bei ganztäglichem Sonnenschein auf knapp über 20 °C. Bis zum Abend des 7. war es bei leichter Bewölkung mehrheitlich sonnig. Am Nachmittag dieses Tages stieg das Thermo- meter auf sommerliche 25,1 °C an, was daraufhin gegen Abend zu einem heftigen Wärmegewitter führte. Bis zum 10. wechselten sonnige Abschnitte mit Regeneinlagen und kurzen, teils heftigen Gewittern. Vom Abend des 9. bis zum Abend des 10. wurde unser Boden mit 51,7 Liter pro Qua- dratmeter bewässert. Ein kurzes Zwischenhoch besorgte uns zur Abwechslung zwei sommerliche Tage. So zeigte am Nachmittag des 12., das im belüfteten Instrumenten- häuschen untergebrachte Thermometer 29,6 °C. Eine für unsere Verhältnisse aussergewöhnlich hohe und in der Statistik rekordverdächtige Temperatur. Allerdings war die- ser Tag lediglich ein sommerliches Häppchen, denn in der kommenden Nacht kippte die Lage wiederum in den küh- len Bereich. Obwohl der 16. ganztägig sonnig war, stieg die Tagestemperatur lediglich auf 20 °C. Von nun an ging es mit dem Temperaturen bergab. Was das diesjährige April- wetter uns vorenthielt, zeigte sich nun in dessen charakte- ristischen Art bis Monatsende. Bei wechselnder, teils sehr dichten Bewölkung, sonnigen Abschnitten, über die Wäl- der ziehende Nebelschwaden und kurzen Gewittern mit Starkregen, bewegten sich die Temperaturen im Bereich von 13 bis 18 °C. Der Gesamtniederschlag betrug 215,7 mm (Vorjahr 268,8 mm). Das Juliwetter kurz zusammen- gefasst: Die höchste Tagestemperatur wurde am 12. mit 29,6 °C, die Tiefste mit 9,2°C am 24. gemessen. In der Nacht vom 1. auf den 2. Monatstag sank das Thermo- meter auf 5,8 °C. Zu den 13 Sonnentagen gesellten sich 16 Tage mit Niederschlag. (Zu denen zählen statistisch auch die Sonnentage mit abendlichen oder nächtlichen Gewit- terschauern.)

Neue Möglichkeiten für Bibliotheksbenutzer

Seit Anfang Juli haben wir in der Bibliothek Heiden ein neues Computersystem. Dieses erleichtert nicht nur dem Personal gewisse Abläufe, sondern es bietet auch unseren Kunden neue Möglichkeiten. Schon seit längerem kann man auf der Homepage Einsicht nehmen in den Medienkatalog. Neu können Einzel- und Familienmitglieder ihr Konto anschauen, Verlän- gerungen (1x) und Reservationen vornehmen.

*Der Weg dahin: www.biblioheiden.ch -
Katalog - Benutzerkonto: Ausweis-Nr. u. Kennwort
(erste 2 Buchstaben Nachname und erste 2 Buchst.
Vorname) eingeben*

DVDs können auch von zu Hause aus nicht verlän- gert oder reserviert werden.

Offene Fragen dazu beantwortet Ihnen das Bibliotheksteam gerne.

Gemeindebibliothek Heiden
Simone Gründler

Kita Wirbelwind ab August auch in Wolfhalden

Die Kita Wirbelwind, im August 2004 in Heiden aus privater Initiative gegründet, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer vielgenutzten Institution im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung entwickelt. Im August 2006 konnte dank glücklicher Umstände der Gründungsstandort an der Thalerstrasse 19 verlassen und der Kita-Betrieb im evang. ref. Pfarrhaus am Kirchplatz in Heiden aufgenommen werden.

Im Laufe des letzten Jahres überstieg die Anfrage nach Betreuungsplätzen das Angebot der Kita immer mehr. Die Eröffnung einer zweiten Gruppe im Pfarrhaus kam aus Platzgründen nicht in Frage. Der Kita-Vorstand analysierte die Situation und prüfte verschiedene Lösungen. Ein Standort in einer anderen Vorderländer Gemeinde für eine zweite Gruppe erwies sich bald als eine gute Option.

Das Wohnungsangebot der Familie Schmid aus dem Wüschbach, Wolfhalden, war die ideale Lösung: Könnte es einen idealeren Standort geben als diese lichte 4-Zimmer-Wohnung mit Garten und ein Bauernbetrieb als Umfeld der Kita?! Zudem liegt der Wüschbach in Gehdistanz zum Zentrum von Heiden und ist mit einer Postauto-Haltestelle erschlossen. Auch gehört Wolfhalden zu den ersten Mitgliedgemeinden der Kita. (Mitgliedgemeinden – es sind dies zurzeit: Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Reute, Thal SG – leisten jährlich einen von der Einwohnerzahl abhängigen fixen finanziellen Beitrag, wodurch Familien aus diesen Gemeinden von einkommensabhängigen Betreuungstarifen profitieren.)

Mit tatkräftiger Unterstützung der Familie Schmid und Eltern werden in den Räumen zurzeit verschiedene Renovationsarbeiten vorgenommen. Der Betrieb wird im August 2011 aufgenommen, vorerst von Dienstag bis Freitag (Öffnungszeiten 6.45 bis 18.00 Uhr). Die Kita Wirbelwind kann ihr Angebot somit um 10 Plätze erweitern, was konkret bedeutet, dass im Wüschbach Wolfhalden pro Woche ca. 20 bis 25 Kinder von einem professionellen Team betreut werden können. Die Leitung dieser neuen Gruppe hat der Kita-Vorstand Frau Melanie Calderara anvertraut. Frau Calderara arbeitet seit

Juni 2008 in der Kita in der Funktion einer Gruppenleiterin sowie als Stellvertreterin der Kita-Leitung.

Das neue Kita-Team sowie der Kita-Vorstand freuen sich sehr darüber, dass die Eröffnung einer zweiten Gruppe dank Unterstützung von verschiedener Seite in relativ kurzer Zeit hat umgesetzt werden können. Wir

hoffen, dass wir damit auch etwas beitragen, damit die Vorderländer Gemeinden sowie Thal sich als attraktive Wohngemeinden für Familien anbieten können.

Weitere Informationen unter:
www.kita-wirbelwind.ch oder
Tel. 071 888 88 78.

Anne Zesiger Hotz, Präsidentin

Inserate- sowie Textannahmeschluss für die September-Ausgabe **Montag, 12. September 2011**. Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

Steigt ein in Noah's Arche

Kinderwoche 2011

Dieses Mal gehen wir mit Kapitän Noah auf eine Reise rund um seine Arche. Ihr habt die Möglichkeit aus 5 verschiedenen Workshop's auszusuchen. Parallel dazu wird eine Gruppe ein kleines Rollenspiel einstudieren.

- ❖ **Noah's Arche entsteht im Schulhaus Eggersriet**
- ❖ **Mo. 17.10.2011 bis am Do. 20.10.2011 jeweils von 14.00h bis 17.00h, So. 23.10. freiwilliges Mitwirken im Gottesdienst**
- ❖ **am Mittwoch gehen wir auf einen ganztägigen Ausflug**
- ❖ **am Do.-abend findet ein Abschlussanlass mit Eltern, Verwandten und Bekannten statt**
- ❖ **Mitmachen dürfen: Kinder von der 1. bis 5. Klasse**
- ❖ **Ab der 6. Klasse darfst du als Jungleiter(in) mitwirken**
- ❖ **Kosten: pro Kind Fr. 40.- (inkl. Zvieri und Ausflug), ab 3. Kind Fr. 30.-**

Anmeldung: bis 28. September 11 an:

Conny Bosshard, Adresse siehe unten

Name: _____

Vorname: _____

Adresse: _____

Ort: _____

ich melde mich als Jungleiter:

Tel: _____

Handy: _____

E-Mail: _____

Geburtsdatum: _____ Klasse: _____

Workshop	1. Wahl	2. Wahl	Reserve
1) Tierli backen			
2) Spiel rund um die Arche			
3) Archenbau			
4) Arche basteln			
5) Tiere und Kulissen herstellen			
6) Geschichte erleben und Memory gestalten			

Du kannst 2 Workshop's und eine Reserve auswählen

Ich möchte beim Rollenspiel mitmachen:

Ein Angebot der: EVANGELISCH-REFORMIERTEN KIRCHGEMEINDE Grub - Eggersriet
Verantwortliche Leitung, Auskunft und Anmeldungen: Conny Bosshard,
Jugendarbeiterin, Hofstr. 57, 9404 Rorschacherberg 071 855 62 35 / 078 615 66 54

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58

Pfr. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86

Gottesdienste

Sonntag, 28. August
10.00 Uhr Familiengottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 4. September
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 11. September
9.30 Uhr Gottesdienst im **Pfarrhaus Eggersriet**

Sonntag, 18. September
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR, mit dem Grueberchörli

Sonntag, 25. September
10.30 Uhr Weiherwies-Familiengottesdienst in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies, mit dem Kids-Chor, anschliessend lustvolles Geniessen

Gottesdienste am Freitag-nachmittag

Freitag, 26. August, 9. und 23. September, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat, **19.30 Uhr**, kath. Kirche Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 30. August 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Kinderwoche 17.-20.10.2011

Weitere Informationen im separaten Inserat oder unter www.ref-grub-eggersriet.ch

Donnschtig-Treff

1., 8., 15., 22. und 29. September 10.00 - 11.30 Uhr, Pfarrhaus Eggersriet: Immer vor dem Mittagstisch, ohne Voranmeldung.

Teenie-Club

Samstag, 19.30 - 21.30 Uhr, Dorfstübli, während der Schulzeit

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: **15.15 Uhr - 18.00 Uhr**

**Ökumenische
KINDERFÜR**

Kath. Kirche
EGGERSRIET

3.
September
16.00 Uhr

**BÄSTEL - PLAUSCH
FÜR GROSS UND KLEIN**

ZEIT ab 13.30 Uhr

WANN Donnerstag 15. September

WO Dorfstübli, Grub AR

KOSTEN je nach Materialaufwand

WAS Schmuck selber gestalten mit unterschiedlichen Materialien und Techniken

Dies ist ein Angebot der evang. ref. Kirche Grub - Eggersriet

**3. September 2011
9.00 - 11.00 Uhr**

Veranstaltungen

August 2011

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 27. 3. Bundesübung | Gemeinde Wald AR | 16.00 – 18.00 Uhr |
| 30. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |

September 2011

- | | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 2. Landfrauenverein Grub AR | Chinaschiff | |
| 2./4. Benefizveranstaltung Pro Juventute | Altes Zelghaus, Herisau | Auktion 14.00 Uhr |
| 3. Einwohnerverein Grub AR | Besuch bei Lutz Weinbau | |
| 3. Ökumenische Chinderfiir | Kath. Kirche Eggersriet | 16.00 Uhr |
| 3. Fraue-Zmorge | Kirche Grub AR | 9.00 – 11.00 Uhr |
| 3. 20 Jahre Dorfladen Grub AR | beim Spar Grub AR | 11.00 – 13.00 Uhr |
| 3. Spitex Vorderland Präsentation | beim Spar Grub AR | 8.00 – 16.00 Uhr |
| 3./4. Achilles Sportsline, Eggersriet, | Spätsommerausstellung | |
| 7. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 7. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei Grub AR | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 7. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 9./10. Lernfestival Appenzell Ausserrhoden | | |
| 10. Altpapier | | |
| 12. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt September 2011 | | |
| 15. Bastel-Plausch für Gross und Klein | Dorfstübli Grub AR | ab 13.30 Uhr |
| 24. Kinderartikelbörse | Kursaal Heiden | 9.00 – 10.30 Uhr |
| 30. Neuzuzüger-Begrüssung / Ehrung der Lehrlinge | | |

Oktober 2011

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| 5. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 5. Stamm Einwohnerverein Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 17./20. Kinderwoche 2011; Steigt ein in Noah's Arche | Schulhaus Eggersriet | 14.00 – 17.00 Uhr |
| 19. Häckseldienst | | |
| 23. Abstimmungssonntag | | |
| 24. Eisenabfuhr | | |
| 29./30. 5. Appenzeller Singwochenende | Walzenhausen | |
| 30. Schlusskonzert Appenzeller Singwochenende | Evang. Kirche Walzenhausens | 16.30 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

Im Spital versucht die Krankenschwester einen Patienten aufzuwecken. Das sieht ein Arzt und fragt: «Was machen Sie denn da?» Die Schwester antwortet aufgeregt: «Ich muss ihn unbedingt wachbringen, er hat vergessen seine Schlaf-tabletten zu nehmen!»

Die Grossmutter fragt ihren Enkel: «Bruno, wie

gefällt dir das Schlagzeug, das ich dir geschenkt habe? Das Kind antwortet: «Super; meine Mama gibt mir jedesmal fünf Franken wenn ich nicht spiele.»

Der Vater züchtigt seinen aufmüppigen Sohn und fragt dann wütend: «Weisst du, warum ich dich geschlagen habe?» Weinend antwortet der

Sohn: «Das finde ich unfair von dir. Zuerst schlägst du mich und dann weisst du nicht einmal mehr warum!»

Der umsichtige Personalchef sagt zu seinem Mitarbeiter: «Herr Müller; ich weiss, dass ihr Gehalt nicht reicht, um zu heiraten. Aber eines Tages werden sie mir dankbar sein.»

Editorial

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

In der über 160 Jahre alten Geschichte unseres Bundesstaates – also seit 1848 – hatte unsere Gemeinde Grub noch nie eine Vertretung in Bern, weder im Ständerat noch im Nationalrat. Von den 13 Ausserrhoder Ständeräten stammten alle aus dem Mittel- und Hinterland, keiner aus dem Vorderland. Und von den 39 bisherigen Mitgliedern des Nationalrates aus Ausserrhoden hatten zehn ihre Herkunft im Vorderland, aber keiner in Grub.

Vor über sieben Jahren kandidierte die heutige Gemeinderätin Jessika Kehl-Lauff bei der Ergänzungswahl für die Nachfolge des in den Bundesrat gewählten Ständerats Hansruedi Merz. Nebst ihr kandidierten Regierungsrat Hans Altherr und Jakob Freund. Im ersten Wahlgang anfangs Februar 2004 erhielt sie 32 Prozent aller Stimmen. Im zweiten Wahlgang – ohne Jakob Freund – blieb Hans Altherr ihr grösster Herausforderer. Er gewann mit 620 Stimmen Vorsprung; Jessika Kehl erhielt 48 Prozent, Hans Altherr 52 Prozent der Stimmen.

Und jetzt bewirbt sich erneut ein Gruber für ein Mandat in Bern: Andrea Caroni, ehemaliges Mitglied der RPK/GPK und des Gemeinderats, kandidiert für den einzigen Sitz im Nationalrat. Der Gemeinderat freut sich sehr über diese Kandidatur. Er kennt und schätzt Andrea Caroni aufgrund seiner langjährigen Arbeit für die Gemeinde. Hinzu kommt, dass Andrea Caroni immer wieder auf die Bedeutung von Grub als seine Heimat hinweist. Hier ist er verwurzelt, und hier ist ihm die Möglichkeit und Chance gegeben worden, als Junger erste politische Ämter und Verantwortung zu übernehmen und erste politische Erfahrungen zu sammeln. Ich bin deshalb überzeugt, dass seine Kandidatur dazu beiträgt, den Namen unserer Gemeinde in der Region und darüber hinaus bekannt zu machen.

Wir haben im Gemeinderat beschlossen, am alles entscheidenden 23. Oktober 2011 – einen zweiten Wahlgang gibt es bei den Nationalratswahlen nicht – und unabhängig des Wahlausgangs einen «Gruber Wahlapéro» durchzuführen. Dazu ist die ganze Bevölkerung herzlich eingeladen. Im Namen des Gruber Gemeinderats wünsche ich Andrea Caroni einen fairen und erfolgreichen Wahlkampf und hoffe sehr, dass aus dem «Gruber Wahlapéro» eine grosse Wahlfeier wird.

Erika Streuli, Gemeindepräsidentin

Wirtschaft und Politik soll die Vision der 2000-Watt-Gesellschaft realisiert werden.

Der Gemeinderat möchte die Förderung von erneuerbaren Energien wie Solarstrom und Sonnenenergie in Grub unterstützen.

Grundeigentümer, die eine Photovoltaikanlage erstellen und betreiben wollen, können diese seit 1. Mai 2008 für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) bei der Swissgrid anmelden. Gesuchsteller, deren Gesuche für KEV bei der Swissgrid auf der Warteliste sind und ihre Anlage schon erstellt haben, erhalten bis zum Entscheid für die Aufnahme im KEV keine Entschädigung.

Im Sinne einer Förderung von erneuerbaren Energien hat der Gemeinderat beschlossen, dass Anlagen, die erneuerbare Energie produzieren und ins Netz der Elektrizitätsversorgung Grub AR einspeisen, eine Rücklieferungsentschädigung erhalten. Die Auszahlung einer Rücklieferungsentschädigung wird rückwirkend per 1. Januar 2011 in Kraft gesetzt. Die Rücklieferungsentschädigung durch die Elektrizitätsversorgung Grub erfolgt, bis die Aufnahmebewilligung durch das KEV vorliegt. Die Bedingungen für den Erhalt der Rücklieferungsentschädigung sind auf einem Merkblatt festgehalten und können auf der Homepage www.grub.ch heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung abgeholt werden.

Der Gemeinderat will auch die Förderung der Sonnenenergie unterstützen und hat deshalb beschlossen, rückwirkend per 1. Januar 2011 auf die Erhebung der Baubewilligungsgebühren zu verzichten. Bereits bezahlte Gebühren werden von der Gemeindekasse zurückbezahlt.

Gemeinderat

Förderung von Solarstrom und Sonnenenergie

17'500 Kilowattstunden pro Jahr braucht der Mensch im globalen Mittel. Dies entspricht einer kontinuier-

lichen Leistung von 2'000 Watt. In der Schweiz sind es derzeit 6'000 Watt pro Person. Mit Einsatz von neusten, hoch effizienten Technologien und der Zusammenarbeit von Wissenschaft,

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.

52. Jahrgang, Nr. 550

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmung

G E M E I N D E G R U B A R
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Abstimmungsvorlagen vom 23. Oktober 2011

Kantonale Volksabstimmung

1. Wahl der Vertreterin oder des Vertreters in den Ständerat
2. Kredit für Verbesserungen im Spital Heiden

Eidgenössische Volksabstimmung

Wahl der Vertreterin oder des Vertreters in den Nationalrat

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 22. Oktober 2011 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 23. Oktober 2011 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Der Gemeinderat freut sich, wenn in unserem Dorf weitere neue Solarstrom- und Sonnenenergieanlagen installiert werden um vermehrt erneuerbare Energie zu produzieren. Dies bewirkt eine Reduktion des CO₂-Ausstosses und ist somit ein wertvoller Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Regiwehr

Budget 2012

Gemäss den Bestimmungen des Zweckverbandsvertrages Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden entscheiden die zuständigen Organe der Verbandsgemeinden über Rechnung, Budget und Wahl der Rechnungsrevisionsstelle. Auf Antrag der Feuerwehrkommission hat der Gemeinderat dem Budget 2012 der Regiwehr zugestimmt. Das Budget 2012 sieht einen Nettoaufwand von 740'700 Franken vor. Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahresbudget beträgt 34'000 Franken. Aufgrund des Kostenteilers betragen die Mehrkosten für die Gemeinde Grub rund 3'500 Franken. Unter Berücksichtigung der langfristigen Finanzplanung, welche aufgrund der fehlenden Erfahrungswerte der Regiwehr mit der Gemeinde Wolfhalden mit Vorsicht zu geniessen ist, sollten diese Mehrkosten in den Folge-

jahren nicht mehr anfallen. Die Mehrkosten sind fast ausschliesslich mit der vorgeschriebenen periodischen Prüfung der Atemschutzgeräte begründet. Im Übrigen sind die Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget geringfügig.

Das Budget 2012 hat nachstehende Beiträge der Verbandsgemeinden zur Folge:

Gemeinde Heiden	Fr. 343'039.35
Gemeinde Grub AR	Fr. 83'099.35
Gemeinde Eggersriet	Fr. 157'499.20
Gemeinde Wolfhalden	Fr. 157'062.10

Dank des Gemeinderates

Der Gemeinderat dankt an dieser Stelle der Feuerwehrkommission, dem Kommando und sämtlichen Angehörigen der Regionalen Feuerwehr für den Einsatz für die Sicherheit der Bevölkerung.

Schulhaus

Benutzungsreglemente

Die Benutzungsreglemente für die Schulhausanlage, die Sportausenanlage und die Gebührenordnung sind infolge verschiedener Veränderungen überarbeitet worden. Der Gemeinderat hat die Reglemente und die Gebührenordnung genehmigt und mit Datum vom 8. September 2011 in Kraft gesetzt.

Schutzverordnung

Naturschutzgebiet Weier

Der Gemeinderat genehmigte die durch eine Einsprache geringfügig abgeänderte Schutzverordnung Naturschutzgebiet Weier. Die Schutzverordnung (mit Plan und Planungsbericht) ist dem Departement Bau und Umwelt zur Genehmigung eingereicht worden.

Bewilligte

Baugesuche

Bauberrschaft: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Sanierung öffentliche und private Schmutzabwasserleitungen

Baugrundstück: Weiherwies/Krähtobel

Bauberrschaft: Karl Eugster, Ebni 357, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Einbau von drei Garagentoren

Baugrundstück: Parz. Nr. 518, Ebni

Bauberrschaft: Walter und Frieda Züst, Hord 330, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Fensterersatz und Einbau einer Balkontüre; Neugestaltung Gartensitzplatz

Baugrundstück: Parz. Nr. 467, Hord

Liegenschaft Frauenrüti

Fassadensanierung

Die Ost- und Nordfassaden der Liegenschaft Frauenrüti sind sanierungs- und isolationsbedürftig. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Fassadensanierung mit Ersatz der Fenster ausführen zu lassen. Die Kosten, die im Investitionsprogramm berücksichtigt sind, belaufen sich auf gut 100'000 Franken. In diesen Kosten berücksichtigt ist der Kantonsbeitrag, der aus dem «Gebäudeprogramm» geltend gemacht werden kann.

Der Gemeinderat hat die Arbeiten an folgende Firmen vergeben:

Fassadensanierung

Urs Graf Bedachungen AG, Heiden

Gerüst

Urs Graf Bedachungen AG, Heiden

Fensterersatz

Thomas Merz, Schreinerei

& Zimmerarbeiten, Grub AR

Inserate-Annahmeschluss

Blickpunkt Oktober

Freitag, 14. Oktober 2011

**Reise nach Luzern
des Gemeinderats Grub**

Seit Jahrzehnten gehört es zu den Gepflogenheiten, dass die Mitglieder des Gruber Gemeinderates auf privater Basis ein «Reisekässeli» speisen, das ihnen in unregelmässigen Abständen einen gemeinsamen Ausflug ermöglicht. Diesmal war das Reiseziel die Stadt Luzern. Hier Impressionen einer lustigen und schönen Reise.

Fotos: Guido Bischofberger

**Kriterien für die Annahme von Fotos
für Pässe und Identitätskarten**

Format:

Bildgrösse 35 x 45 mm (ohne Rand). Gesichtshöhe vom Kinn bis zur Schädeldecke mindestens 29 mm, höchstens 34 mm. Bei einer Person mit voluminösem Haar darf die Gesichtshöhe von 29 mm nicht unterschritten werden. Es ist wichtiger, das Gesicht in der richtigen Grösse abzubilden als die vollständige Frisur (die Haare dürfen ausnahmsweise den Rand überschreiten). Bei Kindern unter 11 Jahren muss die Gesichtshöhe vom Kinn bis zur Schädeldecke mindestens 23 mm betragen.

Körperhaltung, Kopfposition, Gesichtsausdruck und Blickrichtung:

Die Person muss gerade vor der Kamera sitzen (Schultern gerade) und direkt in die Kamera blicken (Frontalaufnahme). Kopfhaltung gerade (nicht geneigt, gedreht oder gekippt). Nase auf der gekennzeichneten Vertikal-Mittellinie der Schablone. Beide Augen müssen offen, auf gleicher Höhe und deutlich sichtbar sein (auch bei Brillenträgern). Gesichtsausdruck neutral, Mund geschlossen (freundlicher Gesichtsausdruck ist erlaubt!). Keine Hand und kein Gegenstand (z. B. Pfeife) im Gesicht. Auch bei Kindern darf weder eine andere Person noch ein Gegenstand auf dem Foto ersichtlich sein.

Brillenträger:

Augen dürfen nicht durch Brillengestelle verdeckt werden. Keine Spiegelung der Brillengläser. Keine getönten Gläser oder Sonnenbrille. Bei Sehbehinderten sind verdunkelte Brillengläser gestattet.

Ausleuchtung, Schärfe und Kontrast:

Foto muss scharf und kontrastreich sein. Ausleuchtung gleichmässig (keine Schatten im Gesicht). Natürliche Hauttöne. Keine Spiegelung auf der Haut (hot spots) und keine roten Augen.

Hintergrund:

Hintergrund einfarbig, einheitlich und neutral; keine Schatten. Klare Trennung zwischen Hintergrund und Kopf.

Kopfbedeckung:

Grundsätzlich nicht erlaubt. Kein Stirn- oder augenfälliges Haarband oder auf den Kopf geschobene Brille etc. Ausnahmen sind nur aus nachgewiesenen medizinischen oder religiösen Gründen gestattet (bei Ordensfrauen oder Personen, die einer Glaubensgemeinschaft angehören, die das Tragen einer Kopfbedeckung in der Öffentlichkeit vorschreibt). In diesem Fall gilt: Das Gesicht muss mindestens von der unteren Kinnkante bis zum Haaransatz erkennbar sein. Es dürfen keine Schatten auf dem Gesicht entstehen.

Fotoqualität und weitere Anforderungen:

Es werden Schwarzweiss- und Farbfotos zugelassen. Das Foto im Ausweis wird schwarzweiss sein. Das Fotopapier muss eine glatte, nicht strukturierte Oberfläche haben (hochglanz oder halbmatt). Die Oberfläche darf keine mit dem Finger spürbare Struktur haben (sog. Pearl- oder Seidenraster-Effekt). Für die Herstellung der Bilder darf nur speziell für Fotoabbildungen vorgesehenes Papier verwendet werden. Das Foto darf nicht älter als 1 Jahr sein. Es darf keine Knicke, Unebenheiten und Verunreinigungen aufweisen. Es darf keine abgerundeten Ecken haben. Es darf keine Pixelstruktur ersichtlich sein. Fotos mit Personen in Uniform sind nicht gestattet. Bei Kleinkindern oder behinderten Personen müssen nicht zwingend alle Anforderungen erfüllt sein. Insbesondere bezüglich Blick in die Kamera, neutralem Gesichtsausdruck und Kopfgrösse sind Abweichungen akzeptabel.

www.schweizerpass.ch

**Kontaktstunde
der Gemeindepräsidentin**

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Dienstag, 4. Oktober 2011
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

**Grub zählte Ende August
991 Bewohnerinnen
und Bewohner**

Zuzüge im August 2011
Berndt Gino, Halten 112
Geier Claus, Halten 112
Gerber Heinz, Halten 104

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern entlang von Strassen, Wegen und Stromleitungen

Immer wieder behindern Äste von Bäumen und Sträuchern die ordentlichen Unterhaltsarbeiten an Strassen, Trottoirs, Wegen und Stromleitungen. Zudem muss regelmässig festgestellt werden, dass durch verschiedene Bepflanzungen entlang von Strassen die Sichtverhältnisse (auch die Strassenbeleuchtung) erheblich eingeschränkt werden und die Verkehrssicherheit lei-

det. Auch die Leitungen und Schächte der Strassenentwässerungen werden durch Laub und Nadeln stark verschmutzt. Es werden deshalb die Anstösserinnen und Anstösser an öffentliche Strassen und Wege aufgefordert, folgende strassenpolizeiliche Bestimmungen zu beachten:

- Bäume und Wälder müssen an den Staats- und Gemeindestrassen (auch Trottoirs) erster und zweiter Klasse einen Strassenabstand von 2,50 m einhalten.

- Bei Lebhägen, Zierbäumen und Sträuchern beträgt der Strassenabstand 0,60 m über 1,80 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.
- Einfriedungen von 0,45 m bis 1,2 m Höhe erfordern einen Strassenabstand von 0,90 m, über 1,2 m Höhe zusätzlich die Mehrhöhe.
- Pflanzen dürfen nicht in den Lichtraum der Strassen ragen. Die Höhe des Lichtraums beträgt 4,50 m über Verkehrsflächen die für den Fahrverkehr bestimmt sind, 2,50 m über

pro infirmis

Die Organisation für behinderte Menschen

Pro Infirmis bietet Hilfe

«Ich möchte gerne eine eigene Wohnung, was muss ich tun?» Mit dieser Frage meldete sich eine junge, körperbehinderte Frau im Rollstuhl. «Wie finde ich eine rollstuhlgängige Wohnung? Was muss ich dabei alles beachten?»

Betagte Eltern betreuen jahrelang ihren geistig behinderten Sohn. Sie machen sich Sorgen, wie es weitergehen soll. Aufgrund ihres Alters können sie die Betreuung nicht mehr lange übernehmen. Sie suchen Unterstützung

bei der Suche nach einem Heim, haben Fragen zur Finanzierung und zu Beistandschaft / Vormundschaft und anderem.

Ein junger Mann mit psychischen Problemen kann in der freien Wirtschaft nicht mehr arbeiten. Er sucht eine Beschäftigung, einen geschützten Arbeitsplatz.

Für solche und ähnliche Fragen bietet Pro Infirmis Beratung und Unterstützung. Zusammen mit den Ratsuchenden versuchen die Fachleute von Pro Infirmis die bestmögliche Lösung zu finden. Längerdauernde Krankheit, ein Unfall oder die Geburt eines behinderten Kindes sind starke Einschnitte in das Leben: Bei Pro Infirmis erhalten Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen Unterstützung und Antworten auf

viele Fragen zum Thema Behinderung. Pro Infirmis gibt es auch in Ihrer Nähe:

Beratungsstelle Appenzell

Frau S. Wieser, Marktgasse 10 c, 9050 Appenzell
Tel. 071 228 29 74 und

Beratungsstelle Herisau

Frau R. Signer, Gossauer Strasse 2, 9100 Herisau
Tel. 071 228 29 76

Die Sozialberatung ist grundsätzlich kostenlos. Gerne nimmt Pro Infirmis freiwillige Spenden entgegen. Weitere Dienstleistungen der Pro Infirmis sind das Begleitete Wohnen, die Erwachsenenbildung des Bildungsclubs Alpstein und die Vermittlung des Eurokeys.

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

SOLIDARITÄTSFEIER BENEFIZ-KONZERT FÜR TAMBANEVANA IN AFRIKA

1. Oktober 2011, 20 Uhr
im Lindensaal Heiden AR

NEW OCTAVE ELEPHANTS plus+++
Music: Spirit of New Africa Music 2011

Marc Labudde (CH) Trompete

David Wolf (DE) Alt- und Baritonsaxophon

Luca Glaussen (CH) Schlagzeug

Joseph Matare (CH/Zimbabwe) Leader, Komponist, Elektro- und Kontrabass

Freier Eintritt, Kollekte
Türöffnung ab 19.30 Uhr

TAMBANEVANA
Lasst uns mit den Kindern spielen
www.tambanevana.org

ERNTEDANK- UND SOLIDARITÄTSFEIER für Simbabwe

SONNTAG, 2. Oktober 2011

Katholisches Pfarreizentrum, Heiden

10:15 Gottesdienst
mit afrikanischer Musik

anschliessend Verkauf von 3. Welt
Produkten und Selbstgebasteltem

11:30 Afrikanisches Mittagessen

Der Erlös geht an TAMBANEVANA
ein Vorschulprojekt in Murewa

© / FZBHeiden

Verkehrsflächen die nicht für den Fahrverkehr bestimmt sind.

- Die Abstände werden ab Strassen-grenze gemessen. Ist keine Strassen-parzelle ausgeschieden, so wird ab Strassenrand gemessen. Als Strassenrand gilt die Abgrenzung der Verkehrsflächen. Für Bäume und Wälder gelten die Abstände ab Stockgrenze.
- Wo es die Sicherheit des Verkehrs erfordert, namentlich auf der Innenseite von Kurven, sind Anpflanzungen und tote Einfriedungen, welche die Übersicht der Strassen beeinträchtigen, verboten.

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sind verpflichtet, die Strassenabstandsvorschriften jederzeit einzuhalten, insbesondere überragende und sichtbehindernde Äste und Sträucher (gilt auch für Privatstrassen mit öffentlichem Durchgangrecht) umgehend auf die gesetzlichen Abstände zurückzuschneiden und die durch Laub und Nadeln verschmutzten Strassen-, Weg- und Trottoirstücke zu reinigen.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften werden die Arbeiten durch das Personal des Bauamtes auf Kosten der Pflichtigen vorgenommen. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern entlang von Grenzen zum Nachbargrundstück

Die Gemeindeverwaltung wird immer wieder angefragt, welche Grenzabstände hochstämmige Bäume, Obstbäume, Sträucher usw., die im Nachbargrundstück gepflanzt sind, einzuhalten haben. Die Gründe sind, dass die wachsenden Bäume und Sträucher nicht auf ihre gesetzliche Höhe zurück geschnitten werden und somit der Grenzabstand nicht mehr eingehalten ist. Der Nachbar ärgert sich, dass die Bäume und Sträucher in sein Grundstück ragen, vermehrt Schatten abgeben oder im Herbst Laub und Nadeln in seinem Garten usw. liegen bleiben.

Art. 140 EG zum ZGB

Es ist darin festgehalten, welche privatrechtlichen Grenzabstände für Pflanzungen einzuhalten sind:

1 Bäume und Sträucher, welche der Grundeigentümer pflanzt oder aufwachsen lässt, müssen folgende Abstände von der Grenze, gemessen vom Mittelpunkt des Stammquerschnittes waagrecht zur Grenze, haben:

- a) hochstämmige Bäume, die nicht zu den Obstbäumen gehören und Nussbäume: 6 m
- b) hochstämmige Obstbäume (mit Ausnahme der Nussbäume): 4 m
- c) Zwergobstbäume, Zwetschgen- und Pflaumenbäume: 2,50 m
- d) noch kleinere Gartenbäume und kleinere Sträucher, wenn sie die Höhe von 3 m nicht übersteigen oder auf diese Höhe zurückgeschnitten werden: 50 cm; andernfalls müssen sie einen Abstand von 2,50 m haben. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Grünhecken (Art. 146 Abs. 2).

Art. 146 EG zum ZGB

2 Für Grünhecken beträgt der Grenzabstand 50 cm; übersteigen sie die Höhe von 1,20 m vergrössert sich der Abstand um die Mehrhöhe. Der Nachbar kann verlangen, dass sie so unter der Schere gehalten werden, dass sie nicht über die nach ihrem Abstand zulässige Höhe emporwachsen und auch seitlich nicht mehr als 20 cm in den Grenzabstand hineinwachsen.

Die Grundeigentümer werden gebeten, die Grenzabstände und die Höhe ihrer Pflanzungen zu den Nachbargrundstücken zu überprüfen, ob die oben aufgeführten gesetzlichen Vorschriften eingehalten sind.

**Häckseldienst
Umweltschutzkommission**

Die nächste Häckseltour findet ab Mittwoch, 19. Oktober 2011 statt.

Bei schlechter Witterung wird sie auf die nächsten Schönwettertage verschoben.

Das Häckselgut ist geordnet an Orten mit guter Zufahrtsmöglichkeit bereit zu legen. Bindedrähte und Schnüre, sowie Dornen und Altholz (z. B. Zaunmaterial) müssen separat mit dem Kehrlicht entsorgt werden.

Plätze sind grosszügig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten. Es wird keine Haftung von Schäden, die durch ausscherende Holzstücke usw. entstehen, übernommen.

Jede bereitgestellte Menge ist bis spätestens zwei Vortage anzumelden
Telefon 071 891 49 70
oder 071 891 17 48
oder 078 774 92 95

Häckselgebühren

bis 5 Minuten	Fr. 15.-
bis 10 Minuten	Fr. 25.-
bis 15 Minuten	Fr. 35.-
bis 20 Minuten	Fr. 45.-
Jede weiteren 5 Minuten	Fr. 10.-

Die Zeit wird wie folgt gemessen:

- ab Strasse- oder Platzeinfahrt zum Häckselhaufen
- die Häckselarbeit
- Wenn nötig, die Aufräumzeit (Platz oder Strasse vom Häckselstaub mit Besen und Schaufel reinigen)

Der Häckselaufwand wird in Rechnung gestellt.

Periodische Reinigung der Schmutzwasserkanäle

Am 10. und 11. Oktober 2011 werden durch den Abwasserverband Altenrhein, in den nachfolgenden Gebieten die öffentlichen Schmutzwasserkanäle gereinigt:

- Oberrechstein - Unterrechstein
- Frauenrüti
- hintere Halten
- Riemen-Rüti
- Hord gegenüber Rudolf Bischof

Vorgängig werden im ganzen Gemeindegebiet sämtliche Schmutzwasser-schächte im öffentlichen Netz durch das Gemeindebauamt kontrolliert. Da sich viele dieser Schächte auf privaten Grundstücken befinden, bitten wir die Grundeigentümer/innen um Verständnis für die Ausführung dieser Kontroll- und Reinigungsarbeiten.

Gemeindebauamt Grub AR

Schule

Ist die Schulglocke kaputt?

Am Montag, 19. September 2011 um 9.30 Uhr hat die Schulglocke vom Zentralschulhaus vorläufig zum letzten Mal geläutet.

Nicht etwa, weil sie altersschwach ist, sondern weil die Lehrpersonen gemeinsam beschlossen haben, das Schulhausangebot zu erweitern. Die Kinder der 3. bis 6. Klasse dürfen freiwillig am Morgen ab 7.30 Uhr sowie am Mittag ab 13.00 Uhr zur Schule kommen, um selbständig an

ihren Plänen zu arbeiten, zu lesen, zu lernen, Hausaufgaben zu erledigen, am Computer zu arbeiten, etwas zu spielen, zu malen usw. Die Lehrpersonen gehen während dieser «gleitenden Arbeitszeit» noch ihren eigenen Vorbereitungen nach. Spätestens um 8.00 Uhr bzw. 13.30 Uhr treffen alle Kinder in der Schule ein. Im Gang, der ebenfalls zum Arbeitsraum umgestaltet wurde, soll ab sofort Ruhe und Konzentration herrschen.

Durch diesen erweiterten Arbeitsraum lässt sich der Unterricht noch

individueller auf die verschiedenen Lernbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler anpassen.

Beim Pausenplatz wird eine Uhr aufgehängt, damit nicht jemand «unfreiwillig» den Schulstart verpasst.

Grundsätzlich erhoffen sich die Lehrpersonen durch das Abstellen der Glocke einen ruhigeren, entspannteren Unterrichtsbeginn sowie bessere Konzentration auch am Ende der Schulstunden.

Wer möchte, darf also mehr Zeit in der Schule verbringen! Auch Kinder, die zur gewohnten Zeit ins Schulhaus kommen, dürfen sich auf weniger Gedränge bei den Garderoben freuen.

*Die Lehrpersonen
vom Zentralschulhaus*

Freitag, 7. Oktober 2011 **Oktoberfest**
im Bären Grub mit DJ Roli vom Rorschacherberg
www.baeren-grub.ch

20 Jahre Dorfladen in Grub

Bei herrlichem Wetter konnte am 3. September 2011 das 20jährige Jubiläum des Dorfladens gefeiert werden. Seit der Eröffnung des neuen Dorfladens im Jahr 1991 führen Uschi und Niklaus Tobler diesen Laden und sind besorgt, dass die Bevölkerung von Nah und Fern ihre Einkäufe besorgen kann. Die Gründung der AG Dorfladen Grub AR und der Erwerb der Dorfladenliegenschaft bezweckte damals den Einkauf für den täglichen Bedarf im Dorf wieder zu ermöglichen.

holzdesign ag
fisch
www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

So weit...

...sollte es nicht kommen mit Ihrem Haus,
auch nicht mit Ihrem Chuchichäschtli.
Bevor die ganze Einrichtung in Schiefelage gerät
und der Wind freien Durchzug hat, sollten Sie
sich mit uns in Verbindung setzen.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Ausserrhoden hat Zukunft

www.andrea-caroni.ch

Andrea Caroni in den Nationalrat

Wir wählen Andrea Caroni, weil er sich mit seiner jungen Kraft und Energie, mit Kompetenz und Erfahrung, mit Offenheit und Freude vollumfänglich für uns einsetzen wird. Für Ausserrhodens Zukunft.

Grub: Bischof Hans, Caroni Vera, Castelberg Maja und Christian, Egli Irene und Roger, Fuchs Urs, Fussenegger Rita und Jürg, Hefti Erika und Walter, Jucker Peter, Keller Verena und Heinz, Lutz Susanne und Bernhard, Niederer Erich, Ritter Annelies, Rohner Martha und Jakob,

Rohner René, Schulz Claire und Werner, Solenthaler Karin und Willi, Solenthaler Silvan, Streuli Erika und Hans, Szabo Udo, Thoma Carol und Ernst, Vetter Maria, Wirth Anette, Zehnder Vreni und René, Zehnder Pascal, Zwicker Katharina

Feierabend-Treffen mit Andrea Caroni

Nationalratskandidat Andrea Caroni hat seine Feierabend-Tour durch den ganzen Kanton in seinem Wohnort Grub gestartet.

Grub habe ihm als Jungen vor zwölf Jahren die Chance gegeben, sich politisch zu engagieren, zuerst in der RPK und dann im Gemeinderat. Jetzt bewerbe er sich mit Freude und voller Kraft und Energie als Vertreter des ganzen Kantons für den Nationalratsitz. So äusserte sich Andrea Caroni an seinem ersten Feierabend-Treffen, das er in seinem Wohn- und Heimatort Grub durchführte. Bis zum Wahlsonntag wird er im ganzen Kanton und in allen Gemeinden die Bevölkerung zu einer Vielzahl solcher Begegnungen einladen. Sein Ziel ist es, im Gespräch mit Ausserrhoderinnen und Ausserrhodern ihre Anliegen zu erfahren, um die ganze Bevölkerung in Bern vertreten zu können.

Andrea Caroni kam beim Start seiner Feierabend-Tour gleich mit mehreren Dutzend politisch Interessierten ins Gespräch. Dabei ging es

um seine liberale Grundhaltung und seine Überzeugung, dass nur in einer offenen Zusammenarbeit Lösungen gefunden werden können. Caroni kritisierte die Polarisierung in der Politik und Brancheninteressen von Parlamentariern. Er bekannte sich zu einer offenen Wirtschaft und Gesellschaft; dazu gehöre zum Beispiel die Personenfreizügigkeit.

Was ihn für einen älteren oder für einen Stimmberechtigten links der Mitte wählbar mache? Sein Engagement für einen nachhaltig finanzierbaren Sozialstaat und der hohe Wert,

den er der gesunden Natur und einer offenen Gesellschaft beimesse. Für die Landwirtschaftspolitik sei die Öffnung der Märkte unausweichlich; die Marktöffnung aber müsse sozial verträglich und die öffentlichen Leistungen der Bauern entsprechend abgegolten werden, so Caroni.

Angesprochen auf die fehlende Frauenkandidatur bei den Nationalratswahlen betonte er, einer jungen Generation anzugehören, für die Gleichberechtigung selbstverständlich und eine starke Stellung der Frau in Wirtschaft und Politik wichtig sei.

Rätsel

Holzgewächs	äusserst zornig	Vogel Ausbildungsvereinbarung	Ort im Kt. 50 Abk. f. Mister	poetisch: Felder bibl. Prophet	Buch d. Bibel Abk. CH-Kanton	tolerant asiat. Volk
			11			
Angriffe						
Alpenpass				4		
	9		engl: es		engl: hinzufügen	
		span: Welle	Himalayagipfel		10	
Zeitmesser tschech. Politiker † 1979		1			engl: Ohr Meer	5
Wortteil f. «fern» auf diese Weise			riesig, erstaunlich Männerkurzname			engl: Einsatz
			körperl. Vereinig. zur Befruchtung	Abk. f. zum Beispiel Lebenshauch		weibl. Kurzname
		ein Kind auf die Welt bringen			6	
Courage weibl. Vorname		Kanton	Einzelheiten Federvieh			7
			Werden, Entstehung	13		
			Abk. f. am Main aufhören		12	in Form
niedere Pflanzen	andauernd guter Gedanke				Planet	
Wildrinder mittlere Kleiderlänge		8				
			Tonart dort		3	
		2				
prächtig, hervorragend frz: von		frz: Engel				

Viehschau Heiden Grub 2011

Am Samstag 1. Oktober findet auf dem Schauplatz Bären in Heiden die traditionelle Viehschau der Gemeinden Heiden und Grub statt. Ca. 10 Bauern werden mit ihren etwa 300 Stück Vieh auf den Schauplatz auffahren.

Die wunderbare Auffuhr der Tiere, nach sennischer oder oberländer Art beginnt um ca. 9.15 Uhr. Nach der Rangierung aller Abteilungen am Morgen, werden am Nachmittag die Tagespreise der Viehschau Heiden-Grub vergeben. Zum ersten Mal wird heuer der Ornithologische Verein Heiden eine Kleintierausstellung auf dem Schauareal beim Bären durchführen. Daneben lockt der Bauernmarkt im Dorf, und für Gross und Klein steht Kurt Eugster mit Gratis-Rösslifahrten durchs Biedermeierdorf bereit. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Marktstände, das Restaurant Bären und das Viehschaubeizli.

Der öffentliche Schauabend findet heuer im Kursaal Heiden statt. Ab 20.15 Uhr findet die Prämiiierung mit Schalk und musikalischer Umrahmung statt. Die Bevölkerung ist zur Viehschau und zum Schauabend herzlich eingeladen.

Michael Eugster

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden
14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91

AG Schreinerei 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

**Haben Sie Wünsche...
betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

**Wir beraten Sie
kompetent**

Tel. 071 898 89 42

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

**Alterswohn- und
Pflegeheim
Weiherwies**
9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein. **Täglich** offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim

Wann täglich

Preis 12.-- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag
Tel. 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherwies.

Wir verlegen Leitungen !

24h-Service-Telefon
071 891 28 89
info@ekw.ch • www.ekw.ch

EKW

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

bischof

Ihr Fachmann für :

Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Inserate- sowie Textannahmeschluss
für die Oktober-Ausgabe **Blickpunkt Grub**
Freitag, 14. Oktober 2011.

Später eintreffende Inserate und Beiträge können
nicht mehr berücksichtigt werden!

Alte Heizung? Jetzt umsteigen auf Erdgas.

Hat Ihr Heizkessel die Feuerungskontrolle nicht mehr bestanden? Oder macht sich langsam der „Zahn der Zeit“ bemerkbar? Die perfekte Gelegenheit, auf eine Erdgas-Heizung umzusteigen.

Interessieren Sie sich für...

- Anschlussmöglichkeiten und Anschlusskosten
- Investitions- und Betriebskosten
- Platzierungsmöglichkeiten

Kostenloser Sanierungsvorschlag!

Gerne erstellen wir Ihnen einen kostenlosen Sanierungsvorschlag. Rufen Sie uns einfach an.

Sanierungshotline 071 747 54 54

Übrigens: Die Erdgas-Heizung braucht keinen Brennstofflagererraum und schont Umwelt und Klima. **Informieren Sie sich** auf unserer Website unter www.gravag.ch über die vielen Vorteile beim Heizen mit Erdgas!

www.gravag.ch

erdgas
GRAVAG

Dr. med. Simon Graf
9035 Grub AR

Vertretung:
Frau Dr. B. Hafner, Heiden
Tel. 071 891 66 91

Wir machen Herbstferien

**vom Samstag, 1. Oktober 2011
bis Sonntag, 16. Oktober 2011**

Notfalldienst
Appenzeller Vorderland
Tel. 0844 00 11 22

GARAGE / FISCH AG / REHETOBEL
SPENGLEREI Erdg. dipl. Automechaniker

Auto-Herbst

Drei gut ausgebildete Fachleute freuen sich auf Ihren geschätzten Auftrag.

- *Reparaturen aller Marken*
- *kleiner gepflegter Fahrzeughandel*
- *ausgewählte Markenpneus zu marktgerechten Preisen*
- *sorgfältige Montage auch angelieferter Pneus*
- *auch Samstagvormittag offen.*

Bis bald

Garage Fisch mit Belegschaft
071 877 16 11

Vor 75 Jahren brannte die Kirche von Heiden

In der Nacht auf den 15. August 1936 wurde auch die Bevölkerung von Grub aufgeschreckt. Der gerötete Himmel und der dumpfe Klang der Feuerhörner kündeten von einer grossen Feuersbrunst in der Nachbarschaft, und schon bald verbreitete sich die Nachricht vom Brand der Heidler Kirche in Grub wie ein Lauffeuer.

Wegen der schlechten Witterung am 1. August 1936 wurde das Abtrennen des Feuerwerks auf den 15. verschoben. Dabei verirrte sich eine Rakete in den Dachboden der Kirche, wo unter anderem Landsturm Patronen gelagert waren. Diese gerieten in Brand, und das Feuer verbreitete sich rasch über den ganzen Dachboden. Wenig später krachte das Dach ins Kircheninnere, wo Empore, Orgel, Kanzel und Bänke zerschmettert wurden. Dank der Hilfe der Feuerwehr von St. Gallen konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Turm verhindert werden. Rasch wurde der Wiederaufbau in die Wege geleitet, und am 23. Januar 1938 konnte die erneuerte Kirche festlich eingeweiht werden.

Ein Bild des Grauens: Am Morgen des 16. August 1936 wurden die enormen, in der vorangegangenen Brandnacht angerichteten Schäden an der Kirche von Heiden deutlich. Peter Eggenberger

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z ZINGG Storenservice
 Storesn Rollladen Sonnenschutz
 Ernst Zingg
 Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
 Mobil +41 (0)79 821 86 31
 Fax +41 (0)71 855 02 19
 E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
 Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!
 Reparaturservice für alle Fabrikate
 Rollladen - Lamellenstoren
 Wintergarten - Beschattung
 Sonnenstoren - Stoffersatz

Gutes Handwerk für gute Lebensqualität. Prüfen Sie unser Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Lösung von Seite 8

	R	G	G	G	D						
P	F	L	A	U	M	E	N	B	A	U	M
U	E	B	E	R	F	A	E	L	L	E	
A	C	H	E	N	I	T	A	D	D		
U	H	R	S	L	H	O	T	S	E		
S	V	O	B	O	D	A	E	A	R		
T	E	L	E	E	N	O	R	M			
D	E	R	A	R	Z	B	I				
M	U	T	G	E	B	A	E	R	E	N	
F	R	D	E	T	A	I	L	S			
B	E	A	T	E	G	E	N	E	S	E	
A	L	G	E	N	A	M	F	I	T		
S	S	T	E	T							
W	I	S	E	N	T	E					
M	I	D	I	D	U	R					
B	L	E	N	D	E	N	D				
D	E	A	N	G	E						

Lösungswort: Verfael-schung

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

«Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 Jahren, da hat man Spass daran ...»

Udo Jürgens hat das in seinem Lied vor Jahren treffend besungen. Nach der Erwerbstätigkeit eröffnen sich neue Möglichkeiten und Perspektiven und es ist vielleicht auch der Zeitpunkt für eine Standortbestimmung, wie man diese Zeit nutzen möchte. Gesundheit und Selbständigkeit sind dabei wichtige Voraussetzungen, Mit dem Älterwerden verändert sich der Körper, aber Erfahrung und Forschung zeigen, wer sich aktiv betätigt, bleibt länger gesund. Wie sind Sie unterwegs?

Folgende Fragen geben Ihnen eine Anregung sich über Ihre Gesundheit Gedanken zu machen, damit Sie «mit 66 Jahren und bis ins hohe Alter Spass am Leben haben».

Wie schätzen Sie Ihre Gesundheit ein?

Empfinden Sie Ihren Gesundheitszustand Ihrem Alter entsprechend als gut?

- ja
 meistens eher nicht
 nein

Können Sie alltägliche Tätigkeiten ohne grosse Anstrengung und Einschränkung verrichten?

- ja
 meistens eher nicht
 nein

Ist es Ihnen möglich, so oft Sie es wünschen Kontakte zu anderen Menschen zu haben?

- ja
 meistens eher nicht
 nein

Falls Sie Schmerzen haben, wissen Sie mit diesen umzugehen?

- ja
 meistens eher nicht
 nein

Sind Sie mit Ihrer Gemütsverfassung in der letzten Zeit zufrieden?

- ja
 meistens eher nicht
 nein

Haben Sie einen Lebensstil, der sich positiv auf Ihre Gesundheit auswirkt?

- ja
 meistens eher nicht
 nein

Empfinden Sie Ihr Gedächtnis Ihrem Alter entsprechend als gut?

- ja
 meistens eher nicht
 nein

Empfinden Sie Ihre Schlafqualität als gut?

- ja
 meistens eher nicht
 nein

Bewegen Sie sich täglich mind. 30 Minuten?

- ja
 meistens eher nicht
 nein

Auswertung

Wenn Sie eine oder mehrere dieser Fragen mit eher nicht oder nein beantwortet haben, könnte eine persönliche Gesundheitsberatung für Sie hilfreich sein.

Angebot

«Zwäg is Alter» bietet Ihnen eine kostenlose, auf Sie abgestimmte, persönliche Gesundheitsberatung durch eine diplomierte Pflegefachfrau. Die Beratung findet bei Ihnen zu Hause oder auf Wunsch im Büro in Heiden statt «Zwäg is Alter» ist ein Angebot der Pro Senectute im Appenzeller Vorderland, das sich für die Erhaltung der Gesundheit engagiert und wird vom Gesundheitsdepartement des Kantons Appenzell Ausserrhoden unterstützt.

Auskunft

Sind Sie unsicher, ob das Angebot etwas für Sie ist? Dann rufen Sie unverbindlich an. Silvia Hablützel, Pflegefachfrau und Projektleiterin von «Zwäg is Alter» gibt Ihnen gerne genauere Auskunft. Telefon 071 890 06 63 vormittags.

Alternative

Kurs «Älter werden – gesund und selbständig bleiben»

Wenn Sie sich lieber mit Ihrer Freundin, der Nachbarin oder mit Turnkollegen informieren möchten, wie Sie Ihre Gesundheit pflegen können, dann haben Sie am 15. November 2011 in Heiden Gelegenheit dazu.

Körperliche, geistige und soziale Aktivität halten den Körper und den Geist fit. Fachleute geben praxisnahe Informationen und Tipps zu den Themen Ernährung, Bewegung und Soziales. Nach dem Zvieri folgt ein Teil mit Zeit für Fragen, Austausch und das Ausprobieren von konkreten Übungen zu den drei Themen.

Vorbeugen ist besser als Heilen!

Der erfolgreiche Kurs «Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden» vom 1. September 2011 war ein grosser Erfolg mit positivem Echo. Damit auch Sie die Möglichkeit haben, Ihre Standfestigkeit zu stärken, wiederholen wir diesen Anlass am 27. Oktober 2011. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

«Zwäg is Alter», ein Projekt der Pro Senectute AR zur Gesundheitsförderung und Prävention im Appenzeller Vorderland bietet die folgenden Kurse an:

Kurs Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden

Ein Vormittag für Ihre Gesundheit, nach dem Motto «Vorbeugen ist besser als Heilen»; wir freuen uns auf Sie!

Tag: Donnerstag, 27. Oktober 2011

Zeit: 9.00 bis 11.30 Uhr

Ort: evangelisches Kirchgemeindehaus Heiden, Kirchplatz 3

Kursleitung: Silvia Hablützel und Erika Wiederkehr

Kosten: keine

Anmeldung: Tel. 071 353 50 30 (vormittags)

Kurs «Älter werden – gesund und selbständig bleiben»

Nehmen Sie sich einen Nachmittag Zeit für Ihre Gesundheit; wir freuen uns auf Sie!

Tag: Dienstag, 15. November 2011

Zeit: 14.15 bis 17.30 Uhr

Ort: evangelisches Kirchgemeindehaus Heiden, Kirchplatz 3

Kosten: keine

Anmeldung: bis Dienstag, 1. November unter Tel. 071 353 50 30

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Inserate- und Textannahmeschluss für die Oktober-Ausgabe **Blickpunkt Grub** Freitag, 14. Oktober 2011. Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

Gemeindebibliothek Heiden

Während der Schulferien der Gemeinde Heiden reduzieren wir jeweils unsere Öffnungszeiten. Das heisst, in den Hädler Herbstferien vom 8. bis 23. Oktober 2011 ist die Bibliothek wir folgt geöffnet:

Mittwoch: 15.00 bis 18.00 Uhr
Samstag: 10.00 bis 12.00 Uhr

Über die Homepage www.biblioheiden.ch können Sie jedoch jederzeit ihre Medien verlängern (1x) und Reservationen tätigen.

Simone Gründler

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Oktober. Rosental. Das Kino.

- | | |
|--|--|
| <p>Fr 30.9. 20:15
So 2.10. 19:15
Fr 7.10. 20:15</p> | <p>Angèle et Tony Um ihr Leben in geordnete Bahnen zu bringen, gibt Angèle eine Kontaktanzeige auf. Das führt sie zu Tony, Fischer in der Normandie. So unterschiedlich die beiden sind, haben sie sich doch viel zu geben. Emotionale Einsamkeit zweier Menschen – dargestellt mit wenig Worten und ausdrucksstarken Gesten. Ab 12 J. – F/d</p> |
| <p>Sa 1.10. 17:15
Di 4.10. 20:15
Sa 8.10. 17:15</p> | <p>Hunger – genug ist nicht genug Theoretisch könnte die Erde 12 Milliarden Menschen ernähren. Dennoch sterben jährlich Tausende an Hunger. Der Dokumentarfilm be gibt sich auf die Suche nach Lösungen. Der Régisseur Christian Neu ist am 1. Oktober anwesend. Eintritt Fr. 18.– zu Gunsten Fastenopfer. Ab 12 J. – Deutsch</p> |
| <p>Sa 1.10. 20:15
So 9.10. 19:15
Di 11.10. 20:15</p> | <p>Barney's Version Der ewige Zyniker Barney Panofsky trifft bei seiner Hochzeit auf die Frau seines Lebens – zufälligerweise nicht seine Braut. Eine skurrile, turbulente und romantische Geschichte voll von Wortwitz. Ab 14 Jahren – E/d/f</p> |
| <p>So 2.10. 15:00
So 9.10. 15:00
So 16.10. 15:00
So 23.10. 15:00</p> | <p>Die Schlümpfe Gargamel ist immer noch versessen darauf, die niedlichen, blauen Kerlchen zu vernichten. Neuerdings in New York – denn Clumsy hat da einen groben Fehler gemacht... Bezaubernde Animation. Ab 6 Jahren – Deutsch</p> |
| <p>Special:
Sa 8.10. 20:15</p> | <p>Werwölflä Eine eingeschworene Pfadigruppe wird im Wald von tödlicher Gewalt heimgesucht. Ein Entkommen ist unmöglich... Das Erstlingswerk mit starkem Bezug zum Appenzellerland. Die Macher des Films sind anwesend! Ab 12 Jahren – Dialekt</p> |
| <p>Kinomol:
Di 11.10. 14:15</p> | <p>Die Herbstzeitlosen Dessous im Dorflädeli zu verkaufen bringt mehr Leben, als sich die alte Dame je gedacht hätte... Ab 12 Jahren – Dialekt</p> |
| <p>Fr 14.10. 20:15
Sa 15.10. 17:15
Di 18.10. 20:15</p> | <p>Super 8 Sommer 1979: Trotz aller Widrigkeiten möchte Joe mit seinen Freunden den lange geplanten Zombiefilm drehen. Da holt sie eine Realität ein, die wilder ist als ihre Fantasie. Freundschaft und Action im Film von Steven Spielberg. Ab 12 J. – Deutsch</p> |
| <p>Sa 15.10. 20:15
So 16.10. 19:15
So 23.10. 19:15</p> | <p>Midnight in Paris Gil scheint der glücklichste Mensch zu sein. Da erscheint ihm in Paris ein noch grös seres Glück: Die Welt der Dichter der 1920er Jahre. Der neueste Woody-Allen-Film wurde in Cannes 2011 gefeiert. Ab 12 J. – E/d/f</p> |
| <p>Fr 21.10. 20:15
Sa 22.10. 20:15
Di 25.10. 20:15</p> | <p>Der Sandmann Bei Benno rieselt der Sand. Die Einzige, die Rettung bieten könnte, ist die verhasste Nachbarin Sandra. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit und um Liebe. Eine wunderbare Komödie von Peter Luisi. Ab 12 Jahren – Dialekt</p> |
| <p>Sa 22.10. 17:15
Sa 29.10. 20:15
So 30.10. 19:15</p> | <p>Gianni e le donne Der alternde Gianni ist die gute Seele der Familie. Als er sich aber wie ein nützliches, hingegen kaum beachtetes Möbel vorkommt, will er das ändern. Ein humorvoller Blick auf die Routine des Alltags. Ab 14 Jahren – I/d/f</p> |
| <p>Kinomol:
Di 25.10. 14:15</p> | <p>Die Schweizermacher Die beiden Einbürgerungsbeamten bringen uns heute noch zum Lachen mit ihrem Dienstfeier. Ab 10 Jahren – Dialekt</p> |
| <p>Cinéclub:
Mi 26.10. 20:15</p> | <p>Still walking Eine stille Familienzusammenkunft im Gedenken an den verstorbenen Sohn ist die Bühne für ein Drama der Andeutungen. Ab 16 Jahren – Jap/d/f</p> |
| <p>Fr 28.10. 20:15
Sa 29.10. 17:15
Di 1.11. 20:15</p> | <p>De vrais mensonges Jean, verliebt in seine Chefin Émilie (Audrey Tautou), lotet seine Chancen mit einem anonymen Liebesbrief aus. Doch der wird von ihr für anderes missbraucht. Französische Verwechslungskomödie. Ab 12 J. – F/d</p> |
| <p>Special:
Fr 21.10. 19:30</p> | <p>Backstage – Führung durch das Kino Rosental Wir führen Sie durch unseren Betrieb, zeigen, wie Kino funktioniert und erzählen aus der bewegten Geschichte des Rosentals. Der Anlass wird jeweils auf Anmeldung durchgeführt. Telefon 071 891 36 36. Preis Führung inkl. Apéro und anschl. Abendvorstellung Fr. 18.–</p> |

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im August 2011

Am frühen Morgen unseres Nationalfeiertages strichen schwere Nebelzüge durch Wiesen und Wälder. Das Thermometer zeigte lediglich 8,5 °C. Doch das Wetter war diesem Landesontag gut gesinnt. Im Laufe des Vormittages setzte sich die Sonne durch und die Temperatur stieg bis zur Mittagszeit auf 15,7 °C. Daraufhin blieb es bis zum Abend sonnig und abends hell und trocken. Dieses trockene Wetter hielt dann bis zum Mittag des 3. an, als ein heftiges Wärmegewitter in kurzer Zeit 12 Liter Niederschlag brachte. Der Regen hielt dann durch die Nacht zum 4. an. In der Nacht zum 7. regnete es wiederum teils so stark, dass sich im Regenmesser 36,9 Millimeter Niederschlag sammelten. Die Regenwolke tropfte um die Mittagszeit des 8. aus. Am Abend dieses Tages strahlte die untergehende Sonne auf die Rückseite einer gegen Osten abziehenden Gewitterfront und schenkte uns zwei prachtvolle Regenbögen, die sich mit ihren intensiven Farben als besonderes Naturereignis bestätigten. Nachdem es in der Nacht zum 10., bei der tiefsten Monatstemperatur von lediglich 7,1 °C, nochmals um die sechs Liter geregnet hat, wurde das Wetter zunehmend sommerlicher. Im ersten Drittel des Monats stiegen die Tageshöchsttemperaturen lediglich an fünf Tagen leicht über 20 °C. Mit Ausnahme einer gewitterigen Zwischeneinlage vom 15., war das Wetter im zweiten Monatsdrittel sonnig und trocken. Unter dem Einfluss eines stabilen, kontinentalen Hochdruckgebietes wurde warme Luft aus Südfrankreich und Spanien zu uns getragen, so dass das Thermometer am Nachmittag des 18. mit 25,4 °C und am 20. mit 27,0 °C bereits hochsommerliche Werte erreichte. Die in den Tagen bis zum 26. rapportierten Temperaturen werden als Besonderheit in der lokalen Wettergeschichte Platz finden. Vom 21. bis zum 26. stiegen die nachmittäglichen Temperaturen auf der Station Halten jeweils auf über 29 °C. So war der 26. mit einem Höchstwert von 29,3° sonnig und trocken, doch zeitweilig heftige Föhnböen beherrschten den Tag.

Da eine aus Frankreich herannahende Kaltfront im Anmarsch war und mit einem abrupten Wetterwechsel mit schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel zu rechnen war, wurde von der MeteoSchweiz eine Unwetterwarnung herausgegeben. Die gegen 20.30 Uhr eintreffende Kaltfront war im Freien dergestalt zu spüren, dass der warme Föhnwind unvermittelt einem kühlen Westwind weichen musste. Innert 30 Minuten sank die Temperatur von 26 °C auf 13 °C. Während die Zentralschweiz von schweren Gewittern heimgesucht wurde, zog ein nächtliches Gewitter mit Regenschauern mässiger Stärke über unser Gebiet. Dieser Regen hielt dann auch den ganzen Tag des 27. an. Daraufhin war es bis Monatsende bei Temperaturen unter 20 °C wiederum sonnig und trocken. Der monatliche Gesamtniederschlag ergab 119,0 mm (Vorjahr 236,9 mm).

Der Talwind

Eine absolute Windstille ist auf Halten eine Rarität. Auch wenn der in acht Meter Höhe angebrachte Windmesser ruht, ist das Bodenwindmessgerät sozusagen in permanenter Rotation. Aufgrund der topographischen Gegebenheiten kommt der Geländesattel von Halten einer kleinen Passhöhe gleich. Die aus Ost oder West heranfließenden Winde werden durch die sich verengenden Täler kanalisiert, nehmen dadurch an Geschwindigkeit und Druck zu, um sich nach dem Passdurchgang wieder auszubreiten und zu verlangsamen. Diese Windzüge entstehen jedoch nicht nur bei grossräumigen Windbewegungen, sondern auch bei lokalen thermischen Ereignissen. Durch die Sonneneinstrahlung werden die Wiesenhänge und Wälder erwärmt. Die darüber liegende warme Luft trocknet aus und steigt auf. In einer Höhe von ca. zweitausend Metern bewegt sich dieser Luftstrom in horizontaler Richtung zur Talmitte, um dort abzusinken, wobei dieser wiederum an den Hängen nach Oben gesogen wird. Wird in diesem thermischen Zyklus die Luftmasse in grosser Höhe zur Kondensation gebracht, bilden sich oft nachmittags und vor allem über dem Gebirge, die unterschiedlich geformten Quellwolken, die einen Hinweis auf die Luftfeuchte und auf einen allfälligen Wettersturz geben können. Der Talwind flaut gegen Abend jeweils ab und stellt sich bei Sonnenuntergang gänzlich ein und nach genügender Abkühlung entsteht durch den richtungsgekehrten Zyklus der Bergwind.

Spendenaufwurf für ein neues Pistenfahrzeug für den Skilift Heiden

Der Skilift Heiden braucht nach Absprache mit dem Loipenclub und dem Kinderskilift Bischofsberg ein eigenes Pistenfahrzeug. Den Schneesportbegeisterten, insbesondere den Kindern, möchten wir perfekte Pisten bieten.

Das aktuelle Pistenfahrzeug wurde vor 22 Jahren als Prototyp angeschafft. Notwendige Reparaturen dauern oft lange oder sind praktisch unmöglich, weil Ersatzteile nur mühsam organisiert werden können, beziehungsweise gar nicht mehr verfügbar sind. Fachwissen, Servicestellen und Baupläne fehlen oder stimmen nicht mit dem Fahrzeug überein, was die Wartung

erschwert. Zudem ist das aktuelle Pistenfahrzeug für heutige Schneeverhältnisse zu gross und zu schwer. Bei den heute oft vorherrschenden Schneeverhältnissen kann häufig nicht gefahren werden.

Wir wollen mit dieser Occasionsmaschine die Unterhalts- und Reparaturkosten senken und Gewähr schaffen, dass wir auf ein funktionierendes Fahrzeug zugreifen und optimale Pisten präparieren können.

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende auf das Konto:
Raiffeisenbank Heiden, IBAN-Nr. CH79 8101 2000 0022 3432 3,
Vermerk Pistenfahrzeug.

Wir nehmen gerne die Herausforderung an – vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Unsere farbkonzepte
machen das wohnen
fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet, telefon 071 877 40 10

Willi Jenni

Autospengerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

**Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58**

**Pfr. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86**

Gottesdienste

Sonntag, 2. Oktober
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 9. Oktober
9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet

Sonntag, 16. Oktober
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 23. Oktober
10.00 Uhr **Familiengottesdienst** zum Abschluss der Kinderwoche, **Gemeindesaal Eggersriet**

Sonntag, 30. Oktober
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Gottesdienst am Freitag-nachmittag

Freitag, 28. Oktober, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat, **19.30 Uhr,** kath. Kirche Eggersriet

Seniorenachmittag

Dienstag, 25. Oktober, 14.00 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Donnschtig-Treff

29. September und 27. Oktober, 10.00 - 11.30 Uhr, Pfarrhaus Eggersriet: Immer vor dem Mittagstisch, ohne Voranmeldung.

Teenie-Treff

Samstag, 19.30 - 21.30 Uhr, Dorfstübli, während der Schulzeit

Offenes Dorfstübli mit Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: **15.15 Uhr - 18.00 Uhr**

WO DORFSTÜBLI
ZEIT 16.00 - 17.00 UHR
AB 15.15 UHR AUFFANGZEIT
DATEN 3. NOVEMBER ERNTEDANK
BIS 17. NOVEMBER ST. MARTIN
DEZEMBER 15. DEZEMBER WEIHNACHTEN

**KOSAKEN-ENSEMBLE
Vladimir CIOLKOVITCH**
Russische Sakralgesänge und Volkslieder

Freitag, 21. Oktober 2011 20.00 Uhr

in der Evangelisch Reformierten Kirche

GRUB (AR)

Eintritt frei

Kollekte erbeten

Veranstaltungen

September 2011

30. Neuzuzüger-Begrüssung/Ehrung der Lehrlinge/Dank für Freiwilligenarbeit

Oktober 2011

- | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|
| 1. Viehschau Heiden Grub AR | Schauplatz Bären Heiden | ab 9.15 Uhr |
| 1. Benefiz-Konzert für Tambanevana in Afrika | Lindensaal Heiden | 20.00 Uhr |
| 2. Erntedank- und Solidaritätsfeier für Simbabwe | Kath. Pfarreizentrum Heiden | 10.15 Uhr |
| 4. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli | Gemeindekanzlei | 16.30 – 17.30 Uhr |
| 5. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 5. Stamm Einwohnerversammlung Grub AR | Restaurant Hirschen | 20.00 Uhr |
| 7. Oktoberfest im Bären Grub | mit DJ Roli vom Rorschacherberg | |
| 14. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Oktober 2011 | | |
| 17./20. Kinderwoche 2011; Steigt ein in Noah's Arche | Schulhaus Eggersriet | 14.00 – 17.00 Uhr |
| 19. Häckseldienst | | |
| 21. Konzert Kosaken-Ensemble | Kirche Grub AR | 20.00 Uhr |
| 23. Abstimmungssonntag und Gruber Wahlpéro | Turnhalle Grub AR | ab 16.30 Uhr |
| 24. Eisenabfuhr | | |
| 25. Seniorennachmittag | Cafeteria Weiherwies | 14.00 Uhr |
| 27. HV Landfrauenverein Grub | Gasthaus Bären | 19.30 Uhr |
| 27. Kurs «Standfest – mit beiden Füssen auf dem Boden» | Evang. Kirchgemeindehaus Heiden | 9.00 – 11.30 Uhr |
| 29. / 30. 5. Appenzeller Singwochenende | Walzenhausen | |
| 30. Schlusskonzert Appenzeller Singwochenende | Evang. Kirche Walzenhausens | 16.30 Uhr |

November 2011

- | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|
| 5. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden | ab 17.00 Uhr |
| 12. Chinderfiir | Evang. Kirche Grub AR, | 16.00 Uhr |
| 15. Kurs «Älter werden – gesund und selbständig bleiben» | Evang. Kirchgemeindehaus Heiden | 14.15 – 17.30 Uhr |
| 19. Altpapier | | |
| 20. Konzert Musikgesellschaft Grub AR | Evang. Kirche Grub | 16.00 Uhr |
| 26. Fraue-Zmorge | Evang. Kirche Grub AR | 9.00 – 11.00 Uhr |

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

Der Malermeister will mit der Familie einen Ausflug machen. Er fragt seinen Sohn: «Wann ist Mutter denn endlich fertig mit Schminken?» Der Sohn sagt: «Mit dem Unterputz ist sie schon fertig, sie macht gerade den ersten Anstrich.»

Peter war zwei Tage nicht in der Schule. Am dritten

Tag bringt er die Entschuldigung für seine Lehrerin: «Hiermit entschuldige ich das Fehlen meines Sohnes in der Schule. Er war sehr krank. Hochachtungsvoll, meine Mutter.»

Der Lehrer fragt den Schüler: «Oliver, was kannst Du uns über die Inseln im Mittelmeer erzählen?»

«Die Inseln sind alle grösser oder kleiner als Sizilien.»

Der Bauarbeiter hat eine Grube ausgehoben und fragt den Vorarbeiter: «Wo soll ich denn nun mit den sieben Kubikmetern Erde hin?» Vorarbeiter: «Grab halt ein Loch und schaufle sie hinein.»

Editorial

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Schon seit längerer Zeit muss in der Schweiz mit einer Erhöhung der Energiepreise gerechnet werden. Wie durch die Medien im Sommer bereits bekannt wurde, steigen die Strompreise für das Jahr 2012 in vielen Regionen der Schweiz, so leider auch bei uns. Verglichen mit dem angrenzenden Ausland liegen unsere Strompreise jedoch trotz allem weiterhin unter den Marktpreisen in der EU.

Elektrizitätsversorgung Grub: Tarife 2012

Die Preiserhöhung in der Energielieferung der SAK für das Jahr 2012 haben Auswirkungen auf die verschiedenen Tarifgruppen der Elektrizitätsversorgung Grub (EVG).

Gleichzeitig führt der Bund für das Jahr 2012 eine neue Abgabe von 0.1 Rp./kWh zum Schutz von Gewässern und Fischen ein. Die Abgaben an die KEV werden gleichzeitig gesenkt. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Faktoren ergibt dies für die Elektrizitätsversorgung Grub (EVG) einen Mehraufwand von ca. 1.4 %.

Die heute gültigen durchschnittlichen Strompreise für die Kunden der Elektrizitätsversorgung Grub liegen über dem regionalen Durchschnitt. Die Anpassungen der Tarife ab 1.1.2012 bewegen sich daher je nach Tarifgruppe zwischen -0.6 % und +1.2 %. Weitere Informationen finden Sie im Online-Schalter auf www.grub.ch.

Udo Szabo, Gemeinderat

einem geschätzten Steuerertrag von 2'300'000 Franken entspricht. Bei der Pflegefinanzierung ist mit bedeutend höheren Kosten zu rechnen. Budgetiert sind 60'000 Franken (Vergleich Budget 2011: 28'000 Franken). Die Kosten der Pflegefinanzierung sind abhängig von der Anzahl Pflegefälle und der Höhe der Pflege-Einstufung. Es ist deshalb sehr schwierig, die Höhe der Gemeinde-Kostenanteile zu budgetieren. Beim Finanzausgleich muss mit einer Reduktion von 40'000 Franken gerechnet werden, dieser wird im Budget 2012 mit 480'000 Franken veranschlagt. Der budgetierte Gesamtaufwandüberschuss von gegen 77'000 Franken kann jedoch nach Ansicht des Gemeinderates aufgrund des auf über einer Million Franken angewachsenen Eigenkapitals gut verkräftet werden.

Investitionsplan für das Jahr 2012

Der Investitionsplan sieht für das Jahr 2012 Investitionen in der Höhe von 738'000 Franken vor. Verschiedene Investitionen stehen an im Hochbau bei den gemeindeeigenen Liegenschaften. Vermehrt fallen Investitionen beim Gewässerschutz (Sanierung der Abwasserleitungen im Gebiet Vorderlenden/Dorf) und für Netzerneuerungen bei der Wasserversorgung an.

Orientierungsversammlung im Restaurant Bären

Der Gemeinderat wird über diese Vorlagen ebenfalls an der öffentlichen Orientierungsversammlung vom Mittwoch, 9. November 2011, um 20.00 Uhr im Restaurant Bären informieren.

Weitere Abstimmungsvorlagen am 27. November 2011

Der Gemeinderat hat beschlossen, am 27. November 2011 die Teilzonenplan-

Gemeinderat

Budget 2012 – Kleines Defizit, gleicher Steuerfuss

Der Gemeinderat hat an der Oktober-Sitzung das Budget 2012 zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet und zwar mit einem kleinen Defizit bei gleichbleibendem Steuerfuss. Bei einem Aufwand von gegen 5.5 Mio.

Franken weist das Budget 2012 einen Aufwandüberschuss von gegen 77'000 Franken aus.

Gleichbleibender Steuerfuss

Das Budget 2012 basiert auf einem für die natürlichen Personen unveränderten Steuerfuss von 4.2 Einheiten, was

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 551

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmung

G E M E I N D E G R U B A R
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Abstimmungsvorlagen vom 27. November 2011

Gemeindeabstimmung

1. Budget 2012
2. Revision Ortsplanung
3. Liegenschaft Dorf 55 – Nutzung für öffentliche Zwecke

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 26. November 2011 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 27. November 2011 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

Öffentliche Orientierungsversammlung: Erläuterungen zum Budget 2012, Revision Ortsplanung und Liegenschaft Dorf 55 - Nutzung für öffentliche Zwecke

Mittwoch, 9. November 2011, 20.00 Uhr, im Gasthaus Bären Grub AR

Die Gruber Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind herzlich eingeladen, an dieser Orientierungsversammlung teilzunehmen.

revision mit den Verkehrsflächen und Gefahrenzonen sowie den Nachtrag zu Art. 12 und 14 des Baureglements der Stimmbürgerschaft zum Entscheid vorzulegen.

Im Mai 2011 informierte der Gemeinderat darüber, dass die Liegenschaft Dorf 55 (Grundbuch-Parzelle Nr. 68) seit Sommer 2009 zu zwei Dritteln für die Schule genutzt wird. Infolge dieser erhöhten Nutzung für öffentliche Zwecke, ist die Überführung der Liegenschaft vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen notwendig. Diese Überführung oder Umwidmung vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen wird der Stimmbürgerschaft ebenfalls am 27. November 2011 zum Entscheid vorgelegt.

Elektra – neue Stromtarife ab 1. Januar 2012

Wie durch die Medien bekannt wurde, steigen die Energiepreise für das Jahr 2012 in vielen Regionen der Schweiz an, so auch im Axpo-Gebiet. Die Änderungen in der Energielieferung der SAK haben Auswirkungen auf die verschiedenen Tarifgruppen der Elektrizitätsversorgung Grub (EVG). Die neuen Tarife erhöhen sich zwischen 0.8 und 1.7 %. Über alle Tarifgruppen betrachtet

ergibt dies im Verkauf eine Preiserhöhung von 1.1 %. Der Gemeinderat hat die von der IBG B. Graf AG Engineering, St. Gallen, berechneten neuen Stromtarife, gültig ab 1. Januar 2012, genehmigt. Gleichzeitig hat der Gemeinderat die Grundgebühren pro Zähler von monatlich Fr. 20.- auf Fr. 15.- gesenkt.

Die neuen Stromtarife der EVG sind auf der Homepage www.grub.ch publiziert.

Wasserversorgung – Grundwasser-Sondierbohrungen

Im Gebiet Halten bis Riemen ist im Jahr 1994 aufgrund eines geologischen Gutachtens des Geologiebüros Lienert und Haering AG, St. Gallen, eine provisorische Grundwasserschutzzone Halten bis Riemen ausgeschieden sowie das erforderliche provisorische Schutzzonenreglement und der Schutzzonenplan erarbeitet worden.

Es ist an der Zeit, die provisorische Grundwasserschutzzone definitiv festzulegen. Dafür ist das im Jahre 1994 erstellte geologische Gutachten zu überprüfen und die Grundwasserschutzzone neu zu beurteilen. In den Jahren 2009 und 2010 sind auch umfangreiche Farbversuche am Verlauf des Grundwassers, den Bachflüssen in

diesem Gebiet sowie den Einflüssen von der Umgebung (Strasse, Landwirtschaft usw.) durchgeführt und ausgewertet worden. Die weiteren Erkenntnisse und Vorarbeiten des Geologiebüros Lienert und Haering AG, St. Gallen, haben ergeben, dass im Gebiet Halten bis Riemen drei Sondierbohrungen gemacht werden sollten. Diese Sondierbohrungen geben Aufschluss, ob eine Änderung der provisorischen Grundwasserschutzzone vorgenommen werden kann. Aufgrund dieser Sondierbohrungen kann der Gemeinderat fundiert über die definitive Ausscheidung der Grundwasserschutzzone entscheiden. Im Weiteren können mit diesen Sondierbohrungen die wasserführenden Schichten sowie die schlecht durchlässigen Schichten, die Wasserqualität dieses Grundwasservorkommens usw. ermittelt werden. Um die Umsetzung der provisorischen in eine definitive Grundwasserschutzzone baldmöglichst angehen zu können, müssen die Sondierbohrungen noch in den nächsten Wochen ausgeführt werden können.

Für die drei Sondierbohrungen ist mit beinahe 39'000 Franken gemäss den eingeholten Offerten zu rechnen. Aufgrund der Wichtigkeit, die Einwohnerschaft mit sauberem Trinkwasser aus diesem Gebiet versorgen zu können, hat der Gemeinderat der Ausführung der geplanten drei Sondierbohrungen zugestimmt.

Die Aufträge werden an die folgenden Firmen vergeben:

Sondierbohrungen

Firma KIBAG

Hydrogeologische Begleitung

Geologiebüro Lienert und Haering AG, St. Gallen

Alterswohnheim Weiherwies Fassadensanierung

Die Fassade des Alterswohnheims Weiherwies, Assek. Nr. 411, ist sanierungsbedürftig. Für die Sanierungsarbeiten der Fassade und der Rollläden ist mit Kosten von beinahe 163'000 Franken zu rechnen. Aus dem «Gebäudeprogramm» des Kantons kann mit beinahe 15'000 Franken gerechnet werden. Im Investitionsplan 2011 ist ein Betrag von 100'000 Franken für diese Sanierung vorgesehen. Weitere 50'000 Franken sieht der Investitionsplan 2012 vor. Die Sanierungskosten werden somit auf die Rechnungsjahre 2011 und

2012 aufgeteilt. Der Gemeinderat hat der Fassadensanierung beim Alterswohnheim Weiherwies, Assek. Nr. 411, mit Kosten von netto rund 150'000 Franken (inkl. MWST) zugestimmt.

Die Aufträge werden an die folgenden Firmen vergeben:

Fassadensanierung

Urs Graf Bedachungen AG, Heiden
Gerüst

Urs Graf Bedachungen AG, Heiden
Rollläden

Leber Sonnenschutz, Oberegg

Erneuerungsarbeiten Liegenschaft Dorf 55

Im Juni hat der Gemeinderat beschlossen, in der Liegenschaft Dorf 55 die Malerarbeiten im Treppenhaus ausführen zu lassen und die Bodenbeläge in der Wohnung durch Laminat zu ersetzen. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung die Schlussabrechnung dieser Erneuerungsarbeiten genehmigt. Die Schlussabrechnung beläuft sich auf knapp 16'700 Franken. Gegenüber dem Kostenvoranschlag resultiert ein Besserabschluss von 2'300 Franken.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit
Gemeindepräsidentin Erika Streuli:

Mittwoch, 2. November 2011

von 16.30 bis 17.30 Uhr im
Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Drei Anlässe auf einen Streich

Die Gemeinde Grub begrüsst Neuzuzüger, ehrt Lehrabschlussgänger und dankte den Aktiven der Freiwilligenarbeit.

Rund 50 Personen standen auf der Gästeliste der Gemeinde Grub AR, die zu einem Apéro mit Imbiss eingeladen hatte. Die Anwesenden wurden nicht

Grub zählte Ende September 999 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im September 2011

Brugger Janine, Dorf 44

Ferraro Sara, Weiherwies 412

Künzler Juan Dino, Weiherwies 412

Scheiwiler Patrick, Chreitobel 87

Schlöpfer Mirco, Dorf 44

Sonderegger Ruedi und

Sonderegger-Tobler Fabienne

mit **Leano**, Vorderdorf 353

Geburt

Stecanella Lino, Salen 248

Grünzeugsammelstelle Grub AR

geöffnet: Jeden Montag mit
ungeradem Datum von 17.00 Uhr
bis 18.00 Uhr.

Letztmals

am Montag, 7. November 2011

Es ist wie bei der Kehrrechtabfuhr
eine Gebühr zu entrichten!
(Siehe Abfall-Info 2011)

Unerlaubte Ablagerungen um und
im Areal sind verboten und
werden polizeilich geahndet!

Bauamt 9035 Grub AR

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt November

Freitag, 11. November 2011

nur von Gemeindepräsidentin Erika Streuli willkommen geheissen, sondern auch von Nationalratskandidat Andrea Caroni, der insbesondere den Neuzuzügerinnen seine Heimatgemeinde im besten Licht präsentierte. Bei der darauffolgenden Ehrung erfolgreicher Lehrabschlussabsolventen erhielten acht junge Gruberinnen und Gruber ein Präsent aus den Händen von Hand-

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Bruno und
Magdalena Lehner, Bleichstrasse 8,
9404 Rorschacherberg

Bauvorhaben:

Neubau Einfamilienhaus

Baugrundstück: Parz. Nr. 688,
Ochsenwiese

Bauberrschaft: Thomas und Gabriela
Keller, Rüti 164, 9035 Grub AR

Bauvorhaben: Installation thermische
Solaranlage

Baugrundstück: Parz. Nr. 399, Rüti

Gemeinde Grub AR Pflegekinder

Für die Aufnahme von Pflegekindern sind die Vorschriften des Bundes in der Verordnung vom 19. Oktober 1977 zu beachten.

Wer in der Gemeinde Grub AR ein Kind für mehr als 3 Monate aufnehmen will, ist verpflichtet, vor der Aufnahme um eine Bewilligung nachzusuchen. Als Pflegekind gilt jedes Kind, das bis zum Schulaustritt oder bis zum 15. Altersjahr nicht von den eigenen Eltern betreut wird. Diese Bestimmung gilt auch für Kinder, welche bei ihren Grosseltern oder anderen Verwandten leben und unentgeltlich gepflegt werden.

Es besteht auch für die Tagespflege eine Meldepflicht. Wer demnach tagsüber regelmässig ein Kind beaufsicht-

werker- und Gewerbevereinspräsident Udo Szabo sowie dem Präsidenten des Berufs- und Weiterbildungsvereins Heinz Keller. Ein grosses Dankeschön ging schliesslich an jene Personen, die sich in verschiedenen Bereichen der Freiwilligenarbeit widmen. Ohne ihr Engagement, so Gemeindepräsidentin Erika Streuli, sei ein intaktes Gemeinwesen nicht denkbar.

tigt, hat sich ebenfalls bei der Pflegekinderaufsicht zu melden.

Die Gesuche sind schriftlich an die Präsidentin der Pflegekinderkommission Grub AR, Frau Jessica Kehl Salen 247, 9035 Grub AR Tel. 071 891 45 80, zu richten.

Gestützt auf Art. 49 EG zum ZGB können Widerhandlungen gegen die Pflegekinderverordnung mit einer Busse bestraft werden.

JCI Appenzellerland feiert 25-jähriges Jubiläum

Die JCI Appenzellerland ist eine Non-Profit-Organisation. Die Mitglieder zwischen 18 und 40 Jahren setzen sich aus kreativen und offenen Führungskräften aus der Region zusammen, die bereit sind, durch ihre aktive Mitarbeit etwas zu bewegen. Im 2011 feiert die JCI Appenzellerland bereits das 25-jährige Bestehen. Zum Jubiläum erhalten alle Gemeinden und Bezirke im Appenzellerland ein Bänkli zum Mitfeiern. Der Gemeinde Grub wurden sogar gleich zwei Ruhebänke geschenkt, die in der Zwischenzeit

beim Wanderweg im Gebiet Weiherwies ihren Platz gefunden haben und von der Bevölkerung rege benutzt werden. Der Verkehrsverein Grub AR hat dazu ein Bäumchen gepflanzt, das den Ruhenden später einmal Schatten spenden soll. Die Gemeinde Grub AR bedankt sich bei der JCI Junior International herzlich für das grosszügige Geschenk.

Bei Fragen zu JCI:
Karin Jung, AK Jubiläum,
Tel. 071 353 64 38
Mail: karin.jung@ar.ch
www.jciappenzellerland.ch

Erfassen Kanadischer und Spätblühender Goldruten

Die aus Nordamerika eingeführte Kanadische Goldrute gedeiht eher auf trockenen, die Spätblühende auf feuchte-

ren Standorten. In Appenzell Ausserrhoden findet man ausgewilderte Bestände, u. a. entlang von Flüssen und als Zierpflanzen in vielen Gärten. Damit sich diese Pflanze nicht ungehindert an weiteren Standorten ausbreiten kann, sollen die Gartenbewirtschafter informiert werden.

Das Landwirtschaftsamt Appenzell Ausserrhoden erfasst in Zusammenarbeit mit dem Amt für Umwelt die Goldrutenstandorte und nimmt Meldungen gerne an folgende Stelle entgegen: Zentralstelle für Pflanzenschutz und Obstbau, 071 335 73 13, E-mail: pflanzenschutz@ar.ch

Link: Informationen zu invasiven Neophyten: www.cps-skew.ch

Weitere Auskünfte erteilt: Christine Kölla, Leiterin Zentralstelle für Pflanzenschutz und Obstbau, 071 353 67 64, Christine.Koella@ar.ch

Regiwehr

Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden

Zur Verstärkung der REGIWEHR, regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden, suchen wir aufgestellte und tatkräftige Männer und Frauen. Bist du zwischen 20 und 40 Jahre alt und bietest der Allgemeinheit einen Teil deiner Freizeit an? Wir bieten dir eine gute Ausbildung, tolle Kameradschaft und noch vieles mehr.

Fühlst du dich angesprochen?

Dann komme am Montag, 5. Dezember 2011 in unser Depot Ost, Mittelbissastrasse 6, 9410 Heiden.

Der Kommandant Colin Harrison erteilt gerne weitere Auskünfte. Mobile: 079 608 19 26, E-mail: kommandant@regiwehr.ch.

Wir würden uns freuen, dich per 1. Januar 2012 in unserem Team begrüßen zu dürfen.

Wer keinen aktiven Feuerwehrdienst leisten kann oder will ist ersatzsteuerpflichtig. Die Feuerwehrrichtlinie sowie die Befreiung vom aktiven Feuerwehrdienst richten sich nach dem für die jeweilige Verbandsgemeinde geltenden kantonalen Recht.

Samstag, 12. November 2011

Tag der offenen Tür
in der Kita Wirbelwind im
Wüschbach, Wolfhalden
von 9.00 bis 12.00 Uhr

Im August konnte nach einer intensiven Umbau- und Einrichtungsphase der Kita-Betrieb im Wüschbach aufgenommen werden. Die Kinder haben sich schon in den Alltag auf dem Bauernhof eingelebt: Sie freuen sich über den Empfang durch Hofhund Jessy am Morgen und sind begeistert, wenn sie auch mal mithelfen dürfen wie z. B. beim Zusammenlesen von heruntergefallenen Äpfeln,

was im Moment gerade aktuell ist. Trolt während dem Spiel auf dem Spielplatz ein junges Kätzchen herbei, ist das natürlich eine tolle Attraktion! Gerne möchten wir einer breiten Öffentlichkeit Einblick in den Kita-Alltag und die Räumlichkeiten im Wüschbach ermöglichen und laden daher alle interessierten Eltern, Kinder, Grosseltern, Behördenmitglieder und andere ein, am Samstag, den 12. November zwischen 9 und 12 Uhr im Wüschbach vorbeizuschauen. Die Kinder erwarten einige Attraktionen. Die Erwachsenen möchten wir gerne über das gesamte Kinderbetreuungsangebot der Kita Wirbelwind und Schule plus in Heiden informieren. Das Kita-Team und der Vorstand freuen sich auf Ihren Besuch.

Anne Zesiger Hotz, Präsidentin

Gemeindebibliothek Heiden Erzählnacht 2011

«Anderswelten» lautet das Motto der diesjährigen Erzählnacht. Zusammen mit der Genossenschaft Hotel Linde Heiden möchten wir Sie zu diesem Anlass in die Welt von Mascha Kaléko entführen.

Im Rahmen der polnischen Kulturtag Heiden werden Andrea Spychiger und Erika Fritsche aus ihren Gedichten lesen.

Freitag, 11. 11.11, 19.30 Uhr Hotel Linde, Heiden

Mascha Kaléko ist 1907 im galizischen Chrzanow geboren. Damals gehörte der Ort zu Österreich-Ungarn, heute zu Polen. Sie zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts. Eine Mischung aus Melancholie und Witz, Aktualität und politischer Schärfe machen ihre Lyrik unwiderstehlich und zeitlos.

Während dieses Abends verwöhnen Sie polnische Köche mit kulinarischen Köstlichkeiten.

Eintritt frei, Kollekte

Simone Gründler

**Wahlfeier für Nationalrat
Andrea Caroni**

«Grub habe ihm als Jungen vor elf Jahren die Chance gegeben, sich politisch zu engagieren, zuerst in der RPK /GPK und dann im Gemeinderat. Jetzt bewerbe er sich mit Freude und voller Kraft und Energie als Vertreter des ganzen Kantons für den Nationalrats-sitz», sagte Andrea Caroni anlässlich eines Feierabendgesprächs. Nun ist eingetroffen, was sich viele erhofften. Andrea Caroni ist mit grossem Vorsprung von über 3600 Stimmen auf seine starken Mitkonkurrenten am 23. Oktober 2011 für Ausserrhoden in den Nationalrat gewählt worden. Dem Neugewählten war die grosse Freude anzusehen, dass er die Wahl geschafft hatte.

Viel Prominenz mischte sich am SonntagAbend in der Turnhalle an der grossen «Gruber Nationalrats-Wahlfeier» unter die zahlreich erschienene Bevölkerung. Unter vielen Gratulanten stellte Gemeindepräsidentin Erika Streuli fest, dass in der über 160 Jahre alten Geschichte unseres Bundesstaates – also seit 1848 – unsere Gemeinde Grub noch nie eine Vertretung in Bern, weder im Ständerat noch im Nationalrat hatte. Umso grösser ist jetzt die Freude, dass der junge Mitbürger Andrea Caroni die Wahl in den Nationalrat mit einem hervorragenden Ergebnis geschafft hat. Sie ist überzeugt, dass er unsere Gemeinde und den ganzen Kanton in der Schweiz in ein positives Licht rücken wird.

Eindrücke von der grossen Gruber-Nationalrats-Wahlfeier in der Turnhalle.

Abstimmungsergebnisse vom 23. Oktober 2011

Kantonale Volksabstimmung		Wahl in den Ständerat	
Zahl der Wahlberechtigten		737	
Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)		408	
Zahl der leeren Wahlzettel		13	
Zahl der ungültigen Wahlzettel		16	
In Betracht fallende Wahlzettel		379	
Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültigen Kandidatenstimmen) entfallen auf:			
Name/Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmenzahl
Altherr Hans	Ständerat	Trogen	347
Andere			32
Total der gültigen Kandidatenstimmen (= Total der in Betrachtfallenden Wahlzettel)			379
Stimmbeteiligung: 55.35 %			

Kredit für den Kauf und Umbau der Liegenschaft
Asylstrasse 4, Heiden, von insgesamt Fr. 2'150'000.00 zur Verbesserung des Ambulatoriums im Spital Heiden

Ja	Nein	Stimmbeteiligung: 59.56 %
385	47	

Eidgenössische Volksabstimmung		Wahl in den Nationalrat	
Zahl der Wahlberechtigten		740	
Zahl der Wählenden (eingelegte Wahlzettel)		445	
Zahl der leeren Wahlzettel		6	
Zahl der ungültigen Wahlzettel		4	
In Betracht fallende Wahlzettel		435	
Die in Betracht fallenden Wahlzettel (gültigen Kandidatenstimmen) entfallen auf:			
Name/Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmenzahl
Büechi Samuel	Apotheker	Trogen	14
Caroni Andrea	Anwalt	Grub	295
Frei Köbi	Regierungsrat	Heiden	108
Nadig Max	Unternehmensberater	Herisau	18
Andere			0
Total der gültigen Kandidatenstimmen (= Total der in Betracht fallenden Wahlzettel)			435
Stimmbeteiligung: 60.13 %			

Schule

Herbstmorgen in der Basisstufe

«Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter.»

Mit dieser Liedzeile starteten die Basisstufen Dorf und Weiher in ihren ersten gemeinsamen Jahreszeitenmorgen. Jeweils einmal pro Quartal findet

dieses Jahr ein solcher Morgen statt, ganz im Zeichen der jeweiligen Jahreszeit. Vom Herbstwald umgeben durften die Kinder unter anderem einer spannenden Geschichte lauschen, sammelten danach fleissig Waldmaterial und fügten dieses schliesslich zu einem fröhlichen Herbstmobile zusammen. Unser Jahreszeitenbaum (grosses Bild beim Schulhauseingang) bekam seine ersten farbigen Blätter – Herbststimmung lag in der Luft!

Vielen Dank an alle Beteiligten für ihren Einsatz. Die Kinder gingen mit einem Lachen nach Hause und ich freue mich auf drei weitere Spezialmorgen! *Andrea Fabr*

«Völkerwanderung» zum Seealpsee

Eine Woche zuvor bekamen alle Schüler der Oberstufe Wolfhalden einen Brief. Die alljährliche Herbstwanderung steht wieder an!

Wir alle freuten uns sehr jedoch war zuvor noch ungewiss ob das Wetter am geplanten Datum mitspielen würde.

Um 8.00 Uhr war Besammlung bei der Kirche Wolfhalden, wo uns ein privates Postauto nach Wasserauen fuhr. Endlich dort angekommen, ging es

auch schon los, die ganze Schülerschaft wanderte zum Seealpsee. Der Aufstieg war streng, doch zum Glück war es nicht heiss. Oben beim See durften wir etwas essen und ein paar Mutige sprangen sogar in den eiskalten See. Nun folgte ein spannender Spielwettbewerb in Gruppen. Wir mussten uns in verschiedenen Aufgaben beweisen, beispielsweise als wir einen Turm, der selbst stehen musste, bauten oder ein Schiffchen bastelten. Es hat viel Spass gemacht und wir warten nun gespannt auf die Auswertung und Bekanntgabe der Sieger.

Beim Antritt der Heimreise offerierten die Lehrer uns ein feines Glace zum Zvieri. Der Abstieg war nun nicht mehr streng, obwohl es steil Abwärts ging. Erschöpft und müde kamen wir nach erneuter Postautofahrt in Wolfhalden an und gingen nach Hause.

Eine gelungene Herbstwanderung!

Jessica Selhofer

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolhalden - tel. 071 891 13 66

Beständiger...

... als Franken und Euro sind unsere Arbeiten aus Holz. Zuverlässig, unverwüstlich, langlebig. Wie hart auch immer eine Währung sein mag, Holz behält seine natürliche Stabilität und bereitet Freude (und nicht Schweissausbrüche).

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Ermässigung Saisonkarte

Leider konnten wir den Betrieb in der Saison 2010/11 nicht lange aufrecht erhalten, weil uns der Schnee fehlte. Wir möchten uns mit einem Danke an die Inhaber/innen wenden, die in der Saison 2010/11 eine Saisonkarte erworben haben.

Wenn Sie in der neuen Saison (2011/12) wieder eine Saisonkarte erwerben, gewähren wir Ihnen einen

Rabatt von 25 %

Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit dienen können und freuen uns, dass wir Sie wieder als Gäste bei uns am Skilift begrüßen dürfen.

Ihre Skilift Grub-Kaien AG

Illustration: Werner Meier

**Kantonsschule Trogen
Appenzell Ausserrhoden**

Orientierungsabende für Eltern und Sekundarschülerinnen und -schüler der zweiten und dritten Klassen

- Maturitätsabteilung der Kantonsschule
- Berufsfachschule Wirtschaft mit kaufmännischer Berufsmaturität (BFS W)
- Fachmittelschule mit Fachmaturität (FMS)

Montag, 14. November und

**Donnerstag, 17. November 2011,
jeweils um 20.00 Uhr, Aula KS Trogen**

Ziel der Veranstaltung ist es, Entscheidungshilfen für die Weiterbildung zu vermitteln. Interessierte Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen sind herzlich eingeladen, von diesem Angebot Gebrauch zu machen.

Trainingstage Aufnahmeprüfung an der KST
Dreimal im Dezember (7., 14. + 21.12.) und einmal im Januar (4.1.) werden mit Blick auf die Aufnahmeprüfungen Trainingstage durchgeführt.

Erich W. Fässler, Leiter Mittelm gymnasium
Johannes Schläpfer, Leiter BFS W, FMS und ZS

Kirchenkonzert

**Samstag, 20. Nov. 2011
16 Uhr, Kirche Grub AR**

Eintritt frei

Birnel-Aktion 2011

Jetzt können wieder alle von der Birnel-Aktion der Winterhilfe Schweiz profitieren! Der gesunde und nahrhafte Birnendicksaft stammt ausschliesslich von Früchten einheimischer Feldobstbäume.

Birnel kann in folgenden Einheiten bezogen werden:

Glas	1.0 kg	Fr. 10.–
Kessel	5.0 kg	Fr. 45.–
Kessel	12.5 kg	Fr. 103.–

Ein Kilo Birnel enthält die Nährstoffe von ca. 10 Kilo sonnengereiften Mostbirnen. Der reine, eingedickte Saft nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und reguliert den Stoffwechsel. Birnel ist herrlich als Brotaufstrich, schmeckt vorzüglich zu «Gschwelli», Pudding, Griess, Reisbrei usw. und kann als Zuckerersatz zum Süssen von Gebäck, Müesli, Kompotten, hausgemachten Konfitüren oder Getränken eingesetzt werden.

Beim Kauf erhalten Sie gratis eine Broschüre mit vielen gluschtigen Birnel-Rezepten!

Bitte Coupon bis 5. November 2011 senden an:
Irmgard Zürcher, Dicken 232, 9035 Grub AR, Tel. 071 891 31 34

	Anzahl		Preis
Birnelbestellung	_____	Glas 1.0 kg	Fr. 10.–
	_____	Kessel 5.0 kg	Fr. 45.–
	_____	Kessel 12.5 kg	Fr. 103.–
Name und Vorname:			
Adresse, PLZ Ort:			
Telefon:			
Datum und Unterschrift:			

Inserate- und Textannahmeschluss für die November-Ausgabe
Freitag, 11. November 2011.
Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

Kreuzworträtsel

Süßwasserfisch	Heilpflanze uneingeschränkt		Ausdehnung nach oben	große Türen putzen, reinigen		lat. durch nord. Nutztier			kindisches Getue Bürde, Gewicht		Mähwerkzeug
▶	▼		▼	▼	1				▼		Londoner Stadtteil
								5			▼
Teil d. Gerichtssaals Holz zerteilen					12		Schornstein Weltraum				9
▶	4					östl. Kultbild	Wesen, Weise Mz. stark brennen				
Brennrückstand Raupengarn								7		trübe Flüssigkeit	dt. Autorin † 2002
			frz. Pronomen	amerik. Vogelart							11
▶			▼				Augenblick		ehemal. japan. Münze		
engl. krank Hirschart			13	Bezeichnungen engl. Federhalter							
▶			S-amerik. Staat Zersetzung						lat. ist Doppelkonsonant		3
Märchen, Legende Inselstaat					auslegen, erläutern		männl. Vorname Gebirgszug				
▶		8					Himmelskörper Reittier				
					Wortteil f. «bei» Zch. f. Aluminium		10				
Holzgewächs Körperteil	Futterkrippe Viehfutter										
▶			2								
▶				Berg bei St. Moritz							
engl. dann	0-afrik. Staat										6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Lösung Seite 11

50 Jahre Zentralschulhaus Adress-Suche

Im Juni 2012 feiern wir das 50-Jahr-Jubiläum Zentralschulhaus Grub. Es ist geplant, alle Schüler, welche von 1962 bis 1994 in Grub AR zur Schule gegangen sind, einzuladen.

Es hat sich jedoch herausgestellt, dass es sehr schwierig ist, alle Schülerlisten ausfindig zu machen.

Nun gelange ich mit der Bitte an Sie, mit mir Kontakt aufzunehmen

- falls Sie im Besitze von Adresslisten ihrer ehemaligen Schulkameradinnen oder Schulkameraden sind
- falls Sie an einer Klassenzusammenkunft teilgenommen haben und im Besitze einer Klassenliste sind
- oder irgendwelche Informationen zum Auffinden der Adressen haben

Telefon 071 344 33 64
sonja.merz@bluewin.ch

Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe

Für das OK
50-Jahre-Zentralschulhaus
Sonja Merz, Grub AR

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

BRUNNER

GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden

14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

SAROGOLD

Die Gourmet Folie

Abreiss-Box, neu erfunden!

Wenn es eine Folie gäbe, die sich spielend leicht abrollen und abreißen lässt, würden Sie die kaufen?

Jetzt gibt es sie!

Die Gourmet Folie zum Frischhalten, Tiefgefrieren und für die Mikrowelle

Endlich! ein Abreiss-System das Freude bereitet!

Die erste Folie, die Sie mit einem zufriedenen Lächeln anwenden. Sie glauben's nicht? Sehen Sie selber auf www.sarogold.ch

Ab sofort erhältlich in Ihrem **SPAR** Markt

Vertrieb: FORASAROGOLD GmbH, Seebleichstr. 50, CH-9401 Rorschach, e-mail: info@forasarogold.ch, www.sarogold.ch

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas-Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

e-mail: alderholz@bluewin.ch

CITY GARAGE HEIDEN

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91

ZÄHNER

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

**Haben Sie Wünsche...
betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

Alterswohn- und Pfleheim

Weiherrwies

9035 Grub AR

Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein. **Täglich** offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim

Wann täglich

Preis 12.-- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag
Tel. 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

Stromkosten sparen!?

Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

**Wir steigen für Sie
in die Höhe!**

**24h-Service-Telefon
071 891 28 89**

info@ekw.ch • www.ekw.ch

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Eggersrieter und Gruber

Solisten- und Ensemblewettbewerb

Samstag, 5. November 2011

Saaloöffnung: 13.30 Uhr

Wettbewerbsbeginn: 14.00 Uhr

Gemeindesaal Eggersriet

Festwirtschaft - Bar

www.jmgeg.ch

Inserate- sowie Textannahmeschluss
für die November-Ausgabe **Blickpunkt Grub**
Freitag, 11. November 2011.

NEU ! Verkauf Streusalz

Ab 1. Oktober 2011 verkaufen wir Streusalz
an **Gewerbe und Private** von Heiden und Umgebung.

Das Salz kann am Kohlplatz 1 abgeholt werden.
Gerne liefern wir es Ihnen aber auch nach Hause.

25 kg Säcke
50 kg Säcke
od. ganze Paletten

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

per Telefon: 071 891 19 93
per Fax: 071 891 19 79
per E-Mail: info@frischknecht-heiden.ch

Wir freuen uns auf Ihre frühzeitige Bestellung!

Hans Frischknecht AG 9410 Heiden

Kehrichtabfuhr, Muldenservice, Kippertransporte

bischof

Ihr Fachmann für :

Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

**Neues Buch von Walter Züst:
Die Biologin**

Alt Gemeindeschreiber Walter Züst, Grub, gehört mittlerweile zu den bekannten Schweizer Romanciers. Sein neuestes Buch «Die Biologin» ist ab sofort erhältlich.

«Der Weg zum Richtplatz», «Der fromme Krieger» und «Die Dornesslerin» sind einige der Titel der vielgelesenen historischen Romane von Walter Züst. Mit seinem Neuling «Die Biologin» ist er in der Gegenwart angekommen. Es ist die Geschichte eines leider nur zu wahren hoffnungslosen Kampfes gegen Fortschrittsgläubigkeit und Umweltzerstörung.

Zum Inhalt: Im Appenzeller Dorf Hochlust (es könnte sich um fast jedes Schweizer Dorf handeln) stirbt der widerspenstige Landwirt Ehrbar. Seine Enkelin, die studierte Biologin Anna Andreotti, erbt die Liegenschaft. Sie will das Rad der Zeit zurückdrehen und das Häämetli mit den Methoden ihrer Vorfahren bewirtschaften. Sie stösst damit auf erbitterte Gegnerschaft der benachbarten Firma Krebs, die den Betrieb auf dem Land des verstorbenen Landwirts Ehrbar auszubauen plant ... *Peter Eggenberger*

«Die Biologin»
von Walter Züst
200 Seiten
Fr. 39.80
ist im
Appenzeller
Verlag
erschienen
und im
Buchhandel
erhältlich.

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z	ZINGG	Storen	Ernst Zingg
	Storenservice	Rollladen	Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
		Sonnenschutz	Mobil +41 (0)79 821 86 31
			Fax +41 (0)71 855 02 19
			E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
			Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der
Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate
Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnenseiten - Stoffersatz

NATUR
ROLF SCHULZ GMBH
FARBEN
MALEREI

**Gutes Handwerk
für gute
Lebensqualität.
Prüfen Sie unser
Angebot.**

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Lösung von Seite 8

S	T	P	A	S	
B	A	C	H	F	O
Z	U	H	O	E	R
S	A	E	G	E	N
A	S	C	H	E	N
C	H	E	N	I	L
H	T		K	O	L
K	L	E	I	N	O
I	L	L	N	E	N
R	E	H	P	E	R
S	A	G	E	N	T
I	S	L	A	N	D
U	L	M	E	E	P
I	R	A	U	F	E
S	C	H	U	L	T
T	H	E	N	E	R
U	G	A	N	D	A

Lösungs-
wort:
Fussball-
spiel

**Für Ihr Zuhause oder als passendes Weihnachtsgeschenk.
Für Ihre Verwandten oder Freunde. Für Heimweh-Gruber/Innen.**

**Bildkalender Grub AR
2012**

Preis Fr. 38.–
Ansichtsexemplar
und
**Bestellungen
bis Ende
November**
bei
Bernhard Lutz
Hord 361
Tel. 071 891 29 41
Mail:
sblutz@paus.ch

Eröffnung Nähkurse!

Neueröffnung: Am 1. November schliessen sich oohs & aahs (schöne Dinge für drinnen + draussen) und D. Curiger Nähatelier zusammen.

Neu werden Sie bei uns die Stoffkollektionen von Free Spirit und Westfalen, die Design-Webbänder von Farbenmix sowie Faden und Reissverschlüsse finden!

Unter dem Motto «Wieder etwas selber machen» bieten wir unter fachkundiger Anleitung von Monika Lichtenstern Nähkurse an.

Genauere Informationen finden Sie bei uns im oohs & aahs.

Wir, Nähatelier Doris Curiger und oohs & aahs freuen uns, Sie am **Tag der offenen Tür am 1. 11. 2011 ab 14.00 Uhr** an der Werdstrasse 22, vis à vis Coop begrüßen zu dürfen.

Netzausbau und Modernisierung in der Gemeinde AR

upc cablecom

Von Ende Oktober bis Mitte Dezember baut upc cablecom im Gemeindegebiet ihr Netz aus. Dazu werden Koaxialkabel teilweise durch Glasfaserleitungen ersetzt sowie neue Verstärker im Netz eingebaut. Die Arbeiten werden durch die Firma cablegroup AG aus Winterthur ausgeführt. Notwendige Anpassungsarbeiten werden im Vorfeld mit den betroffenen Grundeigentümern direkt vor Ort abgesprochen.

Bei planmässigem Abschluss der Ausbau- und Modernisierungsarbeiten stehen den Einwohnern ab Januar 2012 mehr als 170 digitale TV-Sender (davon 18 in hochauflösender HD Qualität), zeitversetztes Fernsehen, Video on demand usw. zur Verfügung. Auch das Internet der Zukunft mit Bandbreiten von 100 Mbit/s für Privatpersonen und Gewerbetreibende wird dann an jedem Kabelanschluss verfügbar sein.

Interessierte können sich unter www.upc-cablecom.ch (Privatpersonen) oder www.upc-cablecom.biz (Gewerbetreibende) näher informieren.

Bruno Niederer Reparaturen + Dienstleistungen

- Elektro - Reparaturen
- Elektroinstallationen

Austausch und Installation aller Elektrogeräte für den Haushalt.

- Dienstleistungen
- Reinigungen aller Art
- Abholungen
- Botengänge
- Zeitarbeit für Handwerksbetriebe Firmen

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Gold für Vanessa Merz

An den Appenzeller Einzelturntagen in Teufen zeigte Vanessa Merz im K4 einmal mehr, dass sie die beste K4 Turnerin ist. Sie turnte fehlerlos und erhielt an allen Geräten die Note von 9.40. Mit dem hohen Total von 37.60 distanzierte sie die Gegnerschaft förmlich.

Im K2 erturnte sich Robine Merz ebenfalls die Auszeichnung. Robine verpasste mit einer starken Leistung das Podest nur hauchdünn. Auch Pascal Keller K2 lieferte einen guten und fehlerlosen Wettkampf ab. Am Schluss platzierte er sich auf dem guten sechsten Schlussrang mit Auszeichnung. Im K3 sicherte sich Anja Keller die Auszeichnung. Anja klassierte sich auf dem guten 8. Rang von 78 Turnerinnen. Stark war auch ihre Bodenübung, 9.55 die Note.

Sarina Braunwalder K5 bestätigte ihre gute Form und platzierte sich mit guten Leistungen auf dem 16. Rang mit Auszeichnung.

Jiska Maier ebenfalls K5 musste an den Ringen einen Sturz verbuchen, am Reck erturnte sie sich die gute Note von 9.20. Sie verpasste die Auszeichnung trotz Sturzes nur um winzige Hundertstel. Livia Graf zeigte im K6 einen guten und fehlerlosen Wettkampf. Sie verpasste das Podest ebenfalls nur hauchdünn. Am Sprung erhielt sie für einen hohen gehockten Salto mit einer halben Drehung die Note von 9.45.

Dank Sponsoring der Raiffeisenbank Heiden durften sich unsere K1 - K4 Turnerinnen an den Appenzeller Einzelturntagen das erste Mal in den neuen Vereinsdress präsentieren. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Raiffeisenbank für den zugesprochenen Sponsorenvertrag.

Geräteturner/innen gesucht

Die Geräteriege Rehetobel ist auf der Suche nach jungen Geräteturner/innen.

Wenn Du dich gerne bewegst und Du Freude hast an den verschiedenen Geräten wie Reck, Boden oder Schaukelringen zu turnen, dann bist du genau richtig bei uns.

Für ein Schnuppertraining melde dich doch einfach bei uns. Wir freuen uns auf Dich.

Weitere Informationen über uns findest Du auch im Internet unter www.geturehetobel.ch

Geräteriege Rehetobel

Willi Lanker

Oberstädeliweg 4

071 877 27 17

geturehetobel@bluewin.ch

RAIFFEISEN **COOL & CLEAN**
... for the SPIRIT of SPORT

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

Inserate- und Textannahmeschluss für die November-Ausgabe
Freitag, 11. November 2011.
Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

Skiturnen für Sportbegeisterte
in der Mehrzweckhalle Grub SG
jeden Dienstag von 18.00 – 19.30 Uhr
ab 25. Oktober 2011 bis Ende März 2012
Wir freuen uns auf alle die zwischen 8 und 15 Jahren alt sind.
Bis bald!
Anmeldungen an:
Esther Bischof
Tel. 071 891 66 31

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

November. Rosental. Das Kino.

- So 30.10. 15:00 **Wickie und die starken Männer** Der erste Teil von Wickies Abenteuer (von Bully Herbig verfilmt) für alle grossen und kleinen Fans – Teil 2 später im Monat! **Ab 8 J. – Deutsch**
- So 6.11. 15:00 **Masuren – Land der Seen, Wälder und Wisente**
Viele haben die urwüchsige Seenplatte im Nordosten Polens besungen! Der Zoologe und Naturfotograf Patrik Wiedemeier gibt mit seinem bebilderten Vortrag einen profunden Einblick in das einzigartige Naturschutzgebiet. **Eintritt inkl. Apéro Fr. 18.– Ab 10 Jahren – Deutsch**
- Polnische Tage:
Fr 4.11. 19:30 **De vrais mensonges** Jean, verliebt in seine Chefin Emilie (Audrey Tautou), lotet seine Chancen mit einem anonymen Liebesbrief aus. Doch der wird von ihr für anderes missbraucht. Französische Verwechslungskomödie. **Ab 12 J. – F/d**
- Sa 5.11. 17:15 **Männerherzen... und die ganz, ganz grosse Liebe**
Auch Männer sind im Grunde nur Menschen... mit der Sehnsucht nach Liebe. Der Weg dahin wird auf unterschiedlichste Weise gesucht. In dieser Komödie schauen wir vergnügt zu. **Ab 12 Jahren – Deutsch**
- Sa 5.11. 20:15 **Le Havre** Mit seinem lakonischen Humor erzählt Aki Kaurismäki die Geschichte vom gescheiterten Literaten Marcel im freiwilligen Exil in der Hafenstadt Le Havre. **Ab 12 Jahren – F/d**
- Di 8.11. 20:15 **Russlands Wildnis** Die atemberaubende Dokumentation gibt uns faszinierende Einblicke in eine unbekante Welt. **Ab 10 Jahren – Deutsch**
- So 6.11. 19:15 **Silvesterchlausen** Rickenmann («Schönheiten des Alpsteins» und «Panamericana») zeigt den urtümlichen Hinterländer Brauch in wundervollen Bildern. **Am 10.11. ist der Regisseur anwesend! Eintritt Fr. 18.– inkl. anschl. Apéro Ab 10 J. – Dialekt**
- Fr 11.11. 20:15 **L'illusionniste** Jacques Tati schrieb das Drehbuch, Sylvain Chomet («Les triplettes de Belleville») hat die tragikomische Geschichte des erfolglosen Magiers Tatischeff als bezaubernd bebilderten Zeichentrickfilm realisiert. **Ab 16 Jahren – F/d**
- Sa 12.11. 20:15 **Der Pianist** Das unglaublich tragische Drama des polnisch-jüdischen Pianisten Wladyslaw Szpilmann im Warschauer Ghetto, der 1944 ausgerechnet von einem Wehrmachtsoffizier vor dem sicheren Tod bewahrt wurde. Film von Roman Polansky. **Ab 12 Jahren – E/d/f**
- Di 15.11. 20:15 **Konzert: Scarab** Die polnisch-schweizerische Band aus Zürich spielt melodios, melancholisch und gleichzeitig kraftvoll.
- Fr 18.11. 20:15 **Film: Sztuczki** (Kleine Tricks) Ein Junge erträumt sich die Wiederkehr seines Vaters – echte Kinopoesie. **Ab 10 J. – Pl/d/f**
- Polnische Tage:
Sa 19.11. 19:30 **Wickie auf grosser Fahrt** Einmal mehr muss Wickie beweisen, dass er ein echter Wikinger ist. **Ab 8 J. – Deutsch**
- So 20.11. 15:00 **Jane Eyre** In stimmigen Bildern erzählt der Film die Geschichte Janes nach dem Buch von Charlotte Brontë: Die junge Frau übernimmt bei einem knorrigen Landherrn die Aufgabe als Gouvernante und stürzt in verwirliche Gefühlswelten. **Ab 12 J. – E/d/f**
- So 27.11. 15:00 **Länger leben** Lorenz Kaiser hat das brisante Thema der Organspende mit viel Humor in Szene gesetzt. Mit Mathias Gnädinger. D, 2010. **Ab 10 Jahren – Deutsch**
- So 20.11. 19:15 **Die drei Musketiere** Mit feiner Klinge und rauhem Charakter nehmen die drei Helden den begabten D'Artagnan unter ihre Fittiche. Romantik und Action – dicht gepackt mit witzigen Einfällen. (mit Orlando Bloom) **Ab 12 Jahren – Deutsch**
- Di 22.11. 14:15 **A Separation** Das Drama einer iranischen Ehe zwischen Auswanderungswunsch und familiärer Verpflichtung hat in Berlin 2011 den goldenen Bären gewonnen. Ein unerwartet intimer Blick in eine uns unbekante Gesellschaft. **Ab 14 J. – E/d/f**

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im September 2011

Am frühen Morgen des ersten Monatstages sorgten Blitz und Donner für eine aussergewöhnliche Tagwache und die gewitterbegleitenden Regenschauer hielten bis in den Vormittag hinein an. Um die Mittagszeit hellte sich der grauverhangene Himmel auf und am Nachmittag kam die Sonne durch. Der Zweite und Dritte waren ausgesprochene Sommertage; so erreichte das Thermometer am Nachmittag des Letzteren immerhin 25,5 °C. Am späten Abend dieses Tages streifte uns erst der Rand einer Gewitterzelle und bescherte uns eine kurze Regenschauer. Auf den vorwiegend bewölkten Vierten folgte der Fünfte als Regentag. So brachten die vergangenen 48 Stunden insgesamt 43 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Daraufhin durften wir uns bis Monatsende eines sonnigen und ruhigen Spätsommerwetters erfreuen, das lediglich durch vier mehr oder weniger kurzen gewittrigen Niederschlagsperioden unterbrochen wurde. Im Laufe des Monats wurden folgende Temperaturwerte abgelesen: Höchster Tageswert am Dritten, mit 25,5 °C; der tiefste Tageswert am 18. mit 6,6 °C. Während der Föhnacht vom Dritten zum Vierten sankt die Lufttemperatur nicht unter 15,9 °C. Neben acht Regentagen durften 20 Sonnentage verzeichnet werden. Der Gesamtniederschlag betrug 138,9 mm. (Vorjahr 166,5 mm).

Unsere farbkonzeppte machen das wohnen fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

SKI FIT + STABIL für Erwachsene Mach dich fit für den Winter

Spezifische Vorbereitung auf den Winter mit Ursi Sträuli,
Bewegungspädagogin BGB und Nordic-Walking-Instruktorin

Daten: Dienstag, 8./15./22./29. Nov. + 6. Dez. 2011
Zeit: 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr
Ort: Turnhalle im Gruberhof, Grub SG
Kosten: Fr. 8.- pro Abend
Mitglieder Skiclub Grub-Eggersriet gratis
Teilnehmer: Alle sind herzlich willkommen

Anmeldungen gerne an:
Esther Bischof, 071 891 66 31, E-Mail: bischofe@bluewin.ch

curling open days 2011

29. – 30. Oktober 2011 | 1200 – 1800 Uhr | St.Gallen-Lerchenfeld
einen Traum erfüllen – sich faszinieren – rein schauen – mitmachen

FC Heiden Internationales Hallenturnier

Am 19. und 20. November 2011 finden in der Turnhalle Wies in Heiden die Fussballturniere für F- und E-Junioren (Jg. 2002 und jünger) statt. Der FC Heiden führt diesen Anlass bereits zum 15. Mal durch. Es nehmen 40 Mannschaften aus dem In- und Ausland teil. Wir dürfen rund 400 Kinder begrüßen. Der Fussballverein freut sich über Ihren Besuch. Während dem ganzen Wochenende wird eine Festwirtschaft betrieben. Auf unserer neu gestalteten Homepage finden Sie alle weiteren Informationen und erfahren Aktuelles aus dem Dorfverein.

Schauen Sie doch mal unter www.fcheiden.ch vorbei.

CHINDERFÜR

Evangelische Kirche Grub AR

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

**Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58**

**Pfr. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86**

Gottesdienste

Sonntag, 30. Oktober
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grub AR

Sonntag, 6. November, Reformationssonntag
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR

Sonntag, 13. November 9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhaus Eggersriet

Sonntag, 20. November, Ewigkeitssonntag
10.00 Uhr Gedenkgottesdienst für die Trauerfamilien in der Kirche Grub AR

Sonntag, 27. November, 1. Advent
10.00 Uhr **Familiengottesdienst** in der Kirche Grub AR

Gottesdienste am Freitag-nachmittag

Freitag, 28. Oktober, 11. und 25. November, 14.15 Uhr, in der Cafeteria des Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat, **19.30 Uhr**, kath. Kirche Eggersriet

Donnschtig-Treff

27. Oktober, 3., 10., 17. und 24. November, 10.00 - 11.30 Uhr, Pfarrhaus Eggersriet: Immer vor dem Mittagstisch, ohne Voranmeldung.

Offenes Dorfstübli / Elterntreff

Am Donnerstagnachmittag während der Schulzeit ist das Dorfstübli offen für Kaffee mit Kuchen: **15.15 Uhr - 18.00 Uhr**

Teenie-Treff

Samstag, 19.30 - 21.30 Uhr, Dorfstübli, während der Schulzeit

Abwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist am 4. und 5. November an einer Weiterbildung.
Im Notfall vertritt sie:
Pfrn. Corinna Boldt, Walzenhausen, Tel. 071 888 12 02

Winterkirche

Liebe Kirchenmitglieder
Die kalte Jahreszeit zieht wieder ein in unser Land und die Kirchenheizung verschlingt einen sehr grossen Teil von unserem hart erarbeiteten Geld. Das wollen wir nicht weiter akzeptieren! Deshalb haben wir beschlossen, über die kalten Monate die Gottesdienste in unserer Winterkirche zu halten. Winterkirche? Kommen Sie doch schauen - dort ist es warm, gemütlich und familiär... und trotzdem in der Kirche.

WO	DORFSTÜBLI
ZEIT	16.00 - 17.00 UHR
	AB 15.15 UHR AUFFANGZEIT
DATEN	3. NOVEMBER ERNTE-DANK
BIS	17. NOVEMBER ST. MARTIN
DEZEMBER	15. DEZEMBER WEIHNACHTEN

**26. November 2011
9.00 - 11.00 Uhr**

Veranstaltungen

Oktober 2011

- 29. / 30. 5. Appenzeller Singwochenende** Walzenhausen
30. Schlusskonzert Appenzeller Singwochenende
 Evang. Kirche Walzenhausens 16.30 Uhr

November 2011

- 1. Nähatelier D. Curiger-Widler; Neueröffnung**
 Werdstrasse 22, Heiden 14.00 – 20.00 Uhr
- 2. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli**
 Gemeindkanzlei 16.30 – 17.30 Uhr
 Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 2. Unentgeltliche Rechtsberatung**
 Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 5. Jugendmusik Grub AR, Eggersriet, Grub SG;**
 Solisten- und Ensemblewettbewerb Gemeindesaal Eggersriet 13.30 Uhr
- 9. Öffentliche Versammlung**
 Restaurant Bären, Grub 20.00 Uhr
- 11. Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt November 2011**
- 12. Chinderfiir**
 Evang. Kirche Grub AR 16.00 Uhr
- 12. KITA Wirbelwind Wolfhalden; Tag der offenen Tür**
 Wüschbach, Wolfhalden 9.00 – 12.00 Uhr
- 14. Kantonsschule Trogen; Orientierungsabend**
 Aula Kantonsschule Trogen 20.00 Uhr
- 15. Kurs «Älter werden – gesund und selbständig bleiben»**
 Evang. Kirchgemeindehaus Heiden 14.15 – 17.30 Uhr
- 19. Altpapier**
- 20. Konzert Musikgesellschaft Grub AR** Evang. Kirche Grub AR 16.00 Uhr
- 26. Fraue-Zmorge** Evang. Kirche Grub AR 9.00 – 11.00 Uhr
- 27. Abstimmungssonntag**
- 29./30. Curling open days 2011** St.Gallen-Lerchenfeld 12.00 – 18.00 Uhr

Dezember 2011

- 7. Stamm Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 5. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
- 12. Chinderfiir** Evang. Kirche Grub AR 16.00 Uhr
- 13. Senioren Weihnachtsfeier** Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr
- 28. Einwohnerverein Grub AR, Altjahreshöck** Restaurant Hirschen 19.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindkanzlei Grub AR
 071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

Zwei Zügelmäner müssen ein Klavier in den zehnten Stock bringen. Plötzlich sagt der eine zu dem anderen: «Du, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst aber die gute: wir haben den zehnten Stock erreicht. Die schlechte ist, wir sind im falschen Gebäude!»

Gabi will Selbstverteidigung lernen. Am Ende des ersten Trainingstages sagt der

Trainer zu ihr: «So, jetzt zeige ich Ihnen noch ein paar unerlaubte Griffe.» Das Mädchen schaut ihn an und sagt im Brustton der Überzeugung: «Dann müssen Sie mich aber auch beiraten!»

Johnny, der Boxer, liegt am Boden und wird ausgezählt: «1, 2, 3 ...». Sein Trainer flüstert ihm hektisch zu: «Du musst vor 8

aufstehen!» Da fragt Johnny: «Wie spät ist es denn jetzt?»

Der Chef sagt zum neu eingestellten Arbeiter: «Bei uns bekommen Sie 25 Franken Stundenlohn. Sind Sie einverstanden?» «Nein!», erwidert der Arbeiter. «Sie müssen mir nur 20 Franken Stundenlohn bezahlen. Dann habe ich nämlich weniger Verlust, wenn ich einmal blaumache.»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der
Gemeinde Grub AR

Nr. 552 · 25. November 2011

Editorial

Liebe Gruberinnen · Liebe Gruber

Ich werde den Abend vom 23. Oktober nie vergessen, als ich in der Gruber Turnhalle die Feier zu meiner Wahl in den Nationalrat erleben durfte. Ich war an jenem Abend überwältigt – und voller Dank an die Gemeinde Grub. Und das bin ich noch immer.

Mein Dank geht zuerst an alle Gruberinnen und Gruber, die dieses Fest möglich gemacht haben: Dazu gehören das kreative OK, all die musikalischen und rhetorischen Darbietungen – und ganz besonders unsere Vereine und alle, die sich wie so oft selbstlos engagierten, damit wir alle einen grossartigen Abend erleben konnten.

Mein Dank geht sodann an die Stimmberechtigten von Grub, die mich mit gerade einmal 19 Jahren in die RPK/GPK und mit 24 Jahren in den Gemeinderat gewählt haben. Sie haben mir damit eine grosse Chance gegeben und gleichzeitig ihr Vertrauen in junge politische Kräfte ausgedrückt. Damit haben sie nun ganz Ausserrhoden angesteckt. Ich danke ferner allen Gruberinnen und Grubern, die mich in diesem intensiven Wahlkampf 2011 mit so viel Herzblut und Engagement unterstützt haben. Es gibt in

einem Wahlkampf nichts Schöneres, als sich zu Hause getragen zu fühlen.

Ich danke aber auch Grub als Gemeinde, nämlich dafür, dass sie mir seit meinem ersten Lebensjahr bis heute Heimat ist. Unzählige Erinnerungen seit meiner Kindheit verbinden mich mit Grub. Und viele davon stiegen an diesem Abend vom 23. Oktober in der Turnhalle Grub wieder in mir empor, denn alle waren sie da: Der Schülerchor, in dem ich damals mitsang, die Behördenmitglieder, mit denen ich zusammenarbeitete – ja sogar die Kletterstange, an der ich als Schüler hochkraxeln musste...

Mein letzter Dank gebührt dem Gemeinderat für die Organisation der Wahlfeier und insbesondere für die Gruber Fahne, die er mir zur Feier schenkte. Ich werde sie am 5. Dezember 2011 zu meiner Vereidigung mit nach Bern nehmen. Dann sieht dann die ganze Schweiz, dass Grub AR nach 163 Jahren Bundesstaat endlich eine «eigene» Vertretung in der Bundesversammlung hat.

Ich grüsse Sie dankbar
und stolz

Ihr Andrea Caroni

Gemeinderat

Verkauf der Gemeindeliegenschaft Dorf 69

*Alter Kindergarten,
Grundbuch-Parzelle Nr. 49*

Der Gemeinderat hat im Zusammenhang mit dem Erwerb der Liegenschaft Dorf 55 (Grundbuch-Parzelle Nr. 68, liegt westlich des Zentralschulhauses)

im Jahre 2006 beschlossen, die Gemeindeliegenschaft Grundbuch-Parzelle Nr. 49, Dorf 69 (alter Kindergarten) zu verkaufen. Mit der Kündigung des Mietverhältnisses per 30. September 2011 ist diese Gemeindeliegenschaft neu zum Verkauf ausgeschrieben worden. Mark und Birgit Richards, Thal,

haben die Liegenschaft «alter Kindergarten» zum Preis von Fr. 300'000.– käuflich erworben. Der Verkaufspreis basiert auf einer Verkehrswertschätzung des Hauseigentümergebietes von Appenzell Ausserrhoden.

Fakultatives Referendum

Gemäss Art. 8 lit. c der Gemeindeordnung sind Erwerb und Veräusserung oder Tausch von Grundstücken und Liegenschaften, die im Verwaltungs-

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 552

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepräsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeschreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmung

G E M E I N D E G R U B A R
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung

Telefon 071 891 17 48
Fax 071 891 33 31
Postkonto 90-799-2
E-Mail info@grub.ch
Homepage www.grub.ch

Abstimmungsvorlagen vom 27. November 2011

Gemeindeabstimmung

1. Budget 2012
2. Revision Ortsplanung
3. Liegenschaft Dorf 55 – Nutzung für öffentliche Zwecke

Die Urne ist zur Stimmabgabe wie folgt aufgestellt:

Samstag, 26. November 2011 18.00 - 19.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei
Sonntag, 27. November 2011 9.00 - 11.00 Uhr auf der Gemeindekanzlei

Vorzeitige Stimmabgabe

Die vorzeitige Stimmabgabe ist möglich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag vor dem Abstimmungssonntag während den ordentlichen Bürozeiten der Gemeindekanzlei. Über die Möglichkeiten der erleichterten Stimmabgabe orientiert der Stimmausweis, welcher allen Stimmberechtigten bereits zugestellt worden ist.

vermögen aufgeführt sind und deren Preis zwischen 25 und 100 Prozent einer Steuereinheit liegt, dem fakultativen Referendum zu unterstellen.

Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert 20 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung (11. November 2011 bis 1. Dezember 2011) das fakultative Referendum ergreifen, ist über den Verkauf der Gemeindeliegenschaft «alter Kindergarten» eine Gemeindeabstimmung durchzuführen.

Gemeinsames Bauamtsmagazin

Projekt Neubau und Zusammenlegung des Bauamtsmagazins mit der Gemeinde Eggersriet

Im Blickpunkt Juni 2010 informierte der Gemeinderat darüber, dass die Gemeinderäte Grub AR und Eggersriet eine Arbeitsgruppe gebildet haben, deren Auftrag es ist, ein gemeinsames Bauamtsmagazin und mögliche Zusammenarbeitsformen der Bauämter Grub AR und Eggersriet zu prüfen. Für die fachliche Unterstützung wurde Daniel Schneeberger, Technischer Berater für Kommunale Infrastruktur, Chur, beigezogen.

Ende 2010 hat die Arbeitsgruppe die Machbarkeitsstudie «Analyse und Zusammenschluss» der Werkhöfe Grub AR und Eggersriet vorgelegt. Auf Antrag der Arbeitsgruppe haben sich die beteiligten Gemeinden im Grundsatz

dafür ausgesprochen, den Werkhof sowie in baulicher als auch in betrieblicher Hinsicht zusammenzulegen. Die Arbeitsgruppe wurde dabei beauftragt, bis im Herbst 2011 gemeinsame Leistungsstandards und das Raumprogramm zu erarbeiten.

Beide Gemeinderäte haben an ihren letzten Sitzungen die Leistungen und Standards sowie das Raumprogramm zustimmend zur Kenntnis genommen. Für zahlreiche Leistungen konnten gemeinsame Standards einvernehmlich geregelt werden. Dies insbesondere, weil auch die Ansprüche der Gemeinden betreffend der Leistungserbringung, das heisst der gewünschten Qualität gut miteinander korrespondieren. Bei Leistungsgruppen wie den Grünanlagen und dem betrieblichen Kanalisationsunterhalt sind die Tätigkeiten schon heute beinahe identisch. Zudem werden Aufgaben über Zweckverbände (Notschlachanlage, Tierkörpersammelstelle, Abwasserreinigung) und Vereinigungen (A-Region) gemeinsam erfüllt. Es bestehen jedoch auch Unterschiede, wie beispielsweise in den Bereichen Sportanlagen, Wasserversorgung und Elektra, bei welchen das Bauamt nur in der Gemeinde Grub AR zuständig ist. Die Integration dieser Aufgaben in den «Zweckverband» ist von der Arbeitsgruppe noch weiter zu prüfen.

Gemäss dem Raumprogramm wird für den gemeinsamen Werkhof mit Aussenareal eine Grundstücksfläche von 2'285 m² benötigt. Nach der Standortevaluation haben sich die Gemeinderäte für die gemeindeeigene Fläche zwischen der Gewerbe- und Industriezone und der Heimatstrasse in Eggersriet ausgesprochen. Das unbebaute Grundstück misst rund 2'400 m² und entspricht daher ziemlich genau den Flächenanforderungen des Raumprogrammes. Das Areal ist mit der Heimatstrasse Ost über die Gewerbe- und Industriezone zu erschliessen. Für den Publikumsverkehr liegt das Areal unweit der Staatsstrasse und somit nahe an den Hauptpendlerströmen aus allen beteiligten Dörfern. Der Umstand, dass die Haupteinschliessung nicht direkt ab der Staatsstrasse erfolgt, ist vor allem für eine Wertstoffsammelstelle von Vorteil.

Aufgrund der positiven Projektentwicklung wurde die Arbeitsgruppe mit weiteren Arbeitsschritten beauftragt. Die Arbeiten sind so weiter zu planen, dass den Stimmbürgerschaften im kommenden Jahr der Projektierungskredit zur Beschlussfassung unterbreitet werden kann.

Sanierung Zufahrtsstrasse zur Basisstufe Weiher

Bei starken Regenfällen wird jeweils das Kies der Zufahrtsstrasse zur Basisstufe vor das Gebäude gespült. Die Schüler tragen bei nasser Witterung viel Schmutz ins Gebäude, was zu einem zusätzlichen Reinigungsbedarf führt. Die Sanierung dieser Zufahrt ist in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen immer wieder verschoben worden.

Der Gemeinderat hat an der Augustsitzung beschlossen, die Zufahrtsstrasse zur Basisstufe Weiher (gemäss Investitionsplan) mit einem Kostenaufwand von rund 23'000 Franken durch die Firma Stutz AG, Speicher, in diesem Jahr noch zu sanieren und die bestehende Kiesstrasse sowie die Parkplätze mit einem ACT-Teer-Deckbelag zu versehen.

Da diese Zufahrtsstrasse in der Grundwasserschutzzone S2 liegt, war für diese Sanierung die Einholung der Bewilligung des Kantons, im Speziellen vom Amt für Umwelt, erforderlich.

Nach Eintreffen der zustimmenden Entscheide der kantonalen Ämter hatte der Gemeinderat an der Novembersitzung die Baubewilligung für die Sanie-

zung der Zufahrtsstrasse mit Parkplätzen zur Basisstufe Weiher erteilt. Aufgrund der guten Witterung konnten diese Arbeiten in der Woche vom 14. bis 18. November 2011 ausgeführt werden.

Genehmigung von Bauabrechnungen

Sanierung Bühneneinrichtungen
An der Mai-Sitzung 2011 hat der Gemeinderat der Sanierung der Bühneneinrichtungen im Zentralschulhaus zugestimmt.

Der Gemeinderat genehmigte an seiner Sitzung die Schlussabrechnung der Sanierung. Gegenüber dem vorgesehenen Kostenaufwand von gut 63'000 Franken beliefen sich die effektiven Aufwendungen für die Sanierung der Bühneneinrichtung auf gut 54'000 Franken. Es resultierte ein Besserabschluss von knapp 9'000 Franken. Beim Jahresabschluss 2010 ist für diese Sanierung eine Rückstellung von 55'000 Franken gebildet worden.

Einbau von Thermostatventilen im Alterswohnheim Weiherwies

Der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung in der Höhe von rund 7'900 Franken für den Einbau von neuen Thermostatventilen im Alterswohnheim Weiherwies genehmigt. Die Mehrkosten von gut 1'300 Franken gegenüber der Auftragsvergabe sind belegt durch die Erneuerung von zusätzlichen Thermostatventilen sowie ersatzbedürftigen Bodenheizungsverteilern, die während den Ausführungsarbeiten festgestellt wurden.

Rechnungsabschluss 2011

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrechnung 2011 gedacht werden muss. In diesem Zusammenhang macht die Gemeindekasse darauf aufmerksam, dass die Rechnungen, welche das laufende Jahr betreffen, bis zum 15. Dezember 2011 bei der Gemeindekasse einzuweisen haben. Die Rechnungen müssen vom zuständigen Ressortverantwortlichen visiert sein.

Rechtzeitig eingegangene Rechnungen können noch vor Ende Jahr bezahlt werden. Ebenfalls können Guthaben bis zu diesem Datum abgeholt werden.

Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei allen Zahlungspflichtigen,

die pünktlich ihre Rechnungen begleichen und somit die Arbeit der Gemeindekasse wesentlich erleichtern.

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Dienstag, 13. Dezember 2011
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Grub zählt Ende Oktober 1003 Bewohnerinnen und Bewohner

Zuzüge im Oktober 2011
Boppart Markus und **Boppart-Artho Edith Adelheid** mit **Angela**, Ebni 29
Keller Raphael, Befang 95
Messmer Judith, Befang 95
Müller Jörg, Halten 112
Rovedo Alessandro, Weiherwies 375
Simmen Daniel, Vorderlenden 497
Ziegenbein Holger, Weiherwies 375

Geburten

Fetabi Aisha, Weiherwies 391
Schlumpf Niklas, Ebni 29

Bewilligte Baugesuche

Gesuchsteller: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR
Grundeigentümer: Urs Hochreutener, Würzwallen, 9034 Eggersriet
Bauvorhaben: Sondierbohrungen zwecks Untersuchung des Grundwassers
Baugrundstück: Parz. Nr. 631 und 426, Riemen

Baubherrschaft: Einwohnergemeinde Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Sanierung der bestehenden Zufahrtsstrasse zum Haus Weiher
Baugrundstück: Parz. Nr. 90, Weiher

Baubherrschaft: Skilift Grub-Kaien AG, c/o René Lanker, Säge 80, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Container als Provisorium für die Skisaisons 2011/2012 und 2012/2013
Baugrundstück: Parz. Nr. 462, Unterlenden

Inserate-Annahmeschluss Blickpunkt Dezember 2011

Freitag, 9. Dezember 2011

Handänderungen Grub Juli bis September 2011

Erbengemeinschaft Lanker Hans-Ulrich, Grub (Erwerb 18.08.1967, 05.04.1974) an *Lanker Marlis, Grub*, Liegenschaft Nr. 66, 5'397 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 79, Wohnhaus Nr. 80, Säge, Liegenschaft Nr. 100, 245 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 92, Chreitobel, Liegenschaft Nr. 101, 2'826 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 93, Garagengebäude Nr. 416, Chreitobel, Liegenschaft Nr. 216, 4'266 m² Grundstückfläche, Kaien, Liegenschaft Nr. 233, 1'574 m² Grundstückfläche, Kaien, Liegenschaft Nr. 252, 798 m² Grundstückfläche, Höchi

Breitenmoser Roland, Gais (Erwerb 20.12.1994) an *Breitenmoser Christine, Grub*, ½ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 522, 953 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 3, Frauenrüti

Deppeler Erich, Grub und Hunziker Sonja, Grub, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 02.12.1991) an *Simmen Daniel, Bütschwil*, Liegenschaft Nr. 616, 679 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 497, Garagengebäude Nr. 508, Vorderlenden

Einwohnergemeinde Grub AR (Erwerb 03.11.1983) an *Lehner Bruno, Rorschacherberg*, Liegenschaft Nr. 688, 740 m² Grundstückfläche, Ochsenwis

Keller Martin, Grub und Keller Karin, Grub, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 01.10.1997) an *Gerber Heinz, Rorschach*, Liegenschaft Nr. 110, 376 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 104, Halten

Erbengemeinschaft Niederer Hans, Grub (Erwerb 09.12.1985, 19.04.2006) an *Rubin Andrea, Gossau*, Liegenschaft Nr. 615, 716 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 469, Vorderlenden

Park Residenz Appenzellerland AG, Grub (Erwerb 24.04.2008) an *Haslinger Josy, Wald*, Stockwerkeigentum Nr. 2131, 27/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 703, Unterrechtstein

Janjóri Stefanie, Grub (Erwerb 20.10.1993) an *Lenel Severin, St. Gallen und Hanselmann Lenel Maja, St. Gallen*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 510, 1'238 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 350, Hord

Ubler Albin, Grub (Erwerb 01. 05. 1992) *an Büchler Karl, Grub und Büchler Lesya, Grub*, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 2093, 110/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 527, Weierwies, Stockwerkeigentum Nr. 2105, 4/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 527, Weierwies

Hundesteuereinzug 2012 im Vorderland

Heiden, Polizeiposten ganzer Januar 2012

Montag	08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag	08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch	13.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag	08.00 - 12.00 Uhr
Freitag	13.30 - 17.00 Uhr
Samstag	10.00 - 12.00 Uhr

Grub, Schulhaus, Westeingang

Donnerstag, 19. Januar 2012
14.00 - 15.30 Uhr

Die Steuern betragen Fr. 100.- für den ersten und Fr. 200.- für jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen Fr. 50.- für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 1. Februar 2012 eine Mahngebühr von Fr. 5.- erhoben.

Unser Dorfweiher mit naturnaher Umgebung

Naturschutzgebiet und Erholungsraum

Unser Dorfweiher mit seiner naturnahen Umgebung bildet einen Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Daneben liegt der Spielplatz und Erholungsraum für Gross und Klein.

Der grosse Weiher und die kleineren Nebenweiher gelten als wichtige Laichgewässer für verschiedene Frosch-, Molch- und Krötenarten. Deshalb gilt dieses Quellschutzgebiet als nationale Schutzzone für Amphibien. Die Stockenten, welche jedes Jahr am Dorfweiher ihre Jungen aufziehen, erfreuen auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterswohnheimes.

Wildnis

Im Hochsommer sieht die Weiheranlage recht verwildert aus. Doch die grosse Pflanzenvielfalt stellt die Lebensgrundlage für viele Tiere sicher. So sind die

dort lebenden Insekten das Futter für alle in und am Weiher lebenden Amphibien und Vögel. Auch als Deckungs- und Rückzugsgebiete dürfen pflanzliche Dickichte in einer natürlichen Umgebung nicht fehlen.

Fischen im Weiher

Alle Fischarten ausser Bachforellen, die nur in der Zeit vom 1. April bis 15. September frei sind, dürfen vom Ufer her das ganze Jahr hindurch befischt werden. Allerdings benötigen Jugendliche und Erwachsene gemäss der Auskunft der Kantonalen Fischereiaufsicht dazu einen SANA-Ausweis. Dieser belegt die notwendige Sachkunde der Fischer. Er ist nach einem eintägigen Kurs erhältlich. In der «Petri Heil» Zeitschrift werden die Kursmöglichkeiten laufend

veröffentlicht, so dass es den Jugendlichen oder Erwachsenen möglich ist, in den angrenzenden Kantonen einen Kurs zu absolvieren.

Unterhaltsarbeiten

Diesen Spätherbst wurde das Gebiet in der jährlich stattfindenden «Weiherputzete» geputzt. Die Pflanzen wurden geschnitten und abgeführt, um eine Humusbildung zu verhindern. Es zeigte sich aber, dass der grosse Weiher noch maschinell ausgeräumt werden muss. Denn möglichst viele Wasserpflanzen und Wurzeln waren zu entfernen, um einer drohenden Verlandung vorzubeugen. Erfahrungsgemäss werden die Weiher im Frühjahr wieder sehr schnell von verschiedenen Tier- und Pflanzenarten besiedelt.

Schule · News

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Wolfhalden und Grub.

Künftig werden wir Sie an dieser Stelle monatlich über «News» aus der Schulleitung Wolfhalden und dem Schulpräsidium informieren. Unter anderem ist es uns ein Anliegen, Sie aktuell über den Stand der Dinge bezüglich der Zukunft unserer Sekundarschule zu orientieren.

Zukunft

Sekundarschule Wolfhalden

Die Überlegungen hinsichtlich einer strukturellen Veränderung der Sekundarschulen im Kanton Appenzel-Ausserrhoden begannen bereits vor über vier Jahren. Die damaligen Hochrechnungen ergaben einen massiven Schülerrückgang im gesamten Kanton bis ins Jahr 2018/19 und somit weiter steigende Schulkosten. Aus diesem Grund wurde eine Konsultation zur Lage der Sekundarschulen durchgeführt, auf deren Basis zunächst der Zusammenschluss einiger Schulen angedacht wurde, also die Bildung regionaler «Sekundarschulzentren» – bestehend aus 5 bis 6 Schulen über den Kanton verteilt.

Ein die Konsultation ergänzender Bericht, der im Juni dieses Jahres veröffentlicht wurde, sollte die Möglichkeiten anderer, weiterer Handlungsoptionen aufzeigen und Klarheit in Kostenfragen geben. Zwei wesentliche Handlungsstränge wurden dargestellt: zum einen Kooperationen mit Nachbargemeinden und zum anderen die Umstellung des pädagogischen Modells innerhalb der einzelnen Sekundarschulen. Die Gemeinden wurden aufgefordert, bis Mitte Dezember dieses Jahres die für sie geeignetste Handlungsoption zu bestimmen und dem Kanton eine Projektskizze zur Zukunft der jeweiligen Sekundarschule einzureichen. Die Leitung des Projektes liegt bei der Gemeindepräsidenten-Konferenz AR.

Die Schulleitungen untereinander sowie die Gemeinde- und Schulpräsidien des Vorderlandes führen seit längerem Gespräche über mögliche Kooperationen. Diskutiert wird hierbei von der Zusammenarbeit in einzelnen Fächern bis hin zu der Vision, eine ge-

meinsame Sekundarschule «Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)» mit verschiedenen Standorten und Schwerpunkten zu gründen. Ein solches Vorhaben bedarf jedoch eingehender Planung und kann nicht «auf der grünen Wiese» umgesetzt werden. Wir Schulleitungen und Schulpräsidien möchten jedoch bis zur eventuellen Realisierung dieser Vision eine gut funktionierende, qualitativ hochwertige und pädagogisch sinnvolle Schule führen – eine Schule, in die die Kinder gerne kommen, sich wohlfühlen und begleitet werden. Eine Schule mit positiver (Lern-)Atmosphäre, in der die Kinder neben dem Fachwissen auch in der Entwicklung von Sozial- und Selbstkompetenzen unterstützt werden. Eine Schule, aus der wir die Kinder am Ende der Schulpflicht mit gutem Gewissen «ins Leben entlassen» können. Dies sind unsere wichtigsten Ziele, für die wir auch in der Zukunft stehen werden.

In Anbetracht der immens hohen und – aufgrund des Schülerrückgangs – immer weiter steigenden Schulkosten müssen wir Strategien erarbeiten, mit denen wir die Erreichung dieser Ziele in Einklang mit den Kosten bringen. Die Schülerzahlen der Sekundarschule Wolfhalden sinken in den nächsten acht Jahren um 30 %, was mit dem derzeit geführten Schulmodell nicht mehr bezahlbar sein wird. Damit nun dennoch unsere Ziele aufrecht

erhalten bleiben können, liegt eine Umstellung des pädagogischen Modells an der Oberstufe nahe – und zwar die Umstellung auf ein Modell, welches in der Lage ist, bei mindestens konstant bleibenden Schulkosten und gleicher pädagogischer Qualität schwankende Schülerzahlen auffangen zu können.

Für Wolfhalden kommt somit ein integrierendes Schulmodell in Frage, in dem jahrgangs- und leistungs heterogene Gruppen gebildet und unterrichtet werden – im Gegensatz zum jetzigen kooperativen Modell mit homogenen Stammklassen und Niveaus. Der ergänzende Bericht des Kantons erläutert hierfür drei verschiedene Modelle: das altersdurchmischte Lernen (adL) (bereits in TG Gemeinden eingeführt und als Pilot in SG vorbereitet), das Integrative mit Stammklassen sowie Lernlandschaften (Herisau).

Die Schulkommissionen und die Gemeinderäte Wolfhalden und Grub haben nach langen und eingehenden Beratungen für die Stossrichtung «altersdurchmischtes Lernen» plädiert. In den kommenden Dezembersitzungen wird der definitive Entscheid zu Händen des Regierungsrates gefällt, der wiederum Ende Februar 2012 zur «Strategie Wolfhalden» Stellung nehmen wird.

Pius Süess

Schulpräsident Wolfhalden

Eva Drexel

Schulpräsidentin Grub

Anette Grasshoff

Schulleiterin

Schule

Lese- und Erzählnacht Thema Anderswelten

Es führte in Sagen-, Märchen- und Mythenwelten, zu fabelhaften Wesen und wundersamen Erlebnissen; es lud ein, am Schabernack von Schlossgespenstern teilzubaben oder Vampiren über die Schulter zu schauen und erschloss fantastische Lebenswelten und Geschichten aus der Zukunft.

Die Schule Grub hat auch dieses Jahr an der schweizerischen Lese- und Erzählnacht zum Thema Anderswelten mitgemacht. Die Kinder konnten in verschiedene Welten tauchen. Zur

Auswahl standen die «dunkle Welt», die «Grusel-Welt», die «verkehrte Welt», die «Märli-Welt», die «Comic-Welt» und die «Film-Welt».

In der Pause durften sich alle im Schlaraffenland – serviert von der Schulkommission – verwöhnen lassen. Wir hatten einen spannenden Abend mit einer fröhlichen Kinderschar.

Jasmine Cummings, Guido Knaus

Unsere Schule Grub

Alle Schüler/innen und Lehrpersonen haben einen Holzstecken angemalt und mit ihrem Namen angeschrieben, Jeder stecken ist so gross wie das Kind oder die Lehrperson, das/die ihn gestaltet hat. Diese Stecken sind nun am Gitter beim Schulhaus befestigt.

Lehrpersonenweiterbildung der Schule Grub AR

Das Thema «Standort- und Beurteilungsgespräch» beschäftigte die Lehrpersonen am Vormittag des Weiterbildungstages vom 31. Oktober 2011.

Ein Referent erklärte die Theorie und das Verfahren dieser Gespräche, stellte einen Beurteilungsbogen vor

und gab wichtige Hinweise zur Moderation.

Am Nachmittag erklärte der Feuerwehrkommandant von der Regiwehr Colin Harrison, wie die Lehrpersonen in einem Notfall (Brand, Einsturz ...) handeln müssen. Es wurden zwei Sammelplätze für die Schüler/innen und Lehrpersonen bestimmt.

In Planung ist eine Evakuationsübung mit der Regiwehr. Danach konnte das Wissen zur «Nothilfe» mit dem Samariterverein von Heiden aufgefrischt werden. Dabei ging es um die richtige Behandlung von Insektenstichen, Brandwunden und Schnittverletzungen. Auch die Bewusstlosenerlagerung wurde nochmals geübt und aufgefrischt.

50-Jahr-Jubiläum Zentralschulhaus Grub

Es ist geplant, alle Schüler, welche von 1962 bis 1994 in Grub AR zur Schule gegangen sind, einzuladen.

Siehe dazu auch den Aufruf auf Seite 9.

Frauengemeinschaft
Heiden

OFFENES SINGEN

Ausführende:
Singfreudiges Publikum

Marianna Hutter, Sopran
Walter Emch, Klavier

Leitung: Eva Emch

Sonntag, 11. Dezember 2011, 17.00 Uhr im
Kath. Pfarreizentrum Heiden

Geschenk Gutscheine

Eintritte Bad und Sauna
Wohlfühltag
Massagen
Ayurveda
Kosmetik
Fitness

Informationen: heilbad.ch
24./25. Dez. 2011 und 1. Jan. 2012 geschlossen

HEILBAD
UNTERRECHSTEIN
9410 Heiden
Tel. 071 898 33 88

Silvesterklausen 2011

Es ist wieder soweit, das Jahr 2011 ist schon bald vorbei. Grund genug, um das alte Jahr zu verabschieden. Natürlich mit dem alljährlichen «Silvesterschellen».

Es würde uns freuen, wenn ganz viele «Schäller» dabei wären, ob jung oder alt. Luut mues es sii!!

Wann: 31. Dezember 2011
Zeit: 4.45 Uhr
Abmarsch: um 5.00
Treffpunkt: Turnhalle Grub AR

Natürlich gibt es für die fleissigen Chläuse auch eine Zwischenverpflegung – z Morgä – ca. 7.00 Uhr im Dorfstübli Grub AR.

Je nach Witterung warm anziehen!
«mer freued üs uf än huffä Schällänä»

In diesem Sinne wünschen wir allen für die bevorstehende Adventszeit besinnliche Stunden.

OK Gruber Sportplausch

Bitte diesen Anmeldetalon einsenden
bis 28. Dezember 2011 an:
Hildi Jung, Unterlenden 517,
9035 Grub AR 071 891 71 82
jung.family@bluewin.ch

Name: _____

Vorname: _____

Jahrgang: _____

Adresse: _____

Ort: _____

Alle die beim Chlausen dabei sind, werden am Gruber Sportplausch 2012 den Vierkampf gratis bestreiten können.

Landfrauenverein Grub AR - Kurs - und Jahresprogramm 2011/12

November

29. Dienstag
19.00 - 22.00 Uhr

Malen mit Beton - Mit Sylvia Eisenhut und Marianne Länzlinger
Im Luftschuttraum Grub AR
Kosten: 35.- Fr. inkl. 1 Bild 20/20 cm (weitere Bilder werden verrechnet)

30. Mittwoch
14.00 - 16.00 Uhr

Kinderkurs malen mit Beton (ab Basisstufe)
Mit Sylvia Eisenhut und Marianne Länzlinger Im Luftschuttraum Grub AR
Bitte Arbeitskleider anziehen Kosten: 18.- Fr. pro Kind / 2 Kinder 32.- / 3 Kinder 45.- inkl. 2 kleine Bilder

Anmeldung bitte sofort an Marianne Länzlinger 071 891 52 94 oder landfrauen@paus.ch

Januar

9., 16., 23. Montag
Februar

Töpfern - Mit Chris Novak, Heiden
Im Luftschuttraum Grub AR
Kosten: 125.- Fr. und Material mit Brennen 20.- bis 50.- Fr.

6., 13. und 20. (6 mal)
14.00 - 16.00 Uhr

11. + 18. Mittwoch
19.00 - 22.00 Uhr
2 Abende

Verspieltes Oberteil (für junge und etwas ältere Frauen)
Mit Erika Gretler von oohs & aahs, Heiden
In Heiden (im neuen Laden «Hafnerhaus» gegenüber vom Coop)
Kosten: 95.- Fr. und ca. 30.- bis 35.- Fr., Materialkosten je nach Stoff

23. Montag
19.30 - 21.30 Uhr

Professionell Präsentieren mit Power Point 2010
Mit Guido Knaus, Grub AR, im Schulhaus Grub AR
Kosten: 40.- Fr. (Möglichkeit weitere Kurse zu besuchen)

Februar

9. Donnerstag
14.00 - 17.00 Uhr

Jassen und Spielen
Im Alterswohnheim Weiherwies Grub AR, Wer bringt einen Kuchen mit?
Der Kaffee und Mineral wird vom Altersheim offeriert.

März

30. Freitag
19.00 - 22.00 Uhr

Deco- Inchies
Mit Elke Niederer Grub AR, im Luftschuttraum Grub AR
Kosten: 45.- Fr. inkl. Material für ein Bild 30/30 cm
Möglichkeit mehrere Bilder gestalten, Preis nach Material

21. Mittwoch

Kantonaltagung im Casino Herisau 13.30 Uhr

April

27. Freitag
18.45 - . . Uhr
Spar Grub (mit PW)

Bowling
Im Sântispark St. Gallen
Kosten: ca. 18.- Fr.

Mai

1. Dienstag
19.30 - 22.00 Uhr

Typengerechtes Tages-Make-up
Mit Cornelia Dörig Gossau
Im Restaurant Hirschen Grub AR
Kosten: 96.- Fr. inkl. Pinselset, Unterlagen und Zertifikat

16. Mittwoch
Abfahrt Grub
Post 12.51 Uhr

Ausflug zur GOBA und auf den Barfussweg
Kosten: Postauto, Bahn, Verpflegung ...

Juni

1. Freitag
18.45 Uhr
Spar Grub AR (PW)

Vollmond auf dem St. Anton mit Musik
Kosten: je nach Hunger und Durst

August

25. Samstag (oder
15. September)
09.00 – ca. 15.00 Uhr

Exkursion ins Reich der Pilze
Mit Urs Walser, Heiden, in Heiden oder näheren Umgebung
Kosten: 15.- Fr. inkl. Unterlagen (Allgemeinwissen Pilze)

30. Donnerstag
14.00-17.00 Uhr

Jassen und Spielen
Im Alterswohnheim Weiherwies Grub AR, Wer bringt einen Kuchen mit?
Der Kaffee und Mineral wird vom Altersheim offeriert.

Anmeldungen bis 15. Dez 2011 bitte an Marianne Länzlinger 071 891 52 94 oder per E-Mail an: landfrauen@paus.ch

Damit die Kursleiter/innen und Räume definitiv reserviert werden können.

Bei kurzfristiger Abmeldung ohne Ersatz, müssen wir das Kursgeld einziehen

Kreuzworträtsel

Stoffwechselorgan	Lichtquelle bibl. Sprache	Erreger Mz. Hptst. v. Michigan	Fürwort	schlimm chin. Segelschiff	frz: Strasse dt. Sängerin * 1945	umkippen v. Schiffen Gewässer
			6			
veröffentlichen Nachlass empfangen						12
		3	Abk. f. Tagesdosis		Blutarmut	Satz beim Tennis
streng, seriös Lichtbild (Kurzw.)						Infektionskrankheit
		nord. Göttin Bewohner			Berg bei St. Moritz Weinkeller	
Körperteil engl. Rockmusiker * 1951			13	Gemeinschaft		
	11		innerer Teil Mz. ägypt. Gottheit			10
		männl. Vorname Steigergerät				Zch. f. Tellur asiat. Volk
Eiszeit Mailänder Oper				Nbfl. d. Rheins Gepflogenheit		1
			Baustoff			4
Kriechtier schiffbarer Stadtkanal	Getreidespeicher lat: auch			9	unbest. Artikel gesäumte Strasse	
		7	dort Bursche			
		Abscheu ital: Alter				
Parlamentarier Gebirgspflanze				span: er		
	8		Segelruf			
Mineral glasartiger Überzug						5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Lösung Seite 15

50 Jahre Zentralschulhaus Adress-Suche

Im Juni 2012 feiern wir das 50-Jahr-Jubiläum Zentralschulhaus Grub. Es ist geplant, alle Schüler, welche von 1962 bis 1994 in Grub AR zur Schule gegangen sind, einzuladen.

Es hat sich jedoch herausgestellt, dass es sehr schwierig ist, alle Schülerlisten ausfindig zu machen.

Nun gelange ich mit der Bitte an Sie, mit mir Kontakt aufzunehmen

- falls Sie im Besitze von Adresslisten ihrer ehemaligen Schulkameradinnen oder Schulkameraden sind
- falls Sie an einer Klassenzusammenkunft teilgenommen haben und im Besitze einer Klassenliste sind
- oder irgendwelche Informationen zum Auffinden der Adressen haben

Telefon 071 344 33 64
sonja.merz@bluewin.ch

Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe

*Für das OK
50-Jahre-Zentralschulhaus
Sonja Merz, Grub AR*

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

BRUNNER

GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Mütter/Väterberatung

pro juventute Appenzeller Vorderland

Die Beratungen finden nur noch in Form von Hausbesuchen statt.

telefonische Anmeldung unter der Nummer 071 740 02 85

Die Beratungsstelle in Heiden (Altersheim Quisisana) kann jeden Dienstag besucht werden

14.00 Uhr – 15.00 Uhr auf Anmeldung

15.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Karin Seitz-Bischofberger
9410 Heiden, Tiefenau 8, Tel. 071 740 02 85

**Wahlfeier
für Nationalrat
Andrea Caroni**

Die Gemeinde Grub AR
feierte am
23. Oktober 2011
in der Mehrzweckhalle
nach 163 Jahren
Bundesstaat seinen
ersten Nationalrat!

Fotoreportage von Bernhard Lutz

Zum Abschied von Elsy Lutz-Graf

Die heimelige Erststock-Wirtschaft «Anker» in Grub war eine Institution mit regionaler Ausstrahlung. Mit Herzblut wurde der Betrieb volle 60 Jahre lang von Elsy Lutz-Graf geführt, die am 24. Oktober unter grosser Anteilnahme zur letzten Ruhe geleitet wurde.

1923 in Wald AR geboren und aufgewachsen, übernahm Elsy Lutz im Sommer 1951 gemeinsam mit ihrem von Obereggen stammenden Gatten Paul den Mehrfachbetrieb «Anker» in Grub, zu dem nebst der Wirtschaft auch eine Bäckerei samt Laden gehörte. Gefordert wurde Elsy schon bald auch als Familienfrau, wurden doch dem Paar die Kinder Violanda, Hans Jörg und Paul-Otto geschenkt. Mit scheinbarer Leichtigkeit bewältigte Elsy ein enormes Arbeitspensum. Trotzdem aber nahm sie sich schon damals immer wieder Zeit für ihre Kunden und Gäste, für deren Sorgen und Sörgeli sie jederzeit ein offenes Ohr hatte.

Nach der Schliessung der Bäckerei und dem Hinschied ihres Gatten dachte Elsy keineswegs ans Aufgeben, und nun wurde der «Anker» im Dorfzentrum erst recht zum beliebten Treff-

*Sie war eine der dienstältesten
Wirtinnen des Landes · Elsy Lutz
11.12.1923 bis 5.10.2011*

60 Jahre hatte Elsy Lutz im Dorfzentrum von Grub die heimelige Wirtschaft «Anker» geführt. Am 24. Oktober wurde die beliebte Wirtin zur letzten Ruhe geleitet.

punkt. Die beiden vom mächtigen Backofen dominierten Stuben füllten sich immer wieder mit Gästen aus allen sozialen Schichten. Hier schien die Zeit still zu stehen, hier konnte locker drauflos palavert, ernsthaft diskutiert und die Welt verbessert werden. Elsy bediente ihre «Gaschtig» und hörte gleichzeitig aufmerksam zu. Und wenn sie sich mit tränen Bemerkungen einmischte, hielt auch die hitzigste Runde inne. Alle spürten ihre reiche Lebenserfahrung und die Liebe zum Beruf, der längst zur Berufung geworden war. Regelmässig revanchierten sich die Gäste mit Handreichungen und Hilfe-

stellungen aller Art, die die Wirtin mit zunehmendem Alter sehr zu schätzen wusste. Im «Anker» war man längst zur verschworenen Gemeinschaft geworden, deren Wert erst jetzt so richtig eingeschätzt werden kann.

Elsy Lutz war mit Leib und Seele Wirtin, liess sich aber nie vereinnahmen. Sie wusste um den Wert der nötigen Freiräume. Wichtig war ihr immer auch die Familie. Besondere Freude bereiteten dabei die Kontakte mit den drei Grosskindern Sarah, Tamara und Jessica, die ihre Grossmutter innig liebten. Gerne unternahm die engagierte Wirtin auch Ausflüge und Besuche bei Bekannten, die einen wertvollen Ausgleich zur Arbeit in der Wirtschaft bedeuteten. Müde geworden, übersiedelte sie Mitte Februar 2011 ins Seniorenzentrum Eggersriet, wo sich ihr Lebenskreis am 5. Oktober unerwartet schnell schloss. Im «Anker» ist es still geworden, die Türe des Hauses ist endgültig geschlossen. Bleiben aber wird die Erinnerung an eine tapfere, liebenswerte und humorvolle Wirtsfrau, deren Tod eine grosse, wohl kaum zu schliessende Lücke in der Dorfgemeinschaft hinterlässt.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas-Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluwin.ch

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

CITY GARAGE
HEIDEN

Service Service Service

**Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.**

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91

Stromkosten sparen!?

Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro

Telematik

Energie

Wärme

Das ganz spezielle Weihnachtsgeschenk
für Heimweh-Gruber:

Ein Jahresabonnement von
Blickpunkt Grub

Bestellungen unter
manuela.schlaepfer@grub.ch
oder Telefon 071 891 17 48

Gesundheitsfragen im Alter

Was erhält gesund, welche Hausmittel helfen bei Beschwerden und wann macht ein Besuch beim Hausarzt Sinn?

Machen Sie sich Gedanken, wie Sie ohne Grippe durch den Winter kommen; oder wie sie eine Grippe behandeln können, falls es Sie doch erwischen sollte? Liegen Sie manchmal schlaflos im Bett, plagen Sie gelegentlich Schwindel oder Verdauungsprobleme und Sie möchten etwas dagegen tun? Sind die Beschwerden «harmlos» oder steckt eventuell mehr dahinter?

Kompetente Antworten auf diese Fragen bekommen Sie von einem Naturheilpraktiker und einem Hausarzt am 8. Dezember in Heiden. Angesprochen werden die Themen: Erkältung/Grippe, Schwindel, Schlaf und Verdauung. Sie bekommen Tipps zur Vorbeugung und Linderung von Beschwerden und Sie kennen die Alarmzeichen, bei denen sich ein Besuch beim Hausarzt aufdrängt.

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden!

Datum: Donnerstag, 8. Dezember 2011
 Zeit: 14.15 - 15.45 Uhr
 Ort: Evang. Kirchgemeindehaus Heiden
 Referenten: Hanspeter Horsch, Naturheilpraktiker in Heiden
 Dr. Andreas Moser, Hausarzt in Wolfhalden
 Kosten: Fr. 10.- / Paare Fr. 15.-
 Organisation: Aktiv in Heiden in Zusammenarbeit mit «Zwäg is Alter»

«Zwäg is Alter» ist ein Angebot der Pro Senectute, das sich für die Erhaltung der Gesundheit engagiert. Bei Fragen gibt Ihnen Silvia Hablützel, Projektleiterin von «Zwäg is Alter» gerne Auskunft: Tel. 071 890 06 63 vormittags.

Alterswohn- und Pflegeheim

Weiherrwies
 9035 Grub AR
Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein. **Täglich** offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim

Wann täglich

Preis 12.-- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag
 Tel. 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

Inserate- und Textannahmeschluss für die Dezember-Ausgabe
Freitag, 9. Dezember 2011.

Später eintreffende Inserate und Beiträge werden konsequent nicht mehr berücksichtigt!

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 Wolfhalden - tel. 071 891 13 66

Heimelige Wärme

Es muss ja nicht gleich brennen.
 Aber jetzt, wo wieder kälter wird, genießt mans umso mehr, wenn man sich daheim wieder so richtig einknuddeln kann...
 und da spielt Holz eine wichtige Rolle:
 Holz isch heimelig.

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Wir verteilen Energie!

24h-Service-Telefon
071 891 28 89
info@ekw.ch • www.ekw.ch

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Das Leben hören.

Advents-Sonntag
27. November 2011

Freuen Sie sich mit uns auf den Beginn der Adventszeit! Bei Spekulatius und Glühwein haben Sie die Möglichkeit zu einem Gratis-Hörtest.

Filiale:

Heiden	Freihofstrasse 3	Tel. 071 888 83 83
	9410 Heiden	Fax 071 891 49 56
heiden@acustix.ch / www.acustix.ch		

ZÄHNER
zimmerei

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08
Fax 071 877 25 61
Natel 079 355 65 43

**Haben Sie Wünsche...
betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

Inserate- und Textannahmeschluss
für die Dezember-Ausgabe
Freitag, 9. Dezember 2011.
Später eintreffende Inserate und Beiträge können
nicht mehr berücksichtigt werden!

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 • E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen / Telefonapparate
- ISDN / ADSL- Anlagen
- Netz- / Freileitungsbau
- Alarmanlagen
- Satellitenempfangsanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Lösung von Seite 9

S	V	A	R	K							
S	C	H	I	L	D	D	R	U	E	S	E
H	E	R	A	U	S	G	E	B	E	N	
E	R	B	E	N	C	S	E	T			
E	R	N	S	T	H	A	F	T	E		
D	I	A	I	D	U	N	E	R	R		
B	E	I	N	N	A	T	I	O	N		
S	T	I	N	G	K	E	R	N	E		
R	I	S	R	E	M	O	T	E			
S	C	A	L	A	I	T	T	E	R		
E	C	H	S	E	M	E	T	A	L	L	
H	S	I	L	O	E	I	N	E			
F	L	E	E	T	D	A					
R	A	T	E	K	E	L					
M	I	E	R	E	L						
S	P	A	T	R	E	E					
E	M	A	I	L	L	E					

Lösungs-
wort:
Muell-
deponien

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z	ZINGG	Storen	Ernst Zingg Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg Mobil +41 (0)79 821 86 31 Fax +41 (0)71 855 02 19 E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch Internet www.zinggstorenservice.ch
	Storenservice	Rollladen Sonnenschutz	

	Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar! Reparaturservice für alle Fabrikate	
Rollladen - Lamellenstoren Wintergarten - Beschattung Sonnenseiten - Stoffersatz		

Advent in der Bibliothek Heiden

Möchten Sie mit Ihren Kindern **Weihnachtsgeschenke oder Dekorationen basteln**, mit der Familie besinnliche Momente mit weihnächtlichen Geschichten erleben? In der Gemeindebibliothek Heiden finden Sie eine grosse Auswahl an Büchern, Hörbüchern, Musik und Filmen für Gross und Klein dazu.

Neumitglieder können sich bereits jetzt fürs neue Jahr anmelden und benutzen die Bibliothek im Dezember gratis. Warum nicht sogar eine Bibliotheksmitgliedschaft unter den Christbaum legen? Ein nachhaltiges Weihnachtsgeschenk, das über ein ganzes Jahr attraktive Freizeitmöglichkeiten bietet. In der Bibliothek können Sie dafür Gutscheine erwerben.

Bitte beachten Sie, dass zwischen Weihnachten und Neujahr die Bibliothek Heiden geschlossen bleibt. Ab Dienstag 3. Januar 2012 sind wir wieder mit neuem Elan für Sie da.

Wir wünschen allen eine frohe Weihnachtszeit

Das Bibliotheksteam Simone Gründler

Gutes Handwerk für gute Lebensqualität. Prüfen Sie unser Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

FEINE WEIHNACHTSTORTEN (21 cm, ca. 1 kg) SCHWARZWÄLDER-WALDBEEREN-TORTEN – SO FEIN!

Konfirmanden der Kirchgemeinde Reute-Oberegg und weitere Jugendliche reisen im April 2012 wie in den vergangenen Jahren wieder zu einer Einsatzwoche ins Kinderheim nach Dobreni in Rumänien.

Um diese Reise finanzieren zu können, bieten wir Ihnen am Samstag, 24. Dezember 2011 Torten zum Preis von Fr. 28.– an. Diese werden vom Konditor und Konfirmandenleiter Bert Posthumus zusammen mit den Jugendlichen der Kirchgemeinde Reute/Oberegg in liebevoller Handarbeit, frisch und mit besten Zutaten (Choc-Biscuit, gefüllt mit Rahm, Waldbeeren und Kirsch) zubereitet.

Der Reinerlös dient der Reise der Jugendlichen. Weitere Spenden für unsere Einsatzwoche sind natürlich herzlich willkommen!

Die Torten werden abgeholt in:

- Reute AR, Pfarrhaus
- Oberegg AI, Arkaden
- Grub AR, Dorfstübli
- Heiden AR, Evang. Kirchgemeindehaus
- Hauslieferung gewünscht (Reute, Oberegg, Heiden, Grub, Eggersriet + Fr. 3.–)

Bestellungen per Email: POSTHUMUS@GMX.CH oder Bestellzettel bis spätestens **20. Dezember 2011** senden an:
B. Posthumus, Büel 770, 9036 Grub/SG, Tel. 071 890 09 30

Ich bestelle (Anzahl eintragen) _____ Weihnachtstorten
Wenn ohne Alkohol bitte ankreuzen: ohne Alkohol

Abholtermin ist am Samstag, 24. Dezember 2011 von 10 bis 12 Uhr
Gewünschter Abholort bitte in der linken Spalte ankreuzen

Name: _____
Vorname: _____
Adresse: _____
Ort: _____ Tel. _____
Unterschrift: _____

Danke für Ihre Bestellung!

**Für Ihr Zuhause oder als passendes Weihnachtsgeschenk.
Für Ihre Verwandten oder Freunde. Für Heimweh-Gruber/Innen.**

**Bildkalender Grub AR
2012**

Preis Fr. 38.–

Ansichtsexemplar
und
**Bestellungen
bis Ende
November**
bei
Bernhard Lutz
Hord 361
Tel. 071 891 29 41

Mail:
sblutz@paus.ch

Neuerscheinung «Vo Tökter ond Luusbuebe»: Erinnerungen an den Gruber heiligen Antonius

Peter Eggenberger, Wolfhalden, ist Erfinder des Appenzeller Witzwanderwegs und Autor von Büchern, die dem Lachen und damit der besten Medizin verpflichtet sind. In seinem achten Band mit 31 vergnüglichen Appenzeller Kurzgeschichten wird auch an Magnetopath Sepp Bischof, Grub, erinnert.

Der Buchtitel führt unweigerlich zur Frage: Sind «Tökter» Lausbuben? Ja, wenn der Kneipp-Doktor seine geschwätzigte Kundin – ein ausgesprochenes «Joommerfüdli» – nur noch mit einem gezielten Mund-Guss zum Schweigen zu bringen vermag. Und ja, wenn der schlaue Häädler Wunderdoktor Lutz einem Patienten ein Fuder Brennholz abluchst, das Ursache heftiger Kopfschmerzen sein soll. Lausbübsch hat sich seinerzeit auch der in Grub praktizierende Magnetopath Sepp Bischof verhalten. Mit seinen Fähigkeiten ortete er verlorene Gegenstände wie Schlüssel, Brillen, Geldbeutel etc., was ihm den Namen «Heiliger Antonius von Grub» eintrug (der Kirchenheilige Antonius von Padua ist ebenfalls für Verlorenes zuständig). Bischof hatte fast immer Erfolg, und seiner Tätigkeit (und Schlagfertigkeit) ist eine der Geschichten im neuen Buch gewidmet.

Die verblüffenden, schier unglaublichen und gar rekordverdächtigen Episoden werden im gut verständlichen Kurzenberger Dialekt – der Sprache im Appenzellerland über dem Bodensee – erzählt. Die passenden Illustrationen stammen von Ernst Bänziger, Bühler. *Peter Eggenberger*

«Vo Tökter ond Luusbuebe» erschienen im Appenzeller Verlag, Herisau, 124 Seiten, Fr. 22.– erhältlich beim Verlag, im Buchhandel und beim Autor www.peter-eggenberger.ch

«Vo Tökter ond Luusbuebe» ist das neue, originell illustrierte Buch mit 31 Dialekt-Kurzgeschichten von Peter Eggenberger, Wolfhalden.

Bruno Niederer Reparaturen + Dienstleistungen

- Elektro - Reparaturen
- Elektroinstallationen

Austausch und Installation aller Elektrogeräte für den Haushalt.

- Dienstleistungen
- Reinigungen aller Art
- Abholungen
- Botengänge
- Zeitarbeit für Handwerksbetriebe Firmen

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Inserate- und Textannahmeschluss für die Dezember-Ausgabe **Freitag, 9. Dezember 2011.** Später eintreffende Inserate und Beiträge können nicht mehr berücksichtigt werden!

Für die **Weihnachtsfeier** in der **Kirche Grub AR** suchen wir einen ca. 4 m hohen **Christbaum**

Das Bauamt Grub AR
Tel. 071 891 49 70 oder
079 454 92 78
holt den Christbaum gerne ab.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 56 36

Dezember. Rosental. Das Kino.

- Fr 2.12. 20:15 **A Separation** Das Drama einer iranischen Ehe zwischen Auswanderungswunsch und familiärer Verpflichtung hat in Berlin 2011 den goldenen Bären gewonnen. Ein unerwartet intimer Blick in eine uns unbekanntere Gesellschaft. **Ab 14 Jahren – E/d/f**
- Sa 3.12. 17:15 **Silvesterchlausen** Filmer Th. Rickenmann («Schönheiten des Alpsteins» und «Panamericana») zeigt den ertümlichen Brauch in wundervollen Bildern. **Ab 10 Jahren – Dialekt**
- Sa 17.12. 20:15 **Amarcord... Nino Rota** Zum hundertsten Geburtstag des Komponisten vieler bekannter Filmmelodien, **Nino Rota («Der Pate», «La dolce vita»)**, gibt «La Banda di San Gallo» ein Konzert mit dem Film «Amarcord» von **Federico Fellini**
Eintritt Fr. 20.– **Konzert und Film. Ab 12 Jahren – Film: I/d/f**
- Fr 30.12. 20:15 **Special:**
- Sa 3.12. 19:30 **Wickie auf grosser Fahrt** Einmal mehr muss Wickie beweisen, dass er ein echter Wikinger ist. **Ab 8 Jahren – Deutsch**
- So 4.12. 15:00 **Summertime** Sommerferien auf einem italienischen Campingplatz; die zwölfjährigen Nic und Marie können die ruinöse Sprachlosigkeit in ihren Familien kaum ertragen, aber sie finden zueinander. Visuelle Sinnlichkeit und Wärme. **Ab 12 J. – I/d/f**
- So 4.12. 19:15 **Chocolat** Mit ihrer Chocolaterie scheint Vianne Verderben und Verückung gleichzeitig in die französische Kleinstadt zu bringen. USA/Frankreich, 2001 **Ab 10 Jahren – Deutsch**
- Fr 9.12. 20:15 **I don't know how she does it** Kate (Sarah Jessica Parker) möchte in allem perfekt sein: Als Mutter, bei der Arbeit, als Ehegattin. Der Spagat zwischen allem ist in erster Linie eines: Sehr, sehr unterhaltsam. **Ab 12 Jahren – Deutsch**
- Di 13.12. 20:15 **Tim und Struppi** Ein Modellschiff der «Einhorn» stürzt Tim und Struppi zusammen mit Kapitän Haddock in ein Abenteuer. Steven Spielberg hat Hergés Comics als realistische Animation – packender denn je – umgesetzt! **Ab 10 Jahren – Deutsch**
- Kinomol:
Di 6.12. 14:15 **Bright Star** Jane Campion («Das Piano») widmet sich der grossen und verbrieften Liebe zwischen dem romantischen Dichter John Keats und der Schneiderin Fanny. Der Standesunterschied der beiden lässt die Beziehung scheitern. **Ab 16 Jahren – E/d/f**
- Di 6.12. 20:15 **Ma part du gâteau** Die arbeitslose France scheint Glück zu haben, als sie die Stelle im Haushalt eines Geschäftsmannes findet. Da stellt sich aber heraus, dass sein Reichtum zum Teil auf ihrer Entlassung basiert. **Ab 12 Jahren – F/d**
- Sa 10.12. 17:15 **Die Reise der Pinguine** Der Dokumentarfilm zeigt den erstaunlichen Überlebenswillen in der antarktischen Eiswüste. USA, 2005. **Ab 10 J. – Deutsch**
- So 11.12. 15:00 **Der Verdingbub** Max ist Verdingbub bei einer Bauernfamilie. Einzig die Freundschaft zu Berteli hält seinen Lebenswillen wach. Das Drama von Markus Imboden gibt dem Schicksal vieler Kinder ein menschliches Gesicht. **Ab 14 Jahren – Dialekt**
- So 18.12. 15:00 **Prinzessin Lillifee** Das Einhorn Rosalie braucht die Hilfe von Prinzessin Lillifee: Sie soll sich um das Baby Lucy kümmern. Familien-Animation. **Ab 4 Jahren – Deutsch**
- Sa 31.12. 15:00 **Footloose** Ren hat sich kein gutes Pflaster für seine Leidenschaft ausgesucht: Rock'n'Roll zu tanzen gilt im amerikanischen Provinzkaff als teuflisch. Als sich Ren in die Tochter von Pfarrer Moor verliebt, wirds herrlich kompliziert. **Ab 12 J. – Deutsch**
- Cinéclub:
Mi 14.12. 20:15 **Johnny English – jetzt erst recht** Für fünf Jahre hat sich der Agent Johnny English in ein fernöstliches Kloster zurückgezogen, um sich auf den nächsten Einsatz vorzubereiten. Rowan Atkinson (Mr. Bean) als 00-Held! **Ab 10 J. – Deutsch**

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im Oktober 2011

Ein wahrlich goldener Oktober liegt hinter uns. Den 19 Sonnentagen standen lediglich 5 Tage mit Regen und ein Tag mit kurzem Schneefall gegenüber. Die ersten sechs Tage waren mit nahezu wolkenlosem Himmel und Nachmittagstemperaturen bis über 19 °C angenehm warm. Doch im Laufe des herannahenden Tiefdruckgebietes sank das Barometer während dieser Tage von 1023 hPa auf 1016 hPa. Bei zunehmender Bewölkung wurde es spürbar kühler. Bei einer Temperatur um die 7 °C begann es am siebten zu regnen. Die zeitweise recht ergiebigen Niederschläge hielten bis zum zehnten an und brachten uns 73,4 Liter Wasser auf einen Quadratmeter. Unter dem Einfluss eines Hochs über dem Mittelmeer stiegen die Temperaturen wiederum auf maximal 18 °C. Der laue Westwind wurde allerdings am 14. von der Bise abgelöst. Die Nachttemperaturen sanken dabei bis auf 1,2 °C, währenddessen die Nebelschwaden aus dem Seegebiet durch unser Hochtal zogen. Am 18. setzte sich der Föhn durch und liess das Thermometer selbst in der darauffolgenden Nacht nicht unter 10,2 °C sinken. Im Tageslauf des 19. wurde es zunehmend kälter, sodass am Abend bei 0 °C und dichtem Nebel die ersten Flocken fielen. Die am folgenden Morgen angebrochene nasse Schneedecke von 4 cm wurde im Laufe des Tages bei leicht ansteigender Temperatur weggeputzt. An diesem Abend hellte sich der Himmel auf und nach einer klaren Nacht bescherte uns der frühe Morgen des 21. vom Reif glänzende Wiesen. Die Tage bis Monatsende waren vorwiegend sonnig und durch die Föhnneinlage vom 24. und 25. aussergewöhnlich mild. Die höchste in diesem Monat gemessene Tagestemperatur betrug am vierten 19,6 °C, die tiefste Nachttemperatur wurde vom 20. auf den 21. mit -2,2 °C gemessen. Als Gesamtniederschlagsmenge wurden 98,8 mm verzeichnet. (Vorjahr 121,1 m).

Wetter und Not

In heutiger Zeit der globalen Medienvernetzung erreichen uns Nachrichten und Bilder über Ereignisse irgendwelcher Art aus der ganzen Welt innert wenigen Stunden. Damit werden uns nicht nur angeblich wichtige politische und kriegerische Auseinandersetzungen nahegetragen, auch Naturereignisse jeglicher Art sind beliebte Sujets eines umfassenden Informationspools. Da Vulkanausbrüche und Erdbeben seltener eintreten als aussergewöhnliche, unerwartete oder aber auch vorhergesagte extreme Wetterereignisse, finden sich letztere in den Medien auch zahlreicher. Blicken wir vorerst auf eine Zeitspanne der letzten hundert Jahre zurück, dann hielten bereits die damaligen Häädlerkalender oder auch die Appenzellerkalender (auch Trognerkalender genannt) in ihren Chroniken Rückschau auf das regionale Wettergeschehen des jeweils vergangenen Jahres. So konnte der geneigte Leser nach einem Jahr erfahren, dass ein schwerer Hagelschlag das Toggenburg heimgesucht oder Dörfer im Rheintal von reissenden Bergbächen überschwemmt wurden. Natürlich haben auch damals die Zeitungen über die Unwetter und die grosse Not der Betroffenen berichtet.

Doch dieses Medium erreichte – wohl aus Kostengründen – längst nicht alle Haushaltungen. Schwere Unbill des Wetters und deren Folgen wurden im Jahre 1818 in einem umfangreichen, von Pfarrer Ruprecht Zollikofer verfasst und von der Druckerei Zollikofer und Züblin, St. Gallen, hergestellten Buches eindrücklich beschrieben. Darin wird über unsägliche Not in den Hungerjahren 1816/17 in St. Gallen und dem Lande Appenzell eindrücklich berichtet. Der Gruber Wetterfrosch hat dieses Buch geöffnet und wird versuchen, aus diesem zu berichten.

Unsere farbkonzeppte
machen das wohnen
fröhlicher!

malerhandwerk
keller

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggersriet, telefon 071 877 40 10

ökumenische
CHINDERFIIR

Katholische Kirche
Eggersriet

10.
Dezember
16.00 Uhr

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

**Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58**

**Pfr. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86**

Gottesdienste

Sonntag, 27. November

1. Advent

10.00 Uhr **Familiengottesdienst**
in der Kirche Grub AR

Sonntag, 4. Dezember

2. Advent

10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Sonntag, 11. Dezember

3. Advent

9.30 Uhr Gottesdienst im
Pfarrhaus Eggersriet

Sonntag, 18. Dezember

4. Advent

10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR
Aufführung des Musicals
"Müsli vo Nazareth"

Samstag, 24. Dezember

22.00 Uhr Christnachtfeier

in der Kirche Grub AR

Sonntag, 25. Dezember

10.00 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl in der Kirche Grub AR

**Gottesdienste am Freitag-
nachmittag**

**Freitag, 25. November, 9. und
23. Dezember, 14.15 Uhr**, in der
Cafeteria des Alterswohnheims
Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Letzter Mittwoch im Monat,
19.30 Uhr, kath. Kirche
Eggersriet

Senioren-Weihnachtsfeier

Dienstag, 13. Dezember,
14.00 Uhr, in der Cafeteria des
Alterswohnheim Weiherwies

Donnschtig-Treff

1., 8., 15. und 22. Dezember,
10.00 - 11.30 Uhr, Pfarrhaus
Eggersriet, immer vor dem
Mittagstisch, ohne Voranmeldung.

Teenie-Treff

Samstag, 19.30 - 21.30 Uhr,
Dorfstübli, während der Schulzeit

**Offenes Dorfstübli
mit Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag
während der Schulzeit ist das
Dorfstübli offen für Kaffee mit
Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Adventsbasteln

**Mittwoch, 7. Dezember
13.30 - 17.00 Uhr
Dorfstübli**

**Ferienabwesenheit der
Pfarrerin**

Pfrn. Tania Guillaume ist vom 26.
bis 31. Dezember in den Ferien.
Im Notfall vertritt sie:
Pfrn. Corinna Boldt, Walzenhausen
Tel. 071 888 12 02

ORT DORFSTÜBLI

ZEIT 16.00 - 17.00 UHR
AB 15.15 UHR AUFFANGZEIT

15. DEZEMBER WEIHNACHTEN

Jasmin Steffen
☆☆☆☆☆☆
071 891 39 92

Tania Guillaume
☆☆☆☆☆☆
071 891 17 58

26. November 2011

9.00 - 11.00 Uhr

Kirche Grub AR (mit Kinderhüte)

Veranstaltungen

November 2011

26. Fraue-Zmorge	Evang. Kirche Grub AR	9.00 – 11.00 Uhr
27. Abstimmungssonntag		
27. Advents-Sonntag	Acustix, Freihofstrasse 3	9410 Heiden
29. Landfrauenverein Grub AR	malen mit Beton	
	Luftschutzraum Grub	19.00 – 22.00 Uhr
30. Landfrauenverein Grub AR	Kinderkurs malen mit Beton	
	Luftschutzraum Grub	14.00 – 16.00 Uhr

Dezember 2011

7. Stamm Einwohnerverein Grub AR	Restaurant Hirschen	20.00 Uhr
7. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	ab 17.00 Uhr
8. Gesundheitsfragen im Alter	Evang. Kirchgemeindehaus Heiden	14.15 – 15.45 Uhr
9. Inserate-Annahmeschluss für den Blickpunkt Dezember 2011		
11. Offenes Singen	Kath. Pfarreizentrum Heiden	17.00 Uhr
10. Ökumenische Chinderfiir	Kath. Kirche Eggersriet	16.00 Uhr
13. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli	Gemeindekanzlei	16.30 – 17.30 Uhr
13. Senioren Weihnachtsfeier	Cafeteria Weiherwies	14.00 Uhr
28. Einwohnerverein Grub AR, Altjahreshöck	Restaurant Hirschen	19.00 Uhr
31. Silvesterklausen 2011	Treffpunkt: 4.45 Uhr	Turnhalle Grub AR

Januar 2012

6. Drei-Königs-Treffen	Im Pärkli bei der Kirche	18.00 Uhr
9. Landfrauenverein Grub AR	töpfern	
	Luftschutzraum Grub	14.00 – 16.00 Uhr
11. Landfrauenverein Grub AR	Verspieltes Oberteil	
	Luftschutzraum Grub	19.00 – 22.00 Uhr
16. Landfrauenverein Grub AR	töpfern	
	Luftschutzraum Grub	14.00 – 16.00 Uhr
18. Landfrauenverein Grub AR,	Verspieltes Oberteil	
	Luftschutzraum Grub	19.00 – 22.00 Uhr
19. Hundesteuereinzug 2012	Westeingang Schulhaus Grub AR	14.00 – 15.30 Uhr
23. Landfrauenverein Grub AR,	töpfern	
	Luftschutzraum Grub	14.00 – 16.00 Uhr
23. Professionell präsentieren mit Power Point 2010	Schulhaus Grub AR	19.30 – 21.30 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

Der kleine Fritz sagt zu seiner Mutter: «Ich habe vorhin sieben Fliegen getötet; drei Männchen und vier Weibchen.» «Wober weisst Du denn, welche Männchen und welche Weibchen waren?» «Nun, drei bingen an der Bierflasche und vier am Spiegel.»

Max hat im Hausgang 20 Franken gefunden und liefert sie bei seinem Vater

ab. «Papi», sagt er, «eigentlich steben mir doch jetzt zehn Prozent Finderlohn zu.» Da sagt der Vater entrüstet: «Das kommt gar nicht in Frage. Hier bast du fünf Franken, das genügt!»

Die Lehrerin fragt: «Was versteht man unter einer Bahnunterführung?» Paul meldet sich stürmisch: «Wenn gerade ein Zug darüber fährt, kein Wort!»

Beim Warten auf den Bus vertreibt sich ein Fussballer die Zeit, indem er Dribbelschritte übt. Eine ältere Dame, die ihn schon länger dabei beobachtet hat, kommt schliesslich auf ihn zu und sagt fürsorglich: «Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wo hier in der Nähe eine Toilette ist.»

Editorial

Geschätzte Gruberinnen und Gruber

Wenn sich ein Jahr seinem Ende zuneigt, dann hält man inne und denkt nach. Diese Zeit gibt Anlass zurückzuschauen, was einmalig, gut oder hätte besser sein können sowie zu danken für Gesundheit, Zufriedenheit, Toleranz und Erfolg.

Der Gemeinderat kann wiederum auf ein reich befruchtetes Jahr zurückblicken. Gemeinsam haben wir versucht, uns für die besten Lösungen zum Wohle der Gemeinde zu entscheiden. Ein paar wenige Geschäfte möchte ich hier erwähnen.

Der Jahresabschluss 2010, der zusätzliche Abschreibungen erlaubte, fiel erfreulich aus. Mit Freude hat der Gemeinderat vom guten Abstimmungsergebnis zum Budget 2012 Kenntnis genommen.

Die Reorganisation der Gemeindeordnung konnte abgeschlossen werden. Die Stimmbürgerschaft hat im Februar, mit Ausnahme der Wahl des Gemeindeforschreibers durch den Gemeinderat, den Änderungsanträgen des Gemeinderates zugestimmt. Im November konnten der Stimmbürgerschaft acht Abstimmungsvorlagen zur Revision Ortsplanung zum Entscheid vorgelegt werden. Mit Ausnahme

des Teilzonenplans Parzelle 79, Dicken, Übriges Gemeindegebiet, ist den Abstimmungsvorlagen zugestimmt worden. Die Revision der Ortsplanung wird nun dem Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden zur Genehmigung eingereicht.

Als aussergewöhnlichen Anlass möchte ich die gut gelungene Nationalratswahlfeier vom 23. Oktober 2011 für Andrea Caroni erwähnen. Mit der Wahl von Andrea Caroni als Nationalrat von Appenzell Ausserrhoden ist erstmals in der Geschichte unseres Dorfes ein Gruber in den Nationalrat gewählt worden.

Ich möchte all jenen, die sich in öffentlichen Ämtern, Kommissionen, aber auch in der freiwilligen Arbeit für das Wohl unserer Gemeinde engagieren, herzlich danken.

Allen Gruberinnen und Grubern wünsche ich auch im Namen des Gemeinderates besinnliche Festtage, ein lichtvolles neues Jahr mit guter Gesundheit, viel Glück und Erfolg, spannende Begegnungen, aber auch die notwendige Kraft und Hoffnung, um schwierige Situationen überwinden zu können.

Erika Streuli, Gemeindepäsidentin

Gemeinderat

Frist für Amtrücktritte

31. Januar 2012

Der Rücktritt aus Ämtern, welche durch Urnenwahl bestimmt werden (Kantonsrat, Gemeinderat, Gemeindeforsreiber, Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission) ist bis spätestens 31. Januar 2012 an den Gemeinderat

schriftlich einzureichen. Die kommunalen Ergänzungswahlen finden am 15. April 2012 statt, ein allfälliger 2. Wahlgang ist am 13. Mai 2012 vorgesehen.

Die Rücktrittsfrist aus Kommissionen und Delegationen dauert bis zum 31. März 2012.

Neuausrichtung der

Sekundarschule Wolfhalden

Seit bald einem Jahr haben die Schulleitung und die Schulkommissionen von Wolfhalden und Grub AR an der Umsetzung des durch den Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden in Gang gesetzten Prozesses zur Reorganisation der Sekundarstufe 1 (Oberstufe) gearbeitet. Im Ergebnis liegt nun fristgerecht die Projektskizze zur Umstellung des pädagogischen Modells

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Herausgeber:

Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise: 1x monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat.
52. Jahrgang, Nr. 553

IMPRESSUM

Redaktion: Erika Streuli, Gemeindepäsidentin
Katharina Zwicker, Gemeinderätin
Willi Solenthaler, Gemeindeforsreiber
Manuela Schläpfer, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Manuela Schläpfer
manuela.schlaepfer@grub.ch
1spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate Fr. 20.–

Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindeganzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindeganzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ch

Abstimmungsergebnisse vom 27. November 2011

Gemeindeabstimmung

	Ja	Nein		Ja	Nein
1. Budget 2012	243	69	2. d. Teilzonenplan Gefahrenzonen	218	87
Stimmbeteiligung: 42.8 %			Stimmbeteiligung: 42.5 %		
2. Revision Ortsplanung	Ja	Nein	2. e. Teilzonenplan, Nachtrag zum Zonenplan	208	94
2. a. Teilrevision Zonenplan	186	118	(Verkehrsflächen gemäss Art. 30 Baugesetz)		
Stimmbeteiligung: 43.0 %			Stimmbeteiligung: 42.3 %		
2. b. Teilzonenplan Parzelle 79 Dicken	151	166	2. f. Baureglement, Nachtrag 2010	206	96
(Übriges Gemeindegebiet)			Stimmbeteiligung: 42.3 %		
Stimmbeteiligung: 43.4 %			3. Umwandlung (Umwidmung)		
2. c. Teilzonenplan Parzelle 19 Ebni	158	157	der Liegenschaft, Dorf 55	Ja	Nein
(Übriges Gemeindegebiet)			Grundbuch-Parz. Nr 68,	232	75
Stimmbeteiligung: 43.4 %			vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen		
			Stimmbeteiligung: 42.5 %		

bei der Oberstufe Wolfhalden auf das sogenannte «Altersdurchmischte Lernen (ADL)» vor. Die Gemeinderäte von Wolfhalden und Grub AR haben dem Modellwechsel zugestimmt und den Entscheid an die kantonalen Instanzen zur Genehmigung weitergeleitet. Im Februar 2012 wird der Regierungsrat gesamtheitlich über die vorgelegten Modellentscheide der Gemeinden befinden. Nach Genehmigung der Projektskizze für die Oberstufe Wolfhalden/Grub sind die personellen und infrastrukturellen Voraussetzungen zu definieren und die nötigen Arbeits- und Projektgruppen für den konkreten Start der Umsetzung zu bestimmen.

Quartierplan Am Mattenbach

*Vorprüfung durch Departement
Bau und Umwelt*

Mit dem seit 2006 rechtsgültigen Quartierplan am Mattenbach kann das vorliegende Bebauungskonzept, geplant sind drei Mehrfamilienhäuser, nicht realisiert werden. Dieser Quartierplan lässt für das neue Bauprojekt zu wenig Spielraum und muss ersetzt werden.

Der Gemeinderat hat den Entwurf des neuen Quartierplans «Am Mattenbach II» mit den Sonderbauvorschriften verabschiedet und dem Departement Bau und Umwelt AR zur kantonalen Vorprüfung zugestellt.

Reorganisation Gemeindearchiv

Der Staatsarchivar von Appenzell Auserhoden, Dr. Peter Witschi, hat das Gemeindearchiv analysiert und dem Gemeinderat einen Projektbeschrieb

mit einer Kostenschätzung für eine Reorganisation des Archivs unterbreitet.

Relevantes Archivgut zur Geschichte der Gemeinde Grub befindet sich im Archivraum im Zentralschulhaus, im Gemeindehaus, im Pfarrhaus sowie bei Institutionen und Privatpersonen, die als Behördenmitglieder oder Beauftragte öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Ein aktuelles schriftliches Gesamtinventar oder gar ein elektronisches Verzeichnis liegt nicht vor. Die vorhandenen älteren handschriftlichen Archivinventare gehen auf das 19. Jahrhundert oder auf die Zeit um 1940 zurück.

Gemäss Art. 21 des kantonalen Archivgesetzes ist das Gemeindearchiv das zuständige Archiv für Dokumente der kommunalen Organe und ihrer Rechtsvorgänger. Es kann weiteres für die Gemeindegeschichte wichtiges Archivgut übernehmen. Das Gemeindegesetz und das Archivgesetz des Kantons schreibt die sachgerechte Führung des Gemeindearchivs vor. Entsprechende Aufwendungen sind deshalb als gebundene Ausgaben einzustufen.

Die Reorganisation und Verzeichnung des Gemeindearchivs stellt hohe professionelle Ansprüche und ist einer qualifizierten Fachperson zu übertragen.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Reorganisation des Gemeindearchivs anzugehen und in den Jahren 2012 bis 2014 unter Leitung des Staatsarchivars Dr. Peter Witschi durchzuführen. Bis Projektabschluss sollen alle archivwürdigen Amtsbücher und Akten bis Entstehungsjahr 2000 in einer Archivdatenbank erfasst, elek-

tronisch recherchierbar und sachgerecht verpackt sein. Die Gesamtkosten betragen gemäss Kostenschätzung 86'000 Franken, die der Investitionsrechnung belastet werden. Die Kosten werden wie folgt aufgeteilt: im Jahr 2012: 20'000 Franken (gemäss Investitionsplanung) – Im Jahr 2013: 38'000 Franken – im Jahr 2014: 28'000 Franken.

Ersatz Wasserleitung Ebni bis Schwarzenegg

Die Eternit-Wasserleitung Ebni bis Schwarzenegg mit Baujahr ca. 1950 hat ihre zu erwartende Lebensdauer erreicht. Diese Leitung ist für die Versorgung der Weiler Höhe sowie Ober- und Unterrechstein von zentraler Bedeutung. Aufgrund eines grösseren Leitungsbruchs im Frühjahr 2011 hat die Wasserversorgung das Ingenieurbüro Wälli AG, Heiden, beauftragt, eine Kostenschätzung zu erarbeiten.

Der Gemeinderat hat dem Projekt «Ersatz Wasserleitung Ebni bis Schwarzenegg» gemäss der nun vorliegenden Kostenschätzung von total rund 151'000 Franken zugestimmt. Das Ingenieurbüro Wälli AG, Heiden, wird beauftragt, das Projekt definitiv auszuarbeiten und mit den erarbeiteten Devis die Offerten einzuholen. Für die Ingenieurarbeiten (für Projekt, Bauleitung inkl. Einmassen) ist mit Kosten von rund 10'000 Franken zu rechnen. Diese sind in den Gesamtkosten berücksichtigt.

Elektra – Diverse Schlussabrechnungen

Transformatorstation (TS) Ebni
Im Februar 2011 hat der Gemeinderat dem Umbau der TS Ebni unter Kostenfolge von gegen 116'000 Franken

zugestimmt. Der Umbau der TS Ebni ist abgeschlossen und der Gemeinderat hat die Schlussabrechnung, die sich auf gut 101'000 Franken beläuft, genehmigt. Die Minderkosten von rund 15'000 Franken begründen sich damit, dass die Unternehmungen durch die technische Leitung zusätzlich unterstützt worden sind.

Transformatorstation (TS) Dicken
Dem Umbau TS Dicken hat der Gemeinderat ebenfalls im Februar 2011 unter Kostenfolge von gut 59'000 Franken zugestimmt. Die Schlussabrechnung, die Gesamtkosten von gut 51'000 Franken aufweist, hat der Gemeinderat genehmigt. Die Minderkosten von rund 8'000 Franken begründen sich damit, dass die Arbeiten günstiger abgeschossen werden konnten und keine Notstromgruppe eingesetzt werden musste.

Transformatorstation (TS) Halten
Unter Kostenfolge von gut 35'000 Franken stimmte der Gemeinderat im Februar 2011 dem Umbau der TS Halten zu. Der Gemeinderat hat nun die Schlussabrechnung mit einem Kostenaufwand von gut 34'500 Franken genehmigt.

Abstimmungs- und Wahltermine 2012

11. März 2012

*Eidgenössische Volksabstimmung
Kantonale Abstimmung*

- 1. Wahlgang für die kantonalen Ergänzungswahlen

15. April 2012

Kantonale Abstimmung

- 2. Wahlgang für die kantonalen Ergänzungswahlen

Gemeindeabstimmung

- 1. Wahlgang für die kommunalen Gesamterneuerungswahlen

13. Mai 2012

Gemeindeabstimmung

- 2. Wahlgang für die kommunalen Gesamterneuerungswahlen

17. Juni 2012

*Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Abstimmung*

23. September 2012

*Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Abstimmung*

25. November 2012

*Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Abstimmung*

Kontaktstunde der Gemeindepräsidentin

Nächste Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli:
Donnerstag, 5. Januar 2012
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei

Hundsteuereinzug 2012 im Vorderland

**Heiden, Polizeiposten
ganzer Januar 2012**

Montag	08.00 – 12.00 Uhr
Dienstag	08.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch	13.30 – 16.00 Uhr
Donnerstag	08.00 – 12.00 Uhr
Freitag	13.30 – 17.00 Uhr
Samstag	10.00 – 12.00 Uhr

Grub, Schulhaus, Westeingang
Donnerstag, 19. Januar 2012
14.00 – 15.30 Uhr

Die Steuern betragen Fr. 100.- für den ersten und Fr. 200.- für jeden weiteren Hund.
Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen Fr. 50.- für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 1. Februar 2012 eine Mahngebühr von Fr. 5.- erhoben.

Grub zählt Ende November 1002 Bewohnerinnen und Bewohner

**Inserate-Annahmeschluss
Blickpunkt Januar 2012**

Freitag, 13. Januar 2012

Bewilligte Baugesuche

Bauberrschaft: Rudolf Bischof, Hord 337, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Freitragende Glasüberdachung über Autoabstellplatz
Baugrundstück: Parz. Nr. 459, Hord
Bauberrschaft: Rudolf Bischof, Hord 337, 9035 Grub AR
Bauvorhaben: Freitragende Glasüberdachung über Autoabstellplatz bei bestehender Stützmauer Garagenvorplatz
Baugrundstück: Parz. Nr. 458, Hord

**Öffnungszeiten
Gemeindekanzlei**

Die Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei zwischen Weihnachten und Neujahr gelten wie folgt:

- Montag, 26. Dezember 2011 geschlossen
- Dienstag, 27. Dezember 2011 bis Freitag, 30. Dezember 2011 gelten die üblichen Schalteröffnungszeiten.
- Montag, 2. Januar 2012 geschlossen
- Ab 3. Januar 2012 begrüsst sie das Team der Gemeindekanzlei wieder zu den gewohnten Zeiten.
- Pikettdienst bei Todesfällen: Gemeindeschreiber Willi Solenthaler Tel. P 071 891 39 73

Der Gemeinderat und das Team der Gemeindekanzlei wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern schöne Festtage und ein glückliches neues Jahr!

«Gemeinsam statt einsam»

Unser Motto «Gemeinsam statt einsam» weil's mehr Spass macht.

Weitere Aktivitäten:
Panorama Genusswanderung rund um Heiden
Gourmetreise ins Appenzeller Vorderland
Infos unter: www.loeffelweise.ch

«Loeffelweise» kochte Risotto am «Händler Adventsmarkt» für einen guten Zweck.

Am 16. 12. 2011 überreichten die Mitglieder des Vorderländer Kochclubs dem «Kinderheim Blueme» in Grub AR die stolze Summe von Fr. 571.50. Der Erlös des Risottokochens kommt den Kindern direkt für Freizeit und sportliche Aktivitäten zu gute, versichert die Heimleiterin Frau Luzia Majoleth.

Wer steckt hinter «Loeffelweise»?

- Dietmar Wild**, Restaurant Bären Grub AR, als Initiant des Kochclubs
- Jeannette Pufahl**, Gastgeberin und
- Sven Nussbaumer**, Koch vom Restaurant Rosengarten, Heiden
- Ramona Eigenmann und Gino Kobi**, Gastgeberpaar der Wirtschaft zum Rössli am Kaien, Rehetobel
- Reto Inauen**, Küchenchef vom Hotel Heiden in Heiden

Schule

Adventseinstimmung 2011

«Mini Laterne han i selber gmacht ...» Mit selbstgemachten Laternen zogen die Basisstufenkinder am Abend des 1. Dezembers singend durch den Gruber Dorfkern. Auf dem Schulplatz angekommen, sang die Spielgruppe ein Winterlied und anschliessend gab die ganze Schülerschar Weihnachtslieder aus anderen Ländern zum Besten. Texte über unterschiedliche Weihnachtstraditionen wurden von den Schülerinnen und Schülern zu den

entsprechenden Liedern vorgetragen. Lichterketten, unzählige Rechaudkerzen und Feuerschalen sorgten zusätzlich für Stimmung auf dem Schulgelände. Mit einem Becher heisser Sternlisuppe, Punsch und anregenden Gesprächen endete die diesjährige Adventseinstimmung. Der Schnee hat uns zwar versetzt – ein gelungener Abend war es aber trotzdem!

Herzlichen Dank an alle grossen und kleinen Helfer!
Andrea Fabr

Bruno Niederer Reparaturen + Dienstleistungen

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

- Elektro - Reparaturen
- Elektroinstallationen

Austausch und Installation aller Elektrogeräte für den Haushalt.

- Dienstleistungen
- Reinigungen aller Art
- Abholungen
- Botengänge
- Zeitarbeit für Handwerksbetriebe Firmen

Prämienverbilligung 2012 in der Krankenversicherung

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege Grundversicherung gewährt.

Anspruch · Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2012.

Berechnung · Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2012 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2010. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung · Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten im Dezember 2011 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2012 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung · Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Ausgleichskasse
und IV-Stelle
Appenzell Ausserrhoden

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

28. - 31. Dezember 2011 Tage der offenen Tür, lernen Sie uns kennen!

**NEUERÖFFNUNG
in Grub/AR**

Besuchen Sie unsere Gesundheitstage und nutzen Sie viele Preisvorteile für Ihre Gesundheit

am **Mi. 28.12. bis Fr. 30.12. von 09 - 18 Uhr** • am **Sa. 31.12 von 09 - 14 Uhr**

**Fachgeschäft für gesundes Wohlbefinden
Dorf 400 • 9035 Grub/AR**

• **Schlafkonzepte
für erholsamen Schlaf**

- Nackenstützkissen • Zudecken
- Matratzenschoner • Kopfkissen-Service
- Schlafsysteme • Gesundheitsmatratzen
- metallfreie Massivholz-Bettgestelle

• **Ausstellungsstück sucht neuen Besitzer:
Rotkernbuche-Balkenbett**
(gute 200 kg) zu attraktiven Konditionen

ab Fr. 2235,- **BettKonzept**
Metallfreie Massivholz-Bettgestelle

www.bettkonzept.ch

• **bewährte Tradition im Balsam-Shop** *Appenzellerland.
natürlich besser!*

- Kartoffelbalsam
- Fumaria Erdrauchkraut
- Vital Kräuterbalsam (Pferdebalsam*)
- aktivPLUS Kräuterbalsam
- Stutenmilch-Kosmetik
- Nagelpflegeprodukte

z.B. 500 ml Vitalkräuterbalsam (grün) Fr. 39,90

• **Magnetschmuck-Party** **ENERGETIX**
MAGNET-SCHMUCK
Design-Schmuck
mit der Kraft der Magnete

**Schauen Sie rein,
sonst verpassen Sie was!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!**

Wellness Bett
... patentierte
Schulterkomfortzone

Lordosen Stütze

Einzigartiges Patent

Träumer-Nackenstützkissen

funktioniert gewichtsunabhängig

Stützeffekt in allen Lagen

Schulterabsenkung im Lättli-Rost für beste Entspannung

www.bewell.ch/film

Die bekannten Buchautoren und literarischen Zwillinge Ernst und Walter Züst feierten ihren 80. Geburtstag

Den Zwillingenbrüdern Ernst und Walter Züst, Wolfhalden/Grub, ist eine ganze Reihe historischer Chroniken und Romane zu verdanken.

Am Mittwoch, dem 14. Dezember feierten die Zwillingenbrüder Ernst und Walter Züst, Wolfhalden/Grub, ihren 80. Geburtstag. Beide haben sich mit ihren auch ausserhalb des Appenzellerlandes vielbeachteten historischen Büchern grosse Verdienste erworben. Walter hat seinerzeit das noch immer erhältliche Buch *«Eine Darstellung der Gemeinde Grub»* geschrieben.

Walter und Ernst Züst wuchsen in Wolfhalden auf. Die von den Eltern betriebene Landwirtschaft und Seidenweberei sorgte für eine einfache und bodennahe Jugendzeit. Bereits in den Schuljahren erwachte das Interesse am Leben der Vorfahren, zumal für Vater Gustav historische Entwicklungen und Zusammenhänge überaus wichtig waren. Nach den üblichen Lehr- und Wanderjahren und der Gründung von Familien verdiente Ernst seinen Lebensunterhalt als Zustellbeamter im Dienste der Post in Heiden, während Walter langjährig als Gemeindeschreiber in Grub AR tätig

war. Die Brüder engagierten sich auch in der Politik: Walter vertrat seine Gemeinde im Kantonsrat, während Ernst Mitglied des Gemeinderats von Heiden und nach seinem Wohnortswechsel nach Wolfhalden auch hier im Rat mitarbeitete.

Ein Gemeinschaftswerk «Chronik der Gemeinde Walzenhausen»

Nachdem Walter die Geschichte der Gemeinde Grub und Ernst diejenige von Wald recherchiert und niedergeschrieben hatte, verfassten die Zwillingenbrüder gemeinsam das Buch *«Chronik der Gemeinde Walzenhausen»*.

Von Ernst erschienen in der Folge die Werke *«Geschichte der Gemeinde Kurzenberg»* und *«Geschichte der Gemeinde Wolfhalden»*, während Walter seine fundierten Kenntnisse rund um Land und Leute in historischen Romanen wie *«Der Weg zum Richtplatz»*, *«Die Dornesslerin»* sowie den Gegenwartroman *«Die Biologin»* verarbeitete. Ernst setzt sich zudem seit Jahrzehnten für das Kurzenberger Museum in Wolfhalden ein, das dank seiner Initiative im historischen Gebäude *«Alte Krone»*, Wolfhalden, eine würdige Bleibe gefunden hat.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Advent in der Bibliothek Heiden

Möchten Sie mit Ihren Kindern **Weihnachtsgeschenke oder Dekorationen basteln**, mit der Familie besinnliche Momente mit weihnächtlichen Geschichten erleben? In der Gemeindebibliothek Heiden finden Sie eine grosse Auswahl an Büchern, Hörbüchern, Musik und Filmen für Gross und Klein dazu.

Neumitglieder können sich bereits jetzt fürs neue Jahr anmelden und benutzen die Bibliothek im Dezember gratis. Warum nicht sogar eine Bibliotheksmitgliedschaft unter den Christbaum legen? Ein nachhaltiges Weihnachtsgeschenk, das über ein ganzes Jahr attraktive Freizeitmöglichkeiten bietet. In der Bibliothek können Sie dafür Gutscheine erwerben.

Bitte beachten Sie, dass zwischen Weihnachten und Neujahr die Bibliothek Heiden geschlossen bleibt. Ab Dienstag 3. Januar 2012 sind wir wieder mit neuem Elan für Sie da.

Wir wünschen allen eine frohe Weihnachtszeit
Das Bibliotheksteam Simone Gründler

Unsere farbkonzeppte machen das wohnen fröhlicher!

markus keller, eidg. dipl. malermeister,
kellerswiesenstrasse 12, 9034 eggensriet, telefon 071 877 40 10

Ihr Kompetenzzentrum
für VW, Seat und VW Nutzfahrzeuge.

Wir sind für den Service Ihres Fahrzeugs bestens vorbereitet: mit ausführlicher Schulung, mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen und Originalteilen. Und mit dem feinen Auge fürs Detail – damit Ihr Auto sicher lange hält.

City-Garage AG
Gerbestrasse 8
9410 Heiden
Tel 071 891 28 91

Ä guets Neus!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr 2012!

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher
und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

24h-Service-Telefon
071 891 28 89

info@ekw.ch • www.ekw.ch

**Wir sorgen
für eine stabile
Stromversorgung**

*Der Verkehrsverein, der Handwerker- und Gewerbeverein
und der Einwohnerverein laden alle Einwohner von Grub
herzlich ein zum*

3-Königstreffen

*Am 6. Januar 2012 um 18.00 Uhr im Pärkli bei der Kirche.
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.*

Stromkosten sparen!?

Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Alterswohn- und Pflegeheim
Weiherrwies
9035 Grub AR
Mittagstisch

Wir laden alle Frauen und Männer an den gemeinsamen Mittagstisch ein.
Täglich offerieren wir Ihnen die Möglichkeit, nebst einem Plauderstündchen, ein feines Mittagessen einzunehmen.

Profitieren Sie von diesem Angebot und geniessen Sie den Tag.

Wo Cafeteria im Alterswohn- und Pflegeheim

Wann täglich

Preis 12.-- Franken pro Person

Anmeldung bis spätestens am Vortag
Tel. 071 898 83 20

Herzlich willkommen in der Weiherrwies.

Zuerst das Büro zuhause

Seine «Karriere» im Bereich Zwangsvollstreckung begann Peter Keller in einer Zeit, in der es mit der Zahlungsmoral in unserer Gesellschaft im Vergleich zu heute noch deutlich besser bestellt war. Bereits im Jahr 1980 übernahm er die Leitung des damaligen Betreibungsamtes Grub, dem die Gemeinden Grub, Lutzenberg, Reute und Wolfhalden angeschlossen waren.

Für das Betreibungsamt richtete Peter Keller in den Räumlichkeiten seines Hauses ein kleines Büro ein, wo er seines Amtes waltete. Während er die Schuldner an ihrem Wohnort besuchte und sowohl als Weibel des Betreibungsamtes Zahlungsbefehle zustellte als auch Pfändungen vollziehen musste, half seine Frau Liselotte administrativ im Büro mit.

Mit der Reorganisation des Betreibungs- und Konkurswesens im Kanton Appenzell Ausserrhoden, entstand 1984 das regionale Betreibungsamt für sämtliche acht Appenzeller Vorderländer Gemeinden mit Sitz in Heiden. Hier amtete Peter Keller fortan als Pfändungsbeamter und als Stellvertreter des Amtsleiters.

Viel Einfühlungsvermögen

Mit viel Einfühlungsvermögen für die schwierige Situation der Schuldner und der Gläubiger übte Peter Keller seinen nicht alltäglichen Beruf als Betreibungs- und Pfändungsbeamter

Der Rubestand ist das, worauf man sein ganzes Leben lang binarbeitet und sich erschrocken wundert, wenn es dann soweit ist.

Eine über 30-jährige Ära geht zu Ende

Peter Keller

Pfändungsbeamter und Stv. Leiter des Betreibungsamtes Appenzeller Vorderland in Heiden, geht in Pension.

Im Jahr 1980 übernahm Peter Keller die Leitung des damaligen Betreibungsamtes Grub, dem die Gemeinden Grub, Lutzenberg, Reute und Wolfhalden angeschlossen waren.

Ab 1984 amtete er im neu entstandenen regionalen Betreibungsamt für sämtliche acht Vorderländer Gemeinden mit Sitz in Heiden als Pfändungsbeamter und als Stellvertreter des Amtsleiters. Nun ist er in Pension gegangen. Damit begann für ihn eine Zeit, in der er sich vermehrt seinen zahlreichen Hobbies widmen kann.

hingebungsvoll aus. Im Vordergrund seiner Tätigkeit stand immer der verständnisvolle Umgang mit den Leuten mit der Priorität auf die Bezahlung der Schulden. Grossen Wert legte er auch auf vollste Diskretion und die absolut strikte Wahrung des Amtsgeheimnisses. Peter Keller übte seinen Beruf mit Leib und Seele aus. Es war für ihn immer eine grosse Genugtuung, wenn eine Pfändung erfolgreich abgeschlossen werden konnte, sowohl zur Befriedigung des Gläubigers als auch des Schuldners.

Froh, diese grosse Verantwortung ablegen zu können, kann er nun seine Pension geniessen und seinen zahlreichen Hobbies mehr Zeit widmen – sei es dem Bergsteigen in seinem geliebten Alpstein, als «Grueber Wetterfrosch» für den Blickpunkt Grub tätig zu sein oder dem Fliegen im Helikopter, AB Jet Ranger III, am Doppelsteuer mit dem Fluglehrer vom Altenrhein aus über die Alpen.

Das gesamte Team des Betreibungsamtes Appenzeller Vorderland und der Zweigstelle Heiden des Kantonalen Konkursamtes, wünscht seinem Arbeitskollegen Peter Keller zum Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand alles Gute und dankt ihm – sicher auch im Namen der Bevölkerung der Vorderländer Gemeinden – für seinen unermüdlichen Einsatz.

Claudius Platzer, Betreibungsamt Appenzeller Vorderland

holzdesign ag
fisch

www.fischholzdesign.ch

9427 wolfhalden - tel. 071 891 13 66

So aussehen...

müssen sie nicht, unsere Mitarbeiter. Vielmehr müssen sie selbstständig und exakt arbeiten und freundlich auftreten. Das ist bei uns gefragt. Wir bieten in unserer top-eingerichteten Schreinerei per sofort oder nach Vereinbarung **2 Dauerstellen:**

1 Schreiner EFZ, Werkstatt und Montage
1 Schreiner EFZ Saunabau

Wir freuen uns auf Ihren baldigen Anruf...keine Pers.-Verm.!

die schreinerei für kreativen innenausbau.

Silvesterklausen 2011

Es ist wieder soweit, das Jahr 2011 ist schon bald vorbei. Grund genug, um das alte Jahr zu verabschieden. Natürlich mit dem alljährlichen «Silvesterschellen».

Es würde uns freuen, wenn ganz viele «Schäller» dabei wären, ob jung oder alt. Luut mues es sii!!

Wann: 31. Dezember 2011
Zeit: 4.45 Uhr
Abmarsch: um 5.00
Treffpunkt: Turnhalle Grub AR

Natürlich gibt es für die fleissigen Chläuse auch eine Zwischenverpflegung – z Morgä – ca. 7.00 Uhr im Dorfstübli Grub AR.

Je nach Witterung warm anziehen!
«mer freued üs uf än huffä Schällänä»

In diesem Sinne wünschen wir allen für die bevorstehende Adventszeit besinnliche Stunden.

OK Gruber Sportplausch

Bitte diesen Anmeldetalon einsenden
bis 28. Dezember 2011 an:
Hildi Jung, Unterlenden 517,
9035 Grub AR 071 891 71 82
jung.family@bluewin.ch

Name: _____

Vorname: _____

Jahrgang: _____

Adresse: _____

Ort: _____

Alle die beim Chlausen dabei sind, werden am Gruber Sportplausch 2012 den Vierkampf gratis bestreiten können.

Altjahr-Ständchen

Die Musikgesellschaft Grub AR wird, gute Witterung vorausgesetzt, Montag, den 26. Dezember ihr traditionelles Altjahr-Ständchen zum Besten geben.

Sie hören uns in den Weilern:

Vormittag

Schwarzenegg, 10.00 Uhr
Hartmannsrüti
Riemen
Weiherwies
Dorf

Nachmittag

Ebni
Hord/Vorderlenden
Dicken
Ochsenwis
Frauenrüti

Wir freuen uns auf eine flotte Zuhörerschaft und wünschen im neuen Jahr alles Gute.

Ihre Musikgesellschaft Grub AR

ZÄHNER

AG Schreinerei 9038 Rehetobel

Tel. 071 877 11 08

Fax 071 877 25 61

Natel 079 355 65 43

**Haben Sie Wünsche...
betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

*Das Blickpunkt-
Redaktionsteam
wünscht allen
Leserinnen
und Lesern
schöne Festtage
und ein
glückliches
neues Jahr!*

*Ein neues Jahr hat seine Pflichten, ein guter Morgen ruft zur neuen Tat.
Stets wünsche ich ein fröhliches Verrichten und Mut und Kraft zur Arbeit
früh und spät. (Johann Wolfgang von Goethe)*

Wir möchten uns herzlich für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken und wünschen Ihnen ein friedliches Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr!

MARKUS BISCHOF

UMBAUTEN / RENOVATIONEN

UNTERBILCHEN 463
9036 GRUB

TEL: 071 891 52 82

MAR.BISCHOF@BLUEWIN.CH

**Reparaturen, Neu-/ Umbauten,
Renovationen, Plattenarbeiten, Kernbohrungen**

071 891 52 82

079 778 23 38

www.bischof-renovationen.ch

Lösung von Seite 9

G	O	U	B	S	C						
L	E	B	E	N	S	M	I	T	T	E	L
D	E	N	D	R	O	L	O	G	I	E	
C	A	R	I	N	D	I	A	N	A		
U	N	F	A	L	L	E	L	L	N		
K	L	O	A	I	R	O	L	O			
H	E	A	R	I	N	G	P	E	T	E	
N	E	T	K	I	M	O	N	O	S		
A	C	E	T	A	T	S	S				
B	U	H	N	E	T	A	S	C	H	E	
S	L	R	M	T	R	U	H	E	N		
S	T	I	E	R	E	N	M	E	R	Z	
A	C	H	A	T	G						
K	U	H	R	E	I	N					
S	B	I	R	N	E						
S	C	H	A	U	F	I					
H	A	R	M	L	O	S					

Lösungs-
wort:
Falsch-
meldung

OSTWIND-Fahrplan ist abholbereit

Der OSTWIND-Fahrplan 2012 ist ab dem 1. Dezember 2011 bei allen Gemeinden, Bahnhöfen und Billett-Verkaufsstellen erhältlich.

Der neue Fahrplan gilt ab Sonntag, 11. Dezember 2011.

Der Fahrplanband «St.Gallen und beide Appenzell» umfasst das gesamte Fahrplanangebot in den Kantonen St.Gallen, Appenzell A.Rh. und Appenzell I.Rh. sowie wichtige Strecken in Richtung Thurgau, Winterthur und Schaffhausen.

Im vorderen Teil sind die Informationen zum Tarif und Billettsortiment zu finden. Selbstverständlich ist der OSTWIND-Fahrplan weiterhin kostenlos erhältlich und kann ab sofort beim nächsten bedienten Bahnhof, bei jeder Gemeinde oder bei einer anderen Verkaufsstelle des öffentlichen Verkehrs bezogen werden.

10 Jahre Tarifverbund OSTWIND

Der neue Fahrplan 2012 ist abholbereit!

Gratis am Schalter Ihrer Gemeinde oder bei der nächsten Verkaufsstelle.

Wir verstehen Gebäude

Sanitär | Spenglerei | Flachdächer | Kernbohrungen

Alpiq InTec Ost AG
Werner Willi, Dorf 48
9427 Wolfhalden, T +41 71 891 26 37

Z ZINGG Storenservice
Stores Rollladen Sonnenschutz

Ernst Zingg
Erlenstrasse 9b, 9404 Rorschacherberg
Mobil +41 (0)79 821 86 31
Fax +41 (0)71 855 02 19
E-mail zinggstorenservice@bluewin.ch
Internet www.zinggstorenservice.ch

Wir sind auch während der Ferienzeit für Sie erreichbar!
Reparaturservice für alle Fabrikate

Rollladen - Lamellenstoren
Wintergarten - Beschattung
Sonnensstoren - Stoffersatz

NATUR FARBEN MALEREI
ROLF SCHULZ GMBH

Gutes Handwerk für gute Lebensqualität. Prüfen Sie unser Angebot.

naturfarbenmalerei.ch

071 891 58 77 rschulz@bluewin.ch 9035 Grub/AR

Weiterbildung
Vorderland AR

Liebe Gruberinnen und Gruber

Als Kontaktpersonen der Weiterbildung Appenzeller Vorderland ist es uns ein Anliegen, Ihre Wünsche und Interessen betreffend Kursen umzusetzen.

Schon im Winter-Programm vom Oktober 2012 bis März 2013 könnten Ihre Ideen berücksichtigt werden. Melden Sie uns Ihre Wünsche und Vorstellungen! Welches Thema interessiert Sie?

Sie erreichen uns per Telefon sowie auch per E-Mail:

Kursprogramm unter:
www.webvorderland.ch
oder als Flyer in der
Gemeindekanzlei und bei
den Kontaktpersonen.

Karin Solenthaler:
Tel. 071 891 39 73;
E-Mail: wksol@paus.ch

Moira Szabo:
Tel. 071 890 08 88;
E-Mail: mszabo@paus.ch

Wir freuen uns auf zahlreiche Feedbacks.

bischof

Ihr Fachmann für :

**Umbauten, Neubauten, Renovationen
Türen, Tore, Fenster
Einbauschränke, Möbel, Tische
Parkett- und Laminatböden
Einbauküchen, Badezimmermöbel
Einbruchschutz und Isolationen
Reparaturen und Servicarbeiten**

Schreinerei GmbH Innenausbau
Spitzstrasse 10 9034 Eggersriet
071 8772522 www.schreinerei-bischof.ch

Inserate- und Textannahmeschluss für die Januar-Ausgabe **Freitag, 13. Januar 2012**.
Später eintreffende Inserate und Beiträge werden konsequent nicht mehr berücksichtigt!

Appenzeller Geschichte in Zeitzeugnissen

*Bewegte
und bewegende
Zeitzeugnisse*

Ans Licht geholte Filmdokumente privater Herkunft eröffnen spannende Rückblicke.
Der Herisauer Unternehmer Bertold Suhner filmt den Kinderumzug Gidio Hosestoss (1957), das Innerrhoder Trachtenfest fasziniert die Schweizer Wochenschau (1924), die Heidler Bürstenmacherei Bischof wird porträtiert (1975).

Drei Filmabende laden zu weiteren Entdeckungen ein.

Heiden	Kino Rosental	12. Januar, 19.00 Uhr
Herisau	Cinétreff	13. Januar, 19.00 Uhr
Appenzell	Rathaus	17. Januar, 19.30 Uhr

Unsere Sammelaktion läuft noch immer.
Stellen Sie uns ihre alten Filmspulen und Tondokumente zur Verfügung.

Nähere Infos unter www.zeitzeugnisse.ch
oder www.arai500.ch

acustix

Das Leben hören.

Leise rieselt der Schnee

1. Lei - se rieselt der Schnee, ——— still und starr ruht der See, ———

weih - nacht-lich glän - zet der Wald: ——— Freu - e dich, Christ-kind kommt bald! ———

Hören Sie die Schneeflocken...

Wir helfen Ihnen aber, die Sprache besser zu verstehen.
Besuchen Sie uns unverbindlich zu einem Gratis-Hörtest!

Filiale:

Heiden

Freihofstrasse 3
9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83
Fax 071 891 49 56

heiden@acustix.ch / www.acustix.ch

MALER FÄH
Wellness für Sie und Ihr Haus

Renovationen | Fassaden | Naturfarbe | Tapeten | Ölfarben

MALER FÄH
Im Ried 26 | 9034 Eggersriet
telefon +41 (0)71 245 95 03
mobile +41 (0)77 437 30 47
www.maler-faeh.ch
info@maler-faeh.ch

Fax 071 891 43 46
Natel 079 207 75 91
E-mail: info@martin-alther.ch
www.martin-alther.ch

*Das Lachen ist eine Macht,
vor der die Grössten dieser
Welt sich beugen müssen.*
Emile Zola

Zum Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen glänzende Augenblicke, schöne Erinnerungen an das Vergangene und Freude auf das Kommende.

Für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und die sehr geschätzten Aufträge im 2011 bedanken wir uns, verbunden mit den besten Wünschen für ein gesundes, zufriedenes neues Jahr.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Januar. Rosental. Das Kino.

Kinomol:
Di 3.1. 14:15 **Brot und Tulpen** Rosalba geht auf einer Familienreise verloren – und gewinnt dadurch viel. Erfolgsfilm mit Bruno Ganz. Italien/Schweiz, 2000 **Ab 12 J. – Deutsch**

Di 3.1. 20:15 **A Dangerous Method** Als Sabina Spielrain (Keira Knightley) 1904 in die Klinik eingeliefert wird, findet der junge Psychoanalytiker Carl Gustav Jung in ihr seine grosse Herausforderung – und seine Geliebte. **Ab 16 Jahren – E/d/f**

Special:
Fr 6.1. 18:30 **Kurz & Kunst** Zwei Kantonsschülerinnen präsentieren ihre Maturaarbeiten. Ein kurzer Abend mit Kurzgeschichten über allzu menschliches von Antonia Baumgartner und einem Kurzfilm zum Thema Ignoranz von Aline Tisato. **Eintritt frei, Kollekte. Ab 12 J.**

Fr 6.1. 20:15 **One Day** Einen Tag pro Jahr treffen sich Emma (Anne Hathaway) und Dexter (Jim Sturgess) – weil sie Freunde sind. Ein Film mit einer bezaubernden Magie und zwei Hauptdarstellern, zwischen denen die Funken sprühen. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Sa 7.1. 17:15 **Tom Sawyer** Das Kinderabenteuer von Mark Twain erzählt frisch und unverbraucht von Tom Sawyer und dem Waisen Huck Finn, die am Mississippi aufwachsen. Ein toller Kinderfilm, der auch Erwachsene anspricht. **Ab 10 Jahren – Deutsch**

Kantonsbibliothek:
Do 12.1. 19:00 **Jubiläumsprojekt ARAI.500: Bewegte und bewegende Zeitzeugnisse** Ans Licht geholte Filmdokumente privater Herkunft eröffnen spannende Rückblicke. Der Hersauer Unternehmer Bertold Suhner zeigt Gidjo Hoesstoss (1957), die Heidler Bürstenmacherei Bischof wird porträtiert (1975), das Innerrhoder Trachtenfest fasziniert die Schweizer Wochenschau (1924). **Bewegte Zeitzeugnisse laden zu Entdeckungen ein. Ab 12 Jahren – Deutsch**

So 15.1. 15:00 **Happy Feet 2** Mumbles Sohn Eric versucht die eigenen Talente zu entdecken. Da kommen Probleme auf die Antarktis zu, die alle gemeinsam lösen müssen. Erstklassige Animation, niedliche Pingus und schwungvolle Musikeinlagen. **Ab 6 J. – Deutsch**

Kinomol:
Di 17.1. 14:15 **Sternenberg** Nichts ist Franz (Mathias Gnädinger) so zuwider, wie das Kaff seiner Kindheit. Aber da kommen auch noch andere Gefühle auf. **Ab 12 Jahren – Dialekt**

Cinéclub:
Mi 18.1. 20:15 **En ganske snill mann** Der ehemalige Knastbruder Ulrik kämpft an allen Fronten um Normalität und erweckt dabei unser Mitgefühl. Der humorvolle Film wurde in Berlin mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. **Ab 16 Jahren – Norw/d/f**

Di 17.1. 20:15 **Anonymous** Hat William Shakespeare wirklich existiert oder schrieb die Werke, die dem englischen Dichter zugeordnet werden ein ganz Anderer? Emmerichs Historien-Thriller bietet alles, was auch Shakespeares Dramen ausmachen. **Ab 14 J. – Deutsch**

evangelische Kirchgemeinde Heiden:
Do 19.1. 20:15 **Oh Happy Day** Gospel kann das Leben verändern. So geschieht es Hannah. Als Hausfrau auf dem Abstellgleis wagt sie es, auszubrechen, als sie den Gospelsänger Moses aus Harlem kennenlernt. Die dänische Komödie verbreitet jede Menge Lebensfreude. **Im Rahmen von «Chirchemusig-Musigchirche». Ab 12 Jahren – Dän/d/f, inkl. Apéro**

Fr 20.1. 20:15 **Happy Happy** Die dauerndfröhliche Kaja lebt für ihre Familie. Der Einzug eines scheinbar perfekten Paares in der Nachbarschaft öffnet für Kaja die Tür zu einer neuen Welt. Ein fröhlich-melancholisches Beziehungsdrama. **Ab 14 Jahren – Norw/d/f**

Fr 27.1. 20:15 **Carnage** Ein Junge schlägt einen anderen Jungen. Die Eltern versuchen das Geschehen erwachsen-distanziert ausdiskutieren und enden im Desaster. Das Kammerstück von Roman Polanski mit brillanten Schauspielern geht unter die Haut. **Ab 14 J. – E/d/f**

Kinomol:
Di 31.1. 14:15 **La tête en friche** Germain, der liebenswerte Idiot trifft auf die gebildete Margueritte. Die beiden können sich trotz Unterschieden viel geben. **Ab 14 J. – Deutsch**

Fr 27.1. 19:30 **Backstage – Führung durch das Kino Rosental**
Telefon 071 891 36 36. Preis Führung inkl. Apéro und anschl. Abendvorstellung Fr. 18.–

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Grueber Wetterfrosch

Monatlich erscheinende Rubrik
von Peter Keller

Das Wetter im November 2011

In den ersten Monatstagen wurden die Wetterereignisse durch den Föhn bestimmt. Ein kräftiges Tief über dem Atlantik bewirkte eine starke Südströmung gegen die Alpen. Die teils lauen Luftmassen hielten die Alpennordseite vom Nebel frei. Da die Meteorologen der MeteoSchweiz orkanartigen Windstärken prognostizierten, wurde vorsorglich eine Unwetterwarnung mit der Gefahrenstufe 3 herausgegeben. Dies bedeutete, dass mit Windgeschwindigkeiten von bis 90 km/h und darüber gerechnet werden musste. Am späten Abend des zweiten machten sich in unserem Gebiet die ersten verhaltenen Böen bemerkbar, die daraufhin bis zum Vormittag des sechsten mit mässiger Kraft durch das Tal wehten. Die Windspitzen erreichten auf Halten bescheidene 50 km/h, während die Tagestemperaturen bis auf knappe 20 °C anstiegen und des nachts es lediglich auf 14 °C abkühlte. In den klassischen Föhn-tälern brauste der Föhnsturm jedoch mit weit über 100 km/h über die Dächer. Mit dem Föhnzusammenbruch am Vormittag des sechsten, war auch der Martinisommer zu Ende. Am Abend dieses Tages kroch der Nebel vom See herauf und blieb einen Tag bei uns liegen, wurde aber in den folgenden Tagen von der Sonne wieder in tiefere Lagen gedrängt. Hartnäckiger hüllte uns der Nebel in den Tagen vom 13. bis 16. in ein tristes Grau. Ab dem 17. gewann die Sonne wieder Oberhand. Nach klaren Nächten lag in den frühen Morgenstunden auf den Wiesen silberglänzender Reif. Bis Monatsende wurde die Reihe der Sonnentage lediglich durch eine zweitägige Nebel- und Frosteinlage unterbrochen. Die Tagestemperaturen lagen während dieser Zeitspanne zwischen 6 °C und 10 °C. Während des ganzen Monats blieb der Niederschlagsmesser leer. Das erstmal in der bald dreissigjährigen lokalen Aufzeichnungsreihe musste der Wetterfrosch in der monatlichen Niederschlagsstatistik 0,0 mm eintragen.

Wetter und Not (1)

Das vergilbte, aber noch gut erhaltene Buch wurde vom St. Galler Pfarrer Ruprecht Zollikofer verfasst und im Jahre 1818 von der Druckerei Zollikofer und Züblin, in St. Gallen, hergestellt. Noch unter dem Eindruck seiner erschütternden Erlebnisse während des Hungerjahres 1817, griff Ruprecht Zollikofer zur Feder, um die Ereignisse und die Not in den Kantonen St. Gallen und Appenzell in subtiler Form und mit statistischen Daten unterlegt, zu schildern. «Ein Denkmal jener Schreckens-Epoche» lautet der Untertitel des über dreihundert Druckseiten umfassenden Berichtes.

Nach einem fast zehnjährigen Aufenthalt im Welschland, folgte der offenbar heimwehgeplagte Pfarrer dem Ruf seiner Heimat und zog im Jahre 1816 nach St. Gallen. Er mochte nicht geahnt haben, dass er sein Wirken in das Zentrum von zunehmend aufkommender Not und Elend verlegt hatte; wo Mütter und Kinder und vorwiegend ältere Menschen des Hungers starben.

Nicht Krieg oder Pest, sondern das aussergewöhnliche Wetter war hierfür die Ursache. Das Jahr 1816 war regnerisch, kalt und feucht und jeden Monat schneite es bis auf 800 Meter herunter. Neben dem Übel, dass die Heuernte ausblieb, brachten auch Obstbäume und Reben keinen Ertrag. Im Nu waren die grossen Vorrathshäuser leer. Für Menschen und Tiere wurde die Nahrung zunehmend kärglicher und als diese ganz ausblieb, verliessen hunderte hungernde Menschen ihre kalten Häuser und machten sich auf die Suche nach Essbarem. Der mit starkem Frost früh über fast ganz Europa hereinbrechende Winter steigerte das Elend ins Unermessliche. In höheren Lagen und im Gebirge häufte sich der Schnee in vorher nie gemessener Höhe und Menge. Dieses Naturereignis wird in der Folge zu weiteren Katastrophen führen.

(Fortsetzung folgt)

Der «Grueber Wetterfrosch»
wünscht allen Blickpunkt-Leserinnen
und -Lesern schöne Festtage und
ein glückliches neues Jahr!

Bruno Alder

für alle Schreinerarbeiten,
Einbauschränke, Küchen,
Glas- Reparaturen,
Parkettböden,
Isolationen,
Umbauten

e-mail: alderholz@bluewin.ch

Büro und Privat :
Krenne
9405 Wienacht
071 891 56 03

Werkstatt :
Haufen 232
9426 Lutzenberg
079 313 99 18

An unsere Kunden, Freunde und Bekannten

Gerne nehmen wir den bevorstehenden Jahreswechsel zum Anlass, Ihnen für die gute Zusammenarbeit, die wertvollen Aufträge und das geschenkte Vertrauen im vergangenen Jahr zu danken.

Auch künftig werden wir alles daran setzen, Sie möglichst optimal zu bedienen.

Nun wünschen wir Ihnen zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden und für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg sowie weiterhin angenehme Zusammenarbeit.

Ihr Partner für: - alle Elektro- und Kommunikationsinstallationen
- Ersatz von Wasch- und Küchengeräten
(aller Marken)

hochreutener elektro ag

Grub • Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

**Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet**

www.ref-grub-eggersriet.ch

**Pfarramt:
Tel. 071 891 17 58**

**Pfr. Tania Guillaume:
Tel. 078 897 97 86**

Gottesdienste

**Samstag, 24. Dezember
22.00 Uhr Christnachtfeier**
in der Kirche Grub AR

Sonntag, 25. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl in der Kirche Grub AR

Sonntag, 1. Januar
17.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Sonntag, 8. Januar
9.30 Uhr Gottesdienst im
Pfarrhaus Eggersriet

Sonntag, 15. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

Sonntag, 22. Januar
10.00 Uhr **Ökumenischer
Gottesdienst in der kath. Kirche
Eggersriet**, anlässlich der Gebets-
woche für die Einheit der Christen

Sonntag, 29. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Kirche Grub AR

**Gottesdienst am Freitag-
nachmittag**

Freitag, 13. Januar,
14.15 Uhr, in der Cafeteria des
Alterswohnheims Weiherwies

Ökumenische Abendfeier

Während der Gebetswoche für die
Einheit der Christen:
Mittwoch, 25. Januar, 19.30 Uhr,
kath. Kirche Eggersriet

Donnschtig-Treff

5., 12. und 19. Januar, 10.00 -
11.30 Uhr, Pfarrhaus Eggersriet,
immer vor dem Mittagstisch, ohne
Vor Anmeldung.

**Offenes Dorfstübli
mit Elterntreff**

Am Donnerstagnachmittag
während der Schulzeit ist das
Dorfstübli offen für Kaffee mit
Kuchen.

15.15 Uhr - 18.00 Uhr

Teenie-Treff

Unsere Jugendarbeiterin, Conny
Bosshard, hat auf Ende Dezember
2011 gekündigt. An Stelle des
Teenie-Treffs besteht für
Jugendliche ab Januar 2012 die
Möglichkeit, das Dorfstübli für
private Anlässe zu mieten.
Bedingung ist dabei, dass eine
erwachsene Aufsichtsperson die
Verantwortung für den Abend
übernimmt. Es gilt die
Hausordnung. Interessenten
melden sich bei Maja Castelberg
(071 891 41 81).
Diese Übergangslösung gilt, bis die
Kirchgemeinde einen neuen
Jugendarbeiter oder eine neue
Jugendarbeiterin gefunden hat.

**Ferienabwesenheit der
Pfarrerin**

Pfrn. Tania Guillaume ist vom 26.
bis 31. Dezember in den Ferien.
Im Notfall vertritt sie:
Pfrn. Corinna Boldt, Walzenhausen
Tel. 071 888 12 02

Abwesenheit der Pfarrerin

Pfrn. Tania Guillaume ist vom 23.
bis 29. Januar in einer Weiter-
bildung. Im Notfall vertritt sie:
Pfrn. Corinna Boldt, Walzenhausen
Tel. 071 888 12 02

12. + 26.
JANUAR

DORFSTÜBLI
16.00 - 17.00 UHR
AUFFANGZEIT
AB 15.15 UHR

CHINDERFIIR

Evangelische Kirche Grub AR

7.
Januar
16.00 Uhr

Veranstaltungen

Dezember 2011

- 26. Altjahrständchen Musikgesellschaft** Diverse Quartiere ab 10.00 Uhr
28. Einwohnerverein Grub AR, Altjahreshöck Restaurant Hirschen 19.00 Uhr
31. Silvesterklausen 2011 Treffpunkt: 4.45 Uhr Turnhalle Grub AR

Januar 2012

- 4. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
5. Kontaktstunde mit Gemeindepräsidentin Erika Streuli
 Gemeindeganzlei 16.30 – 17.30 Uhr
6. Drei-Königs-Treffen Im Pärkli bei der Kirche 18.00 Uhr
7. Chinderfiir Evangelische Kirche Grub AR 16.00 Uhr
9. Landfrauenverein Grub AR
töpfern
 Luftschutzraum Grub 14.00 – 16.00 Uhr
11. Landfrauenverein Grub AR
Verspieltes Oberteil
 Luftschutzraum Grub 19.00 – 22.00 Uhr
13. Inserateannahmeschluss für den Blickpunkt Januar 2012
16. Landfrauenverein Grub AR
töpfern
 Luftschutzraum Grub 14.00 – 16.00 Uhr
18. Landfrauenverein Grub AR,
Verspieltes Oberteil
 Luftschutzraum Grub 19.00 – 22.00 Uhr
19. Hundesteuereinzug 2012 Westeingang Schulhaus Grub AR 14.00 – 15.30 Uhr
21. Altpapier
23. Landfrauenverein Grub AR,
töpfern
 Luftschutzraum Grub 14.00 – 16.00 Uhr
23. Professionell präsentieren mit Power Point 2010
 Schulhaus Grub AR 19.30 – 21.30 Uhr

Februar 2012

- 1. Stamm Einwohnerverein Grub AR** Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
1. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden ab 17.00 Uhr
9. Landfrauenverein Grub AR, jassen und spielen 14.00 – 17.00 Uhr
 Alterswohnheim Weiherwies
11. Ökumenische Chinderfiir Kath. Kirche Eggersriet 16.00 Uhr
25. Fraue-Zmorge Kirche Grub AR 09.00 – 11.00 Uhr
27. Eisenabfuhr
28. Seniorennachmittag Cafeteria Weiherwies 14.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR
 071 891 17 48, **Manuela Schläpfer**, E-Mail: blickpunkt@grub.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif!

Sie fahren zum **Preis von Fr. 40.-** einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag 2 Tageskarten zur Verfügung

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch im Online-Schalter der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden.

Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

s'Witztröckli

Wer waren die ersten drei Politiker? - Die Heiligen Drei Könige! Sie legten die Arbeit nieder, zogen schöne Gewänder an und gingen auf Reisen.

«Nun beweise mir mal, warum die Erde rund ist und sich um sich selbst dreht», fordert der Lehrer. «Entschuldigen sie Herr Lehrer, aber das habe ich nie behauptet!»

Die Lehrerin erklärt der Klasse, dass man nicht «er tut singen» sagt, sondern «er singt» und dass man auch bei fast allen anderen Verben das «tut» weglässt. Darauf meldet sich Heinz und sagt: «Frau Lehrerin, darf ich kurz nach draussen? Mein Bauch weht ...!»

Gespräch zweier Schüler. Hans: «Unser Lehrer hat wirklich keine Ahnung, der

weiss nicht einmal wie ein Pferd aussieht.» Martin: «Das gibt es doch gar nicht!» Hans: «Wenn ich es doch sage! Ich habe in der Zeichenstunde ein Pferd gemalt und er hat mich gefragt, was das sein soll!»

«Wie lief denn Deine Führerscheinprüfung?» «Leider bin ich durchgefallen. Ich habe einen Geisterfahrer überholt.»